

RAPPORT DE MISSION

INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ

DE SAINT-MARTIN

INSULARIS I

RAPPORT DE MISSION

INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ DE SAINT-MARTIN

INSULARIS I

Document réalisé par l'Association Bivouac Naturaliste

Financeurs : Ces travaux scientifiques s'inscrivent dans le cadre de l'inventaire du patrimoine naturel (inpn.mnhn.fr). Ils ont bénéficié en 2022 d'un soutien de PatriNat (OFB- CNRS- MNHN).

Rédaction : Andreis Darlionei, Armand Alice, Dubreuil Thomas, Ferlay Benjamin, Girod Christophe, Lecompte Camille, Pinelli Daniel, Servientis Nils

Crédits photos : Dubreuil Thomas, Servientis Nils

Référence : Bivouac Naturaliste, 2022. Rapport de mission : Insularis 1, Inventaire de la biodiversité de Saint-Martin. Rapport technique non publié, Association Bivouac Naturaliste. 238 p.

SOMMAIRE

1	REMERCIEMENTS	12
2	INTRODUCTION	15
3	ZONES D'ÉTUDE	18
3.1	LES SALINES D'ORIENT	20
3.2	LE MASSIF DE RED ROCK	22
3.3	LA POINTE ARAGO	24
3.4	LE MASSIF DU PIC PARADIS	26
3.5	LES TERRES-BASSES	28
3.6	L'ÎLE TINTAMARRE	30
4	FLORE	33
4.1	MATERIEL ET METHODES	33
4.1.1	SYNTHESES DES LISTES ET CREATION DU BORDEREAU	33
4.1.2	CARTOGRAPHIE ET SELECTION DES SITES	33
4.1.3	CAMPAGNE DE TERRAIN	33
4.1.4	RECOLTE DES ECHANTILLONS ET SECHAGE	36
4.1.5	TRAITEMENTS DES DONNEES ET ANALYSES	38
4.2	RESULTATS	39
4.2.1	SYNTHESE GENERALE	39
4.2.2	SYNTHESE PAR SECTEURS	42
4.2.3	COMPARAISON AVEC TAXREF V14	78
4.2.4	BASE DE DONNEES HERBIER	80
4.3	DISCUSSION	81
4.3.1	SECTEURS A FORTS ENJEUX DE CONSERVATION	81
4.3.2	ESPECES A FORTS ENJEUX DE CONSERVATION	84
5	FAUNE	92
5.1	MATERIELS ET METHODES	92

5.1.1	INVENTAIRE DE L'AVIFAUNE	92
5.1.2	INVENTAIRE DE L'HERPETOFAUNE	93
5.1.3	INVENTAIRE DE L'ENTOMOFAUNE	94
5.1.4	PIEGEAGE DES INVERTEBRES (ENTOMOFAUNE, ARACHNOFAUNE ET AUTRES GROUPES)	95
5.2	RESULTATS	99
5.2.1	AVIFAUNE	99
5.2.2	AMPHIBIENS	112
5.2.3	REPTILES	115
5.2.4	ODONATES ET LEPIDOPTERES	128
5.2.5	INVERTEBRES (HORS ODONATES ET LEPIDOPTERES)	143
6	VALORISATION	148
6.1	LES ARTICLES DE PRESSE	148
6.1.1	LE PELICAN	148
6.1.2	OUTRE-MER GRANDEUR NATURE	148
6.1.3	EXPOSITION DE VALORISATION DES ESPECES PATRIMONIALES DE SAINT-MARTIN POUR L'AMUSEUM NATURALIS	151
7	CONCLUSION	153
8	PERSPECTIVES	155
9	BIBLIOGRAPHIE	158
10	ANNEXES	162
10.1	ANNEXES FLORE	162
10.1.1	ANNEXE 1 : EXTRAIT DU BORDEREAU D'INVENTAIRE	162
10.1.2	ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES OBSERVEES	163
10.1.3	ANNEXE 3 : LISTE DES TAXONS PATRIMONIAUX RETENUS DANS L'ETUDE	184
10.1.4	ANNEXE 4 : LISTE DES NOUVEAUX TAXONS (COMPARAISON AVEC TAXREF 14)	186
10.1.5	ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES COLLECTEES ET ENVOYEEES AUX HERBIERS SELECTIONNES	189
10.1.6	ANNEXE 7 : LISTE DES ESPECES PHOTOGRAPHIEES	210
10.2	ANNEXES FAUNE	215

10.2.1	ANNEXE 8 : LISTE COMPLETES DES ESPECES REPTILES DE SAINT-MARTIN	215
10.2.2	ANNEXE 9 : LISTE COMPLETES DES ESPECES DE LEPIDOPTERES PRESENTES A SAINT-MARTIN	217
10.2.3	ANNEXE 10 : LISTE COMPLETES DES ESPECES D'ODONATES PRESENTES A SAINT-MARTIN	220
10.2.4	ANNEXE 11 : LISTE COMPLETE DES ESPECES D'OISEAUX ISSUS DE TAXREF 15 ET LISTE DES ESPECES NON REFERENCEES DANS TAXREF PROVENANT DE LA BASE DE DONNEES EBIRD	221
10.2.5	ANNEXE 12 : LISTE DES SPECIALISTES SOLLICITES POUR IDENTIFICATION	228
10.2.6	ANNEXE 13 : LISTE DES INVERTEBRES COLLECTES (HORS ODONATES ET LEPIDOPTERES)	229
10.3	AUTRES ANNEXES	238
10.3.1	ANNEXE 14 : AUTORISATION DE RECHERCHES DANS LA RNN DE SAINT-MARTIN	238

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Les Salines d'Orient depuis la Montagne France	20
Figure 2 : Baie de Petites Cayes	22
Figure 3 : Eastern Point.....	22
Figure 4 : Baie de la Potence	24
Figure 5 : Massif du Pic Paradis.....	26
Figure 6 : Formations arborées	28
Figure 7 : Formation arbustives sur dalle, paysage typique des Terres-Basses	28
Figure 8 : Île Tintamarre	30
Figure 9 : Falaises calcaires de North Curve.....	30
Figure 10 : Matériel utilisé pendant les prospections.....	35
Figure 11 : Récolte d'échantillons d'ADN mis en silicagel.....	35
Figure 12 : Session nocturne de mise en herbier au logement	35
Figure 13 : Changement quotidien du papier journal afin d'optimiser le séchage des récoltes	35
Figure 14 : Récolte de spécimens sur le terrain en compagnie de Lilian Procopio, de la RNN de Saint-Martin et de la DEAL.	36
Figure 15 : Etuve fabriquée à partir de cartons de banane et d'ampoule à incandescence	37
Figure 16 : Vue d'ensemble de la première étuve fabriquée	37
Figure 17 : Système de séchage (ampoules à incandescence)	37
Figure 18 : Troisième étuve confectionnée pour peaufiner le séchage par brassage de l'air.....	37
Figure 19 : Confection des colis avant le vol retour.....	37
Figure 20 : Les 30 kg d'herbier pour rapatriement en Martinique.....	37
Figure 21 : Caye en bord de mer.....	42
Figure 22 : Salines d'Orient	42
Figure 23 : Littoral des Petites Cayes.....	47
Figure 24 : Chaos rocheux sur le sommet Red Rock.....	47
Figure 25 : Typhaie à <i>Typha domingensis</i> en face de la piste d'atterrissage (Grand Case)	54
Figure 26 : Mare d'eau douce à <i>Nymphaea ampla</i> au quartier La Savane	54
Figure 27 : Ambiance forestière avec des massifs à <i>Zanthoxylum martinicense</i>	58
Figure 28 : <i>Myrcianthes fragrans</i> , une autre espèce bien présente dans les boisements du sommet du Pic Paradis	58
Figure 29 : Image satellite des Terres-Basses entre les années 1950 et 1960.....	82
Figure 30 : Image satellite montrant les Terres-Basses telles que nous les avons prospectés.....	82
Figure 31 : Fruits de <i>Myrcia boldinghii</i>	85
Figure 32 : Fleurs de <i>Myrcia boldinghii</i>	85
Figure 33 : Echantillon type de <i>Galactia nummularia</i> (GBIF)	88
Figure 34 : Scan de <i>Galactia nummularia</i>	88

Figure 35 : <i>Galactia nummularia</i> (Fabaceae) – Détail des feuilles unifoliolées	89
Figure 36 : <i>Galactia nummularia</i> (Fabaceae) – Gousse.....	89
Figure 37 : <i>Galactia nummularia</i> (Fabaceae) – Fleur	89
Figure 38 : <i>Galactia nummularia</i> (Fabaceae) – Détail d'une fleur	89
Figure 39 : <i>Rondeletia</i> sp. (Rubiaceae).....	90
Figure 40 : <i>Rondeletia</i> sp. (Rubiaceae).....	90
Figure 41 : <i>Rondeletia</i> sp. (Rubiaceae).....	90
Figure 42 : <i>Rondeletia</i> sp. (Rubiaceae).....	90
Figure 43 : Polytrap installé sur le secteur de Red Rock.....	95
Figure 44 : Pièges fosses de type Barber.....	96
Figure 45 : Pièges fosses de type Barber.....	96
Figure 46 : Dispositif d'extraction par la méthode du berlèse	97
Figure 47: <i>Anas bahamensis</i>	104
Figure 48: <i>Calidris pusilla</i>	104
Figure 49: <i>Charadrius vociferus</i>	105
Figure 50: <i>Fulica americana</i>	105
Figure 51: <i>Haematopus palliatus</i>	105
Figure 52 : <i>Himantopus mexicanus</i>	105
Figure 53 : <i>Numenius phaeopus hudsonicus</i>	105
Figure 54 : <i>Oxyura jamaicensis</i>	105
Figure 55 : <i>Phaethon aethereus</i>	106
Figure 56 : <i>Setophaga striata</i>	106
Figure 57 : <i>Amazona amazonica</i>	107
Figure 58 : <i>Streptopelia decaocto</i>	107
Figure 59 : <i>Patagioenas corensis</i>	107
Figure 60 : <i>Passer domesticus</i>	107
Figure 61 : <i>Setophaga pensylvanica</i>	107
Figure 62 : Aire de répartition (Source UICN).....	107
Figure 63 : <i>Osteopilus septentrionalis</i>	112
Figure 64 : <i>Eleutherodactylus johnstonei</i>	112
Figure 65 : <i>Spondylurus powelli</i>	124
Figure 66 : <i>Thecadactylus oskrobapreinorum</i>	124
Figure 67 : <i>Ctenonotus pogus</i>	125
Figure 68 : <i>Ctenonotus gingivinus</i>	125
Figure 69 : <i>Epargyreus zestos</i>	135
Figure 70 : <i>Panoquina panoquinoides</i>	135
Figure 71 : <i>Erythrodiplax berenice</i>	137

Figure 72 : Antillotrecha iviei Armas, 2002	144
Figure 73 : Amblypyge indéterminée	144
Figure 74 : Spécimen appartenant à la famille des Mordellidae (nouvelle pour Saint-Martin	145
Figure 75 : Spécimen appartenant à la famille des Zopheridae (nouvelle pour Saint-Martin)	145
Figure 76 : Spécimen appartenant à la famille des Dystiscidae (nouvelle pour Saint-Martin	145
Figure 77 : Individu appartenant au genre Cyclosa (nouveau pour Saint-Martin)	145
Figure 78 : Article de presse sur l'expédition Insularis I parut dans Le Pélican le 17 novembre 2021	149
Figure 79 Article de presse sur l'expédition Insularis I parut dans Outre-Mer grandeur nature, l'E-mag ultramarin de l'environnement, pour l'édition de mars-avril 2022	150

TABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Synthèse des inventaires flores globaux et en fonction des différents secteurs	40
Tableau 2 : Liste Flore Patrimoniale Salines d'Orient	44
Tableau 3 : Liste Flore Patrimoniale Red Rock	48
Tableau 4 : Flore Patrimoniale du Massif de Red Rock	50
Tableau 5 : Liste Flore Patrimoniale Pointe Arago	55
Tableau 6 : Liste Flore Patrimoniale Pic Paradis	60
Tableau 7 : Liste Flore patrimoniale Terres Basses	69
Tableau 8 : Liste Flore Patrimoniale Tintamarre	75
Tableau 9 Synthèse des espèces prélevées dont les échantillons ont été perdus (moisissures, décompositions...)	80
Tableau 10 : Synthèse des inventaires de l'avifaune	99
Tableau 11 : Liste des espèces de reptiles indigènes observées lors de la mission Insularis I	116
Tableau 12 : Liste des espèces de reptiles exogènes observées lors de la mission Insularis I	117
Tableau 13 : Liste des espèces d'odonates observées lors de l'expédition Insularis I à Saint-Martin	132
Tableau 14 : Liste des espèces de lépidoptères observées lors de l'expédition Insularis I à Saint-Martin	133
Tableau 15 : Liste des odonates observés à Saint-Martin par secteur. Le X représente l'observation de l'espèce et le point d'exclamation (!) signifie qu'il s'agit d'une nouvelle espèce pour Saint-Martin	138
Tableau 16 : Liste des lépidoptères observés à Saint-Martin et par secteur. Le X représente une observation de l'espèce	140
Tableau 17 : Nombre de spécimens collectés par Classe et Ordre (les Isopodes et Myriapodes ne sont pas intégrés dans ce tableau)	143

TABLE DES CARTES

Carte 1 : Zones d'étude	19
Carte 2 : Effort d'échantillonnage - Salines d'Orient	21
Carte 3 : Effort d'échantillonnage - Salines d'Orient	21
Carte 4 : Effort d'échantillonnage - Red Rock	23
Carte 5 : Effort d'échantillonnage - Pointe Arago	25
Carte 6 : Effort d'échantillonnage - Massif du Pic Paradis	27
Carte 7 : Effort d'échantillonnage - Les Terres Basses	29
Carte 8 : Effort d'échantillonnage - L'Île Tintamarre	31
Carte 9 : Flore Patrimoniale des Salines d'Orient	45
Carte 10 : Flore Patrimoniale de Red Rock (1)	50
Carte 11 : Flore Patrimoniale de Red Rock (2)	51
Carte 12 : Flore Patrimoniale du Massif de Red Rock (2)	51
Carte 13 : Flore Patrimoniale de Red Rock (3)	52
Carte 14 : Flore Patrimoniale du Massif de Red Rock (3)	52
Carte 15 : Flore Patrimoniale du secteur de la Pointe Arago	56
Carte 16 : Flore Patrimoniale du Massif du Pic Paradis	63
Carte 17 : Flore Patrimoniale du Massif du Pic Paradis (2)	64
Carte 18 : Flore Patrimoniale du Massif du Pic Paradis (3)	65
Carte 19 : Flore Patrimoniale du Massif du Pic Paradis (4)	66
Carte 20 : Flore Patrimoniale du Massif du Pic Paradis (5)	67
Carte 21 : Flore Patrimoniale des Terres-Basses	71
Carte 22 : Flore Patrimoniale des Terres-Basses	72
Carte 23 : Flore Patrimoniale de l'Île Tintamarre	76
Carte 24 : Localisation des zones d'intérêt pour l'avifaune	109
Carte 25 : Localisation des amphibiens observés	114
Carte 26 : Localisation des reptiles - Terres-Basses	118
Carte 27 : Localisation des reptiles - Massif du Pic Paradis	119
Carte 28 : Localisation des reptiles - Red Rock	120
Carte 29 : Localisation des reptiles - Salines d'Orient	121
Carte 30 : Localisation des reptiles - île Tintamarre	122
Carte 31 : Localisation des reptiles - Pointe Arago	123
Carte 32 : Localisation des données bibliographiques - odonates	129
Carte 33 : Localisation des données bibliographique - lépidoptères	130
Carte 34 : Localisation des observations - lépidoptères	136
Carte 35 : Localisation des observations - odonates	139

1. REMERCIEMENTS

1 REMERCIEMENTS

Un grand merci aux membres de PatriNat, de l'OFB, du MNHN et du SINP impliqués dans la sélection des projets pour la Connaissance Naturaliste, merci pour votre confiance et d'avoir permis à une très jeune association de réaliser une telle mission. Nous espérons renouveler l'expérience rapidement.

Nous remercions chaleureusement Antoine Lechevalier, anciennement Responsable de la mission eau et biodiversité à la DEAL Saint-Martin, et Julien Chalifour, Responsable scientifique de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, qui nous ont fait confiance en nous délivrant une autorisation de recherche au sein de la RNN. Nous les remercions également pour l'accompagnement sur le terrain et leur intérêt certain à notre mission d'inventaire.

Nous tenons encore à remercier Antoine Lechevalier pour son soutien face au Conseil Scientifique Territorial du Patrimoine Naturel, même si ce conseil scientifique n'a su saisir l'intérêt général et les objectifs des inventaires de cette mission.

Merci encore à Julien Chalifour pour nous avoir permis de réaliser les inventaires sur l'Île Tintamarre, pour sa disponibilité et la mobilisation du bateau de la réserve pour rejoindre l'île. La journée a été intense, très productive et très agréable !

Merci à Marc Yokoyama pour cette formidable soirée à l'Amuseum Naturalis, la soirée barbecue fut douce, agréable et la chasse nocturne fructueuse ! Merci à lui de nous avoir donné l'opportunité de réaliser avec sa collaboration une exposition sur les espèces floristiques rares et menacées de Saint-Martin.

Merci à Kippy Gilders, conseillère politique en nature et environnement du ministère de l'Habitat public, de l'aménagement du territoire, de l'environnement et des infrastructures de Sint Maarten, de nous avoir accompagné sur le terrain pour évaluer les enjeux liés à la faune et flore de Saint-Martin.

Nous tenons à remercier les différents spécialistes contactés qui ont acceptés de réaliser les identifications pour les groupes taxonomiques complexes. Merci pour leur patience et leur engagement. Ainsi, nous remercions Florian Reveillon (Amblypygi), Julien Touroult (Cerambycidae), Joachim Rheinheimer (Curculionidae), Jean-Michel Lemaire (Coleoptera (autres familles)), Nicolas Moulin (Dictyoptera), Eddy Dumbardon-Martial (Diptera), Thibault Ramage (Hymenoptera), Yannick Bellanger (Phasmatodea), Franck Noel (Isopoda), Rudolf H. Scheffrahn (Isoptera) et Mathieu Coulis (Myriapoda).

Merci au Dr Franklin Axelrod de l'Université de Puerto Rico (UPRRP) pour sa disponibilité et tous les échanges botaniques que nous avons pu avoir sur l'identification des taxons. Merci pour sa collaboration et les échanges de liste de récolte.

Merci également à Lilian Procopio qui a accompagné l'équipe des botanistes sur le terrain, merci à elle pour ses idées, son soutien, sa motivation et pour son regard expérimenté et avisé concernant le réseau d'acteur à Saint-Martin et plus largement en Guadeloupe.

Nous remercions de tout cœur Julia Frey-Seitre et Roland Frey pour leur accueil ! Merci pour ces moments partagés, nous nous retrouverons certainement très rapidement !

Merci à Grégory Rohard, journaliste à Le Pélican et à Camille Caumette, journaliste à Outre-Mer Grandeur Nature, pour leur article décrivant la mission, ses objectifs et les premiers résultats.

Des remerciements très spéciaux à tous les donateurs du crowdfunding ! Leur soutien a été indispensable au bon déroulement de la mission à Saint-Martin, à travers l'achat de matériel et le soutien logistique que cela nous a apporté. Merci mille fois !

Merci à nos familles, à nos amis, à nos colocataires, qui nous ont tous soutenus financièrement et moralement, que ce soit avant la mission de terrain mais surtout dans la phase d'identification et de rédaction qui a été très chronophage. Merci pour votre patience !

Merci enfin à toutes les personnes que nous avons rencontré à Saint-Martin. Nous remercions de tout cœur les personnes qui ont soutenu l'association et le projet Insularis I que nous aurions oublié de citer précédemment.

2. INTRODUCTION

2 INTRODUCTION

La région des Caraïbes est considérée comme un des hotspot de biodiversité parmi les 35 à l'échelle mondiale (Mittermeier *et al.*, 2011 ; Bentz *et al.*, 2011). On y observe de nombreuses espèces endémiques de la région, souvent caractéristiques et uniques. En ce sens, les Caraïbes forment une région prioritaire d'un point de vue de la conservation de la biodiversité (Myers *et al.*, 2000 ; Maunders *et al.*, 2008) que nous devons protéger.

Située au Nord des Petites Antilles, l'Île de Saint-Martin/Sint Maarten combine un ensemble de facteurs favorables à accueillir une biodiversité originale avec des influences des Grandes Antilles qui se traduisent par des mentions uniques d'espèces. En effet, avec sa surface de 96 km² et son point culminant, le Pic Paradis, à 415 m d'altitude, l'île offre une importante diversité de sols et d'habitats influencée par l'exposition et l'altitude comme la plupart des îles des Petites Antilles (Sastre & Breuil, 2007). Il en découle une diversité végétale et animale caractéristique avec des espèces endémiques des Caraïbes, des Petites Antilles et même de Saint-Martin/Sint Maarten (Acevedo-Rodriguez *et al.*, 2008).

D'abord peuplée par les Amérindiens il y a 3 500 ans, les colons européens se sont établis dans les années 1620 pour y exploiter différentes ressources (tabac, coton, indigo). Ainsi, cette petite île a subi par le passé et aujourd'hui encore de fortes pressions d'origine anthropique (Myers *et al.*, 2000 ; Maunders *et al.*, 2008). Les causes du déclin de la biodiversité sur Saint-Martin/Sint Maarten et les principales menaces qui pèsent sur l'île sont la fragmentation et la destruction des habitats causées par l'augmentation des surfaces urbanisées et le développement d'un tourisme de masse (Rojer, 1997 ; Fielding, 2017). Ajouté à cela, la faune et la flore y sont encore peu connues (Blackie *et al.*, 2014 ; Banda *et al.*, 2016), malgré quelques inventaires effectués par des spécialistes de passage sur l'île, comme Stehlé en 1954 sur l'Île Tintamarre, ou encore Howard, Questel, Rollet et Sastre. Il reste donc beaucoup de lacunes de connaissances sur la biodiversité, tant pour la chorologie ou même la présence avérée de certaines espèces sur l'île (Rojer, 1997 ; De Massary *et al.*, 2017 ; Vaslet & AGRNSM, 2018). C'est le cas, par exemple, des deux espèces végétales endémiques strictes, *Myrcia boldinghii* et *Galactia nummularia*, qui n'avaient pas été revues depuis leur découverte entre le XIX^{ème} et le XX^{ème} siècle et qui était jusqu'alors considérées comme éteintes.

Afin de mettre en place des actions de conservation et de gestion de la biodiversité à Saint-Martin, un inventaire complet de la faune et de la flore doit être entrepris afin de cerner au mieux les enjeux relatifs à chacune des espèces présentes sur l'île et les espaces naturels relictuels à protéger. Une des priorités est de retrouver les espèces endémiques citées pour Saint-Martin/Sint Maarten (Rojer, 1997).

Chaque année depuis quatre ans, PatriNat, service commun de l'OFB, du CNRS et du MNHN, lance des appels à projets visant à combler les lacunes de connaissances naturalistes en France, incluant les Outre-mer. En

2021, les projets concernant les biocénoses du sol et invertébrés benthiques faisaient l'objet d'une attention particulière. Dans ce cadre, l'association Bivouac Naturaliste a été retenue pour dresser un inventaire le plus exhaustif possible de la biodiversité de Saint-Martin dans le but d'améliorer les connaissances sur la biodiversité locale et de combler les lacunes précédemment citées. Plus spécifiquement, les inventaires ont ciblé la flore, l'avifaune, l'entomofaune et l'herpétofaune. Les prospections se sont étendues sur dix jours, du 31 octobre au 12 novembre 2021.

Ce présent rapport et compte-rendu de mission est à destination première de l'UMS PatriNat. Il expose les méthodes d'inventaires développées pendant notre campagne de terrain et les résultats que nous avons obtenus. Par ailleurs, notre ambition est qu'il soit utilisé à des fins conservatoires, que les gestionnaires d'espaces naturels puissent s'en inspirer afin de mettre en place des actions de protection et de conservation des espaces naturels et de la biodiversité de Saint-Martin. La perspective la plus encourageante serait une réévaluation des statuts de conservation, de menaces et de protection relatifs à chacune des espèces présentes à Saint-Martin.

3. ZONES D'ÉTUDE

3 ZONES D'ÉTUDE

Les inventaires se sont exclusivement déroulés sur la partie française de Saint-Martin/Sint Maarten. Afin d'ajuster au mieux l'effort d'échantillonnage et pour visiter le maximum de compartiments écologiques aux quatre coins de l'aire d'étude, nous avons découpés la Collectivité Territoriale de Saint-Martin en six secteurs différents.

Les secteurs prospectés sont les suivants :

- Le massif de Red Rock ;
- La Pointe Arago (de Marigot à Grand Case) ;
- Le massif du Pic Paradis ;
- Les Terres-Basses ;
- Les Salines d'Orient ;
- L'Île Tintamarre.

Dans chacune des zones d'intérêt identifiées, nous avons pu parcourir l'ensemble des compartiments écologiques sans délaisser les zones péri-urbaines, à la naturalité plus discutable mais néanmoins importante puisqu'on y retrouve en général une biodiversité adaptée et parfois inféodée aux milieux anthropisés, dégradés et secondarisés.

Ce découpage nous a permis de présenter les résultats de nos prospections par secteurs. Nous irons jusqu'à comparer les différents secteurs afin de cerner ceux qui possèdent le plus d'enjeux, c'est-à-dire ceux dont la responsabilité environnementale est la plus élevée.

3.1 Les Salines d'Orient

Le secteur des Salines d'Orient se situe dans la partie est de l'île, sur la côte Atlantique. C'est un secteur d'environ 10 km², relativement urbanisé qui a fortement été impacté par l'ouragan Irma en 2017. Ce secteur est composé d'un réseau de salines, les Salines d'Orient, et de plusieurs étangs saumâtres (l'Étang Chevrissé, l'Étang aux Poissons et l'Étang aux Huîtres). Les autres compartiments écologiques appartiennent au domaine littoral et on y retrouve des plages de sable, des mangroves ou des formations arbustives sèches et littorales. La biodiversité qui s'y trouve est généralement inféodée aux milieux littoraux et surtout aux milieux saumâtres. Certaines espèces de plantes vasculaires, d'odonates ou de limicoles n'ont été observé que sur ce secteur.

Il est à noter qu'une grande partie du domaine littoral de ce secteur est inclus dans la Réserve Nationale Naturelle de Saint-Martin.

Figure 1 : Les Salines d'Orient depuis la Montagne France

Légende

Limites de la zone d'étude

 Limites de secteur

Effort d'échantillonnage

 Traces de prospection

Pièges - Entomofaune

 Barber

 Polytrap

IPA - Avifaune

 Localisation des IPA

Relevés - Flore

 Localisation des espèces patrimoniales

3.2 Le Massif de Red Rock

Le secteur de Red Rock se situe à l'extrême nord de l'île. C'est une des principales zones naturelles, d'environ 7 km², relativement accidentée comprenant plusieurs mornes (Bell Hill, First-Stick Hill, Pigeon-Pea Hill, Red Rock) et des espaces plus littoraux, dont une partie fait partie de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin et appartient au Conservatoire du Littoral. Relativement préservé des activités humaines, ce secteur est d'une très grande qualité, composé d'une mosaïque d'habitats très différents. Les compartiments écologiques présents regroupent des milieux littoraux, rocheux et sableux, des forêts xérophiiles aux nombreux faciès et des chaos de blocs rocheux et de dalles affleurantes. S'y développe donc une grande diversité floristique et faunistique, en faisant un des secteurs à plus fort enjeu de l'île.

Figure 2 : Baie de Petites Cayes

Figure 3 : Eastern Point

Légende

Limites de la zone d'étude

 Limites de secteur

Effort d'échantillonnage

 Traces de prospection

Pièges - Entomofaune

 Barber

 Polytrap

IPA - Avifaune

 Localisation des IPA

Relevés - Flore

 Localisation des espèces patrimoniales

3.3 La Pointe Arago

Le secteur de Pointe Arago se situe au sud-ouest de Red Rock, sur la côte Caraïbes. Nous avons nommé ce secteur en référence à notre lieu de villégiature, entre les villes de Marigot et de Grand Case. C'est donc un secteur relativement grand (environ 13 km²), presque exclusivement composé de zones péri-urbaines et d'habitats dégradés mais possédant encore quelques milieux pouvant être intéressants. On y retrouve des milieux littoraux, principalement rocheux mais avec quelques anses sableuses, de la forêt xérophile supralittorale ainsi que des friches anthropisées.

Figure 4 : Baie de la Potence

Légende

Limites de la zone d'étude

▭ Limites de secteur

Effort d'échantillonnage

▬ Traces de prospection

IPA - Avifaune

◆ Localisation des IPA

Relevés - Flore

● Localisation des espèces patrimoniales

3.4 Le Massif du Pic Paradis

Le secteur de Pic Paradis (13 km²) se situe dans la partie centrale de l'île. Ce secteur est le plus élevé de l'île dont le point culminant, le Pic Paradis, est à 415 m d'altitude. C'est le secteur possédant la plus grande superficie de forêts, pour certaines relativement bien conservées. C'est également le seul secteur entièrement continental, sans habitats d'influence littorale. Les effets de versant du point culminant de l'île influencent directement la diversité des habitats et expliquent la très grande diversité floristique et faunistique de la zone.

Ces habitats sont principalement forestiers, avec de la forêt semi-xérophile et mésophile, des zones particulièrement fraîches et abritant des espèces exceptionnelles. On retrouve des faciès variés, avec des sols très rocailloux, des crêtes ventées, des ravines sèches et d'autres plus humides. Les zones les moins accessibles sont les plus préservées mais l'anthropisation est présente jusqu'au sommet du Pic Paradis, ce qui peut altérer considérablement la qualité de ces habitats, en provoquant des discontinuités écologiques fortes.

Figure 5 : Massif du Pic Paradis

Légende

Limites de la zone d'étude

 Limites de secteur

Effort d'échantillonnage

 Traces de prospection

Pièges - Entomofaune

 Barber

 Polytrap

IPA - Avifaune

 Localisation des IPA

Relevés - Flore

 Localisation des espèces patrimoniales

3.5 Les Terres-Basses

Le secteur des Terres Basses se situe à l'extrême ouest de l'île. D'une surface d'environ 9 km² ha, les Terres-Basses possèdent une histoire bien particulière, tant géologique que démographique. En l'espace de 50 ans, les Terres-Basses ont connu une croissance démographique significative, en passant d'habitats naturels avec de faibles activités humaines (principalement de l'élevage), à une construction massive de villas luxueuses, ne laissant que très peu d'espaces naturels. C'est pourtant un secteur à très fort enjeu car il abrite la seule plante endémique stricte de Saint-Martin, *Myrcia boldinghii*. De plus, ce secteur présente plusieurs zones privées d'accès restreint. On y retrouve des habitats variés, des formations arborées aux formations arbustives sèches. La zone est également très rocailleuse mais on y trouve aussi des étangs saumâtres et des plages de sable.

Figure 6 : Formations arborées

Figure 7 : Formation arbustives sur dalle, paysage typique des Terres-Basses

Légende

Limites de la zone d'étude

 Limites de secteur

Effort d'échantillonnage

 Traces de prospection

Pièges - Entomofaune

 Barber

 Malaise

 Polytrap

IPA - Avifaune

 Localisation des IPA

Relevés - Flore

 Localisation des espèces patrimoniales

3.6 L'Île Tintamarre

L'Île Tintamarre est située au large de la côte est de Saint-Martin et fait face à Red Rock. Plutôt bien préservé malgré des activités humaines passées, elle est entièrement incluse dans la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin. D'une surface d'environ 2 km², on y retrouve des habitats principalement littoraux, avec des côtes rocheuses et sableuses, mais aussi des fourrés, des forêts xérophiles et des pelouses aérohalines. La diversité végétale est remarquable, tout comme la diversité faunistique puisqu'on y trouve des espèces endémiques strictes de Saint-Martin.

Figure 8 : Île Tintamarre

Figure 9 : Falaises calcaires de North Curve

Légende

Limites de la zone d'étude

 Limites de secteur

Effort d'échantillonnage

 Traces de prospection

IPA - Avifaune

 Localisation des IPA

Relevés - Flore

 Localisation des espèces patrimoniales

4. FLORE

4 FLORE

4.1 MATERIEL ET METHODES

4.1.1 Synthèses des listes et création du bordereau

Dans un premier temps, nous avons effectué une recherche bibliographique afin de réunir tous les travaux établissant des listes d'espèces ou ayant initié inventaires à Saint-Martin. Dans l'INPN, les espèces recensées pour la Collectivité Territoriale de Saint-Martin sont citées d'après la flore de Fournet (Fournet, 2002 ; Fournet et Hoff, 1999). En l'absence d'index taxinomique officiel, il a été nécessaire de réaliser une compilation des données existantes afin de dresser une première liste d'espèces présentes et citées pour Saint-Martin. Plusieurs bases de données ont été compilées pour parvenir à cette liste : celle de l'INPN, celle du GBIF et les inventaires ZNIEFF. Plusieurs données d'occurrences présentes dans GBIF et les inventaires ZNIEFF ne sont pas prises en compte dans l'INPN. Le travail préliminaire a donc été de synthétiser un maximum d'informations, servant de base pour préparer notre mission de terrain. La liste a été épurée après retrait des erreurs de saisie provenant de iNaturalist et retrouvées dans le GBIF. Pour chacune des espèces, plusieurs champs ont été renseignés. L'écologie a été précisée, en se basant sur la bibliographie (Fournet, 2002 ; Rollet, 2010) et sur notre expertise personnelle. Les statuts de conservation, d'indigénat, de menaces ou encore de protection y ont été ajoutés afin d'avoir une vision globale sur les espèces patrimoniales potentielles.

Afin de faciliter la prise de donnée sur le terrain, un bordereau d'inventaire a été créé, comprenant la liste de toutes les espèces signalées pour Saint-Martin. Pour chacun des secteurs, nous n'avions plus qu'à cocher les espèces présentes et à renseigner si elle faisait l'objet d'un prélèvement.

4.1.2 Cartographie et sélection des sites

Un premier repérage cartographique a été effectué grâce à l'IGN, aux photographies aériennes et aux limites des aires naturelles protégées (RNN Saint-Martin, Conservatoire du Littoral...). Cette étape a permis d'identifier les zones les plus naturelles, de les dénombrer, d'identifier les grands compartiments écologiques associés et de répartir de nombre de jour de terrain en fonction. Le repérage des sentiers a été une étape importante afin d'optimiser l'accès aux sites. L'objectif de l'étude est de prospecter le plus grand nombre de compartiments écologiques, sur un maximum de sites, afin d'avoir le meilleur aperçu possible de la biodiversité végétale de Saint-Martin et d'établir une liste officielle de la flore de Saint-Martin qui soit le plus exhaustif possible.

4.1.3 Campagne de terrain

L'équipe est composée de trois botanistes domiciliés dans les Antilles françaises (Martinique et Guadeloupe) et d'un botaniste de France métropolitaine. Dans un souci d'efficacité, un tâche est attribuée à chacun des botanistes (prise de point GPS, prise de photographies, récoltes, mise en herbier).

La méthode d'inventaire consiste à évoluer dans l'espace de manière aléatoire, en recouvrant une surface maximale entre les quatre botanistes et avec une attention particulière pour les micro-habitats. Des traces GPS ont été enregistrées pour chacune des prospections effectuées. Pendant les prospections, un inventaire du site a été réalisé au moyen du bordereau d'inventaire élaboré en amont. Chaque espèce présente est ainsi cochée directement sur le bordereau. Toutes les espèces à l'état fertile (en boutons, en fleurs ou en fruits) sont récoltées en trois exemplaires et mises sous presse pour constituer un herbier de référence. Des prélèvements de matière fraîche ont été conservés dans du silicagel pour d'éventuelles analyses génétiques. N'ayant pas reçu l'autorisation de prélèvements d'espèces protégées par décision du CSTPN, aucune espèce végétale protégée n'a été prélevée.

Des photographies ont été prises pour un maximum d'espèce afin de compléter les bases de données photographiques existantes et justifier la présence d'espèces stériles. Les espèces non identifiables sur le terrain ont été systématiquement prélevées en un échantillon, permettant de les identifier *a posteriori*. En plus du bordereau d'inventaire indiquant les espèces patrimoniales, des micro-inventaires plus précis ont été réalisés sur ces dernières. Ces micro-inventaires ont permis de récolter des données comme la géolocalisation précise, l'effectif estimé de la population, la surface occupée, la phénologie, l'habitat et d'éventuelles menaces. Toutes les données de géolocalisation sont réalisées au format WGS84 (EPSG :4326).

Figure 10 : Matériel utilisé pendant les prospections

Figure 11 : Récolte d'échantillons d'ADN mis en silicagel

Figure 12 : Session nocturne de mise en herbier au logement

Figure 13 : Changement quotidien du papier journal afin d'optimiser le séchage des récoltes

Figure 14 : Récolte de spécimens sur le terrain en compagnie de Lilian Procopio, de la RNN de Saint-Martin et de la DEAL.

4.1.4 Récolte des échantillons et séchage

Après les journées de terrain, un important travail de gestion et de conditionnement est effectué sur l'herbier. Un numéro unique est attribué, les papiers journaux et les cartons sont changés, et les parts sont mises sous presse et placées dans l'étuve. Cette étape est répétée chaque jour jusqu'à obtenir des échantillons secs.

Figure 15 : Etuve fabriquée à partir de cartons de banane et d'ampoule à incandescence

Figure 16 : Vue d'ensemble de la première étuve fabriquée

Figure 17 : Système de séchage (ampoules à incandescence)

Figure 18 : Troisième étuve confectionnée pour peaufiner le séchage par brassage de l'air

Figure 19 : Confection des colis avant le vol retour

Figure 20 : Les 30 kg d'herbier pour rapatriement en Martinique

4.1.5 Traitements des données et analyses

Après séchage de tous les individus, un travail de tri et d'identification a été effectué. Ainsi, chaque taxon a été vérifié, les taxons non connus ont été identifiés. Les différents échantillons ont été séparés en trois groupes différents, correspondant aux trois herbiers où les parts sont envoyées : l'herbier de Paris (P/PC), l'herbier de la Martinique (MTK) et l'herbier de Porto Rico (UPRRP). En parallèle une base de données au format Excel a été complétée, avec la saisie des bordereaux d'inventaires, des micro-inventaires et des prélèvements herbiers, avec toutes les informations nécessaires.

Une fois ce travail de base de données et de gestion des échantillons effectué, les échantillons ont été remis au Conservatoire Botanique National de la Martinique (CBNMq). Le CBNMq prend le relais de la gestion, en commençant par un passage au congélateur pendant 15 jours, puis en intégrant leurs parts dans l'herbier et en envoyant les autres parts aux herbiers respectifs. Les échantillons en silicagel ont uniquement été envoyés à l'herbier de Paris (P).

Avec l'intégralité des données, des statistiques descriptives classiques ont été effectuées, en mettant particulièrement en lumière les nouveaux taxons pour Saint-Martin. Aussi, des cartes de répartition des espèces patrimoniales ont été réalisées et un index taxonomique officiel comprenant à la fois les données historiques et les données actuelles a été établi.

4.2 RESULTATS

4.2.1 Synthèse générale

C'est au total 561 espèces qui ont été inventoriées sur la totalité des zones prospectées de Saint-Martin (Tableau 1). Sur ces 561 espèces, 453 ont été collectées et distribuées aux herbiers nationaux mentionnés ci-avant (avec un total de récolte de 530 numéros). Par rapport au référentiel de l'INPN, 205 nouveaux taxons ont été inventoriés, dont 173 qui ont été prélevés et mis en herbier. Ces nouvelles observations représentent 37% des observations de plantes vasculaires. Sur les espèces déjà signalées, plusieurs sont patrimoniales, avec un statut de conservation plus ou moins fort et/ou un statut de protection.

Ainsi, 157 espèces patrimoniales ont été inventoriées, ce qui représente 28% du total des espèces rencontrées. On retrouve au total 5 espèces en « danger critique d'extinction » (CR), 18 espèces « en danger » (EN), 16 espèces « vulnérables » (VU), 26 espèces « quasi-menacées » (NT) et 56 espèces dont les données sont insuffisantes pour attribuer un statut de conservation (DD) et 11 espèces sont protégées. La liste des taxons retenus comme étant patrimoniaux est fournie en Annexe 3.

Une seule espèce végétale est endémique stricte de l'île : *Myrcia boldinghii* (Myrtaceae). Mais de nombreuses espèces sont endémiques des Petites-Antilles, de la région Caraïbes, ou encore de Saint-Barthélemy et Saint-Martin/Sint Maarten.

Enfin, même si le taux d'indigène est plus important, les espèces exotiques représentent quand même 36 % des taxons avec 201 espèces, dont 13 sont considérées comme exotiques envahissantes.

Tableau 1 : Synthèse des inventaires flores globaux et en fonction des différents secteurs

	Taxon	Nouveaux		Patrimoniales									Indigènes		Exotiques			
				Total		CR	EN	VU	NT	DD	PR	End.			Total		EEE	
Total	561	205	37 %	157	28 %	5	18	16	26	56	11	1	360	64 %	201	36 %	13	2 %
Île Tintamarre	87	16	18 %	31	36 %	2	7	4	2	9	5	0	65	75 %	22	25 %	0	0 %
Salines d'Orient	136	43	32 %	34	25 %	2	4	5	3	14	3	0	87	64 %	49	36 %	5	4 %
Red Rock	242	69	29 %	77	32 %	4	4	11	14	27	6	0	171	71 %	71	29 %	0	0 %
Pointe Arago	78	30	39 %	20	26 %	1	1	1	5	10	1	0	38	49 %	40	51 %	2	3 %
Pic Paradis	346	134	39 %	89	26 %	3	10	10	16	36	4	0	238	69 %	108	31 %	10	3 %
Terres Basses	207	67	32 %	54	26 %	1	5	6	11	16	5	1	129	62 %	78	38 %	4	2 %

Tous les secteurs ont des résultats d'inventaires intéressants, tous avec des espèces patrimoniales et une diversité végétale parfois assez élevée. C'est le Pic Paradis qui possède la plus grande richesse spécifique avec 346 espèces inventoriées, suivi de Red Rock avec 242 espèces et les Terres Basses avec 207 espèces. Ce sont aussi ces mêmes secteurs où on trouve le plus grand nombre d'espèces exotiques. On retrouve sur le Pic Paradis 108 espèces exotiques, dont 10 espèces sont considérées comme exotique envahissante (EEE), sur les 13 EEE inventoriées au total. Pourtant, c'est sur le secteur de Pointe Arago que le ratio est le plus élevé. On y retrouve une majorité d'espèces exotiques, avec 40 espèces contre 38 espèces indigènes. D'un point de vue des espèces patrimoniales, les secteurs du Pic Paradis, de Red Rock et des Terres-Basses possèdent les plus grandes richesses d'espèces patrimoniales avec respectivement 134, 69 et 67 espèces patrimoniales. Cependant, c'est l'Île Tintamarre qui possède le ratio le plus élevé de patrimoniales avec 36% des espèces présentes qui sont menacées, protégées ou rares. A noter que sur l'Île Tintamarre et Red Rock aucune espèce exotique n'a été inventoriée.

4.2.2 Synthèse par secteurs

4.2.2.1 Salines d'Orient

4.2.2.1.1 Description des habitats naturels

Ce secteur est composé de plusieurs masses d'eau saumâtre entourées de vasières, de pelouses aérohalines, des zones de mangrove ainsi que des plages de sable. A l'extrême sud du secteur se trouve la ZNIEFF de Babit Point qui offre des zones rocailleuses et arides, un lieu de prédilection pour plusieurs espèces de cactus. Les différentes prospections sur le secteur des Salines d'Orient se sont déroulées dans les localités suivantes :

- Aux abords de l'Etang Chevrissé pour les vasières, prairie à *Bâtis maritima*, pelouses à *Sesuvium portulacastrum* ;
- Sur les plages de sable de la Baie Orientale ;
- Sur le cordon littoral de Coconut Groove, entre plage de sable et une dalle calcaire (caye) assez originale ;
- Babit Point et ses formations arbustives xérophiles sur falaises et rochers.

Figure 21 : Caye en bord de mer

Figure 22 : Salines d'Orient

4.2.2.1.2 Synthèse générale

Les prospections le long du littoral et autour des Salines d'Orient nous a permis de contacter 136 taxons différents dont 43 nouvelles espèces pour la collectivité de Saint-Martin. Parmi ces taxons, 34 espèces sont patrimoniales (25% de la liste d'espèces de ce secteur), ce qui montre bien l'importance de ce secteur et les enjeux de conservation qui lui sont associés.

4.2.2.1.3 Flore patrimoniale

Sur ce secteur, nous avons effectués 54 relevés d'espèces patrimoniales. Ces relevés nous ont permis de contacter 34 espèces patrimoniales. Parmi elles, nous avons pu noter la présence de 2 espèces CR, 4 espèces EN, 5 espèces VU, 3 espèces NT et 14 espèces classées en DD sur la Liste Rouge de la Flore de Guadeloupe. Trois espèces protégées ont été recensées dans cette zone, mais aucune endémique stricte.

Tableau 2 : Liste Flore Patrimoniales Salines d'Orient

N°	Famille	Nom	Présence	LR Monde	LR Guad	Protection
1.	Amaranthaceae	<i>Alternanthera geniculata</i>	P			
2.	Euphorbiaceae	<i>Argythamnia candidans</i>	P		DD	
3.	Malvaceae	<i>Ayenia insulicola</i>	Nouveau		DD	
4.	Malvaceae	<i>Bastardia viscosa</i>	P		DD	
5.	Bataceae	<i>Batis maritima</i>	P		DD	
6.	Brassicaceae	<i>Cakile lanceolata</i>	P		LC	
7.	Salicaceae	<i>Casearia dodecandra</i>	P			
8.	Anacardiaceae	<i>Comocladia dodonaea</i>	P		VU	
9.	Malvaceae	<i>Corchorus aestuans</i>	P		DD	
10.	Malvaceae	<i>Corchorus hirsutus</i>	P	LC	DD	
11.	Cyperaceae	<i>Cyperus confertus</i>	Nouveau		DD	
12.	Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>	Nouveau		DD	
13.	Malvaceae	<i>Gossypium hirsutum</i>	Nouveau	VU		
14.	Zygophyllaceae	<i>Guaiacum officinale</i>	P	EN	EN	PR
15.	Convolvulaceae	<i>Ipomoea violacea</i>	Nouveau		VU	
16.	Convolvulaceae	<i>Jacquemontia nodiflora</i>	P		DD	
17.	Solanaceae	<i>Lycium americanum</i>	P		DD	
18.	Malpighiaceae	<i>Malpighia linearis</i>	P		NT	
19.	Malpighiaceae	<i>Malpighia linearis x M. martinicensis</i>	Nouveau			
20.	Malpighiaceae	<i>Malpighia martinicensis</i>	Nouveau		CR	
21.	Cactaceae	<i>Melocactus intortus</i>	P	LC	CR	PR
22.	Malvaceae	<i>Melochia tomentosa</i>	P		DD	
23.	Molluginaceae	<i>Mollugo verticillata</i>	P			
24.	Fabaceae	<i>Neptunia pubescens</i>	Nouveau		DD	
25.	Cactaceae	<i>Opuntia dillenii</i>	P		VU	
26.	Cactaceae	<i>Opuntia rubescens</i>	P	LC	EN	PR
27.	Cactaceae	<i>Pilosocereus curtisii</i>	P	LC	VU	
28.	Portulacaceae	<i>Portulaca teretifolia</i>	P		DD	
29.	Ruppiaceae	<i>Ruppia maritima</i>	P	LC	NT	
30.	Goodeniaceae	<i>Scaevola plumieri</i>	P	LC	VU	
31.	Rubiaceae	<i>Strumpfia maritima</i>	Nouveau	LC	EN	
32.	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia gnaphalodes</i>	P		EN	
33.	Zygophyllaceae	<i>Tribulus cistoides</i>	P		DD	
34.	Lamiaceae	<i>Volkameria aculeata</i>	P	LC	NT	

- 1 : *Alternanthera geniculata*
- 2 : *Argythamnia candicans*
- 3 : *Ayenia insulicola*
- 4 : *Batis maritima*
- 5 : *Cakile lanceolata*
- 6 : *Casearia dodecandra*
- 7 : *Comocladia dodonaea*
- 8 : *Corchorus hirsutus*
- 9 : *Guaiacum officinale*
- 10 : *Ipomoea violacea*
- 11 : *Jacquemontia nodiflora*
- 12 : *Lycium americanum*
- 13 : *Malpighia linearis*
- 14 : *Malpighia linearis* x *M. martinicensis*
- 15 : *Malpighia martinicensis*
- 16 : *Melocactus intortus*
- 17 : *Mollugo verticillata*
- 18 : *Opuntia dillenii*
- 19 : *Opuntia rubescens*
- 20 : *Pilosocereus curtisii*
- 21 : *Ruppia maritima*
- 22 : *Scaevola plumieri*
- 23 : *Strumpfia maritima*
- 24 : *Tournefortia gnaphalodes*
- 25 : *Tribulus cistoides*
- 26 : *Volkameria aculeata*

Légende

Aire d'étude

 Limites de secteur

Statuts

- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Localisation des espèces

4.2.2.1.4 Nouvelles mentions

Ce site compte au total 43 nouvelles mentions pour Saint-Martin, dont des espèces patrimoniales comme *Malpighia martinicensis* (CR) ou *Strumpfia maritima* (EN). De plus, une espèce non décrite, hybride entre *Malpighia martinicensis* et *Malpighia linearis* a été trouvé sur ce secteur.

4.2.2.1.5 Espèces Exotiques Envahissantes

5 espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées sur ce site, dont 3 étant nouvellement signalées sur l'île à savoir *Antigonon leptopus*, *Cenchrus setaceus* et *Dichrostachys cinerea*.

4.2.2.2 Red Rock

4.2.2.2.1 Description des habitats naturels

Le massif de Red Rock comprend plusieurs habitats bien distincts tels que des sommets rocaillieux (Red Rock, Pigeon Pea Hill) sur lesquels on trouve des formations arborées et arbustives sèches, des prairies ou encore des chaos de gros blocs rocheux d'origine volcanique. La partie littorale est également très diversifiée puisqu'on y trouve des parties de falaises, des dalles rocheuses ainsi que des plages de sable blanc et un étang saumâtre, l'Étang de la Barrière.

Figure 23 : Littoral des Petites Cayes

Figure 24 : Chaos rocheux sur le sommet Red Rock

4.2.2.2.2 Synthèse générale

Au total, nous avons contacté 242 espèces différentes sur le massif de Red Rock dont 69 nouvelles mentions pour la Collectivité Territoriale de Saint-Martin. Parmi ces taxons, 77 espèces sont patrimoniales, ce qui représente 32% de la liste des taxons totaux du massif de Red Rock. Ce secteur présente de forts enjeux de conservation.

4.2.2.2.3 Flore patrimoniale

Sur ce secteur, nous avons effectués 224 relevés d'espèces patrimoniales, ce qui montre bien l'importance de la zone d'un point de vue patrimonialité. De tous les sites prospectés, le massif de Red Rock possède la plus grande concentration en espèces classées CR (4 espèces) sur la Liste Rouge de la Flore de Guadeloupe. C'est également le secteur qui possède le plus d'espèces protégées (6 espèces protégées). A titre d'exemple, nous pouvons citer *Malpighia martinicensis*, *Forestiera eggersiana*, *Lonchocarpus roseus* et une très belle population de *Melocactus intortus*. Pour les espèces protégées, on retrouve notamment *Rochefortia acanthophora*, *Brassavola cucullata*, *Epidendrum ciliare* ou encore *Gaiacum officinale*

Tableau 3 : Liste Flore Patrimoniaire Red Rock

Famille	Nom	Présence	LR Monde	LR Guad	Protection
Euphorbiaceae	<i>Adelia ricinella</i>	P			
Asparagaceae	<i>Agave karatto</i>	S		VU	
Amaranthaceae	<i>Alternanthera geniculata</i>	P			
Rutaceae	<i>Amyris elemifera</i>	Nouveau	LC	LC	
Euphorbiaceae	<i>Argythamnia candicans</i>	P		DD	
Malvaceae	<i>Ayenia insulicola</i>	Nouveau		DD	
Malvaceae	<i>Bastardia viscosa</i>	P		DD	
Bataceae	<i>Batis maritima</i>	P		DD	
Orchidaceae	<i>Brassavola cucullata</i>	P		VU	PR
Sapindaceae	<i>Cardiospermum corindum</i>	Nouveau		DD	
Salicaceae	<i>Casearia dodecandra</i>	P			
Amaranthaceae	<i>Celosia nitida</i>	P		LC	
Clusiaceae	<i>Clusia rosea</i>	P	LC		
Arecaceae	<i>Coccothrinax barbadensis</i>	Nouveau		NT	
Anacardiaceae	<i>Comocladia dodonaea</i>	P		VU	
Malvaceae	<i>Corchorus aestuans</i>	P		DD	
Malvaceae	<i>Corchorus hirsutus</i>	P	LC	DD	
Fabaceae	<i>Coursetia caribaea</i>	P	LC	DD	
Capparaceae	<i>Cynophalla hastata</i>	Nouveau	LC	EN	
Cyperaceae	<i>Cyperus confertus</i>	Nouveau		DD	
Cyperaceae	<i>Cyperus planifolius</i>	Nouveau		DD	
Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>	Nouveau		DD	
Poaceae	<i>Echinochloa colona</i>	P	LC	DD	
Orchidaceae	<i>Epidendrum ciliare</i>	P		VU	PR
Myrtaceae	<i>Eugenia confusa</i>	Nouveau	LC	VU	
Myrtaceae	<i>Eugenia foetida</i>	P	LC		
Oleaceae	<i>Forestiera eggersiana</i>	P	LC	CR	
Fabaceae	<i>Galactia nummularia</i>	E			
Fabaceae	<i>Galactia rubra</i>	S		DD	
Malvaceae	<i>Gossypium hirsutum</i>	Nouveau	VU		
Zygophyllaceae	<i>Guaiaicum officinale</i>	P	EN	EN	PR
Rubiaceae	<i>Guettarda odorata</i>	P		NT	
Convolvulaceae	<i>Ipomoea violacea</i>	Nouveau		VU	
Convolvulaceae	<i>Jacquemontia cumanensis</i>	M			
Acanthaceae	<i>Justicia eustachiana</i>	Nouveau		VU	
Rhamnaceae	<i>Krugiodendron ferreum</i>	P	LC	NT	
Asteraceae	<i>Lepidaploa glabra</i>	P		NT	
Fabaceae	<i>Lonchocarpus roseus</i>	Nouveau		CR	
Solanaceae	<i>Lycium americanum</i>	P		DD	
Malpighiaceae	<i>Malpighia linearis</i>	P		NT	
Malpighiaceae	<i>Malpighia linearis x M. martinicensis</i>	Nouveau			

Famille	Nom	Présence	LR Monde	LR Guad	Protection
Malpighiaceae	<i>Malpighia martinicensis</i>	Nouveau		CR	
Cactaceae	<i>Mammillaria nivosa</i>	P	LC		
Cactaceae	<i>Melocactus intortus</i>	P	LC	CR	PR
Malvaceae	<i>Melochia tomentosa</i>	P		DD	
Molluginaceae	<i>Mollugo verticillata</i>	P			
Celastraceae	<i>Monteverdia laevigata</i>	Nouveau	LC	NT	
Capparaceae	<i>Morisonia americana</i>	P		NT	
Heliotropiaceae	<i>Myriopus microphyllus</i>	Nouveau			
Fabaceae	<i>Neptunia plena</i>	P	LC	NT	
Cactaceae	<i>Opuntia dillenii</i>	P		VU	
Cactaceae	<i>Opuntia rubescens</i>	P	LC	EN	PR
Cactaceae	<i>Opuntia triacantha</i>	P	NT	NT	
Malvaceae	<i>Pavonia spinifex</i>	P	LC	DD	
Apocynaceae	<i>Pentalinon luteum</i>	P		DD	
Piperaceae	<i>Peperomia hernandiifolia</i>	Nouveau		NT	
Cactaceae	<i>Pilosocereus curtisii</i>	P	LC	VU	
Portulacaceae	<i>Portulaca quadrifida</i>	Nouveau		DD	
Portulacaceae	<i>Portulaca teretifolia</i>	P		DD	
Malvaceae	<i>Pseudabutilon umbellatum</i>	P		DD	
Fabaceae	<i>Rhynchosia reticulata</i>	P		DD	
Ehretiaceae	<i>Rochefortia acanthophora</i>	P		DD	PR
Amaranthaceae	<i>Salicornia bigelovii</i>	P			
Goodeniaceae	<i>Scaevola plumieri</i>	P	LC	VU	
Celastraceae	<i>Schaefferia frutescens</i>	P	LC	NT	
Poaceae	<i>Schizachyrium tenerum</i>	Nouveau			
Malvaceae	<i>Sida abutifolia</i>	P		DD	
Malvaceae	<i>Sida glabra</i>	P		DD	
Malvaceae	<i>Sida jamaicensis</i>	Nouveau		DD	
Malvaceae	<i>Sidastrum multiflorum</i>	P		DD	
Sapotaceae	<i>Sideroxylon obovatum</i>	P		VU	
Bignoniaceae	<i>Tabebuia lepidota</i>	P			
Malvaceae	<i>Talipariti tiliaceum</i>	P	LC	DD	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia recurvata</i>	P		NT	
Heliotropiaceae	<i>Tournefortia gnaphalodes</i>	P		EN	
Asteraceae	<i>Vernonia albicaulis</i>	P		NT	
Lamiaceae	<i>Volkameria aculeata</i>	P	LC	NT	

- 1 : *Adelia ricinella*
- 2 : *Alternanthera geniculata*
- 3 : *Amyris elemifera*
- 4 : *Ayenia insulicola*
- 5 : *Bastardia viscosa*
- 6 : *Batis maritima*
- 7 : *Brassavola cucullata*
- 8 : *Cardiospermum corindum*
- 9 : *Casearia dodecandra*
- 10 : *Celosia nitida*
- 11 : *Clusia rosea*
- 12 : *Coccothrinax barbadensis*
- 13 : *Comocladia dodonaea*
- 14 : *Corchorus aestuans*
- 15 : *Corchorus hirsutus*
- 16 : *Coursetia caribaea*
- 17 : *Cynophalla hastata*
- 18 : *Cyperus confertus*
- 19 : *Digitaria bicornis*
- 20 : *Echinochloa colona*
- 21 : *Epidendrum ciliare*
- 22 : *Eugenia confusa*
- 23 : *Eugenia foetida*
- 24 : *Forestiera eggersiana*
- 25 : *Galactia nummularia*
- 27 : *Galactia rubra*
- 28 : *Gossypium hirsutum*
- 29 : *Guaiacum officinale*
- 30 : *Guettarda odorata*
- 31 : *Ipomoea violacea*
- 32 : *Jacquemontia cumanensis*
- 33 : *Justicia eustachiana*
- 34 : *Krugiodendron ferreum*
- 35 : *Lepidaploa glabra*
- 36 : *Lycium americanum*
- 37 : *Malpighia linearis*
- 38 : *Malpighia linearis* x *M. martinicensis*
- 39 : *Malpighia martinicensis*
- 40 : *Mammillaria nivosa*
- 41 : *Melocactus intortus*
- 42 : *Melochia tomentosa*
- 43 : *Mollugo verticillata*
- 44 : *Monteverdia laevigata*

- 45 : *Morisonia americana*
- 46 : *Myriopus microphyllus*
- 47 : *Opuntia dillenii*
- 48 : *Opuntia rubescens*
- 49 : *Opuntia triacantha*
- 50 : *Pavonia spinifex*
- 51 : *Pentalinon luteum*
- 52 : *Pilosocereus curtisii*
- 53 : *Portulaca teretifolia*
- 54 : *Pseudabutylon umbellatum*
- 55 : *Rhynchosia reticulata*
- 56 : *Rochefortia acanthophora*

- 57 : *Salicornia bigelovii*
- 58 : *Scaevola plumieri*
- 59 : *Schaefferia frutescens*
- 60 : *Sida abutifolia*
- 61 : *Sida glabra*
- 62 : *Sida jamaicensis*
- 63 : *Sidastrum multiflorum*
- 64 : *Sideroxylon obovatum*
- 65 : *Tabebuia lepidota*
- 66 : *Talipariti tiliaceum*
- 67 : *Tillandsia recurvata*
- 68 : *Tournefortia gnaphalodes*
- 69 : *Volkameria aculeata*

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Localisation des espèces

- 1 : *Adelia ricinella*
- 2 : *Alternanthera geniculata*
- 3 : *Amyris elemifera*
- 4 : *Ayenia insulicola*
- 5 : *Bastardia viscosa*
- 6 : *Batis maritima*
- 7 : *Brassavola cucullata*
- 8 : *Cardiospermum corindum*
- 9 : *Casearia dodecandra*
- 10 : *Celosia nitida*
- 11 : *Clusia rosea*
- 12 : *Coccothrinax barbadensis*
- 13 : *Comocladia dodonaea*
- 14 : *Corchorus aestuans*
- 15 : *Corchorus hirsutus*
- 16 : *Coursetia caribaea*
- 17 : *Cynophalla hastata*
- 18 : *Cyperus confertus*
- 19 : *Digitaria bicornis*
- 20 : *Echinochloa colona*
- 21 : *Epidendrum ciliare*
- 22 : *Eugenia confusa*
- 23 : *Eugenia foetida*
- 24 : *Forestiera eggersiana*
- 25 : *Galactia nummularia*
- 27 : *Galactia rubra*
- 28 : *Gossypium hirsutum*
- 29 : *Guaiacum officinale*
- 30 : *Guettarda odorata*
- 31 : *Ipomoea violacea*
- 32 : *Jacquemontia cumanensis*
- 33 : *Justicia eustachiana*
- 34 : *Krugiodendron ferreum*
- 35 : *Lepidaploa glabra*
- 36 : *Lycium americanum*
- 37 : *Malpighia linearis*
- 38 : *Malpighia linearis* x *M. martinicensis*
- 39 : *Malpighia martinicensis*
- 40 : *Mammillaria nivosa*
- 41 : *Melocactus intortus*
- 42 : *Melochia tomentosa*
- 43 : *Mollugo verticillata*
- 44 : *Monteverdia laevigata*

- 45 : *Morisonia americana*
- 46 : *Myriopus microphyllus*
- 47 : *Opuntia dillenii*
- 48 : *Opuntia rubescens*
- 49 : *Opuntia triacantha*
- 50 : *Pavonia spinifex*
- 51 : *Pentalinon luteum*
- 52 : *Pilosocereus curtisii*
- 53 : *Portulaca teretifolia*
- 54 : *Pseudabutilon umbellatum*
- 55 : *Rhynchosia reticulata*
- 56 : *Rochefortia acanthophora*
- 57 : *Salicornia bigelovii*
- 58 : *Scaevola plumieri*
- 59 : *Schaefferia frutescens*
- 60 : *Sida abutilifolia*
- 61 : *Sida glabra*
- 62 : *Sida jamaicensis*
- 63 : *Sidastrum multiflorum*
- 64 : *Sideroxylon obovatum*
- 65 : *Tabebuia lepidota*
- 66 : *Talipariti tiliaceum*
- 67 : *Tillandsia recurvata*
- 68 : *Tournefortia gnaphalodes*
- 69 : *Volkameria aculeata*

Légende

- Aire d'étude
- ▭ Limites de secteur
- Statuts
- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Localisation des espèces

- 1 : *Adelia ricinella*
- 2 : *Alternanthera geniculata*
- 3 : *Amyris elemifera*
- 4 : *Ayenia insulicola*
- 5 : *Bastardia viscosa*
- 6 : *Batis maritima*
- 7 : *Brassavola cucullata*
- 8 : *Cardiospermum corindum*
- 9 : *Casearia dodecandra*
- 10 : *Celosia nitida*
- 11 : *Clusia rosea*
- 12 : *Coccothrinax barbadensis*
- 13 : *Comocladia dodonaea*
- 14 : *Corchorus aestuans*
- 15 : *Corchorus hirsutus*
- 16 : *Coursetia caribaea*
- 17 : *Cynophalla hastata*
- 18 : *Cyperus confertus*
- 19 : *Digitaria bicornis*
- 20 : *Echinochloa colona*
- 21 : *Epidendrum ciliare*
- 22 : *Eugenia confusa*
- 23 : *Eugenia foetida*
- 24 : *Forestiera eggersiana*
- 25 : *Galactia nummularia*
- 27 : *Galactia rubra*
- 28 : *Gossypium hirsutum*
- 29 : *Guaiacum officinale*
- 30 : *Guettarda odorata*
- 31 : *Ipomoea violacea*
- 32 : *Jacquemontia cumanensis*
- 33 : *Justicia eustachiana*
- 34 : *Krugiodendron ferreum*
- 35 : *Lepidaploa glabra*
- 36 : *Lycium americanum*
- 37 : *Malpighia linearis*
- 38 : *Malpighia linearis* x *M. martinicensis*
- 39 : *Malpighia martinicensis*
- 40 : *Mammillaria nivosa*
- 41 : *Melocactus intortus*
- 42 : *Melochia tomentosa*
- 43 : *Mollugo verticillata*
- 44 : *Monteverdia laevigata*

- 45 : *Morisonia americana*
- 46 : *Myriopus microphyllus*
- 47 : *Opuntia dillenii*
- 48 : *Opuntia rubescens*
- 49 : *Opuntia triacantha*
- 50 : *Pavonia spinifex*
- 51 : *Pentalinon luteum*
- 52 : *Pilosocereus curtisii*
- 53 : *Portulaca teretifolia*
- 54 : *Pseudabutilon umbellatum*
- 55 : *Rhynchosia reticulata*
- 56 : *Rochefortia acanthophora*
- 57 : *Salicornia bigelovii*
- 58 : *Scaevola plumieri*
- 59 : *Schaefferia frutescens*
- 60 : *Sida abutifolia*
- 61 : *Sida glabra*
- 62 : *Sida jamaicensis*
- 63 : *Sidastrum multiflorum*
- 64 : *Sideroxylon obovatum*
- 65 : *Tabebuia lepidota*
- 66 : *Talipariti tiliaceum*
- 67 : *Tillandsia recurvata*
- 68 : *Tournefortia gnaphalodes*
- 69 : *Volkameria aculeata*

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Localisation des espèces

4.2.2.2.4 Nouvelles mentions

Ce site comprend 69 espèces nouvelles pour Saint-Martin, ce qui est assez exceptionnel. Parmi ces nouvelles mentions, certaines espèces sont très rares, protégées et/ou menacées comme *Cynophalla hastata*, *Ipomoea violacea*, *Amyris elemifera* ou encore *Coccothrinax barbadensis*. L'hybride entre *Malpighia martinicensis* et *Malpighia linearis* a également été trouvé sur ce secteur.

4.2.2.2.5 Espèces Exotiques Envahissantes

Aucune EEE n'a été trouvée sur ce secteur, ce qui en fait l'un des mieux préservé malgré la présence de la décharge à ciel ouvert au niveau du littoral des Grandes Cayes.

4.2.2.3 Pointe Arago

4.2.2.3.1 Description des habitats naturels

Ce secteur très urbanisé ne comporte que très peu d'espaces naturels confinés à certaines parties du littoral telle que la Pointe Arago. Nous y avons inclus les abords de l'aéroport de Saint-Martin Grand-Case autour duquel on retrouve des zones humides.

Figure 25 : Typhaie à *Typha domingensis* en face de la piste d'atterrissage (Grand Case)

Figure 26 : Mare d'eau douce à *Nymphaea ampla* au quartier La Savane

4.2.2.3.2 Synthèse générale

C'est le secteur qui présente le moins d'espèces avec seulement 78 taxons. C'est également un des secteurs sur lequel nous nous sommes le moins attardé.

4.2.2.3.3 Flore patrimoniale

Au total, 20 espèces patrimoniales ont été recensées pour 26 relevés d'espèces patrimoniales. Parmi ces espèces patrimoniales, nous avons pu noter une seule espèce classée « CR », 1 seule espèce classée « EN » et 1 seule espèce classée « VU ». Certaines espèces intéressantes ont tout de même été observées ici, telles que *Malpighia martinicensis* (CR), *Tournefortia gnaphalodes* (EN), *Comocladia dodonaea* (VU) ou encore *Rochefortia acanthophora*, la seule espèce protégée de ce secteur

Tableau 5 : Liste Flore Patrimoniaire Pointe Arago

Famille	Nom	Présence	LR Monde	LR Guad	Protection
Amaranthaceae	<i>Amaranthus polygonoides</i>	P		DD	
Lythraceae	<i>Ammannia latifolia</i>	P		NT	
Papaveraceae	<i>Argemone mexicana</i>	P		NT	
Malvaceae	<i>Ayenia insulicola</i>	Nouveau		DD	
Salicaceae	<i>Casearia dodecandra</i>	P			
Anacardiaceae	<i>Comocladia dodonaea</i>	P		VU	
Fabaceae	<i>Crotalaria pallida</i>	Nouveau		DD	
Myrtaceae	<i>Eugenia foetida</i>	P	LC		
Fabaceae	<i>Galactia longifolia</i>	P		DD	
Convolvulaceae	<i>Ipomoea nil</i>	P		DD	
Convolvulaceae	<i>Ipomoea obscura</i>	Nouveau		DD	
Malpighiaceae	<i>Malpighia martinicensis</i>	Nouveau		CR	
Malvaceae	<i>Malvastrum corchorifolium</i>	P		DD	
Fabaceae	<i>Neptunia plena</i>	P	LC	NT	
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea ampla</i>	Nouveau		NT	
Cactaceae	<i>Opuntia triacantha</i>	P	NT	NT	
Portulacaceae	<i>Portulaca quadrifida</i>	Nouveau		DD	
Portulacaceae	<i>Portulaca umbraticola</i> subsp. <i>coronata</i>	Nouveau			
Ehretiaceae	<i>Rochefortia acanthophora</i>	P		DD	PR
Heliotropiaceae	<i>Tournefortia gnaphalodes</i>	P		EN	

- 1 : *Amaranthus polygonoides*
- 2 : *Ammannia latifolia*
- 5 : *Casearia dodecandra*
- 6 : *Comocladia dodonaea*
- 7 : *Crotalaria pallida*
- 8 : *Eugenia foetida*
- 9 : *Galactia longifolia*
- 10 : *Ipomoea nil*
- 11 : *Ipomoea obscura*
- 12 : *Malpighia martinicensis*
- 13 : *Malvastrum corchorifolium*
- 14 : *Neptunia plena*
- 15 : *Nymphaea ampla*
- 16 : *Opuntia triacantha*
- 17 : *Portulaca quadrifida*
- 18 : *Portulaca umbraticola* subsp. *coronata*
- 19 : *Rochefortia acanthophora*

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Localisation des espèces

4.2.2.3.4 Nouvelles mentions

Les différents sites prospectés et inclus dans le secteur de la Pointe Arago nous ont permis de contacter 30 nouvelles espèces pour Saint-Martin dont des espèces patrimoniales telles que *Portulaca umbraticola* subsp. *coronata* ou *Ayenia insulicola*..

4.2.2.3.5 Espèces Exotiques Envahissantes

Malheureusement, on retrouve 40 espèces exotiques, dont certaines considérées comme envahissantes comme *Pistia stratiotes* *Dracaena hyacinthoides* et *Typha domingensis* dans l'étang en face de la piste d'atterrissage.

4.2.2.4 Pic Paradis

4.2.2.4.1 Description

Le massif du Pic Paradis culmine à environ 400 mètres d'altitude et est principalement recouvert de forêts xérophiles pour les flancs à basse altitude et de forêts à tendance mésophile sur les crêtes sommitales et surtout dans les ravines. Les sites prospectés sont les suivants :

- La Montagne de France ;
- La Ravine Moho ;
- La Ravine La Loterie ;
- Les crêtes sommitales à proximité du Pic Paradis.

Figure 27 : Ambiance forestière avec des massifs à *Zanthoxylum martinicense*

Figure 28 : *Myrcianthes fragrans*, une autre espèce bien présente dans les boisements du sommet du Pic Paradis

4.2.2.4.2 Synthèse générale

L'ensemble de nos prospections sur ce vaste massif dont nous n'avons pu parcourir qu'une petite partie nous ont tout de même permis de contacter 346 espèces végétales, ce qui en fait le secteur le plus riche et diversifié. En termes d'habitats naturels, ce secteur est la seule localité de l'île où l'on trouve des forêts mésophiles

et un grand nombre d'espèces végétales ne sont observables que sur ce massif ce qui en fait une zone à fort enjeu de conservation.

4.2.2.4.3 Flore patrimoniale

Nous avons effectué 300 relevés d'espèces patrimoniales qui nous ont permis d'observer 89 espèces patrimoniales, ce qui en fait le secteur avec le plus fort enjeu de conservation en considérant le nombre de ces espèces, avec néanmoins 36 espèces pour lesquels les données de répartition sont insuffisantes à leur évaluation selon les critères IUCN (DD). Comme sur d'autres secteurs, on retrouve par exemple *Malpighia martinicensis* (CR) et *Forestiera eggersiana* (CR), mais aussi d'autres espèces comme *Ibatia maritima* (CR), *Zanthoxylum flavum* (EN) ou encore *Picrasma excelsa* (EN et protégé).

4.2.2.4.4 Nouvelles mentions

Sur les 134 nouvelles mentions pour Saint-Martin inventoriées sur ce secteur, 34 sont patrimoniales. Plusieurs fougères sont dans ce cas, comme *Asplenium pumilum* (EN), *Hemionitis palmata* (VU) et *Vittaria lineata* (VU), mais aussi des espèces arbustives ou arborées comme *Verbesina gigantea* (EN), *Sideroxylon foetidissimum* (EN et protégée) et *Chionanthus compactus* (NT).

4.2.2.4.5 Espèces Exotiques Envahissantes

Malgré ces belles découvertes, c'est également le secteur où l'on retrouve le plus d'espèces exotiques, avec 108 espèces exotiques dont 10 espèces étant considérées comme envahissantes. Parmi elles, 6 nouvelles mentions avec *Antigonon leptopus*, *Syngonium podophyllum*, *Erigeron bellioides*, *Nephrolepis brownii*, *Pistia stratiotes* et *Thunbergia grandiflora*.

Tableau 6 : Liste Flore Patrimoniaire Pic Paradis

Famille	Nom	Présence	LR Monde	LR Guade	Protection
Cyperaceae	<i>Abildgaardia ovata</i>	P	LC	DD	
Euphorbiaceae	<i>Actinostemon caribaeus</i>	P	DD	VU	
Pteridaceae	<i>Adiantum villosum</i>	Nouveau		DD	
Amaranthaceae	<i>Amaranthus polygonoides</i>	P		DD	
Rutaceae	<i>Amyris elemifera</i>	Nouveau	LC	LC	
Euphorbiaceae	<i>Argythamnia candicans</i>	P		DD	
Aspleniaceae	<i>Asplenium pumilum</i>	Nouveau		EN	
Malvaceae	<i>Bastardia viscosa</i>	P		DD	
Polypodiaceae	<i>Campyloneurum brevifolium</i>	Nouveau		DD	
Salicaceae	<i>Casearia dodecandra</i>	P			
Salicaceae	<i>Casearia guianensis</i>	P		DD	
Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	P	LC	EN	
Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i>	Nouveau	VU	LC	
Oleaceae	<i>Chionanthus compactus</i>	Nouveau		NT	
Clusiaceae	<i>Clusia rosea</i>	P	LC		
Polygonaceae	<i>Coccoloba venosa</i>	P		EN	
Arecaceae	<i>Coccothrinax barbadensis</i>	Nouveau		NT	
Anacardiaceae	<i>Comocladia dodonaea</i>	P		VU	
Malvaceae	<i>Corchorus aestuans</i>	P		DD	
Fabaceae	<i>Coursetia caribaea</i>	P	LC	DD	
Capparaceae	<i>Cynophalla hastata</i>	Nouveau	LC	EN	
Cyperaceae	<i>Cyperus confertus</i>	Nouveau		DD	
Cyperaceae	<i>Cyperus nanus</i>	P		DD	
Fabaceae	<i>Desmanthus pernambucanus</i>	D		DD	
Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>	Nouveau		DD	
Poaceae	<i>Digitaria radicata</i>	Nouveau		DD	
Orchidaceae	<i>Epidendrum ciliare</i>	P		VU	PR
Myrtaceae	<i>Eugenia confusa</i>	Nouveau	LC	VU	
Myrtaceae	<i>Eugenia foetida</i>	P	LC		
Myrtaceae	<i>Eugenia procera</i>	P		DD	
Myrtaceae	<i>Eugenia rhombea</i>	P	LC	DD	
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia berteriana</i>	Nouveau		DD	
Rubiaceae	<i>Exostema caribaeum</i>	P	LC	NT	
Sapindaceae	<i>Exothea paniculata</i>	Nouveau	LC	EN	
Oleaceae	<i>Forestiera eggersiana</i>	P	LC	CR	
Fabaceae	<i>Galactia rubra</i>	S		DD	
Malvaceae	<i>Gossypium hirsutum</i>	Nouveau	VU		
Rhamnaceae	<i>Gouania lupuloides</i>	P		NT	
Rubiaceae	<i>Guettarda odorata</i>	P		NT	
Pteridaceae	<i>Hemionitis palmata</i>	Nouveau		VU	

Famille	Nom	Présence	LR Monde	LR Guade	Protection
Apocynaceae	<i>Ibatia maritima</i>	P		CR	
Primulaceae	<i>Jacquinia armillaris</i>	P		DD	
Primulaceae	<i>Jacquinia berteroi</i>	P		EN	
Acanthaceae	<i>Justicia eustachiana</i>	Nouveau		VU	
Rhamnaceae	<i>Krugiodendron ferreum</i>	P	LC	NT	
Poaceae	<i>Lasiacis sorghoidea</i>	Nouveau		DD	
Malpighiaceae	<i>Malpighia linearis</i>	P		NT	
Malpighiaceae	<i>Malpighia linearis</i> x <i>M. martinicensis</i>	Nouveau			
Malpighiaceae	<i>Malpighia martinicensis</i>	Nouveau		CR	
Malvaceae	<i>Malvastrum corchorifolium</i>	P		DD	
Phyllanthaceae	<i>Margaritaria nobilis</i>	P		LC	
Plantaginaceae	<i>Mecardonia procumbens</i>	Nouveau		DD	
Malvaceae	<i>Melochia nodiflora</i>	P		DD	
Malvaceae	<i>Melochia tomentosa</i>	P		DD	
Polypodiaceae	<i>Microgramma heterophylla</i>	Nouveau			
Celastraceae	<i>Monteverdia laevigata</i>	Nouveau	LC	NT	
Capparaceae	<i>Morisonia americana</i>	P		NT	
Myrtaceae	<i>Myrcia citrifolia</i> var. <i>imrayana</i>	P		NT	
Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	P	LC	NT	
Fabaceae	<i>Neptunia plena</i>	P	LC	NT	
Fabaceae	<i>Neptunia pubescens</i>	Nouveau		DD	
Poaceae	<i>Oplismenus compositus</i>	D		DD	
Malvaceae	<i>Pavonia spinifex</i>	P	LC	DD	
Piperaceae	<i>Peperomia humilis</i>	P		VU	
Piperaceae	<i>Peperomia myrtifolia</i>	Nouveau		DD	
Araceae	<i>Philodendron giganteum</i>	Nouveau		LC	
Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus urinaria</i>	Nouveau		DD	
Simaroubaceae	<i>Picrasma excelsa</i>	Nouveau	VU	EN	PR
Cactaceae	<i>Pilosocereus curtisii</i>	P	LC	VU	
Portulacaceae	<i>Portulaca teretifolia</i>	P		DD	
Fabaceae	<i>Rhynchosia reticulata</i>	P		DD	
Ehretiaceae	<i>Rochefortia acanthophora</i>	P		DD	PR
Arecaceae	<i>Roystonea oleracea</i>	P		NT	
Celastraceae	<i>Schaefferia frutescens</i>	P	LC	NT	
Malvaceae	<i>Sida glabra</i>	P		DD	
Malvaceae	<i>Sida jamaicensis</i>	Nouveau		DD	
Malvaceae	<i>Sidastrum multiflorum</i>	P		DD	
Sapotaceae	<i>Sideroxylon foetidissimum</i>	Nouveau	LC	EN	PR
Sapotaceae	<i>Sideroxylon obovatum</i>	P		VU	
Bromeliaceae	<i>Tillandsia recurvata</i>	P		NT	
Zygophyllaceae	<i>Tribulus cistoides</i>	P		DD	
Asteraceae	<i>Verbesina gigantea</i>	Nouveau		EN	

Famille	Nom	Présence	LR Monde	LR Guade	Protection
Asteraceae	<i>Vernonia albicaulis</i>	P		NT	
Lamiaceae	<i>Vitex divaricata</i>	Nouveau		LC	
Pteridaceae	<i>Vittaria lineata</i>	Nouveau		VU	
Rutaceae	<i>Zanthoxylum flavum</i>	P	VU	EN	
Rutaceae	<i>Zanthoxylum martinicense</i>	Nouveau		LC	

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Localisation des espèces

- 1 : *Abildgaardia ovata*
- 2 : *Actinostemon caribaeus*
- 3 : *Adelia ricinella*
- 4 : *Adiantum villosum*
- 5 : *Amaranthus polygonoides*
- 6 : *Amyris elemifera*
- 7 : *Argythamnia candicans*
- 8 : *Asplenium pumilum*
- 9 : *Bastardia viscosa*
- 10 : *Campyloneurum brevifolium*
- 11 : *Casearia dodecandra*
- 12 : *Casearia guianensis*
- 13 : *Casearia sylvestris*
- 14 : *Cedrela odorata*
- 15 : *Chionanthus compactus*
- 16 : *Clusia rosea*
- 17 : *Coccoloba venosa*
- 18 : *Coccothrinax barbadensis*
- 19 : *Comocladia dodonaea*
- 20 : *Corchorus aestuans*
- 21 : *Coursetia caribaea*
- 22 : *Cynophalla hastata*
- 23 : *Cyperus nanus*
- 24 : *Desmanthus pernambucanus*
- 25 : *Digitaria bicornis*
- 25 : *Digitaria radicata*
- 26 : *Epidendrum ciliare*
- 27 : *Eugenia confusa*
- 28 : *Eugenia foetida*
- 28 : *Eugenia procera*
- 30 : *Eugenia rhombea*
- 31 : *Euphorbia berteroa*
- 32 : *Exostema caribaeum*
- 33 : *Exothea paniculata*
- 34 : *Forestiera eggersiana*
- 35 : *Galactia rubra*
- 36 : *Gossypium hirsutum*
- 37 : *Gouania lupuloides*
- 38 : *Hemionitis palmata*
- 39 : *Ibatia maritima*
- 40 : *Jacquinia armillaris*
- 41 : *Justicia eustachiana*
- 42 : *Krugiodendron ferreum*

- 43 : *Lasiacis sorghoidea*
- 44 : *Malpighia linearis*
- 45 : *Malpighia linearis*
x *M. martinicensis*
- 46 : *Malpighia martinicensis*
- 47 : *Margaritaria nobilis*
- 48 : *Mecardonia procumbens*
- 49 : *Melochia nodiflora*
- 49 : *Melochia tomentosa*
- 50 : *Microgramma heterophylla*
- 51 : *Monteverdia laevigata*
- 52 : *Morisonia americana*
- 53 : *Myrcia citrifolia* var. *imrayana*
- 54 : *Myrciaria floribunda*
- 55 : *Neptunia pubescens*
- 56 : *Oplismenus compositus*
- 57 : *Pavonia spinifex*
- 58 : *Peperomia humilis*
- 59 : *Philodendron giganteum*

- 60 : *Phyllanthus urinaria*
- 61 : *Picrasma excelsa*
- 62 : *Pilosocereus curtisii*
- 63 : *Rhynchosia reticulata*
- 64 : *Rocheportia acanthophora*
- 65 : *Roystonea oleracea*
- 66 : *Schaefferia frutescens*
- 67 : *Sida glabra*
- 68 : *Sida jamaicensis*
- 69 : *Sidastrum multiflorum*
- 70 : *Sideroxylon foetidissimum*
- 71 : *Sideroxylon obovatum*
- 72 : *Tabebuia lepidota*
- 73 : *Vitex divaricata*
- 74 : *Vittaria lineata*
- 75 : *Zanthoxylum flavum*
- 76 : *Zanthoxylum martinicense*

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

○ Espèce protégée

● Espèce CR (Critique d'extinction)

○ Espèce EN (En Danger)

● Espèce VU (Vulnérable)

○ Espèce NT (Quasi menacée)

○ Espèce DD (Données insuffisantes)

● Localisation des espèces

- 1 : *Abildgaardia ovata*
- 2 : *Actinostemon caribaeus*
- 3 : *Adelia ricinella*
- 4 : *Adiantum villosum*
- 5 : *Amaranthus polygonoides*
- 6 : *Amyris elemifera*
- 7 : *Argythamnia candicans*
- 8 : *Asplenium pumilum*
- 9 : *Bastardia viscosa*
- 10 : *Campyloneurum brevifolium*
- 11 : *Casearia dodecandra*
- 12 : *Casearia guianensis*
- 13 : *Casearia sylvestris*
- 14 : *Cedrela odorata*
- 15 : *Chionanthus compactus*
- 16 : *Clusia rosea*
- 17 : *Coccoloba venosa*
- 18 : *Coccothrinax barbadensis*
- 19 : *Comocladia dodonaea*
- 20 : *Corchorus aestuans*
- 21 : *Coursetia caribaea*
- 22 : *Cynophalla hastata*
- 23 : *Cyperus nanus*
- 24 : *Desmanthus pernambucanus*
- 25 : *Digitaria bicornis*
- 25 : *Digitaria radicata*
- 26 : *Epidendrum ciliare*
- 27 : *Eugenia confusa*
- 28 : *Eugenia foetida*
- 28 : *Eugenia procera*
- 30 : *Eugenia rhombea*
- 31 : *Euphorbia berteroaana*
- 32 : *Exostema caribaeum*
- 33 : *Exothea paniculata*
- 34 : *Forestiera eggersiana*
- 35 : *Galactia rubra*
- 36 : *Gossypium hirsutum*
- 37 : *Gouania lupuloides*
- 38 : *Hemionitis palmata*
- 39 : *Ibatia maritima*
- 40 : *Jacquinia armillaris*
- 41 : *Justicia eustachiana*
- 42 : *Krugiodendron ferreum*

- 43 : *Lasiacis sorghoidea*
- 44 : *Malpighia linearis*
- 45 : *Malpighia linearis*
x *M. martinicensis*
- 46 : *Malpighia martinicensis*
- 47 : *Margaritaria nobilis*
- 48 : *Mecardonia procumbens*
- 49 : *Melochia nodiflora*
- 49 : *Melochia tomentosa*
- 50 : *Microgramma heterophylla*
- 51 : *Monteverdia laevigata*
- 52 : *Morisonia americana*
- 53 : *Myrcia citrifolia* var. *imrayana*
- 54 : *Myrciaria floribunda*
- 55 : *Neptunia pubescens*
- 56 : *Oplismenus compositus*
- 57 : *Pavonia spinifex*
- 58 : *Peperomia humilis*
- 59 : *Philodendron giganteum*

- 60 : *Phyllanthus urinaria*
- 61 : *Picrasma excelsa*
- 62 : *Pilosocereus curtisii*
- 63 : *Rhynchosia reticulata*
- 64 : *Rochefortia acanthophora*
- 65 : *Roystonea oleracea*
- 66 : *Schaefferia frutescens*
- 67 : *Sida glabra*
- 68 : *Sida jamaicensis*
- 69 : *Sidastrum multiflorum*
- 70 : *Sideroxylon foetidissimum*
- 71 : *Sideroxylon obovatum*
- 72 : *Tabebuia lepidota*
- 73 : *Vitex divaricata*
- 74 : *Vittaria lineata*
- 75 : *Zanthoxylum flavum*
- 76 : *Zanthoxylum martinicense*

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

○ Espèce protégée

● Espèce CR (Critique d'extinction)

● Espèce EN (En Danger)

● Espèce VU (Vulnérable)

● Espèce NT (Quasi menacée)

○ Espèce DD (Données insuffisantes)

● Localisation des espèces

- 1 : *Abildgaardia ovata*
- 2 : *Actinostemon caribaeus*
- 3 : *Adelia ricinella*
- 4 : *Adiantum villosum*
- 5 : *Amaranthus polygonoides*
- 6 : *Amyris elemifera*
- 7 : *Argythamnia candicans*
- 8 : *Asplenium pumilum*
- 9 : *Bastardia viscosa*
- 10 : *Campyloneurum brevifolium*
- 11 : *Casearia dodecandra*
- 12 : *Casearia guianensis*
- 13 : *Casearia sylvestris*
- 14 : *Cedrela odorata*
- 15 : *Chionanthus compactus*
- 16 : *Clusia rosea*
- 17 : *Coccoloba venosa*
- 18 : *Coccothrinax barbadensis*
- 19 : *Comocladia dodonaea*
- 20 : *Corchorus aestuans*
- 21 : *Coursetia caribaea*
- 22 : *Cynophalla hastata*
- 23 : *Cyperus nanus*
- 24 : *Desmanthus pernambucanus*
- 25 : *Digitaria bicornis*
- 25 : *Digitaria radicata*
- 26 : *Epidendrum ciliare*
- 27 : *Eugenia confusa*
- 28 : *Eugenia foetida*
- 28 : *Eugenia procera*
- 30 : *Eugenia rhombea*
- 31 : *Euphorbia berteroa*
- 32 : *Exostema caribaeum*
- 33 : *Exothea paniculata*
- 34 : *Forestiera eggersiana*
- 35 : *Galactia rubra*
- 36 : *Gossypium hirsutum*
- 37 : *Gouania lupuloides*
- 38 : *Hemionitis palmata*
- 39 : *Ibatia maritima*
- 40 : *Jacquinia armillaris*
- 41 : *Justicia eustachiana*
- 42 : *Krugiodendron ferreum*

- 43 : *Lasiacis sorghoidea*
- 44 : *Malpighia linearis*
- 45 : *Malpighia linearis*
x *M. martinicensis*
- 46 : *Malpighia martinicensis*
- 47 : *Margaritaria nobilis*
- 48 : *Mecardonia procumbens*
- 49 : *Melochia nodiflora*
- 49 : *Melochia tomentosa*
- 50 : *Microgramma heterophylla*
- 51 : *Monteverdia laevigata*
- 52 : *Morisonia americana*
- 53 : *Myrcia citrifolia* var. *imrayana*
- 54 : *Myrciaria floribunda*
- 55 : *Neptunia pubescens*
- 56 : *Oplismenus compositus*
- 57 : *Pavonia spinifex*
- 58 : *Peperomia humilis*
- 59 : *Philodendron giganteum*

- 60 : *Phyllanthus urinaria*
- 61 : *Picrasma excelsa*
- 62 : *Pilosocereus curtisii*
- 63 : *Rhynchosia reticulata*
- 64 : *Rochefortia acanthophora*
- 65 : *Roystonea oleracea*
- 66 : *Schaefferia frutescens*
- 67 : *Sida glabra*
- 68 : *Sida jamaicensis*
- 69 : *Sidastrum multiflorum*
- 70 : *Sideroxylon foetidissimum*
- 71 : *Sideroxylon obovatum*
- 72 : *Tabebuia lepidota*
- 73 : *Vitex divaricata*
- 74 : *Vittaria lineata*
- 75 : *Zanthoxylum flavum*
- 76 : *Zanthoxylum martinicense*

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

○ Espèce protégée

● Espèce CR (Critique d'extinction)

● Espèce EN (En Danger)

● Espèce VU (Vulnérable)

● Espèce NT (Quasi menacée)

● Espèce DD (Données insuffisantes)

● Localisation des espèces

- 1 : *Abildgaardia ovata*
- 2 : *Actinostemon caribaeus*
- 3 : *Adelia ricinella*
- 4 : *Adiantum villosum*
- 5 : *Amaranthus polygonoides*
- 6 : *Amyris elemifera*
- 7 : *Argythamnia candicans*
- 8 : *Asplenium pumilum*
- 9 : *Bastardia viscosa*
- 10 : *Campyloneurum brevifolium*
- 11 : *Casearia dodecandra*
- 12 : *Casearia guianensis*
- 13 : *Casearia sylvestris*
- 14 : *Cedrela odorata*
- 15 : *Chionanthus compactus*
- 16 : *Clusia rosea*
- 17 : *Coccoloba venosa*
- 18 : *Coccothrinax barbadensis*
- 19 : *Comocladia dodonaea*
- 20 : *Corchorus aestuans*
- 21 : *Coursetia caribaea*
- 22 : *Cynophalla hastata*
- 23 : *Cyperus nanus*
- 24 : *Desmanthus pernambucanus*
- 25 : *Digitaria bicornis*
- 25 : *Digitaria radicata*
- 26 : *Epidendrum ciliare*
- 27 : *Eugenia confusa*
- 28 : *Eugenia foetida*
- 28 : *Eugenia procera*
- 30 : *Eugenia rhombea*
- 31 : *Euphorbia berteroaana*
- 32 : *Exostema caribaeum*
- 33 : *Exothea paniculata*
- 34 : *Forestiera eggersiana*
- 35 : *Galactia rubra*
- 36 : *Gossypium hirsutum*
- 37 : *Gouania lupuloides*
- 38 : *Hemionitis palmata*
- 39 : *Ibatia maritima*
- 40 : *Jacquinia armillaris*
- 41 : *Justicia eustachiana*
- 42 : *Krugiodendron ferreum*

- 43 : *Lasiacis sorghoidea*
- 44 : *Malpighia linearis*
- 45 : *Malpighia linearis*
x *M. martinicensis*
- 46 : *Malpighia martinicensis*
- 47 : *Margaritaria nobilis*
- 48 : *Mecardonia procumbens*
- 49 : *Melochia nodiflora*
- 49 : *Melochia tomentosa*
- 50 : *Microgramma heterophylla*
- 51 : *Monteverdia laevigata*
- 52 : *Morisonia americana*
- 53 : *Myrcia citrifolia* var. *imrayana*
- 54 : *Myrciaria floribunda*
- 55 : *Neptunia pubescens*
- 56 : *Oplismenus compositus*
- 57 : *Pavonia spinifex*
- 58 : *Peperomia humilis*
- 59 : *Philodendron giganteum*

- 60 : *Phyllanthus urinaria*
- 61 : *Picrasma excelsa*
- 62 : *Pilosocereus curtisii*
- 63 : *Rhynchosia reticulata*
- 64 : *Rochefortia acanthophora*
- 65 : *Roystonea oleracea*
- 66 : *Schaefferia frutescens*
- 67 : *Sida glabra*
- 68 : *Sida jamaicensis*
- 69 : *Sidastrum multiflorum*
- 70 : *Sideroxylon foetidissimum*
- 71 : *Sideroxylon obovatum*
- 72 : *Tabebuia lepidota*
- 73 : *Vitex divaricata*
- 74 : *Vittaria lineata*
- 75 : *Zanthoxylum flavum*
- 76 : *Zanthoxylum martinicense*

Légende

Aire d'étude

☐ Limites de secteur

Statuts

○ Espèce protégée

● Espèce CR (Critique d'extinction)

○ Espèce EN (En Danger)

● Espèce VU (Vulnérable)

○ Espèce NT (Quasi menacée)

● Espèce DD (Données insuffisantes)

● Localisation des espèces

4.2.2.5 Les Terres Basses

4.2.2.5.1 Description des habitats naturels

Les Terres-Basses forment un complexe d'habitats très originaux où l'on retrouve des dalles rocheuses affleurantes de calcaire rouge sur lesquelles des formations arbustives basses forment un taillis difficilement pénétrable. La partie littorale y est également très marquée. Les sites prospectés par l'équipe de botaniste sont les suivants :

- La parcelle B159 ;
- La Pointe des Pierres à Chaux ;
- L'Étang Rouge ;
- La Baie Nettlé.

4.2.2.5.2 Synthèse générale

Nos différentes prospections nous ont permis de contacter un total de 207 espèces dont la majeure partie a été observé sur la parcelle B159, ce qui montre la très forte diversité de ce secteur pour le moins emblématique de Saint-Martin puisqu'il est le seul à abriter l'unique espèce endémique stricte de l'île.

4.2.2.5.3 Flore patrimoniale

Sur ce secteur, nous avons effectués 549 relevés d'espèces patrimoniales. Ce chiffre exceptionnellement haut montre l'importance de la zone. Les enjeux de conservation y sont très élevés, nous avons pu observer 54 espèces patrimoniales, dont *Myrcia boldinghii*, une espèce de la famille des Myrtaceae, seule endémique stricte de Saint-Martin. Cette espèce, connue seulement du type récolté par Boldinghii en 1906 n'a jamais été revue depuis et a même été considérée comme possiblement éteinte (Rojer, 1997). Connue seulement des Terres-Basses, cette espèce est extrêmement menacée, d'autant plus qu'elle ne bénéficie d'aucun statut de conservation ni de protection. A noter également d'une potentielle nouvelle espèce pour la science, une Rubiaceae du genre *Rondeletia*, qui ne correspond jusqu'à présent à aucune des espèces du genre *Rondeletia* connue jusqu'ici. Autrement, des espèces comme *Colubrina arborescens* (EN), *Epidendrum ciliare* (VU et protégée), *Melocactus intortus* (CR et protégée), *Gaiacum officinale* (EN et protégée) et *Ternstroemia peduncularis* (EN et protégée) ont été inventoriées.

Tableau 7 : Liste Flore patrimoniale Terres Basses

N°	Famille	Nom	Présence	Lr Monde	LR Guad	Protection
1.	Euphorbiaceae	<i>Adelia ricinella</i>	P			
2.	Rutaceae	<i>Amyris elemifera</i>	Nouveau	LC	LC	
3.	Euphorbiaceae	<i>Argythamnia candicans</i>	P		DD	
4.	Malvaceae	<i>Ayenia insulicola</i>	Nouveau		DD	
5.	Cyperaceae	<i>Bulbostylis antillana</i>	Nouveau			
6.	Salicaceae	<i>Casearia dodecandra</i>	P			
7.	Clusiaceae	<i>Clusia rosea</i>	P	LC		
8.	Polygonaceae	<i>Coccoloba krugii</i>	P			
9.	Rhamnaceae	<i>Colubrina arborescens</i>	P	LC	EN	
10.	Anacardiaceae	<i>Comocladia dodonaea</i>	P		VU	
11.	Malvaceae	<i>Corchorus aestuans</i>	P		DD	
12.	Malvaceae	<i>Corchorus hirsutus</i>	P	LC	DD	
13.	Fabaceae	<i>Crotalaria pallida</i>	Nouveau		DD	
14.	Euphorbiaceae	<i>Croton betulinus</i>	Nouveau			
15.	Cyperaceae	<i>Cyperus confertus</i>	Nouveau		DD	
16.	Cyperaceae	<i>Cyperus planifolius</i>	Nouveau		DD	
17.	Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>	Nouveau		DD	
18.	Orchidaceae	<i>Epidendrum ciliare</i>	P		VU	PR
19.	Myrtaceae	<i>Eugenia foetida</i>	P	LC		
20.	Myrtaceae	<i>Eugenia rhombea</i>	P	LC	DD	
21.	Convolvulaceae	<i>Evolvulus sericeus</i>	P		DD	
22.	Rubiaceae	<i>Exostema caribaeum</i>	P	LC	NT	
23.	Zygophyllaceae	<i>Guaiacum officinale</i>	P	EN	EN	PR
24.	Malvaceae	<i>Herissantia crispa</i>	P		DD	
25.	Rubiaceae	<i>Hexasepalum apiculatum</i>	Nouveau			
26.	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i>	P	LC	VU	
27.	Convolvulaceae	<i>Ipomoea eggersiana</i>	P			
28.	Primulaceae	<i>Jacquinia berteroi</i>	P		EN	
29.	Rhamnaceae	<i>Krugiodendron ferreum</i>	P	LC	NT	
30.	Malvaceae	<i>Malvastrum coromandelianum</i>	P		LC	
31.	Cactaceae	<i>Melocactus intortus</i>	P	LC	CR	PR
32.	Malvaceae	<i>Melochia tomentosa</i>	P		DD	
33.	Celastraceae	<i>Monteverdia laevigata</i>	Nouveau	LC	NT	
34.	Myrtaceae	<i>Myrcia boldinghii</i>	E			
35.	Myrtaceae	<i>Myrcia citrifolia var. imrayana</i>	P		NT	
36.	Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	P	LC	NT	
37.	Fabaceae	<i>Neptunia plena</i>	P	LC	NT	
38.	Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum harrisii</i>	Nouveau			
39.	Cactaceae	<i>Opuntia dillenii</i>	P		VU	
40.	Cactaceae	<i>Opuntia triacantha</i>	P	NT	NT	
41.	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus urinaria</i>	Nouveau		DD	

N°	Famille	Nom	Présence	Lr Monde	LR Guad	Protection
42.	Cactaceae	<i>Pilosocereus curtisii</i>	P	LC	VU	
43.	Passifloraceae	<i>Piriqueta cistoides</i>	Nouveau		NT	
44.	Portulacaceae	<i>Portulaca teretifolia</i>	P		DD	
45.	Orchidaceae	<i>Psychilis correllii</i>	S			
46.	Fabaceae	<i>Rhynchosia reticulata</i>	P		DD	
47.	Rubiaceae	<i>Rondeletia sp.</i>	Nouveau			
48.	Poaceae	<i>Schizachyrium tenerum</i>	Nouveau			
49.	Sapotaceae	<i>Sideroxylon obovatum</i>	P		VU	
50.	Pentaphragaceae	<i>Temstroemia peduncularis</i>	P		EN	PR
51.	Orchidaceae	<i>Tetramicra elegans</i>	P		NT	PR
52.	Bromeliaceae	<i>Tillandsia recurvata</i>	P		NT	
53.	Asteraceae	<i>Vernonia albicaulis</i>	P		NT	
54.	Rutaceae	<i>Zanthoxylum flavum</i>	P	VU	EN	

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Localisation des espèces

1 : *Adelia ricinella*
 2 : *Argythamnia candicans*
 3 : *Ayenia insulicola*
 4 : *Bulbostylis antillana*
 5 : *Casearia dodecandra*
 6 : *Clusia rosea*
 7 : *Coccoloba krugii*
 8 : *Colubrina arborescens*
 9 : *Comocladia dodonaea*
 52 : *Corchorus aestuans*
 10 : *Corchorus hirsutus*
 11 : *Crotalaria pallida*
 12 : *Croton betulinus*
 13 : *Cyperus confertus*
 14 : *Cyperus planifolius*
 15 : *Digitaria bicornis*
 16 : *Epidendrum ciliare*
 17 : *Eugenia foetida*
 18 : *Eugenia rhombea*
 19 : *Evolvulus sericeus*

20 : *Exostema caribaeum*
 21 : *Guaiacum officinale*
 22 : *Herissantia crispa*
 23 : *Hexasepalum apiculatum*
 24 : *Hymenaea courbaril*
 25 : *Ipomoea eggersiana*
 26 : *Jacquinia berteroi*
 27 : *Krugiodendron ferreum*
 28 : *Malvastrum coromandelianum*
 29 : *Melocactus intortus*
 30 : *Melochia tomentosa*
 31 : *Monteverdia laevigata*
 32 : *Myrcia boldinghii*
 33 : *Myrcia citrifolia* var. *imrayana*
 34 : *Myrciaria floribunda*
 35 : *Neptunia plena*
 36 : *Ophioglossum harrisii*
 37 : *Opuntia dillenii*

38 : *Phyllanthus urinaria*
 39 : *Pilosocereus curtisii*
 40 : *Piriqueta cistoides*
 41 : *Portulaca teretifolia*
 42 : *Psychilis correllii*
 43 : *Rhynchosia reticulata*
 44 : *Rondeletia* sp.
 45 : *Schizachyrium tenerum*
 46 : *Sideroxylon obovatum*
 47 : *Ternstroemia peduncularis*
 48 : *Tetramicra elegans*
 49 : *Tillandsia recurvata*
 50 : *Vernonia albicaulis*
 51 : *Zanthoxylum flavum*

- 1 : *Adelia ricinella*
- 2 : *Argythamnia candicans*
- 3 : *Ayenia insulicola*
- 4 : *Bulbostylis antillana*
- 5 : *Casearia dodecandra*
- 6 : *Clusia rosea*
- 7 : *Coccoloba krugii*
- 8 : *Colubrina arborescens*
- 9 : *Comocladia dodonaea*
- 52 : *Corchorus aestuans*
- 10 : *Corchorus hirsutus*
- 11 : *Crotalaria pallida*
- 12 : *Croton betulinus*
- 13 : *Cyperus confertus*
- 14 : *Cyperus planifolius*
- 15 : *Digitaria bicornis*
- 16 : *Epidendrum ciliare*
- 17 : *Eugenia foetida*
- 18 : *Eugenia rhombea*
- 19 : *Evolvulus sericeus*
- 20 : *Exostema caribaeum*
- 21 : *Guaiacum officinale*
- 22 : *Herissantia crispa*
- 23 : *Hexasepalum apiculatum*
- 24 : *Hymenaea courbaril*
- 25 : *Ipomoea eggertiana*
- 26 : *Jacquinia berteroi*
- 27 : *Krugiodendron ferreum*
- 28 : *Malvastrum coromandelianum*
- 29 : *Melocactus intortus*
- 30 : *Melochia tomentosa*
- 31 : *Monteverdia laevigata*
- 32 : *Myrcia boldinghii*
- 33 : *Myrcia citrifolia* var. *imrayana*
- 34 : *Myrciaria floribunda*
- 35 : *Neptunia plena*
- 36 : *Ophioglossum harrisii*
- 37 : *Opuntia dillenii*

- 38 : *Phyllanthus urinaria*
- 39 : *Pilosocereus curtisii*
- 40 : *Piriqueta cistoides*
- 41 : *Portulaca teretifolia*
- 42 : *Psychilis correllii*
- 43 : *Rhynchosia reticulata*
- 44 : *Rondeletia* sp.
- 45 : *Schizachyrium tenerum*
- 46 : *Sideroxylon obovatum*
- 47 : *Ternstroemia peduncularis*
- 48 : *Tetramicra elegans*
- 49 : *Tillandsia recurvata*
- 50 : *Vernonia albicaulis*
- 51 : *Zanthoxylum flavum*

Légende

Aire d'étude

☐ Limites de secteur

Statuts

- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Localisation des espèces

4.2.2.5.4 Nouvelles mentions

Au total, 67 nouvelles espèces pour Saint-Martin ont également été observées sur ce secteur. Parmi elles, nous pouvons citer : *Ophioglossum harrisii*, *Monteverdia laevigata*, *Piriqueta cistoides* (NT) ou encore *Croton betulinus*.

4.2.2.5.5 Espèces Exotiques Envahissantes

Nous avons pu observer quatre espèces exotiques envahissantes : *Bothriochloa bladhii*, *Dichrostachys cinerea*, *Dracaena hyacinthoides* et *Oeceoclades maculata*.

4.2.2.6 Île Tintamarre

4.2.2.6.1 Description des habitats naturels

Pendant la journée de prospection sur l'Île Tintamarre, nous avons pu effectuer le tour de l'île par la partie littorale avec une rapide incursion au centre de l'île. Les habitats, principalement littoraux, ont tous été traversés et les différents compartiments écologiques prospectés sont les suivants :

- Plages de sables ;
- Pelouses aérohalines calcaires ;
- Falaises calcaires ;
- Formations arbustives littorales ;
- Forêts sur sable à *Hippomane mancinella* ;
- Caye.

4.2.2.6.2 Synthèse générale

Un total de 87 taxons a été inventoriés au cours de notre pérégrination autour de l'île. Ce chiffre peut paraître faible mais au regard de la surface de l'île, il montre bien la diversité élevée de ce milieu assez extrême et inhospitalier.

4.2.2.6.3 Flore patrimoniale

77 relevés d'espèces patrimoniales ont été effectués autour de l'île, ce qui nous a permis de contacter 31 espèces patrimoniales. Seuls les Gaïac, qui avaient bénéficiés d'études antérieures n'ont pas tous été pointés à l'aide de notre GPS. L'enjeu principal de nos prospections était la recherche de *Galactia nummularia*, une espèce endémique de Saint-Martin qui aurait également été trouvée à Saint-Barthélemy (Questel comm. pers., 2021). Nous avons retrouvé l'espèce à la localité type, sur les pelouses aérohalines calcaires au nord-est de l'île. Parmi les autres espèces patrimoniales, nous pouvons citer : *Euploca microphylla* (EN et protégée), *Guaicum officinale* (EN et protégée), *Colubrina arborescens* (EN) ou encore *Opuntia rubescens* (EN et protégée). Les inventaires ont permis de relever la présence d'*Atriplex pentandra* et de *Sarcomphalus domingensis*, deux espèces que nous n'avons pas observé à d'autres localités.

Tableau 8 : Liste Flore Patrimoniale Tintamarre

Famille	Nom	Présence	LR Monde	LR Guad	Protection
Amaranthaceae	<i>Alternanthera geniculata</i>	P			
Euphorbiaceae	<i>Argythamnia candicans</i>	P		DD	
Amaranthaceae	<i>Atriplex pentandra</i>	Nouveau			
Malvaceae	<i>Bastardia viscosa</i>	P		DD	
Brassicaceae	<i>Cakile lanceolata</i>	P		LC	
Rhamnaceae	<i>Colubrina arborescens</i>	P	LC	EN	
Anacardiaceae	<i>Comocladia dodonaea</i>	P		VU	
Malvaceae	<i>Corchorus hirsutus</i>	P	LC	DD	
Euphorbiaceae	<i>Croton betulinus</i>	Nouveau			
Cyperaceae	<i>Cyperus nanus</i>	P		DD	
Myrtaceae	<i>Eugenia rhombea</i>	P	LC	DD	
Heliotropiaceae	<i>Euploca microphylla</i>	S		EN	PR
Rubiaceae	<i>Exostema caribaeum</i>	P	LC	NT	
Oleaceae	<i>Forestiera eggersiana</i>	P	LC	CR	
Fabaceae	<i>Galactia nummularia</i>	E			
Zygophyllaceae	<i>Guaiacum officinale</i>	P	EN	EN	PR
Fabaceae	<i>Guilandina ciliata</i>	P		EN	
Solanaceae	<i>Lycium americanum</i>	P		DD	
Cactaceae	<i>Melocactus intortus</i>	P	LC	CR	PR
Cactaceae	<i>Opuntia dillenii</i>	P		VU	
Cactaceae	<i>Opuntia rubescens</i>	P	LC	EN	PR
Cactaceae	<i>Opuntia triacantha</i>	P	NT	NT	
Apocynaceae	<i>Pentalinon luteum</i>	P		DD	
Cactaceae	<i>Pilosocereus curtisii</i>	P	LC	VU	
Ehretiaceae	<i>Rochefortia acanthophora</i>	P		DD	PR
Rhamnaceae	<i>Sarcomphalus domingensis</i>	P	LC		
Malvaceae	<i>Sida abutilifolia</i>	P		DD	
Sapotaceae	<i>Sideroxylon obovatum</i>	P		VU	
Rubiaceae	<i>Strumpfia maritima</i>	Nouveau	LC	EN	
Bignoniaceae	<i>Tabebuia lepidota</i>	P			
Rutaceae	<i>Zanthoxylum flavum</i>	P	VU	EN	

Légende

Aire d'étude

☐ Limites de secteur

Statuts

- Espèce protégée
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Localisation des espèces

4.2.2.6.4 Nouvelles mentions

16 espèces nouvelles pour Saint-Martin ont été observées sur l'île, soit 18% de la liste totale des taxons inventoriés sur ce secteur.

4.2.2.6.5 Espèces exotiques envahissantes

Aucune EEE n'a été recensée sur l'Île Tintamarre, ce qui montre le bon état de conservation de cette zone gérée et protégée par la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin.

4.2.3 Comparaison avec TAXREF v14

Les inventaires flores d'Insularis I, ainsi que la synthèse bibliographie ont permis l'acquisition de nouvelles mentions d'espèces pour Saint-Martin et de mettre à jour les statuts pour des taxons considérés comme étant douteux ou mentionnés par erreur à Saint-Martin.

4.2.3.1 Nouveaux taxons

Les nouveaux taxons pour la partie française de Saint-Martin sont issus de différentes sources bibliographiques. Au total, 205 espèces sont à ajouter aux listes existantes si l'on compare avec le référentiel Taxref 14. Ces données sont principalement issues des inventaires menés lors de la présente mission Insularis I auxquelles nous y avons ajouté les listes des inventaires ZNIEFF et des observations d'une mission préliminaire par deux membres de l'association.

Les fiches ZNIEFF disponibles en téléchargement n'ont pas été intégrées à la base de données de l'INPN. C'est-à-dire que de nombreuses espèces connues de Saint-Martin n'y sont pas citées, si l'on suit Taxref 14, bien qu'elles soient citées dans les fiches ZNIEFF.

Nous avons également utilisé les données d'observations effectuées lors d'une mission préliminaire à celle-ci par deux membres de l'association.

En plus des nouvelles mentions d'espèces à plus ou moins large répartition (espèces pantropicales, caribéennes, endémiques des Petites Antilles...), les inventaires ont permis de découvrir une potentielle nouvelle espèce pour la science, une Rubiaceae du genre *Rondeletia*, et d'observer un hybride fertile, hybride entre *Malpighia martinicensis* et *Malpighia linearis*, un taxon non décrit. A noter également la redécouverte de *Galactia nummularia*, dont l'holotype est de mauvaise qualité, holotype qui avait permis à l'époque de décrire cette espèce considérée comme endémique de Saint-Martin. Or la redécouverte de ce taxon a permis de relever d'importantes imprécisions voire des erreurs dans la description de cette espèce, description à mettre à jour pour une meilleure prise en compte de ce taxon.

4.2.3.2 *Taxons douteux*

D'après l'INPN (TAXREF v15), 5 taxons étaient signalés comme ayant une présence douteuse à Saint-Martin. Nos inventaires ont permis de les observer sur le terrain, et de réaliser des prélèvements pour herbier afin de valider leur présence sur le territoire.

Famille	Espèce
Fabaceae	<i>Desmanthus leptophyllus</i>
Poaceae	<i>Sporobolus indicus</i>
Asteraceae	<i>Bidens alba</i>
Fabaceae	<i>Desmanthus pernambucanus</i>
Poaceae	<i>Oplismenus compositus</i>

4.2.3.3 *Taxons mentionnés par erreur*

De la même manière que pour les taxons douteux, une espèce était jusqu'alors signalée comme étant mentionnée par erreur. Ici encore, nous avons pu mettre à jour son statut en l'observant sur le terrain, et en faisant des prélèvements.

Famille	Espèce
Euphorbiaceae	<i>Astraea lobata</i>

4.2.4 Base de données herbier

Au total, 530 prélèvements ont été effectués pendant le séjour à Saint-Martin. Certaines espèces étant difficiles à identifier sur le terrain, nous les avons récoltés plusieurs fois (doublons). Cela représente finalement 454 taxons prélevés en herbier, en trois exemplaires à chaque fois. Trois herbiers principaux ont été sélectionnés afin de transmettre les différents doublons. Pendant le séchage et les différents transports, plusieurs échantillons ont été perdus ou légèrement détériorés. Afin de garantir la qualité des échantillons d'herbiers, le nombre de parts n'est pas le même en fonction des herbiers.

Tableau 9 Synthèse des espèces prélevées dont les échantillons ont été perdus (moisissures, décompositions...)

Famille	Nom botanique	Collecteurs	Num
Bromeliaceae	<i>Wittmackia lingulata</i> (L.) Mez	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	643
Plantaginaceae	<i>Scoparia dulcis</i> L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	673
Convolvulaceae	<i>Evolvulus sericeus</i> Sw.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	678
Malvaceae	<i>Melochia pyramidata</i> L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	814

Les trois herbiers sélectionnés pour l'envoi de nos collectes sont les suivants : P/PC (herbier du MNHN de Paris), MTK (herbier du Conservatoire Botanique National de Martinique) et UPRRP (herbier de l'Université de Puerto-Rico). A Paris (P/PC), 504 échantillons ont été envoyés, correspondant à 437 espèces. Ces échantillons sont accompagnés de prélèvements en silicagel, avec un total de 498 échantillons représentant 435 espèces. Au CBN de Martinique, ce sont 503 échantillons qui ont été transmis, correspondant à 435 espèces. Enfin les dernières parts sont envoyées à l'herbier de Puerto Rico (UPRRP), avec un total de 425 échantillons envoyés, soit 385 espèces.

4.3 DISCUSSION

4.3.1 Secteurs à forts enjeux de conservation

Les différentes prospections sur l'île nous ont permis de mettre en relief différentes zones à forts enjeux de conservation. Les zones d'intérêt ainsi sélectionnées offrent une diversité non négligeable en espèces patrimoniales mais sont surtout fortement menacées par les activités humaines. Il nous était bien évidemment impossible de parcourir toute l'île afin de hiérarchiser des enjeux de conservation, en seulement douze jours de terrain, mais ce bref aperçu nous semble très important pour aider à la prise de décision en matière de politique publique.

Notre volonté serait que certaines de ces zones soient placées sous protection d'Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) ou qu'elles puissent être rattachées au domaine terrestre de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin.

4.3.1.1 Les Terres-Basses

Les Terres-Basses forment un complexe d'habitats très riches et diversifiés dont la mise sous cloche est impérative et hautement urgente. Sur ce secteur, les premières maisons ont été construites dans les années 70. Mais c'est à la fin des années 80 que l'intensification urbaine a progressé jusqu'aux années 2000. Aujourd'hui, ce secteur fortement urbanisé, comme le montrent les photographies aériennes, présente toujours une biodiversité exceptionnelle pour le territoire, dans les quelques refuges naturels non encore défrichés. En effet, c'est la seule localité qui abrite *Myrcia boldinghii*, la seule espèce végétale endémique stricte de Saint-Martin (Axelrod, comm. pers., 2021). Selon les résultats de la présente étude, *Myrcia boldinghii*, serait endémique des Terres-Basses et la plus grosse population pourrait n'être restreinte qu'à la parcelle BI59.

Nos efforts se sont concentrés sur la parcelle BI59 car toutes les autres parcelles abritant des formations arborées et arbustives n'ont pu être inventoriées à cause des clôtures et des murs. Lors des prospections, nous avons été subjugués par l'étonnante richesse qu'elle abrite et la très forte concentration en espèces patrimoniales. C'est là que le timide *Ophioglossum harrisii*, la *Myrcia boldinghii* et d'autres espèces nouvelles pour la science (*Rondeletia sp.*) ont pu se réfugier à l'abri des pressions immobilières.

Compte tenu du mitage des espaces naturels qu'il y a eu et qui est toujours en cours, nous recommandons fortement de placer la parcelle BI59 sous APPB même s'il serait important, d'un point de vue continuités écologiques, de mettre en défend plusieurs zones afin de conserver la connectivité entre habitats naturels et les différents patchs de formations arborées et arbustives.

Figure 29 : Image satellite des Terres-Basses entre les années 1950 et 1960

Figure 30 : Image satellite montrant les Terres-Basses telles que nous les avons prospectés

4.3.1.2 Le Pic Paradis

Les deux ravines que nous avons prospectées (Ravine Moho et Ravine La Loterie), ainsi qu'une partie de la Montagne de France, sont gages d'une diversité exceptionnelle et de milieux naturels uniques à l'échelle de l'île. En effet, on ne retrouve pas de forêts mésophiles ailleurs à Saint-Martin et la plupart des espèces que nous y avons contactés n'ont jamais été revues à d'autres localités de l'île.

L'effet continental est flagrant sur ce massif qui présente des ravines bien abritées et protégées où de grands arbres ont pu se développer. De plus le gradient altitudinal et le relief favorisent tel diversité. Ces aspects devront être pris en compte lors des actions de protection.

Autre que les espèces patrimoniales, un des points critiques sur ce massif sont les espèces exotiques envahissantes. La végétation naturelle est dominée par *Antigonon leptopus* qui étouffe la végétation arbustive autochtone. En plus des actions juridiques de protection de la nature, des actions de lutte contre les exotiques envahissantes devront être privilégiées.

4.3.2 Espèces à forts enjeux de conservation

4.3.2.1 Espèces en limite de leur aire de répartition

La situation de Saint-Martin est très particulière, et d'un point de vue responsabilité environnementale, l'île possède de très forts enjeux de conservation. Plusieurs espèces que l'on trouve sur l'île sont les seules localités pour toutes les Antilles françaises puisque ce sont des taxons des Grandes Antilles. Dans ce sens, il serait judicieux d'adapter les listes rouges pour que la flore de Saint-Martin puisse être évaluée. En termes de menaces, la liste rouge de la flore de Guadeloupe est celle qui est utilisée pour l'analyse des statuts. Or, de nombreuses espèces ne se trouvent qu'à Saint-Martin et n'ont donc pas bénéficié des réflexions sur les menaces propres à Saint-Martin. Voici une liste non exhaustive des taxons dont la seule localité des Antilles française se trouve à Saint-Martin :

- *Clusia rosea*
- *Microgramma heterophylla*
- *Ayenia insulicola*
- *Sarcomphalus domingensis*
- *Ophioglossum harisii*
- *Pentalinon luteum*
- *Portulaca umbraticola* subsp. *coronata*

Certaines de ces espèces sont assez communes sur l'île (*Clusia rosea* et *Microgramma heterophylla* sur le massif du Pic Paradis) tandis que d'autres se font beaucoup plus rares. C'est le cas de *Sarcomphalus domingensis* que l'on ne retrouve qu'à l'Île Tintamarre (trois individus observés), ou encore de *Ophioglossum harisii* dont seulement une dizaine d'individus ont été observé sur la parcelle bl59 des Terres-Basses.

4.3.2.2 *Myrcia boldinghii* (Myrtaceae)

Myrcia boldinghii est un magnifique petit arbuste de la famille des Myrtaceae, découvert et récolté pour la première fois par Bolding en 1906 sur les Terres-Basses, au lieu-dit « Mornes Rouges ». Décrite en 1909 par Urban, cette espèce n'avait jamais été observée depuis et n'était connue que de l'échantillon type. Sa redécouverte s'est déroulée en novembre 2020 lors d'une mission préliminaire à l'expédition Insularis I, dont l'objectif principal concernant ce taxon est maintenant d'établir une estimation de la taille de la population.

Sur la parcelle BI59, la population est d'une très grande taille. L'espèce est présente dès la lisière passée, dans les zones ouvertes, en mosaïque avec les dalles et les monolithes de calcaire rouge. Elle ne semble pas supporter un fort couvert puisque nous ne l'avons pas retrouvé dans le sous-bois de la forêt sèche qui se développe autour des affleurements rocheux. Ainsi, dans un milieu préservé, elle devient l'espèce dominante, avec le *Ternstroemia peduncularis*, des formations arbustives qui caractérisent les zones ouvertes et rocailleuses.

Cette espèce est endémique stricte de Saint-Martin et n'a pas été retrouvée côté hollandais (Axelrod, comm. pers., 2021). Nous pouvons également affirmer qu'elle est endémique du secteur des Terres-Basses et que la seule vraie population se trouve sur la parcelle BI59. Nous avons observé quelques individus aux abords de l'Etang Rouge, sur les flancs des Mornes Rouges, la localité type.

Les menaces qui pèsent sur ce taxon sont très fortes et l'enjeu de conservation de ce taxon est très élevé. La collectivité territoriale de Saint-Martin possède une responsabilité environnementale forte concernant la conservation de cette espèce et se doit de mettre en place un protocole de maintien de l'espèce et un suivi des stations.

Les recommandations pour l'évaluation de ce taxon sont :

- CR sur la Liste Rouge de la Flore de Guadeloupe/Saint-Martin
- Une protection nationale

Figure 31 : Fruits de *Myrcia boldinghii*

Figure 32 : Fleurs de *Myrcia boldinghii*

4.3.2.3 *Galactia nummularia* (Fabaceae)

Cette espèce de la famille des Fabaceae a été récoltée pour la première fois par Boldingh en 1906 et a été décrite par Urban en 1909 sur la base d'échantillons collectés à Guana Bay. Le spécimen type porterait le numéro de collection de Boldingh (2428B) mais il ne s'agit que d'un fragment minuscule et stérile (Figure 35).

Un des grands enjeux de cette mission était de retrouver cette espèce considérée comme endémique stricte de Saint-Martin/Sint Maarten (Stoffers, 1979 ; Rojer, 1997). En plus d'être endémique stricte de Saint-Martin/Sint Maarten, cette espèce, n'a pas été observée ni récoltée depuis Stehlé en 1945 (Fournet & Sastre, 2002). Selon Franklin Axelrod (UPRRP, comm. pers., 2021) qui l'a recherché sur la localité type, l'espèce n'existerait plus à Guana Bay et les prospections sur l'ensemble de la partie hollandaise se sont avérées infructueuses. Notre seule chance de retrouver l'espèce semblait donc de se concentrer sur l'Île Tintamarre où Stehlé atteste de sa présence dans un article rédigé en 1954. Dans son analyse de la végétation de l'Île Tintamarre, Stehlé nous donne un aperçu de son milieu et de sa potentielle localisation sur l'île : « [...] les falaises escarpées de calcaire blanc, ou sur éboulis, à haute teneur en CaCo₄ et à faible couche d'humus, entre les rochers des récifs ou sur le plateau, en bordure littorale. »

Grâce à ces indications, il nous a été permis de retrouver cette espèce sur les éboulis calcicoles de la bordure littorale, au nord de l'île. L'observation de cette espèce, citée par Stehlé en 1954 pour Tintamarre, au même endroit donc, nous a conforté dans notre identification car nous avons malgré tout quelques doutes liés à la description et aux critères d'identification donnés dans la flore de Fournet. Nous nous sommes rendu compte que nous avons déjà collecté et observé ce taxon à plusieurs reprises le long du littoral de Red Rock (Petites Cayes).

Cependant, plusieurs points restent problématiques quant à la circonscription de ce taxon et de nombreuses incohérences subsistent si l'on se réfère à l'échantillon type et à sa diagnose. Les critères retenus pour identifier et différencier ce *Galactia* des autres espèces sont basés sur le nombre de folioles dont les feuilles sont pourvues et à la coloration de sa fleur. Les critères basés sur la couleur jaune et blanche de la fleur correspondent bien à nos observations de terrain. Cependant, le critère de feuille unifoliolée donné dans la diagnose ne correspond pas à nos observations. Les feuilles semblent n'être pourvue que d'une seule foliole à l'état jeune mais rapidement elles apparaissent trifoliolées. Ce caractère qui ne semble pas être constant ne nous apparaît suffisant afin d'identifier de manière certaine ce taxon. Dans la Flore des Antilles néerlandaises, Stoffers ne donne pas de description de la gousse et c'est cette description qui est reprise par Howard et ensuite Fournet.

Son statut d'endémique stricte de Saint-Martin peut également être remis en cause puisque des observations d'individus semblables à ceux que nous avons observé nous ont été transmis par Karl Questel et Jonas Hochart pour Saint-Barthélemy. Plusieurs autres observations sur Saint-Martin nous ont également été transmises par Mark Yokoyama (îlet Pinel, Pointe des Froussards).

11
Vand.

NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

100
Syn. Ant. 622. 1914

HERB. ACAD. RHENO-TRAJ.

Plantae Indiae occid. ab I BOLDINGH anno 1906 collect.
N^o. 2428 B.

Galactia munitaria Urb.
(typus)

INS. ST. MARTIN.
(Del. sub no.)

Urban
L. 1. 1906-1908

IMAGED
00008109

Dans l'attente d'une circonscription plus complète, nous proposons qu'une retypification et qu'une nouvelle diagnose soient établis pour ce taxon endémique de Saint-Martin/Sint Maarten et de Saint-Barthélemy. Six données d'observations ont été récoltées pendant la mission Insularis I et pourraient suggérer que ce taxon n'est pas si rare qu'on ne le croit. Néanmoins, cette espèce étant inféodées aux pelouses calcaires et rocailleuses du littoral, de nombreuses menaces pourraient être citées et nous proposons que ce taxon soit classé EN selon les critères UICN.

Figure 35 : *Galactia nummularia* (Fabaceae) – Détail des feuilles unifoliolées

Figure 36 : *Galactia nummularia* (Fabaceae) – Gousse

Figure 37 : *Galactia nummularia* (Fabaceae) – Fleur

Figure 38 : *Galactia nummularia* (Fabaceae) – Détail d'une fleur

4.3.2.4 *Rondeletia* sp. (Rubiaceae)

Lors de cette même mission préliminaire marquant la redécouverte de *Myrcia boldinghii*, sur la parcelle B159, nous avons observé une espèce du genre *Rondeletia* qui n'a pu être rattaché à aucune autre espèce déjà décrite. Nous avons pu retrouver le même individu pendant la présente expédition mais aucune autre station n'a été recensée.

Le taxon observé sur les Terres-Basses diffère des autres *Rondeletia* des milieux xérophiles. Sur Anguilla, il existe *Rondeletia anguillensis* qui était considérée comme endémique stricte jusqu'à sa découverte par le Dr Franklin Axelrod à Sint Maarten (Axelrod, comm. pers., 2020). Notre *Rondeletia* sp. en diffère par ses feuilles beaucoup plus grandes et surtout par l'absence d'épines à l'extrémité des rameaux. L'espèce la plus proche pourrait être *Rondeletia buxifolia* qui est endémique stricte de Montserrat mais qui diffère également de l'individu que nous avons pu observer.

Figure 39 : *Rondeletia* sp. (Rubiaceae)

Figure 40 : *Rondeletia* sp. (Rubiaceae)

Figure 41 : *Rondeletia* sp. (Rubiaceae)

Figure 42 : *Rondeletia* sp. (Rubiaceae)

5. FAUNE

5 FAUNE

5.1 MATERIELS ET METHODES

5.1.1 Inventaire de l'avifaune

L'inventaire de l'avifaune s'est fait suivant une méthode d'échantillonnage classique par points d'écoutes, basée sur les Indices Ponctuels d'Abondance (IPA) qui a été élaborée et décrite par Blondel *et al.* (1970). Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du territoire. Etant donné la superficie conséquente de notre aire d'étude et du temps imparti, les IPA étaient d'une durée de 10 minutes chacun et ont été réalisés sur toutes les matinées de l'expédition. Au cours de ces IPA, tous les contacts auditifs ou visuels des oiseaux sont notés sans limitation de distance.

Le plan d'échantillonnage prévisionnel a été définie sur l'ensemble de la partie française de Saint-Martin, en se basant sur un maillage de 1 km². Au sein de chaque maille, un minimum d'un IPA a été placé en fonction des habitats et de l'accessibilité. L'objectif était de faire le maximum de points tout en considérant la limite de temps disponibles et la gestion des inventaires des autres taxons (herpétofaune, entomofaune).

Le matériel utilisé pour l'inventaire de l'avifaune était composé d'une paire de jumelles (Kite Toucan 10*42), d'une montre en guise de chronomètre, d'un appareil photographique afin d'identifier les espèces anecdotiques et rares (Objectif 100-400 mm Sigma monté sur un Sony Hybride A7 II) et d'une tablette avec le logiciel QFIELD permettant de consulter en temps direct notre position GPS, l'aire d'étude et le plan d'échantillonnage.

En parallèle au protocole d'échantillonnage de l'avifaune, des observations opportunistes ont également été retenues. Toutes les données ont été enregistrées dans une base de données Excel consultable en annexe (Annexes 8, 9, 10, 11, 13).

5.1.2 Inventaire de l'herpétofaune

Les prospections en journée consistaient à marcher lentement et noter toutes observations faites de part et d'autre du chemin. Cette méthode est efficace pour des espèces arboricoles ou ayant des comportements d'ensoleillement comme les Anolis ou l'Ameive. Un point GPS a été relevé pour chaque observation. Les observations proches les unes des autres ont été considérées dans un même relevé et donc attribuées à un seul point GPS). Pour les espèces les plus petites et discrètes comme les geckos de litières, une recherche plus active a été appliquée. Il s'agissait de soulever des feuilles et/ des pierres suivant une déambulation aléatoire.

Pour la recherche des deux espèces de scinques nous avons sélectionné plusieurs zones potentiellement favorables, typique de l'habitat dans lequel on peut en retrouver : les murets en pierre plus ou moins bien conservés. Ainsi, un terrain agricole privé (après accord auprès du particulier) a été prospecté dans le secteur de Red Rock, d'autres murets ont été prospectés le long d'un sentier littoral au-dessus de Grand Case (secteur Pointe Arago) et enfin d'autres sur l'île Tintamarre. Les prospections se sont faites en matinée entre 8h et 11h, des horaires favorables durant lesquelles l'espèce peut être observée en train de s'ensoleiller. Plus tard en journée, la chaleur est trop importante et les reptiles cherchent la fraîcheur dans les murets.

Enfin, 6 prospections nocturnes ont été organisées sur différentes zones : une au Pic Paradis, une aux Terres-basses, 3 sur le chemin littoral de Red Rock et 1 à proximité de la déchetterie également dans le secteur de Red Rock. La méthode appliquée était alors la même : marche lente en fouillant du regard les branches des arbres (pour les Thécadactyles et Sphérodactyles) mais aussi au sol.

5.1.3 Inventaire de l'entomofaune

5.1.3.1 *Odonates et lépidoptères*

La première étape a été de regrouper l'ensemble des données sur ces deux ordres *via* de la recherche d'article, listes, livres et données d'observations. Ainsi, une liste prévisionnelle a été dressée.

Sur le terrain, le protocole consiste à faire de la prospection à vue avec un filet à papillon suivant un parcours aléatoire autour de la zone d'étude choisie. L'identification des individus observés se fait à vue, par prise de photos ou par capture. La capture permet de déterminer l'espèce plus aisément, contrairement à une observation en vol. Les manipulations ont été faites précautionneusement afin de ne pas altérer chaque individu capturé.

Lorsqu'un odonate est capturé, celui-ci est maintenu par la base des deux ailes, accolées l'une à l'autre, ce qui limite les risques d'altérations des individus. Plusieurs photos sont prises : les ailes (à la base, à la pointe et au niveau des ptérostigmates), le thorax (côté et dorsal), l'abdomen (dorsal, côtés) et enfin la tête de face.

Lorsqu'un lépidoptère est capturé, celui-ci peut être :

- Laisse dans le filet : il s'agit d'observer les deux faces des ailes du papillon pour déterminer l'espèce. Cela se fait en callant l'individu, ailes ouvertes, entre 2 plis du filet. Dans cette position le papillon ne pourra pas se débattre et sera bien conservé.
- Déposé dans un tube de 50mL : lorsque l'on ne reconnaît pas l'espèce sur le terrain et qu'il est nécessaire de prendre des photos de l'individu pour une meilleure identification.

Toutes les photos prises sont par la suite triées et analysées pour identifier l'espèce à l'aide des ressources disponibles en ligne et de guides d'identification. L'identification de certaines espèces d'odonates ont été vérifiées par François Meurgey, auteur du guide des Libellules des Antilles Françaises.

Nous avons prospecté 15 zones humides allant de la mare en passant par des étangs, mangroves ou encore piscine désaffectée.

5.1.4 Piégeage des invertébrés (entomofaune, arachnofaune et autres groupes)

5.1.4.1 Méthodes de collecte

Différents dispositifs de piégeages actifs ou passifs ont été installés sur l'île :

Des pièges à interception de type Polytrap™, modèles déjà mis en œuvre dans les Antilles (Touroult, 2012), efficaces en particulier pour les coléoptères. Afin de favoriser la capture d'insectes, nous avons installé, pour une à deux nuits sur chacun des Polytrap, une source lumineuse de type LED bleue. L'intérêt de ces pièges dits « Polyvie bleue » (PVB) pour la capture de nombreux ordres d'insectes a été démontré dans les Antilles et en Guyane (Touroult *et al.*, 2017). 5 pièges ont été disposés, pour une durée de 7 à 8 jours chacun. Le liquide collecteur employé a été le Propylène Glycol (PPG), qui présentait à la fois l'avantage d'être transporté en avion (contrairement à l'alcool éthylique), mais également de ne pas altérer l'ADN des spécimens collectés (Nakamura *et al.*, 2020). De plus, le pouvoir attractif du PPG est moindre que celui d'autres liquides conservateurs, et la quasi-absence de micro-mammifères indigènes sur Saint-Martin limite les risques de capture non-intentionnelle.

Figure 43 : Polytrap installé sur le secteur de Red Rock

Des pièges fosses (pièges Barber) ont également été disposés en de nombreux points de l'île, dans des contextes écologiques variés (forêts mésophiles, prairies pâturées, forêts xérophiles...). Ces pièges fosses permettent de capturer les invertébrés marchant sur le sol. Ils ont été équipés d'un toit (grillage + coupelle) pour éviter toute obstruction par des chutes de branche ou toute capture non intentionnelle et empêcher le débordement du contenant avec les intempéries.

Figure 44 : Pièges fosses de type Barber

Figure 45 : Pièges fosses de type Barber

Une tente malaise a été installée sur une parcelle des Terres Basses. Ce dispositif est particulièrement efficace pour les Diptères, Hyménoptères et pour quelques espèces de Coléoptères.

En plusieurs points, des prélèvements de terre ont été réalisés pour inventorier les invertébrés du sol. Ces prélèvements sont ensuite positionnés sous une lampe dessiccante, exploitant les propriétés lucifuges et hygrophiles des invertébrés qui s'enfoncent plus profondément dans le sol jusqu'à tomber dans un flacon de collecte.

Figure 46 : Dispositif d'extraction par la méthode du berlèse

Enfin, des collectes opportunistes ont été réalisées lors des différentes sorties diurnes ou nocturnes réalisées sur l'île, à l'aide de pinces et d'un aspirateur à insectes.

5.1.4.2 Tri et identification

Après collecte, les échantillons ont été triés à l'ordre et à la famille chaque fois que cela était possible, et identifiés à partir des différentes sources disponibles (articles, monographies). Les échantillons ont en partie été distribués à divers spécialistes pour identification. La répartition des spécialistes et des groupes ainsi étudiés est présentée en annexe.

Après identification, les individus seront envoyés au MNHN pour collection, ou conservés par les différents spécialistes pour effectuer des études approfondies et/ou permettre leur utilisation comme référence pour de futurs projets.

5.1.4.3 *Limites*

Pour de nombreux groupes, les spécialistes sont très peu nombreux et les identifications de spécimens peuvent prendre beaucoup de temps. De ce fait, les listes présentées ci-après ne sont pas exhaustives et seront complétées au cours des prochains mois.

De plus, quelques pièges ont fait l'objet de dégradations lors de leur pose, ou ont été démontés (cas d'un piège barber notamment).

Enfin, les dispositifs Berlese n'ont pas fonctionné, probablement en raison d'une quantité de terre trop importante dans les dispositifs et d'une terre trop tassée ayant entraîné la mort des invertébrés avant leur migration dans le flacon de collecte. De ce fait, seuls quelques individus ont pu être récupérés manuellement.

5.2 RESULTATS

5.2.1 Avifaune

5.2.1.1 Données bibliographiques

En se basant sur la base de données TAXREF15, 145 espèces sont recensées sur la partie française de Saint-Martin. Parmi ces espèces, 57 sont classées en « espèce résidente », 33 en « espèce migratrice régulière », 46 en espèce « migratrice occasionnelle », 6 en « espèce introduite » et 3 en « espèce douteuse » (Annexe 11). Si l'on se base sur les données de science participative, notamment des données provenant de eBird, 139 espèces d'oiseaux ont été observées sur la partie française de Saint-Martin jusqu'en 2020, dont 25 ne sont pas cités dans TAXREF15 (Annexe 11). Parmi ces 25 observations, 19 sont des oiseaux migrateurs occasionnels, 2 sont des oiseaux introduits, 2 sont des oiseaux douteux, un est un oiseau résident et un est un migrateur occasionnel. Ainsi, les données de science participative ont permis de mettre en évidence des espèces non considérées par la base de données TAXREF.

5.2.1.2 Espèces recensées sur l'aire d'étude

En parallèle des inventaires des autres groupes taxonomiques (herpétofaune, entomofaune), un total de 25 IPA a pu être réalisé au cours de l'expédition. Ces 25 IPA ont permis d'observer 67 espèces d'oiseaux, dont 42 sont protégées, 2 sont classées en tant qu'espèce quasi-menacée (NT) selon la liste rouge mondiale de l'UICN et 7 sont classées en tant qu'espèce vulnérable (VU) et en danger (EN) selon la liste rouge de la Guadeloupe.

En complément des IPA, des observations opportunistes ont permis d'observer 7 espèces supplémentaires, ce qui ramène à un total de 74 espèces d'oiseaux observées au cours de l'expédition Insularis I. Cette dernière ayant été réalisée en octobre/novembre 2021, elle a permis de contacter les espèces migratrices de passage (ex : *Parulidae*) et hivernantes (ex : Limicoles) en plus des espèces introduites et résidentes. Cependant, nos inventaires auraient été plus exhaustifs si la période de reproduction avait également été ciblée (mars/août), car en effet, certaines espèces ne sont présentes qu'en période de reproduction (ex : *Laridae*).

Tableau 10 : Synthèse des inventaires de l'avifaune

TAXON	FAMILLE	Statut	PROTECTION_GUADELOUPE	ZNIEFF_GP	LR_MONDIALE	LR_GUADELOUPE
<i>Actitis macularius</i>	Scolopacidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Allenia fusca</i>	Mimidae	Subendémique	-	-	LC	LC
<i>Agapornis fischeri</i>	Psittacidae	Introduit	-	-	NT	
<i>Amazona amazonica</i>	Psittacidae	Introduit	-	-	LC	
<i>Anas bahamensis</i>	Anatidae	Indigène	-	-	LC	EN
<i>Aythya collaris</i>	Anatidae	Migrateur	-	-	LC	DD
<i>Ardea alba</i>	Ardeidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Ardea herodias</i>	Ardeidae	Indigène	-	-	LC	LC
<i>Arenaria interpres</i>	Scolopacidae	Migrateur	-	-	LC	LC
<i>Butorides virescens</i>	Ardeidae	Indigène	-	-	LC	LC
<i>Bubulcus ibis</i>	Ardeidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Calidris fuscicollis</i>	Scolopacidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Calidris himantopus</i>	Scolopacidae	Migrateur	-	-	LC	LC
<i>Calidris melanotos</i>	Scolopacidae	Migrateur	-	-	LC	LC
<i>Calidris minutilla</i>	Scolopacidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Calidris pusilla</i>	Scolopacidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	NT	LC
<i>Charadrius semipalmatus</i>	Charadriidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Charadrius vociferus</i>	Charadriidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	DD
<i>Coccyzus americanus</i>	Cuculidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Coccyzus minor</i>	Cuculidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Coereba flaveola</i>	Thraupidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Columbina passerina</i>	Columbidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Egretta thula</i>	Ardeidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Egretta tricolor</i>	Ardeidae	Indigène	-	-	LC	DD
<i>Elaenia martinica</i>	Tyrannidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Eulampis holosericeus</i>	Trochilidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Falco columbarius</i>	Falconidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Falco peregrinus</i>	Falconidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Falco sparverius</i>	Falconidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC

<i>Fregata magnificens</i>	Fregatidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	ZNIEFF	LC	LC
<i>Fulica americana</i>	Rallidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	ZNIEFF	LC	EN
<i>Gallinago delicata</i>	Scolopacidae	Migrateur	-	-	LC	LC
<i>Gallinula galeata</i>	Rallidae	Indigène	-	-	LC	LC
<i>Haematopus palliatus</i>	Recurvirostridae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	EN
<i>Himantopus mexicanus</i>	Recurvirostridae	Indigène	-	ZNIEFF	LC	EN
<i>Hirundo rustica</i>	Hirundinidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Limnodromus griseus</i>	Scolopacidae	Migrateur	-	-	LC	LC
<i>Loxigilla noctis</i>	Thraupidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Margarops fuscatus</i>	Mimidae	Subendémique	-	-	LC	LC
<i>Megasceryle alcyon</i>	Alcedinidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Mniotilta varia</i>	Parulidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Numenius phaeopus hudsonicus</i>	Scolopacidae	Migrateur	-	ZNIEFF	LC	VU
<i>Nyctanassa violacea</i>	Ardeidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Ardeidae	Indigène	-	-	LC	NT
<i>Orthorhyncus cristatus</i>	Trochilidae	Subendémique	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Oxyura jamaicensis</i>	Anatidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	VU
<i>Pandion haliaetus</i>	Pandionidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	ZNIEFF	LC	LC
<i>Passer domesticus</i>	Passeridae	Introduit	-	-	LC	
<i>Patagioenas squamosa</i>	Columbidae	Indigène	-	-	LC	LC
<i>Patagioenas corensis</i>	Columbidae	Introduit	-	-	LC	
<i>Plegadis falcinellus</i>		Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	DD
<i>Pelecanus occidentalis</i>	Pelecanidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	ZNIEFF	LC	LC
<i>Phaethon aethereus</i>	Phaethontidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	EN
<i>Pluvialis squatarola</i>	Charadriidae	Migrateur	-	-	LC	LC
<i>Podilymbus podiceps</i>	Podicipedidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Porzana carolina</i>	Rallidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Quiscalus lugubris</i>	Icteridae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Setophaga americana</i>	Parulidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC

<i>Setophaga caeruleascens</i>	Parulidae	Migrateur	-	-	LC	DD
<i>Setophaga discolor</i>	Parulidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Setophaga pensylvanica</i>	Parulidae	Migrateur	-	-	LC	DD
<i>Setophaga petechia</i>	Parulidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Setophaga ruticilla</i>	Parulidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Setophaga striata</i>	Parulidae	Migrateur	Protégée (17/02/1989, art1)	-	NT	LC
<i>Setophaga tigrina</i>	Parulidae	Migrateur	-	-	LC	DD
<i>Spatula discors</i>	Anatidae	Migrateur	-	ZNIEFF	LC	LC
<i>Streptopelia decaocto</i>	Columbidae	Introduit	-	-	LC	
<i>Sula leucogaster</i>	Sulidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	ZNIEFF	LC	DD
<i>Thalasseus maximus</i>	Laridae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Tiaris bicolor</i>	Thraupidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Tringa flavipes</i>	Scolopacidae	Migrateur	-	-	LC	LC
<i>Tringa melanoleuca</i>	Scolopacidae	Migrateur	-	-	LC	LC
<i>Tyrannus dominicensis</i>	Tyrannidae	Indigène	Protégée (17/02/1989, art1)	-	LC	LC
<i>Zenaida aurita</i>	Columbidae	Indigène	-	-	LC	LC

5.2.1.3 Espèces patrimoniales, rares ou menacées

L'espèce *Allenia fusca* et *Margarops fuscatus* sont deux espèces de *Mimidae* sub-endémiques, la première des Petites Antilles et la seconde des Petites et Grandes Antilles. Bien qu'elles ne semblent pas menacées sur l'île de Saint-Martin, leur répartition géographique restreinte aux Caraïbes fait que nous pouvons les considérer comme espèce patrimoniale.

Anas bahamensis est une espèce d'*Anatidae* classée en danger (EN) selon la liste rouge de l'UICN de Guadeloupe (Figure 47). Cette menace est principalement liée à l'activité de la chasse qui affecte profondément les populations des Petites Antilles. Nous avons observé une population conséquente sur la saline de Grand-Case, avec environ 20 individus.

Calidris pusilla est une espèce de limicole très commun dans les Antilles et sans doute le plus commun du genre *Calidris* (Figure 48). Malgré son abondance dans les Antilles, elle figure parmi les espèces quasi-menacées (NT) à l'échelle mondiale, du fait que la population ait fortement diminuée ces dernières années. Quelques individus ont été observés à l'étang Barrière, environ 10 individus.

Charadrius vociferus est également une espèce de limicole, qui à notre connaissance n'est présente régulièrement dans les Petites Antilles françaises, qu'à Saint-Martin et dans une moindre mesure en Guadeloupe (observation en 2021 de rares couples nicheurs (Levesque, comm. pers.)) (Figure 49). Sur la partie française de Saint-Martin plusieurs individus peuvent être observés (étang barrière, Saline d'Orient, Grand Etang), bien que l'espèce semble assez rare. Une attention particulière devrait être attribuée à cette espèce qui fait face à divers pressions naturelles et anthropiques (prédation, dérangement par les activités humaines, etc.), notamment au cours de la période de reproduction (nidification au sol). **De ce fait, nous incitons à revoir son statut de conservation qui n'est pas évalué en Guadeloupe et à Saint-Martin (NE). Nous préconisons de passer cette espèce en vulnérable (VU) selon la liste rouge de Guadeloupe et Saint-Martin.**

Fulica americana est classé en danger (EN) selon la liste rouge de l'UICN de Guadeloupe (Figure 50). Cette espèce de *Ralidae* observée sur la Saline de Grand-Case est menacée principalement par la prédation et le braconnage dans les Petites Antilles françaises.

Haematopus palliatus est classé en danger (EN) selon la liste rouge de l'UICN de Guadeloupe (Figure 51). Un des seuls sites de nidification connu semble être à la Petite-Terre en Guadeloupe. La pression liée aux activités humaines est sa première menace. Sur Saint-Martin nous avons observés deux individus sur l'îlet Tintamarre.

Himantopus mexicanus est classé en danger (EN) selon la liste rouge de l'UICN de Guadeloupe (Figure 52). Également menacé par la prédation et les activités humaines, rares sont les reproductions réussites jusqu'à l'envol des poussins dans les Petites Antilles. Plusieurs groupes d'individus ont été observés à l'étang Barrière, Grand Etang et étang rouge.

Numenius phaeopus hudsonicus est un limicole migrateur classé vulnérable (VU) selon la liste rouge de Guadeloupe (Figure 53). C'est une espèce qui fait face à une forte pression de chasse et qui cause un déclin des populations. Plusieurs individus ont été observés, à l'étang Orient et à l'étang Barrière.

Oxyura jamaicensis est un *Anatidae* classé vulnérable (VU) selon la liste rouge de la Guadeloupe (Figure 54). Tout comme l'espèce *Fulica americana*, cette espèce fait face au braconnage, au dérangement par les activités humaines, à la prédation mais aussi à la dégradation des zones humides. Une population conséquente a été observée à Saline de Grand-Case.

Phaethon aethereus est classé en danger (EN) selon la liste rouge de la Guadeloupe (Figure 55). C'est une espèce qui niche en falaise et que nous avons observé sur l'île de Tintamarre. En termes de conservation, les Caraïbes ont une grande responsabilité puisqu'une des plus grande population (entre 1800 et 2500 couples) se trouverait dans cette région géographique. Les impacts se manifestent principalement au moment de la reproduction avec des destruction de nids, du dérangement et de la prédation.

Setophaga striata est une Paruline migratrice qui est classée quasi-menacée (NT) selon la liste rouge mondiale de l'UICN (Figure 56). La population mondiale est en déclin. En période de migration, elle traverse les Caraïbes pour remonter en Amérique du Nord ou redescendre en Amérique du Sud. Les Antilles constituent ainsi des zones de repos sur leur trajet migratoire. Les forêts xérophiles telles que celles présentes à Terres-Basses, représentent des sites de repos lors du passage de cette espèce (notamment les forêts limitrophes à Grand étang et celles présentes sur la Pointe du Bluff).

Figure 47: *Anas bahamensis*

Figure 48: *Calidris pusilla*

Figure 49: *Charadrius vociferus*

Figure 50: *Fulica americana*

Figure 51: *Haematopus palliatus*

Figure 52 : *Himantopus mexicanus*

Figure 53 : *Numenius phaeopus hudsonicus*

Figure 54 : *Oxyura jamaicensis*

Figure 55 : *Phaethon aethereus*

Figure 56 : *Setophaga striata*

5.2.1.4 Espèces introduites et envahissantes

Amazona amazonica est indigène en Amazonie mais introduit dans les Antilles (Figure 57). A notre connaissance il existe une population en Martinique bien établie. Nous avons observé deux individus au cours d'un IPA réalisé aux Terres Basses, près de Grand étang sur Saint-Martin. L'espèce n'est pas référencée dans TAXREF15. Nous ne pouvons pas confirmer si l'espèce est considérée comme introduite (I), introduite envahissante (J) ou bien introduite non établie (M).

Streptopelia decaocto est une espèce introduite depuis plusieurs années dans les Antilles (Figure 58). Elle entre particulièrement en concurrence avec l'espèce indigène *Zenaida aurita*. Plusieurs individus ont été observés aussi bien au cours du protocole IPA qu'en observation opportuniste.

Patagioenas corensis est une espèce introduite à Saint-Martin, probablement échappée d'un élevage (Figure 59). Plusieurs individus ont été observés proche de la Saline d'Orient. L'espèce n'est pas référencée dans TAXREF15. L'espèce semble bien établie avec une certaine population sur la partie française de Saint-Martin. Cependant, nous ne pouvons pas confirmer si l'espèce est considérée comme introduite (I), introduite envahissante (J).

Passer domesticus est également introduit depuis plusieurs années dans les Antilles (Figure 60). Cela reste une espèce peu abondante et peu commune. Un groupe d'individus a été observé à l'étang Barrière.

Agapornis fischeri est une espèce originaire d'Afrique et qui a été observée sur le Pic Paradis. Un seul individu a été observé, probablement échappé d'un foyer. L'espèce n'est pas référencée dans TAXREF15.

Figure 60 : *Passer domesticus*

5.2.1.5 Espèces migratrices occasionnelles et rares

Parmi les espèces observées au cours de cette expédition, plusieurs sont des migrateurs, dont certains sont communs et d'autres plus rares. On retrouve principalement les *Anatidae*, les *Parulidae* et les limicoles. Parmi les espèces migratrices rares nous pouvons citer *Setophaga pensylvanica*, une paruline observée dans la mangrove juxtaposée au parking de l'aéroport de Grand-Case. Sa limite d'aire de répartition se trouve vers Puerto Rico mais de rares individus sont parfois observés à Saint-Martin.

Figure 62 : Aire de répartition (Source UICN)

Ainsi, certaines zones ont pu être identifiées comme étant des zones indispensables pour le repos des migrateurs hivernant et de passage. On retrouve des zones de forêt et des zones « humides » de type étangs, vasières, salines, qui selon nos inventaires de terrain, ont été identifiées comme d'importance majeure pour le repos des oiseaux migrateurs.

Parmi les zones humides d'intérêt, la zone 9 et 10 n'appartiennent pas au Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres (CLRL) et ne font l'objet d'aucune protection. Une attention particulière devrait être portée sur ces deux étangs qui abritent plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs et qui semblent être en bon état de conservation. La zone 1 n'appartient pas au CLRL mais fait l'objet d'un Arrêté de Protection Biotope (APB identifiant : FR3800692). Cette zone est représentée par une vasière très appréciée par les limicoles et les *Anatidae*.

Concernant les zones de forêt qui sont le refuge de nombreuses espèces de parulines migratrices, c'est-à-dire les zones 3, 12, 13, 14 et 16, aucune ne semble faire l'objet d'une protection et peuvent donc être confronté à l'urbanisation. Ces zones semblent être des hotspots pour ces migrateurs et nécessiteraient une attention particulière.

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de Saint-Martin

Zones d'intérêt pour les oiseaux migrateurs

● Localisation des zones d'intérêt

5.2.1.6 Discussion et conclusion

5.2.1.6.1.1 Mise à jour des bases de données

L'avifaune est sans doute le groupe taxonomique faisant partie des plus étudiés. Cependant, nos études bibliographiques et de terrain ont permis de mettre en évidence des espèces qui ne sont pas encore référencées dans la base de données TAXREF pour la partie française de Saint-Martin, ce qui représente 25 espèces référencées sur eBird, dont 5 que nous avons confirmé sur le terrain et une nouvelle qui n'était pas référencée dans eBird.

Le tableau ci-dessous présente les données d'espèces référencées sur eBird et celles qui ont été confirmées par nos observations de terrain. Ces données ne sont pas présentes dans la base de données TAXREF15.

Espèce	eBird/Terrain	Statut
<i>Anas platyrhynchos (Domestic type)</i>	eBird	Introduit
<i>Bartramia longicauda</i>	eBird	Migrateur
<i>Buteo platypterus</i>	eBird	Douteuse
<i>Calidris canutus</i>	eBird	Migrateur
<i>Charadrius melodus</i>	eBird	Migrateur
<i>Eudocimus ruber</i>	eBird	Migrateur
<i>Eulampis jugularis</i>	eBird	Douteuse
<i>Geothlypis formosa</i>	eBird	Migrateur
<i>Geothlypis trichas</i>	eBird	Migrateur
<i>Larus marinus</i>	eBird	Migrateur
<i>Larus ridibundus</i>	eBird	Migrateur
<i>Limosa haemastica</i>	eBird	Migrateur
<i>Lophodytes cucullatus</i>	eBird	Migrateur
<i>Patagioenas corensis</i>	eBird et observé sur le terrain	Introduit
<i>Phalaropus tricolor</i>	eBird	Migrateur
<i>Pheucticus ludovicianus</i>	eBird	Migrateur
<i>Plegadis falcinellus</i>	eBird et observé sur le terrain	Migrateur
<i>Porphyrio martinica</i>	eBird	Résident
<i>Rynchops niger</i>	eBird	Occasionnel
<i>Setophaga pensylvanica</i>	eBird et observé sur le terrain	Migrateur
<i>Setophaga tigrina</i>	eBird et observé sur le terrain	Migrateur
<i>Setophaga virens</i>	eBird	Migrateur
<i>Spatula clypeata</i>	eBird	Migrateur
<i>Stercorarius pomarinus</i>	eBird	Migrateur
<i>Vireo flavifrons</i>	eBird	Migrateur
<i>Agapornis fischeri</i>	Observé sur le terrain	Introduit
<i>Amazona amazonica</i>	eBird et observé sur le terrain	Introduit

5.2.1.6.1.2 Zones à fort enjeux de conservation

Le principal enjeu qui concerne l'avifaune de Saint-Martin se situe sur la préservation de son habitat, qui sur cette île de faible superficie, est fortement soumis à l'urbanisation galopante et à la forte fréquentation humaine. De nombreuses zones sont protégées, notamment les étangs et les zones humides, mais certaines nécessiteraient une attention particulière, voir une étude plus approfondie sur les différentes saisons de l'année afin de mettre en évidence, de manière exhaustive, la diversité et l'abondance en oiseau qu'elles accueillent. Parmi les zones à étudier pour une éventuelle mise sous protection :

- Les zones 9 et 10 : Ces zones sont représentées par deux étangs fortement végétalisés et appréciés par plusieurs espèces d'oiseaux d'eaux (Limicoles, Ardeidae, Ralidae, Anatidae). Il semble indispensable de gérer ces zones afin d'éviter l'atterrissement et de les préserver contre la pression anthropique.
- Les zones 3, 12, 13, 14 et 16 : Ces zones sont représentées par des milieux forestiers xériques, excepté les zones 13 et 14 qui semble davantage mésophile. Du fait de leur bon état de conservation, ces zones représentent des hotspots pour les oiseaux migrateurs tels que les Parulidae, mais également pour les oiseaux forestiers résidents de Saint-Martin.

5.2.1.6.1.3 Espèce préoccupante

L'espèce *Charadrius vociferus* a attiré notre attention au cours de cette expédition. En effet, cette espèce résidente sur Saint-Martin, bien qu'elle soit protégée par un arrêté de protection, n'est pas évaluée selon la liste rouge UICN de Saint-Martin/Guadeloupe. Par exemple, le classement en espèce vulnérable (VU) permettrait une meilleure prise en considération de cette espèce lors des études d'impact. Il serait également primordial d'identifier les sites de nidification pour une mise en protection temporaire afin d'augmenter le nombre de poussin à l'envol et de favoriser la stabilité de la population.

5.2.2 Amphibiens

5.2.2.1 Données bibliographiques

Très peu d'amphibiens sont présents sur l'île de Saint-Martin. La base de données TAXREF15 mentionne 5 espèces toutes considérées comme introduites (*Eleutherodactylus johnstonei*, *Eleutherodactylus martinicensis*, *Osteopilus septentrionalis*, *Scinax ruber* et *Pleurodema brachyops*). Parmi ces espèces, *Scinax ruber* semble avoir été mentionnée par erreur et *Pleurodema brachyops* n'est probablement pas établie sur l'île. Yokoyama (2013) et Powell *et al.* (2015) mentionnent également que *Eleutherodactylus planirostris* est une espèce introduite, mais qui n'est pas considérée par la base de données TAXREF15.

5.2.2.2 Espèces recensées sur l'aire d'étude

Sur l'aire d'étude, nous n'avons observé que deux espèces d'amphibiens, l'espèce *Eleutherodactylus johnstonei* et l'espèce *Osteopilus septentrionalis*. La première espèce est très abondante et semble être présente sur l'ensemble de l'île et dans pratiquement tous les habitats. Du fait du nombre conséquent d'individus observés et entendus sur le terrain, nous n'avons pas relevé de points GPS pour l'espèce *E. johnstonei*. L'espèce *O. septentrionalis* a principalement été observée à Terres-Basses. C'est une rainette introduite qui montre des densités bien plus faibles que l'Hylode de Johnston.

TAXON	Statut	LR_MONDIALE
<i>Eleutherodactylus johnstonei</i>	Introduit	LC
<i>Osteopilus septentrionalis</i>	Introduit	LC

Figure 63 : *Osteopilus septentrionalis*

Figure 64 : *Eleutherodactylus johnstonei*

5.2.2.3 *Discussion et conclusion*

Les amphibiens de Saint-Martin ne montrent aucun enjeu de conservation particulier puisque ce sont des espèces introduites. Nous n'avons donc aucune préconisation à faire pour ce groupe taxonomique.

Légende

Aire d'étude

 Limites de Saint-Martin

Localisation des Amphibiens

 Osteopilus septentrionalis

5.2.3 Reptiles

Saint-Martin a la particularité de réunir un cortège de reptiles riche en espèce malgré une surface relativement faible. Avec une partie française et hollandaise, l'île a subi une colonisation importante d'espèces allochtones liée aux activités humaines de ces deux nations (ex : transport maritime). Par conséquent, les quelques espèces indigènes de Saint-Martin et du banc d'Anguilla, souffrent de la prédation et de la concurrence exercée par les espèces introduites et envahissantes, en complément de l'altération de leur habitat par les humains (Powell, 2006). Powell & Henderson, (2005) soutiennent qu'au moins 37 des 81 espèces de reptiles terrestres indigènes (45,7%) des Petites Antilles ont été affectées négativement par les activités humaines, ce traduisant par des extinctions et des réductions de populations. Compte tenu de leur faible répartition géographique et de la pression humaine directe et indirecte, les espèces de reptiles indigènes de Saint-Martin représentent un enjeu de conservation important.

5.2.3.1 Données bibliographiques

Nos recherches bibliographiques ont permis d'avancer la mention de 25 espèces de reptiles pour Saint-Martin. Parmi elles, 4 tortues marines (un ordre sur lequel nous ne nous sommes pas penché) et 11 espèces indigènes terrestres. Depuis la liste des reptiles faite par De Massary *et al.* (2017), plusieurs espèces exotiques ont été vu : *Norops sagrei* et *Pantherophis guttatus*.

5.2.3.2 Espèces recensées sur l'aire d'étude

Les inventaires de terrain ont permis d'observer 11 espèces de reptiles dont 7 espèces indigènes et une particulièrement rare : *Spondylurus powelli* (Tab. 11). Parmi les espèces non vues, plusieurs espèces sont considérées comme rares et possiblement éteintes sur l'île. C'est les cas notamment du *Spondylurus martinae* et de *Alsophis rijgersmaei*. L'iguane des Petites Antilles (*Iguana delicatissima*) quant à lui, a complètement été remplacé par l'iguane commun (*Iguana iguana*).

Tableau 11 : Liste des espèces de reptiles indigènes observées lors de la mission Insularis I

Taxon	Famille	Statut	LR Mo	Commentaire
<i>Ctenonotus gingivinus</i> (Cope, 1864)	Dactyloidae	PN, PR	LC	L'espèce est endémique du Banc d'Anguilla et est l'espèce de reptile la plus commune sur Saint-Martin
<i>Ctenonotus pogus</i> (Lazell, 1972)	Dactyloidae	PN, PR	NT	L'espèce était endémique du Banc d'Anguilla, aujourd'hui on ne la retrouve que sur Saint-Martin d'où son nom commun l'Anolis de Saint-Martin.
<i>Pholidoscelis plei</i> (Duméril & Bibron, 1839)	Teiidae	PN, PR	LC	Endémique du Banc d'Anguilla, on retrouve cette espèce surtout en arrière-plage.
<i>Sphaerodactylus parvus</i> (King, 1962)	Sphaerodactylidae	PN, PR	LC	Espèce que l'on retrouve fréquemment dans la litière au sol partout à Saint-Martin.
<i>Sphaerodactylus sputator</i> (Sparrman, 1784)	Sphaerodactylidae	PN, PR	LC	Endémique des Petites Antilles et plus spécifiquement du Banc d'Anguilla et Saint-Kitts. Favorise aussi la litière au sol.
<i>Spondylurus powelli</i> (Hedges & Conn, 2012)	Scincidae	PN, PR	EN	L'espèce a été redécouverte très récemment sur l'île Tintamarre (Lorvelec <i>et al.</i> , 2017) où nous avons pu faire 2 observations. L'espèce est très menacée.
<i>Thecadactylus oskrobapreinatorum</i> (Köhler & Vesely, 2011)	Phyllodactylidae	PN, PR	DD	Endémique de Saint-Martin, nous avons pu observer l'espèce en grand nombre à Red Rock.

Tableau 12 : Liste des espèces de reptiles exogènes observées lors de la mission Insularis I

Taxon	Famille	Statut	LR Mo	Commentaire
<i>Gymnophthalmus underwoodi</i> (Grant, 1958)	Gymnophthalmidae	Introduit	-	Espèce premièrement observée en 2003 à Saint-Martin, elle est maintenant répandue sur l'ensemble de l'île (Yokoyama, 2013). L'espèce semble occuper une niche écologique vacante et donc n'est pas considérée comme invasif (Questel, 2018b).
<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818)	Gekkonidae	Introduit	-	Originnaire du continent africain, l'espèce est introduite dans toute les Antilles françaises (Breuil, 2002). Son impact à Saint-Martin est non déterminé et l'espèce n'est pas considérée comme invasive.
<i>Iguana iguana</i> (Linnaeus, 1758)	Iguanidae	Introduit envahissant	-	Introduit et invasif. L'espèce entre en compétition et s'hybride avec l'Iguane des Petites Antilles. A Saint-Martin il n'y aurait plus que l'espèce introduite qui est partout.
<i>Indotyphlops braminus</i> (Daudin, 1803)	Typhlopidae	Introduit	-	Mentionné comme présent à Saint-Martin par Breuil (2002). Nous avons fait une observation.

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

- ⊙ Espèce protégée avec son habitat
- Espèce protégée
- ⊙ Espèce déterminante ZNIEFF
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Reptiles

- 1 : *Ctenonotus gingivinus*
- 2 : *Ctenonotus pogus*
- 3 : *Gymnophthalmus underwoodi*
- 4 : *Hemidactylus mabouia*
- 5 : *Indotyphlops braminus*
- 6 : *Pholidoscelis plei*
- 7 : *Sphaerodactylus parvus*
- 8 : *Sphaerodactylus sputator*
- 9 : *Spondylurus powelli*
- 10 : *Thecadactylus oskrobapreinatorum*

- 1 : *Ctenonotus gingivinus*
- 2 : *Ctenonotus pogus*
- 3 : *Gymnophthalmus underwoodi*
- 4 : *Hemidactylus mabouia*
- 5 : *Indotyphlops braminus*
- 6 : *Pholidoscelis plei*
- 7 : *Sphaerodactylus parvus*
- 8 : *Sphaerodactylus sputator*
- 9 : *Spondylurus powelli*
- 10 : *Thecadactylus oskrobapreinorum*

Légende

- Aire d'étude
- ▭ Limites de secteur
- Statuts
- ⊙ Espèce protégée avec son habitat
- Espèce protégée
- ⊙ Espèce déterminante ZNIEFF
- Espèce CR (Critique d'extinction)
- Espèce EN (En Danger)
- Espèce VU (Vulnérable)
- Espèce NT (Quasi menacée)
- Espèce DD (Données insuffisantes)
- Reptiles

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

- ⊙ Espèce protégée avec son habitat
- Espèce protégée
- ⊙ Espèce déterminante ZNIEFF
- ⊙ Espèce CR (Critique d'extinction)
- ⊙ Espèce EN (En Danger)
- ⊙ Espèce VU (Vulnérable)
- ⊙ Espèce NT (Quasi menacée)
- ⊙ Espèce DD (Données insuffisantes)
- Reptiles

- 1 : *Ctenonotus gingivinus*
- 2 : *Ctenonotus pogus*
- 3 : *Gymnophthalmus underwoodi*
- 4 : *Hemidactylus mabouia*
- 5 : *Indotyphlops braminus*
- 6 : *Pholidoscelis plei*
- 7 : *Sphaerodactylus parvus*
- 8 : *Sphaerodactylus sputator*
- 9 : *Spondylurus powelli*
- 10 : *Thecadactylus oskrobapreinorum*

- 1 : *Ctenonotus gingivinus*
- 2 : *Ctenonotus pogus*
- 3 : *Gymnophthalmus underwoodi*
- 4 : *Hemidactylus mabouia*
- 5 : *Indotyphlops braminus*
- 6 : *Pholidoscelis plei*
- 7 : *Sphaerodactylus parvus*
- 8 : *Sphaerodactylus sputator*
- 9 : *Spondylurus powelli*
- 10 : *Thecadactylus oskrobapreinorum*

Légende

Aire d'étude

 Limites de secteur

Statuts

 Espèce protégée avec son habitat

 Espèce protégée

 Espèce déterminante ZNIEFF

 Espèce CR (Critique d'extinction)

 Espèce EN (En Danger)

 Espèce VU (Vulnérable)

 Espèce NT (Quasi menacée)

 Espèce DD (Données insuffisantes)

• Reptiles

Légende

Aire d'étude

 Limites de secteur

Statuts

 Espèce protégée avec son habitat

 Espèce protégée

 Espèce déterminante ZNIEFF

 Espèce CR (Critique d'extinction)

 Espèce EN (En Danger)

 Espèce VU (Vulnérable)

 Espèce NT (Quasi menacée)

 Espèce DD (Données insuffisantes)

• Reptiles

Légende

Aire d'étude

▭ Limites de secteur

Statuts

⊙ Espèce protégée avec son habitat

○ Espèce protégée

⊙ Espèce déterminante ZNIEFF

● Espèce CR (Critique d'extinction)

● Espèce EN (En Danger)

● Espèce VU (Vulnérable)

● Espèce NT (Quasi menacée)

○ Espèce DD (Données insuffisantes)

• Reptiles

5.2.3.3 Espèces patrimoniales, rares ou menacées

La mission nous a permis de faire de belles observations parmi les 11 espèces indigènes, notamment du *Spondylurus powelli*, une espèce rare et protégée, emblématique du Banc d'Anguilla. Le genre *Spondylurus* est représenté par *Spondylurus martinae* (qui n'a été observé depuis plusieurs décennies et est considéré comme éteint par certains spécialistes) et *S. powelli* pour le Banc d'Anguilla (Lorvelec *et al.*, 2017). Cette dernière a très récemment été découverte sur l'île Tintamarre (Lorvelec *et al.*, 2017 ; de Massary *et al.*, 2017) dans des murets en pierre sec interconnectés et en bon état. C'est dans ces murets que nous avons fait deux observations. Les scinques semblent se limiter aux murets qui leur offre un peu de protection contre les prédateurs introduits dont le rat noir (*Rattus rattus*) et la souris grise (*Mus musculus*). Lorvelec *et al.* (2017) estiment que la population totale pour l'île est d'environ 40 à 50 individus. Un projet de dératisation semble être en cours de construction, avec des échanges entre le propriétaire de l'île et la Réserve Nationale Naturelle de Saint-Martin.

Aussi, Saint-Martin abrite 2 espèces de Thecadactyles : *T. rapicauda* et *T. oskrobapreinorum*, chose unique pour les Antilles françaises. Nous n'avons pu voir que *T. oskrobapreinorum*. Nous tenons à préciser qu'il y a beaucoup de discussion sur les Thecadactyles, notamment dû au fait que la description de *T. oskrobapreinorum* ne s'est fait que sur la base de critères morphologiques (Köhler & Vesely, 2011). Une étude plus poussée sur les variations génétiques et morphologiques seraient nécessaire pour certifier son statut d'espèce.

Les Anolis, faisant partis du groupe des Dactyloïdés, ont une vaste répartition géographique qui inclut l'Amérique du Nord, l'Amérique du Centre, les Caraïbes et la moitié Nord de l'Amérique du Sud (Williams, 1972). Ils présentent de grandes variabilités morphologiques, comportementales et écologiques et sont un groupe complexe et est sujet à une nouvelle classification très discutée. Cette nouvelle classification propose de diviser le genre *Anolis* en huit (Nicholson *et al.*, 2012). Ainsi, les genres *Ctenonotus*, *Norops*, *Deiroptyx*, *Dactyloa* et autres sont nés (De Massary *et al.*, 2017 ; Legreneur & Lorvelec, 2017). Saint-Martin abrite 2 espèces d'anolis indigènes : *Ctenonotus pogus* et *C. gingivinus*.

Figure 65 : *Spondylurus powelli*

Figure 66 : *Thecadactylus oskrobapreinorum*

Figure 68 : *Ctenonotus gingivinus*

5.2.3.4 Espèces introduites et envahissantes

Saint-Martin a un nombre de reptiles introduits important par rapport à sa surface. Cela peut s'expliquer par le transport de marchandises, dont l'importation de plantes ornementales et du matériel de construction venant de l'étranger, et particulièrement de la Floride (Yokoyama, 2013 ; Questel, 2018b). Sans ignorer l'influence du trafic de yacht entre Saint-Martin, les îles voisines et d'autres régions (Yokoyama, 2013). Ces voies d'introduction sont très probables et nécessitent un durcissement de la biosécurité, du côté hollandais comme du côté français.

Nous encourageons donc de faire des suivis réguliers de ces genres car plusieurs espèces ont été introduites dans les îles voisines (Saint-Barthélemy et Anguilla), s'y sont installées et, parfois présentent un caractère invasif. Les espèces à surveiller sont :

- *Norops sagrei* (Cocteau in Duméril & Bibron, 1837) : l'espèce a été découverte à Saint-Martin en 2010 au port de Philipsburg (Fläschendräger, 2010) côté hollandais. Native de Cuba et des Bahamas, l'espèce est envahissante. Aujourd'hui la population a pris de l'ampleur mais est limitée aux terminales des bateaux de croisières et ses alentours. Ainsi, on retrouve cette espèce surtout en milieu urbain, facilement colonisable (Yokoyama, 2013) et l'espèce n'aurait pas encore été rencontrée côté français (De Massary *et al.*, 2017) mais Karl Questel en 2021 a mentionné une observation faite à Rambaud sur GBIF. Nous encourageons une forte vigilance de cette espèce qui a un fort pouvoir colonisateur et qui pourrait être un grand compétiteur des espèces natives. Cela est d'autant plus inquiétant que Saint-Martin est particulièrement urbanisé, facteur qui pourrait faciliter sa dispersion (Yokoyama, 2013).
- *Ctenonotus cristatellus* (Duméril & Bibron, 1837) : l'espèce a été mentionnée à Saint-Martin selon Powell & Henderson (2012) et est considérée comme une mention erronée sur l'INPN. C'est Karl Questel en 2008 qui avait fait une observation au lagon de Simpson Bay qui fait la frontière entre le côté hollandais et français (Yokoyama, 2013). Depuis, sa présence est confirmée à Saint-Martin (Questel, 2011 ; Questel,

2018b). Nous encourageons un suivi de l'espèce qui a su s'implanter sur d'autres îles des Antilles où elle entre en compétition avec la faune indigène (Yokoyama, 2013 ; Questel, 2018b).

- *Anolis carolinensis* (Voigt, 1832) : l'espèce est exotique sur Anguilla et connue depuis 2016 d'une unique observation à Saint-Barthélemy (Questel, 2017). En 2017, 22 individus ont été capturés dans des container de plantes venant de Floride (Questel, 2018b). Aussi, une observation de l'espèce faite par Karl Questel en 2021 à Saint-Martin est renseignée sur GBIF. Nous encourageons donc une surveillance de l'installation ou non de l'espèce sur Saint-Martin, sachant que nous ne connaissons pas sa capacité de colonisation/pouvoir envahisseur. A ce jour l'espèce est classée en exotique pour Anguilla et Saint-Barthélemy.
- *Ctenonotus bimaculatus* (Sparman, 1784) : une population avait été découverte par Powell *et al.* (1992) qui aurait disparu quelques années plus tard (Powell *et al.*, 2011 ; Powell & Bauer, 2012). L'INPN indique une mention erronée. Une réintroduction involontaire par l'importation de marchandise est possible. Nous encourageons donc la vigilance.
- *Ctenonotus distichus* (Cope, 1861) : un individu a été mentionné en 2017 à Saint-Barthélemy. Il était présent dans un container de plantes venant de Floride. A ce jour rien n'indique que l'espèce est installée (Questel, 2018b). L'espèce est classée en exotique pour Saint-Barthélemy. Nous encourageons tout de même une certaine vigilance du fait de la proximité de Saint-Barthélemy de Saint-Martin mais aussi des nombreux échanges maritimes.

L'ensemble de ces espèces, si installation et prolifération, seraient de potentiels compétiteur des espèces indigènes de Saint-Martin : *Ctenonotus pogus* et *C. gingivinus*.

Saint-Martin abrite de nombreux autres reptiles introduits et parfois envahissant dont l'Iguane commun (*Iguana iguana*) qui est le sujet de nombreux travaux de contrôle dans les Antilles françaises, l'Hemidactyle mabouia (*Hemidactylus mabouia*) qui n'est pas considéré comme invasif mais partage le même habitat que les geckos indigènes, le Serpent des blés (*Pantherophis guttatus*) dont les quelques observations sont d'individus morts, ou encore le Typhlops brame (*Indotyphlops braminus*) qui n'est pas considéré comme invasif.

5.2.3.5 Discussion et conclusion

Les observations des espèces indigènes d'*Anolis* et de l'Ameive étaient fréquentes mais une vigilance accrue est encouragée notamment face à la menace des espèces exotiques potentiellement envahissantes. Du fait de l'abondance d'iguane commun nous n'avons pas fait de points GPS. L'espèce est aujourd'hui présente sur l'ensemble de l'île et est très commune.

Une espèce emblématique et rare, *Spondylurus powelli*, a été observée et à ce jour, elle est encore présente sur l'île de Tintamarre. Elle ne peut être observée qu'au sein des murets de pierres présents sur l'île, qui représente ainsi un habitat refuge pour l'espèce. Nos prospections sur les murets de l'île de Saint-Martin ne nous ont pas permis de recenser des individus de *Spondylurus martiniae*. Cependant, nous encourageons de continuer les recherches sur les murets de l'île afin d'y détecter une possible petite population.

Concernant le *Thecadactylus oskrobapreinorum*, plusieurs individus ont été observés sur différents sites de Saint-Martin. Il y a possiblement à ce jour, une potentielle confusion entre le *T. oskrobapreinorum* et *T. rapicauda*, ce que l'équipe de Baptiste Angin est actuellement en train de résoudre *via* les outils génétiques. L'espèce semble être bien abondante dans les milieux boisés mais l'urbanisation semble être la principale menace causant la perte de l'habitat de cette espèce et parallèlement la destruction des individus. Une évaluation de son statut de conservation serait à prévoir afin de mieux cerner l'enjeu vis-à-vis de cette espèce.

5.2.4 Odonates et Lépidoptères

5.2.4.1 Données bibliographiques

La liste la plus complète concernant les lépidoptères est en annexe (Annexe 9) avec 41 espèces signalées selon la dernière mise à jour des liste TAXREF(v15) de 2021, le guide de Yokoyama (2013) et les observations opportunistes accessibles sur la base de données Global Biodiversity Information Facility (GBIF). L'ensemble des données pour les papillons regroupe 36 observations de 23 espèces différentes (GBIF).

On compte 111 espèces de libellules dans les Antilles, dont de nombreuses endémiques, mais seulement 9 d'entre-elles sont connues de l'île de Saint-Martin (TAXREF V15) (Annexe 10). Les connaissances et données sur les odonates dans les Antilles Françaises manquent encore, malgré l'augmentation de l'effort de prospection ces dernières années. Dans le guide « Les libellules des Antilles Françaises » de Meurgey F. et Picard L. ne listes que 5 espèces. Une autre espèce, *Tramea calverti* (Muttowski, 1910), est indiquée comme présente à Saint-Martin dans la Liste Rouge provisoires des Odonates des Antilles Françaises, alors même qu'il n'existe pas de données d'observation. Yokoyama M. (2013) signale trois espèces supplémentaires.

Nous n'avons trouvé que 11 données d'observation de 7 espèces de libellules pour Saint-Martin (GBIF). Sur les 11 données d'observations de GBIF, 4 sont de *Erythrodiplax umbrata*, 2 pour *Erythemis vesiculosa* et il n'y a qu'une seule observation pour le reste des espèces suivantes : *Ischnura ramburii*, *Orthemis macrostigma*, *Orthemis ferruginea*, *Pantala flavescens* et *Brachymesia herbida*. Aussi, parmi les rapports pour les cinq ZNIEFF de Saint-Martin, seule une espèce de libellule est mentionnée, il s'agit de *Erythrodiplax umbrata* pour la ZNIEFF l'étang aux poissons.

Légende

Aire d'étude

 Limites de Saint-Martin

Données bibliographiques

• Localisation des données GBIF

- 1 : *Erythemis vesiculosa*
- 2 : *Erythrodiplax umbrata*
- 3 : *Orthemis macrostigma*
- 4 : *Orthemis ferruginea*
- 5 : *Ischnura ramburii*
- 6 : *Pantala flavescens*

Légende

Aire d'étude

 Limites de Saint-Martin

Données bibliographiques

 Localisation des données GBIF

- 1 : *Agraulis vanillae*
- 2 : *Ascia monuste*
- 3 : *Choranthus vitellius*
- 4 : *Danaus plexippus*
- 5 : *Epargyreus zestos*
- 6 : *Ephyriades arcas arcas*
- 7 : *Eurema elathea*
- 8 : *Eurema lisa*
- 9 : *Glutophrissa drusilla*
- 10 : *Hemiargus hanno*
- 11 : *Historis odius*
- 12 : *Junonia genoveva*
- 13 : *Junonia zonalis*
- 14 : *Panoquina panoquinoides*
- 15 : *Papilio demoleus*
- 16 : *Phoebis sennae*
- 17 : *Polygonus leo*
- 18 : ..
- 19 : ..
- 20 : ..
- 21 : ..
- 22 : ..
- 23 : ..

5.2.4.2 *Espèces recensées sur l'aire d'étude*

Un total de 120 points de données qui ont été enregistrées sur GPS au cours de 10 jours de terrain et 27 mailles de 1km² prospectées. Huit espèces d'odonates ont été observées pour Saint-Martin dont certaines très communes d'autres rares voire non connues de Saint-Martin et 27 espèces de lépidoptères ont été observées, sur une grande variété d'habitat, dont certaines très communes d'autres rares à Saint-Martin et dans les Antilles Françaises.

Tableau 13 : Liste des espèces d'odonates observées lors de l'expédition Insularis I à Saint-Martin

Taxon	Famille	LR G	Commentaire
<i>Brachymesia herbida</i> (Gundlach, 1889)	Libellulidae	LC	Abondance variable de l'espèce selon les régions des îles des Antilles françaises. Qu'une donnée d'observation pour Saint-Martin. Espèce pionnière de nouveaux milieux supportant un niveau de pollution important.
<i>Erythemis vesiculosa</i> (Fabricius, 1775)	Libellulidae	LC	Commune l'espèce reste peu abondante dans les Antilles françaises. Elle préfère les mares ouvertes et pourrait être menacé par la disparition de ce milieu.
<i>Erythrodiplax berenice</i> (Drury, 1773)	Libellulidae	LC	Connue que de quelques stations en Guadeloupe (Meurgey & David), l'espèce est associée aux eaux saumâtres littorales et aux marais salants. Habitats type où plusieurs observations ont été faites à Saint-Martin lors de la mission. Espèce menacée du fait de sa rareté.
<i>Erythrodiplax umbrata</i> (Linnaeus, 1758)	Libellulidae	LC	Espèce à large distribution, fréquente et abondante dans les Antilles françaises donc non menacé. C'est la seule espèce mentionnée dans un rapport ZNIEFF pour Saint-Martin (Etang aux poissons N°01000038).
<i>Ischnura ramburii</i> (Selys in Sagra, 1857)	Coenagrionidae	LC	Espèce commune et parfois localement très abondante dans les Antilles françaises. S'observe dans de nombreux milieux, elle possède une grande capacité à la colonisation même des milieux peu favorables.
<i>Orthemis ferruginea</i> (Fabricius, 1775)	Libellulidae		Très peu de données de l'espèce dans les Antilles françaises et seulement connue d'une observation à Saint-Martin.
<i>Orthemis macrostigma</i> (Rambur, 1842)	Libellulidae	LC	Espèce endémique de la Caraïbes et pionnière car capable de se reproduire dans de nouveaux habitats pauvres en matières organiques. Espèce fréquente et abondante.
<i>Pantala flavescens</i> (Fabricius, 1798)	Libellulidae	LC	L'une des espèces les plus répandue au monde du fait de sa grande capacité de migration. Relativement fréquente dans les Antilles mais sa présence à Saint-Martin n'est jamais sûre d'année en année. L'espèce n'est pas menacée.

Tableau 14 : Liste des espèces de lépidoptères observées lors de l'expédition Insularis I à Saint-Martin

Taxon	Famille	LR G	Commentaire
<i>Agraulis vanillae</i> (Linnaeus, 1759)	Nymphalidae	-	Se retrouve dans toute l'Amérique centrale et les Antilles dans de nombreux habitat différents. C'est une espèce commune visible toute l'année.
<i>Anartia jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)	Nymphalidae	LC	Largement répartie et présente dans toutes les Antilles c'est une espèce commune visible toute l'année.
<i>Ascia monuste</i> (Linnaeus, 1764)	Pieridae	LC	Cette espèce s'observe généralement en groupes nombreux formant parfois des grappes. Très commune et abondante lors de la mission.
<i>Burnsius oileus</i> (Linnaeus, 1767)	Hesperiidae	LC	Présente dans les Antilles françaises. Très souvent posée sur des plantes basses au soleil.
<i>Choranthus vitellius</i> (Fabricius, 1793)	Hesperiidae	-	Espèce présente uniquement à Saint-Martin et mentionnée dans le guide de Yokoyama, elle serait commune.
<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)	Nymphalidae	LC	Espèce connue pour sa migration du Canada au Mexique, elle fréquente les Antilles où les observations peuvent se faire toute l'année dans des zones localisées sur le littoral (18.11855 ; -63.021444). Espèce sensible à l'échelle mondiale.
<i>Epargyreus zestos zestos</i> (Geyer, 1832)	Hesperiidae	NT	Qu'une donnée existante pour Saint-Martin, où l'espèce n'est pas évaluée. Observation faite dans la zone du Pic Paradis (18.06488 ; -63.06677)
<i>Ephyriades arcas arcas</i> (Drury, 1773)	Hesperiidae	-	L'espèce commune à Saint-Martin, particulièrement en forêt sèche. Les mâles sont identifiables à leurs reflets bleu foncé.
<i>Eurema elathae</i> (Cramer, 1777)	Pieridae	LC	Espèce moins commune que <i>E. lisa eutherpe</i> mais observations fréquentes à Saint-Martin.
<i>Hemiargus hanno</i> (Stoll, 1790)	Lycanidae	LC	Espèce de très petite taille et commune sur Saint-Martin. Elle favorise le temps ensoleillé et chaud.
<i>Hylephila phyleus</i> (Drury, 1773)	Hesperiidae	-	Ne semble pas être connue de Saint-Martin (selon l'INPN) alors que d'autres travaux indiquent sa présence. Du fait du peu de données l'espèce n'est pas évaluée. Elle fréquente les prairies ensoleillées et les bords de route avec de la végétation secondaire ce qui décrit la zone où l'espèce a été vue (18.110546 ; -63.032971).
<i>Junonia evarete</i> (Stoll, 1782)	Nymphalidae	-	Espèce jumelle de <i>J. genoveva</i> et particulièrement difficile à identifier.
<i>Junonia genoveva</i> (Cramer, 1780)	Nymphalidae	-	Espèce jumelle de <i>J. evarete</i> et particulièrement difficile à identifier.

Taxon	Famille	LR G	Commentaire
<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)	Lycanidae	LC	Présence dans les Antilles françaises. Observations fréquentes en bord de littorale.
<i>Panoquina panoquinoïdes</i> (Skinner, 1891)	Hesperiidae	VU	Espèce menacée car très localisée : fréquente les herbiers du bord de mer, habitat où l'espèce a été observée (18.0723056 ; -63.11455). L'espèce n'est pas évaluée à Saint-Martin.
<i>Papilio demoleus</i> (Linnaeus, 1758)	Papilionidae	I	Espèce introduite à Saint-Martin et Saint-Barthélemy venant d'Asie.
<i>Papilio polyxenes</i> (Fabricius, 1775)	Papilionidae		Espèce occasionnelle à Saint-Martin.
<i>Phoebis sennae</i> (Linnaeus, 1758)	Pieridae	LC	L'espèce, qui se rencontre dans toutes les Antilles et toute l'année, peut s'observer en rassemblements de papillons en train de boire sur le sol humide.
<i>Polygonus leo leo</i> (Gmelin, 1790)	Hesperiidae		Espèce sœur de <i>P. savigny</i> et difficilement différenciable.
<i>Polygonus savigny punctus</i> (Bell & Comstock, 1852)	Hesperiidae		L'espèce fréquente les Antilles (Grandes et Petites) et aime se poser sur le dessous des feuilles. Connue de Saint-Martin sur l'INPN.
<i>Pyrisitia lisa euterpe</i> (Ménétrières, 1832)	Pieridae		<i>Eurema lisa euterpe</i> est la sous espèce présente dans les Grandes et Petites Antilles. Son niveau de préoccupation n'a pas été déterminée en cause de données insuffisantes.
<i>Strymon acis</i> (Drury, 1773)	Lycanidae	LC	L'espèce a été marquée comme observée auparavant dans la même zone que notre observation (zone de Red Rock) (18.122961 ; -63.037246).
<i>Strymon bubastus</i> (Stoll, 1780)	Lycanidae	LC	L'espèce est commune sur Saint-Martin mais encore très mal connue.
<i>Strymon columella</i> (Fabricius, 1793)	Lycanidae		Espèce présente que sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Observations assez fréquentes particulièrement dans la zone de Red Rock.
<i>Urbanus dorantes obscurus</i> (Hewitson, 1867)	Hesperiidae	LC	Uniquement dans les Petites Antilles, on reconnaît l'espèce à sa coloration terne et sombre et sa queue (qui reste plus courte que <i>U. proteus domingo</i>).
<i>Urbanus proteus domingo</i> (Scudder, 1872)	Hesperiidae		Reconnaissable à sa longue queue et ses reflets bleutés. Il s'agit d'une sous-espèce présente uniquement dans les Antilles.
<i>Wallengrenia ophites</i> (Mabille, 1878)	Hesperiidae	LC	Présente dans les Antilles françaises.

Les données d'observation de terrain pour les lépidoptères et les odonates sont présentés dans les cartographies suivantes en fonction des trois grands secteurs prospectés (Terres-Basses, Pic Paradis et Red Rock).

5.2.4.3 Espèces patrimoniales, rares ou menacées (Lépidoptères)

Chez les lépidoptères, deux espèces détiennent un statut de conservation en tant qu'espèce quasi-menacée (NT) et espèce vulnérable (VU) selon la liste rouge UICN de Guadeloupe. Il s'agit respectivement de l'espèce *Epargyreus zestos* et *Panoquina panoquinoides*.

Figure 69 : *Epargyreus zestos*

Figure 70 : *Panoquina panoquinoides*

Légende

Aire d'étude

 Limites de Saint-Martin

Occurrences

 Localisation des observations

- 1 : *Agraulis vanillae*
- 2 : *Anartia jatrophae*
- 3 : *Choranthus vitellius*
- 4 : *Danaus plexippus*
- 5 : *Epargyreus zestos*
- 6 : *Ephyriades arcas*
- 7 : *Eurema elathea*
- 8 : *Eurema lisa*
- 9 : *Hemiargus hanno*
- 10 : *Hylephila phyleus*
- 11 : *Junonia evarete*
- 12 : *Junonia genoveva*
- 13 : *Leptotes cassius*
- 14 : *Panoquina panoquinoides*
- 15 : *Papilio demoleus*
- 16 : *Papilio polyxenes*
- 17 : *Phoebis sennae*
- 18 : *Polygonus leo*
- 19 : *Polygonus savigny*
- 20 : *Pyrgus oileus*
- 21 : *Strymon acis*
- 22 : *Strymon bubastus*
- 23 : *Strymon columella*
- 24 : *Urbanus obscurus*
- 25 : *Urbanus proteus*
- 26 : *Utetheisa ornatrix*
- 27 : *Wallengrenia ophites*

5.2.4.4 Espèces patrimoniales, rares ou menacées (Odonates)

Parmi les espèces les plus fréquemment vues sont : *Ischnura ramburii* (observée sur 11 sites à Saint-Martin et en forte abondance sur ces localités), *Orthemis macrostigma* (observée sur 12 sites), et *Erythrodiplax umbrata* (observée sur 9 sites). *Pantala flavescens* (observée sur 4 sites, F. Meurgey précise que l'espèce a tendance à précéder la pluie et donc que sa présence à Saint-Martin est aléatoire) et *Erythemis vesiculosa* (observée sur 5 sites en faible abondance) était moins fréquemment observées mais tout de même courante. Seule une observation de *Orthemis ferruginea* (18.092244 ; -63.065786) et *Brachymesia herbida* (18.0923014 ; -63.0657479) a été confirmée pendant cette expédition. Il s'agissait d'observations faites au niveau de la mare des pompiers.

Enfin, une nouvelle espèce pour Saint-Martin a été observée, il s'agit de *Erythrodiplax berenice* (Brauer, 1868), une reproductrice unique des mangroves et ayant une vaste répartition. *E. berenice* est associée aux eaux saumâtres littorales et aux marais salants. C'est, en effet, dans ce type d'habitat que l'espèce a été observée à Saint-Martin au niveau de la mare au bord du Boulevard des plages et de la mangrove autour ainsi qu'au niveau de la mangrove du Cul-de-Sac. Du fait de sa rareté l'espèce est menacée.

Figure 71 : *Erythrodiplax berenice*

Tableau 15 : Liste des odonates observés à Saint-Martin par secteur. Le X représente l'observation de l'espèce et le point d'exclamation (!) signifie qu'il s'agit d'une nouvelle espèce pour Saint-Martin.

	Red Rock	Pic Paradis	Salines d'Orient	Terres Basses	Pointe Arago	Tintamarre
<i>Brachymesia herbida</i>					X	
<i>Erythrodiplax berenice</i>	X !		X !			
<i>Erythrodiplax umbrata</i>			X	X	X	
<i>Erythemis vesiculosa</i>				X	X	
<i>Ischnura ramburii</i>	X		X	X	X	
<i>Orthemis ferruginea</i>					X	
<i>Orthemis macrostigma</i>	X		X	X	X	X
<i>Pantala flavescens</i>				X	X	

Les trois dernières espèces connues de Saint-Martin qui sont ; *Tamea calverti* (Muttowski, 1910), *Tamea abdominalis* (Rambur, 1842) et *Erythrodiplax justiniana* (Selys in Sagra, 1857) n'ont pas été observées. *T. abdominalis* est fréquente et abondante dans les Antilles Françaises et ne serait pas menacée contrairement à *T. calverti* qui est rare, migratrice et cyclique. Cette dernière apparaîtrait de façon épisodique avant la saison de pluie pour la reproduction dans les Antilles françaises. Le comportement de *T. calverti* serait similaire à celui de *P. flavescens* et *T. abdominalis* et donc leur présence sur Saint-Martin serait très aléatoire (comm. pers. F. Meurgey).

Légende

Aire d'étude

 Limites de Saint-Martin

Occurrences

• Localisation des observations

- 1 : *Brachymesia herbida*
- 2 : *Erythemis vesiculosa*
- 3 : *Erythrodiplax berenice*
- 4 : *Erythrodiplax umbrata*
- 5 : *Ischnura ramburii*
- 6 : *Orthemis ferruginea*
- 7 : *Orthemis macrostigma*
- 8 : *Pantala flavescens*

5.2.4.5 Espèces patrimoniales, rares ou menacées (Lépidoptères)

Parmi les plus fréquemment vues sont : *Ascia monuste* (Linnaeus, 1764), *Agraulis vanillae* (Linnaeus, 1759), *Hemiargus hanno* (Stoll, 1790) et *Pyrisitia lisa euterpe* (Ménétrières, 1832). Les plus rares étant : *Strymon acis* (Drury, 1773), *Panoquina panoquinoides* (Skinner, 1891), *Danaus plexippus* (Linnaeus, 1758), *Hylephila phyleus* (Drury, 1773) et *Epargyreus zestos zestos* (Geyer, 1832) (Tableau 16).

Tableau 16 : Liste des lépidoptères observés à Saint-Martin et par secteur. Le X représente une observation de l'espèce

	Red Rock	Pic Paradis	Salines d'Orient	Terres Basses	Pointe Arago	Tintamarre
<i>Agraulis vanillae</i>	X	X	X	X	X	X
<i>Anartia jatrophae</i>					X	
<i>Ascia monuste</i>	X	X	X	X	X	X
<i>Burnsius oileus</i>	X	X		X		
<i>Choranthus vitellius</i>		X		X		
<i>Danaus plexippus</i>	X					
<i>Epargyreus zestos zestos</i>		X				
<i>Ephyriades arcas</i>	X	X		X		X
<i>Eurema elathea</i>	X			X	X	
<i>Hemiargus hanno</i>	X	X	X	X	X	X
<i>Hylephila phyleus</i>	X					
<i>Junonia evarete</i>	X	X	X	X	X	
<i>Junonia genoveva</i>	X		X			
<i>Leptotes cassius</i>	X	X		X		
<i>Panoquina panoquinoides</i>				X		
<i>Papilio demoleus</i>		X				
<i>Papilio polyxenes</i>					X	
<i>Phoebis sennae</i>		X			X	
<i>Polygonus leo leo</i>	X	X				X
<i>Polygonus savigny punctus</i>		X				
<i>Pyrisitia lisa euterpe</i>	X	X	X	X	X	
<i>Strymon acis</i>	X					
<i>Strymon bubastus</i>	X	X		X		
<i>Strymon columella</i>	X	X				X
<i>Urbanus dorantes obscurus</i>	X	X				
<i>Urbanus proteus domingo</i>		X				
<i>Wallengrenia ophites</i>	X	X				

Les autres espèces ont été régulièrement observées, avec certaines comme *Ascia monuste* (Linnaeus, 1764) en abondance impressionnante.

5.2.4.6 Discussion et conclusion (Odonates)

Le nombre d'odonate recensé pour Saint-Martin est faible malgré la présence d'une importante richesse de milieux humides dont, plusieurs étangs plus ou moins saumâtres, des mares et des salines. Nous supposons que cela peut s'expliquer par l'une des deux raisons suivantes : les habitats ne sont pas viables (pollution trop importante, abandonnés et/ou comblés...) ou le niveau de connaissance est encore trop lacunaire. Des hypothèses soutenues par Meurgey & Picard (2011). La découverte d'une nouvelle espèce, *Erythrodiplax berenice*, pousse à croire que des prospections plus poussées sont nécessaires, et ce, à des périodes différentes de l'année.

Cette nouvelle espèce rare et menacée est également présente en Guadeloupe où elle est très localisée. Cette espèce n'est pas référencée dans TAXREF15 et n'est pas évaluée pour Saint-Martin. Les quelques observations nous permettent de déterminer plusieurs localités : les Salines d'Orient et la mangrove du Cul-de-Sac.

5.2.4.7 Discussion et conclusion (Lépidoptères)

Il est important de noter que plusieurs espèces de papillons sont considérées comme occasionnel (parcours migratoire) à Saint-Martin, comme c'est le cas de *Papilio polyxenes* (Fabricius, 1775). D'autres sont très peu connues et parfois non mentionnées en tant qu'espèce présente dans les Antilles Françaises, et de fait ne sont pas évaluées, comme *Junonia evarete* (Stoll, 1782) et *Glutophrissa drusilla* (Cramer, 1777). Enfin, une espèce de papillon, *Papilio demoleus* (Linnaeus, 1758), est considérée comme introduite à Saint-Martin.

Le genre *Junonia*, de la famille des *Nymphalidae*, est à la source de nombreux débats depuis plusieurs décennies et est aujourd'hui encore source de nombreuses erreurs d'identification. En effet, les deux espèces *J. evarete* (= *J. zonalis*) et *J. genoveva* (= *J. neildi*) sont des espèces jumelles qui se distinguent très difficilement (Munroe, 1951 ; David & Lucas, 2017). Selon Zagatti *et al.* (1995), la plupart des travaux antérieurs à 1985 ont confondus les deux espèces. Plusieurs interprétations divergentes ne permettent pas de fixer des critères d'identifications. Jusqu'à 2008, le seul critère qui permettait de différencier les deux espèces était l'habitat fréquenté avec *J. genoveva* typique des zones de mangrove (Calhoun, 2010). Des travaux plus poussés et un réexamen des collections serait nécessaire pour mieux connaître la répartition exacte des deux espèces (Zagatti *et al.*, 1995). Neild (2008) avance qu'il est possible de les différencier en fonction de la coloration côté ventral de l'extrême bout des antennes. En effet, *J. evarete* aurait une coloration marron côté ventral alors que *J. genoveva* aurait une coloration unie pâle sur toute l'antenne.

Ainsi, c'est sur ce dernier critère que nous nous sommes basés pour l'identification du genre *Junonia*. Pour les individus que nous n'avons pas pu capturer au filet, nous nous basions sur le type d'habitat pour

l'identification de l'espèce. Nous ne sommes pas entièrement confiants de cette base d'identification et donc encourageons un peu de recul.

Le genre *Polygonus*, de la famille de Hesperidae, contient actuellement 2 espèces reconnues : *Polygonus savigny* et *P. leo*. Les deux espèces ont une large distribution allant de l'Amérique centrale au sud mais seul *P. leo* serait présent dans les Grandes Antilles jusqu'au Petites Antilles. C'est une sous-espèce de *P. savigny* qui serait également présente dans les Petites Antilles (NABA Names Committee, 2016). *Polygonus savigny* est considérée comme présent dans l'ensemble des Antilles françaises. *Polygonus leo* est considéré comme présent en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin (INPN). Selon Evans (1952), ces deux espèces sont « très similaires » et peuvent porter à confusion. Il existe très peu de données ou d'articles de recherche récents expliquant comment bien distinguer les deux espèces du genre. Le seul critère qui revient est les reflets bleutés présent chez *P. savigny* uniquement.

Ainsi sur le terrain, ce critère a été recherché et fréquemment vérifié. Seule une observation confirmée de *Polygonus savigny* a été faite dans la zone du Pic Paradis. Toutes les autres observations du genre *Polygonus* semblaient indiquer *P. leo* avec l'absence de reflets bleutés. Cela dit, selon l'heure de la journée et l'ensoleillement, il nous a paru difficile de confirmer la présence ou l'absence de reflets bleutés. D'autant plus que Yokoyama (2013) et des photographies de Kestel (2016), explique et montre que *P. leo* peut avoir des reflets bleutés/verts limité au centre de son dos et peut avoir des reflets violacés légers sur le dessous des ailes lorsque posé les ailes fermées.

Enfin, deux espèces : *Wallengrenia ophites* et *Choranthus vitellius* de la famille des Hesperidae ont été difficile à identifier. *W. ophites* est présent dans l'ensemble des Petites Antilles jusqu'à Saint-Martin (David & Lucas, 2017) et *C. vitellius* est connue de Saint-Martin uniquement (Yokoyama, 2013 et INPN). Les deux espèces sont similaire, et après discussion avec Mark Yokoyama, un critère qui permet la différenciation des deux espèces serait la forme sombre en V sur l'aile antérieure. C'est donc sur ce critère que l'identification s'est faite.

5.2.5 Invertébrés (hors Odonates et Lépidoptères)

5.2.5.1 Données bibliographiques

Pour les arthropodes, on dénombre 227 espèces au sein des insectes (hors Lépidoptères et Odonates), 8 au sein des Myriapodes et 38 au sein des Arachnides avec la liste de TaxRef V15. Le guide de Mark Yokoyama (2013) permet d'ajouter à cette liste 2 ordres, 1 classe, 16 genres, 1 espèce de Coléoptères, 12 genres d'Arachnide, et GBIF 2 espèces supplémentaires d'Arachnide.

5.2.5.2 Matériel collecté

La liste complète des espèces observées et identifiées au jour du rapport est présentée en Annexe 13. Sur l'ensemble de l'expédition, 1589 individus ont été collectés (hors Diptères et Hyménoptères) sur les 6 grands secteurs étudiés. Comme il s'agit ici d'un résultat préliminaire pour l'entomofaune, la grande majorité des spécimens n'ont pas encore été déterminés et sont en cours d'identification par les différents spécialistes. Néanmoins, les premières identifications faites par les spécialistes sont encourageantes pour l'amélioration de la connaissance de l'entomofaune de Saint-Martin. Le nombre d'individus par ordre est présenté dans le tableau ci-après.

Tableau 17 : Nombre de spécimens collectés par Classe et Ordre (les Isopodes et Myriapodes ne sont pas intégrés dans ce tableau)

	Ordre	Nombre de spécimens
Insecta	<i>Coleoptera</i>	850
	<i>Dermoptera</i>	10
	<i>Dictyoptera</i>	118
	<i>Embioptera</i>	3
	<i>Hemiptera</i>	142
	<i>Neuroptera</i>	12
	<i>Orthoptera</i>	114
	<i>Phasmatodea</i>	5
	<i>Zygentoma</i>	3
	Total	1257
Arachnida	<i>Amblypygi</i>	4
	<i>Araneae</i>	132
	<i>Solifugae</i>	2
	Total	138

Les *Hymenoptera* et les *Diptera*, trop nombreux, n'ont pas été comptabilisés dans ce tableau, mais ont également été transmis aux spécialistes pour identification. Les pièges disposés se sont avérés efficaces pour collecter de nombreuses espèces. On notera cependant que les Polytrap fonctionnent beaucoup plus efficacement lorsqu'utilisés avec un dispositif lumineux de type LED. Seuls les LED Bleues ont été utilisées pour cette étude, mais d'autres couleurs (rose) présentent également de bons résultats. Les pièges Barber ont également été très fonctionnels, en particulier sur les hyménoptères. En revanche, comme évoqués dans la partie "Limites", les Berlèses n'ont pas fonctionné, limitant les collectes de Collemboles et autres espèces hypogées. Malgré ce point, la mission peut tout de même être considérée comme un succès du point de vue de la connaissance des invertébrés, et contribuera à une meilleure connaissance de l'entomofaune et de la faune des arachnides de Saint-Martin.

5.2.5.3 Espèces remarquables et synthèse par groupe

Grâce à cette mission, deux nouveaux ordres sont à mentionner, celui des Embioptera (récemment signalé de Martinique et Guadeloupe) ainsi que l'ordre des Solifugae pour les Arachnides (déjà connu de Saint Barthélémy). En ce qui concerne les Embioptères, les individus n'ont pas encore été identifiés, du fait de la difficulté de collecter la bibliographie sur cet ordre largement méconnu. En ce qui concerne les Solifugae, deux exemplaires appartenant à la même espèce, *Antillotrecha iviei* Armas, 2002 ont été collectés, sur Tintamarre et à Red Rock. Cette espèce n'était auparavant connue que de l'îlot de Sombrero (Anguilla) d'où elle a été décrite. Une autre espèce a été récemment décrite de Saint Barthélémy (*Ammotrechella beatriceae* Teruel & Questel, 2011) et serait à rechercher sur Saint-Martin.

Figure 72 : *Antillotrecha iviei* Armas, 2002

Figure 73 : *Amblypyge* indéterminée

Pour les Isopodes, absents des bases de données TaxRef, nous avons collecté une grande quantité d'individus de *Tylos wegeneri* déjà signalé de Saint-Martin par Schultz, 1974. On peut aussi mentionner *Porcellionides priuosus* (espèce européenne devenue cosmopolite), *Cubaris* cf. *murina*, *Venezillo* cf. *parvus* et *Reductoniscus* cf. *costulatus* (3 espèces tropicales à large répartition). On peut également évoquer la présence de quelques spécimens de la famille des Philosciidae.

Figure 74 : Spécimen appartenant à la famille des Mordellidae (nouvelle pour Saint-Martin)

Figure 75 : Spécimen appartenant à la famille des Zopheridae (nouvelle pour Saint-Martin)

Figure 76 : Spécimen appartenant à la famille des Dystiscidae (nouvelle pour Saint-Martin)

Pour les Araneae, on peut mentionner le genre *Cyclosa* qui n'était pas mentionné de Saint-Martin.

Figure 77 : Individu appartenant au genre *Cyclosa* (nouveau pour Saint-Martin)

En ce qui concerne les autres ordres d'insectes, la plupart des espèces identifiées avaient déjà été citées de Saint-Martin. Il reste néanmoins de nombreux individus à identifier et des découvertes sont probables. Pour les Coléoptères, on peut ainsi citer une espèce de *Perigona*, au moins nouvelle pour les Antilles françaises. On peut également mentionner *Uloma retusa*, tout comme, la famille des Zopheridae, des Mordellidae et des Dysticidae qui n'étaient jusque-là pas mentionner pour Saint-Martin.

5.2.5.4 Discussion et conclusion

Le groupe des invertébrés est sans doute celui faisant l'objet des plus grandes lacunes en termes de connaissance. En effet, l'identification de nombreux taxons nécessite bien souvent une certaine expertise et c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité la communauté scientifique pour y remédier. Par conséquent, les identifications sont toujours en cours et une base de données complète des espèces collectées sera fournie ultérieurement.

La présente étude n'a pas permis d'utiliser toute la diversité des techniques de piégeage et de capture, rendant l'effort d'échantillonnage hétérogène en fonction des ordres et/ou familles. En effet, l'étude de la faune du sol s'est cantonnée à la macrofaune étant donné que les pièges de type Berlèses n'ont pas eu l'efficacité escomptée. De même, hormis l'utilisation d'une tente Malaise, l'ordre des Diptères et des Hyménoptères (hors *Formicidae*) n'a pas été échantillonné finement. Pour les Coléoptères saproxyliques (notamment les *Cerambycidae*), la mise en émergence aurait permis d'obtenir un gain qualitatif non négligeable (Touroult, 2012 ; Touroult *et al.*, 2016).

Par conséquent, les travaux à venir pourraient se concentrer sur ces ordres et familles, plus précisément en renouvelant l'utilisation des pièges Berlèses et en ajoutant de nouvelles techniques : bols colorés pour les Diptères et Hyménoptères, utilisation de Polytrap à LED rose, mise en émergence pour les Coléoptères et piège lumineux avec drap blanc (Lépidoptères nocturnes et Coléoptères). Comme pour les Odonates, des prospections à différentes périodes de l'année permettrait également d'obtenir des données plus représentatives.

6. VALORISATION

6 VALORISATION

A travers divers moyen de communication, l'association n'a jamais cessé de faire de la promotion de cette expédition naturaliste. Que ce soit à travers des articles de presse, des publications sur les réseaux sociaux, ou simplement des discussions fortuites auprès des Saint-Martinois rencontrés lors des sorties sur le terrain, l'association a pu se faire connaître, tout en faisant connaître la biodiversité exceptionnelle de Saint-Martin.

6.1 Les articles de presse

6.1.1 Le Pélican

Durant notre présence à Saint-Martin pour la réalisation des inventaires, nous avons pris contact avec les médias locaux afin de pouvoir communiquer autour du projet Insularis I. C'est le journal indépendant Le Pélican qui a accepté de faire un article sur l'expédition. Après un court entretien, l'article a été publié dans l'édition du 17 novembre 2021, peu de temps après notre passage à Saint-Martin pour y effectuer les inventaires.

6.1.2 Outre-Mer Grandeur Nature

Ce magazine assez récent est spécialisé dans les informations relatives à l'environnement dans les Outre-Mer. Directement contacté par une rédactrice, nous avons eu la chance de nous entretenir à propos de notre expédition, en dévoilant rapidement les premiers résultats des inventaires. Publié dans l'édition de mars-avril 2022, ce magazine nous a permis de valoriser les inventaires effectués à Saint-Martin.

Une expédition naturaliste à Saint-Martin

ENVIRONNEMENT. Ils s'appellent Nils Servientis, Benjamin Ferlay ou encore Camille Lecompte. Ils sont arrivés le 30 octobre dernier avec 5 de leurs camarades de l'association Bivouac Naturaliste. Objectif : inventorier de la manière la plus exhaustive possible la faune et la flore de Saint-Martin.

GRÉGORY ROHARD

Huit membres de Bivouac Naturaliste, une association née de la rencontre entre plusieurs naturalistes passionnés de voyages et d'aventures, ont posé leur microscope et leur éprouvette à Saint-Martin. Durant 10 jours, ils ont arpenté les différents milieux naturels de la destination afin de référencer la faune et la flore de l'île. Pour l'équipe de bénévoles de l'association Bivouac Naturaliste, tout est parti d'un constat. «*Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait un réel manque de données sur les espèces, faune et flore, présentes à Saint-Martin*» explique Nils Servientis, le président de l'association à l'initiative de l'expédition. «*Il n'y a d'ailleurs aucune liste faune ou flore de référence*» précise-t-il. Inventorier les espèces et contribuer à la préservation du patrimoine naturel voilà les principaux enjeux du séjour de ses passionnés. Pour se faire, trois équipes ont quadrillé le territoire. «*Nous avons trois équipes sur le terrain. Une équipe flore et deux autres qui se concentrent sur la faune. Nous sommes partis à la découverte de tous les milieux*». Du littoral à la forêt en passant par les zones lacustres, les 8 spécialistes de l'association Bivouac Naturaliste ont mis leur connaissance et leur compétence en commun et ont pour l'heure répertorié près de 600 espèces, dont une

Les bénévoles de l'association Bivouac Aventure ont quadrillé le territoire afin d'établir un index des espèces.
Photo © DR

cinquante jamais référencées jusqu'à présent sur le territoire.

DES ESPÈCES «ENDÉMIQUES STRICTES»

Des oiseaux aux reptiles en passant par les vers de terres, les arbustes, les arbres ou les fleurs, les naturalistes ont, de jour comme de nuit, passé l'île au peigne fin. «*Dix jours, c'est court pour réaliser un échantillonnage*

poussé mais nous sommes satisfaits» note Nils Servientis. Durant cette expédition naturaliste, les membres de l'association ont recensé la présence d'espèces endémiques strictes. Des espèces que l'on ne retrouve qu'à Saint-Martin. Parmi elles, deux espèces florales, Myrcia Boldinghii qui ne dispose pour l'heure d'aucun statut de conservation et Galactia Nummularia. «*L'enjeu sur cette espèce, qui est endémique stricte de Saint-Martin, était de la retrouver car elle n'a pas été observée depuis 1954*» explique l'association. «*En raison de l'urbanisation, il y a un gros enjeu de conservation pour ces espèces qui pourraient tendre à disparaître si elles ne sont pas protégées*» commente Camille Lecompte, spécialiste de la flore et de leurs habitats.

Coté faune, c'est le thecadactylus oskrobapreinorum qui fait sensation. «*C'est un gecko endémique de l'île de Saint-Martin, une espèce rare et protégée que nous avons pu notamment observer à Anse Marcel*» commente l'association.

UN TRAVAIL DE FOURMIS

Consécutivement au travail d'inventaire et de prospection effectué par les naturalistes, l'association entend communiquer sur son action à Saint-Martin via un rapport d'activité mais également au travers de publications scientifiques et grand public. Pour autant, le travail d'identification des espèces se poursuivra dans les prochains mois. «*Nous avons réalisé une somme considérable de prélèvements qu'il va désormais falloir trier et analyser*» renseigne l'association. Ainsi, la mission de Bivouac Naturaliste se poursuivra dans les mois à venir. «*Les échantillons seront envoyés à des référents compétents dans leur domaine...*

il n'est pas impossible que l'on découvre de nouvelles espèces» se réjouit l'équipe qui remercie la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin pour son soutien tout au long de leur expédition. ■

Thecadactylus oskrobapreinorum, un gecko emblématique de Saint-Martin.
Photo © Grégory Rohard

Myrcia boldinghii, l'arbuste endémique stricte de Saint-Martin.
Photo © Grégory Rohard

+ info

Pour suivre les aventures de Bivouac Naturaliste :
Bivouac Naturaliste

Figure 78 : Article de presse sur l'expédition Insularis I paru dans Le Pélican le 17 novembre 2021

SAINT-MARTIN

BIVOUAC NATURALISTE :
UNE ASSOCIATION DE PASSIONNÉS

L'ASSOCIATION BIVOUAC NATURALISTE A REMPORTÉ EN 2021 L'APPEL À PROJET « CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE NATURALISTE » DE PATRINAT. DANS CE CADRE, ELLE VIENT D'ACHEVER L'INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ SAINT-MARTINOISE, AVEC PRÈS DE 1 000 ESPÈCES RÉPERTORIÉES ET QUELQUES BELLES SURPRISES LE LONG DU PARCOURS.

Bivouac Naturaliste réunit une dizaine d'amis installés en Martinique, en Guadeloupe et en France hexagonale, tous impliqués bénévolement au sein de l'association.

Adeptes de sorties en plein air les week-ends, ce groupe de jeunes botanistes, biologistes ou entomologistes de formation a d'abord récolté patiemment des données sur le terrain de façon indépendante avant de créer Bivouac Naturaliste afin de structurer davantage leurs travaux. Née en janvier 2021, leur association siège à Fort-de-France. Elle a pour objet d'organiser des expéditions dans les zones où il existe importants déficits de connaissances sur la faune et la flore. Pour remplir cette mission, les membres de l'association ne se donnent pas de frontières, qu'elles soient géographiques ou taxonomiques.

« *Bivouac naturaliste est née de notre volonté d'immersion dans la nature, de voyage et d'expédition. Arpenter le monde et découvrir des espèces, c'est ce qui fait rêver les naturalistes. Ce sont cette envie, cette passion qui ont fait que nous avons fondé l'association* », nous confie Benjamin, botaniste et secrétaire de Bivouac Naturaliste.

INSULARIS, UN INVENTAIRE
NATURALISTE À SAINT MARTIN

La mission Insularis avait ainsi pour but d'inventorier de la manière la plus exhaustive possible la flore et la faune de Saint-Martin, une île fortement urbanisée où d'importantes lacunes restent à combler en matière de connaissances sur la biodiversité locale. Il fallait donc recouvrir un maximum de milieux et de groupes d'espèces.

Cette toute première expédition de Bivouac Naturaliste a duré 10 jours et permis aux 8 membres de l'association présents sur place de recenser notamment 600 espèces végétales, 70 espèces d'oiseaux, 27 de papillons, 7 de reptiles... L'équipe est à présent en phase de rédaction du bilan des échantillons récoltés, qui paraîtra dans les prochains mois.

Rédaction : Camille Caumette

+ d'info ici : [Bivouac Naturaliste](#)

À gauche : *Brentus anchorago*, une nouvelle espèce pour Saint-Martin. | À droite : *Galactia nummularia*, observée sur l'îlet Tintamarre par Bivouac Naturaliste, qui témoigne : « *L'enjeu sur cette espèce endémique stricte de Saint-Martin était de la retrouver bien qu'elle n'ait pas été observée depuis 1954 [...]. La retrouver fut une bien belle surprise !* » | Images de l'article : © Bivouac Naturaliste

Figure 79 Article de presse sur l'expédition Insularis I paru dans *Outre-Mer grandeur nature*, l'E-mag ultramarin de l'environnement, pour l'édition de mars-avril 2022

6.1.3 Exposition de valorisation des espèces patrimoniales de Saint-Martin pour l'Amuseum Naturalis

Durant notre présence sur Saint-Martin, nous avons pris contact avec Mark Yokoyama (auteur du guide incomplet de Saint-Martin). Nous avons pu être invité au Amuseum Naturalis pour une soirée de piège lumineux et avons pu discuter de la création de panneaux de sensibilisation sur la flore locale. Nos échanges d'informations et photos ont permis de finaliser et valider le texte pour chacun des 2 panneaux envisagés début avril 2022 ; l'un sur les espèces végétales rares et patrimoniales, l'autre sur les habitats types de ces espèces. Les panneaux sont en cours de production et seront affichés au Amuseum Naturalis.

7. CONCLUSION

7 CONCLUSION

L'expédition Insularis I a été un franc succès, tant du point de vue relationnel et humain que d'un point de vue connaissance de la biodiversité de Saint-Martin.

En effet, la prise de contact avec les structures et gestionnaires au niveau local a été relativement simple, et le contact agréable. La RNN de Saint-Martin, avec l'aide de Julien Chalifour, nous a fortement soutenu, sans quoi il aurait été difficile de fournir ce rapport tel qu'il est. De la même manière, Antoine Lechevalier nous a aussi soutenu dans ce formidable projet. En plus d'avoir été disponibles par mail en amont, ils se sont déplacés sur le terrain avec l'équipe. En plus d'être gratifiants pour l'association, cela leur a permis de cerner encore mieux les enjeux liés à la biodiversité de Saint-Martin, avec tant de choses à découvrir encore. Cette mission a permis aussi la collaboration avec Marc Yokoyama de l'Amuseum Naturalis de Saint-Martin, mais aussi avec l'association Gwada Botanica avec Lilian Procopio, sans oublier le gouvernement de Sint Maarten avec Ildiko Gilder. En bref, le déroulement de la mission s'est passé de la plus belle des manières.

En plus de la satisfaction sur la dimension des relations avec les acteurs locaux, l'expédition s'est montrée fructueuse dans l'apport significatif de connaissance sur la faune et la flore.

Cela a permis d'inventorier 683 espèces, en prenons en compte la flore (561 espèces), l'avifaune (74 espèces), l'herpétofaune (13 espèces), les odonates (8 espèces) et les lépidoptères (27 espèces). Chez les autres ordres d'arthropodes, cela correspond à plus de 1 600 spécimens récoltés, répartis dans 12 ordres différents. En plus de confirmer certaines observations, cela a permis un apport réel en termes de biodiversité puisque 205 nouvelles espèces de plantes ont été inventoriées, la plupart de ces mentions étant appuyées par des prélèvements d'herbier de référence. De la même manière, une nouvelle espèce d'odonate a été découverte : *Erythrodiplax berenice*. Pour le reste de l'entomofaune, les identifications se poursuivent, mais nous avons déjà des nouveautés comme avec par exemple 2 nouveaux ordres pour l'île avec la capture d'Embioptera et de Solifugae, ou le genre *Cyclosa* pour les Araneae, et comme c'est encore le cas pour plusieurs familles et espèces, ce qui nous encourage fortement à terminer les identifications.

Ces inventaires ont aussi permis de retrouver des espèces exceptionnelles, non revues depuis plusieurs années. Par exemple, *Myrcia boldinghii*, la seule espèce endémique stricte de Saint-Martin, dont la population retrouvée est remarquable et sur laquelle nous allons tout faire pour œuvrer à la protection du site. Pour continuer sur la mise à jour botanique, les inventaires ont permis de découvrir une potentielle nouvelle espèce pour la science, du genre *Rondeletia*, ainsi que de redécouvrir *Galactia nummularia*, espèce supposé endémique de Saint-Martin, qui est en réalité aussi présente à Saint-Barthélemy, et dont la description est à mettre à jour.

8. PERSPECTIVES

8 PERSPECTIVES

Si le présent rapport est à destination des financeurs du projet (PatriNat, MNHN, OFB, SINP) et fait office de compte rendu de mission présentant l'ensemble des résultats de nos prospections, notre ambition est qu'il puisse servir de document de référence pour les gestionnaires d'espaces naturels et des organismes étatiques en charge de la protection et de la conservation de la biodiversité à Saint-Martin. Cela afin qu'ils aient les données nécessaires à l'établissement de dossiers de protections d'espaces naturels, de révisions des statuts pour qu'une liste des espèces protégées de Saint-Martin voit le jour, tout comme une liste rouge propre à la collectivité territoriale de Saint-Martin.

Nous restons en contact avec les acteurs et gestionnaires locaux afin de tout faire pour les aider dans leurs démarches, en apportant notre expertise de terrain afin de faire avancer les différents projets de conservation et de protection. De cette manière, nous avons d'ores et déjà été contactés par le comité français de l'UICN pour participer à des ateliers d'évaluation de la Liste rouge de la flore endémique de Saint-Martin.

Une des volontés de Bivouac Naturaliste serait de construire un argumentaire autour des enjeux de conservation sur certains sites exceptionnelles. La priorité étant le site des Terres Basses, où se trouve l'une des dernières populations relictuelles de l'unique espèce végétale endémique de Saint-Martin, *Myrcia boldinghii*.

Malgré un fort effort d'échantillonnage, il reste des secteurs naturels et semi-naturels à prospecter afin d'évaluer les enjeux. Il est donc probable, en plus des nouvelles mentions faune et flore faites durant Insularis I, de trouver encore des nouveautés dans ces zones peu ou pas prospectées. Des inventaires sont donc à poursuivre à Saint-Martin, afin d'adapter au mieux les stratégies de conservation et les statuts de protection, que ce soient pour les espèces ou les habitats naturels.

De plus, certaines techniques de captures et d'extraction de la faune du sol n'ont pas fonctionné. En effet, les problèmes liés à l'extraction des invertébrés par la méthode des berlèses n'a pas permis d'obtenir suffisamment de spécimens pour considérer le travail fait. Des inventaires complémentaires, particulièrement avec cette méthode sont à envisager ou avec d'autres méthodes mais en ciblant les mêmes taxons.

Malgré de nombreuses corrections et compléments apportés aux dossiers de demandes de dérogation espèces protégées, notamment sur la manipulation de certaines espèces de reptiles, le CSTPN n'a pas donné d'avis favorable (en l'absence même d'expert en herpétologie au sein du conseil scientifique, et sans avoir fait appel à un herpétologue extérieur). Les enjeux pourtant majeurs et les actions prioritaires n'ont pu être inaccomplis notamment l'amélioration de la connaissance sur la phylogénie des Thecadactyles. En effet, Saint-Martin est la seule île des Petites Antilles à abriter 2 espèces de Thecadactyles; *Thecadactylus oskrobapreinorum* et *T.*

rapicauda. *T. oskrobapreinorum* a été décrit par Köhler & Vesely (2011) sur la base unique de critères morphologiques. Notre volonté était d'appuyer leur article avec des analyses génétiques. C'est une étude à poursuivre en priorité.

Ildiko Gilder, du Ministère du "Public Housing, Spatial Planning, Environment & Infrastructure" (VROMI), ayant pris connaissance de notre association et de notre première expédition à Saint-Martin et voulant répliquer cela sur le côté néerlandais de l'île nous a contacté. Elle a pu nous accompagner sur le terrain et rencontrer une partie de l'équipe, une occasion qui nous a permis de discuter de ce potentiel projet de mise à jour de l'inventaire faune et flore côté hollandais, le dernier datant de 1996. L'objectif est de pouvoir se baser sur cet inventaire pour la mise en place de nouveaux espaces protégés.

Nous avons également été contacté par Hannah Madden, de la California Academy of Sciences, pour le projet Island 2030. L'objectif de ce projet est de rassembler tous les acteurs et parties prenantes autour de la table et discuter de l'amélioration de la résilience de l'île face aux changements climatiques par la création d'une nouvelle aire protégée qui s'étendrait sur l'ensemble du massif du Pic Paradis (de St. Peter's Hill à Pic Paradis). L'association Bivouac Naturaliste a été convié grâce à notre expertise naturaliste poussée sur ce site.

Après le rendu du présent document, le travail perdurera en proposant plusieurs articles scientifiques, principalement sur les nouvelles mentions faunes, et sur un index floristique de référence pour Saint-Martin, en intégrant aux listes existantes les taxons inventoriés pendant Insularis I. Pour la flore, nous poursuivons les travaux sur la potentielle nouvelle espèce du genre *Rondeletia* en nous rapprochant de Piero Delprete, spécialiste des Rubiaceae des Néotropiques. Nous poursuivons également les travaux concernant la mise à jour de la description de *Galactia nummularia*. Pour la faune, un article pour la nouvelle mention d'odonates pour Saint-Martin, *Erythrodiplax umbrata*, a fortement été encouragé par François Meurgey, spécialiste des Odonates des Petites Antilles, et est en cours de rédaction.

9. BIBLIOGRAPHIE

9 BIBLIOGRAPHIE

- Aberlenc, H. P. (2020). *Les insectes du monde. Biodiversité, classification, clés de détermination des familles*. Museo.
- Acevedo-Rodríguez, P., & Strong, M. T. (2008). *Floristic richness and affinities in the West Indies*. *The Botanical Review*, 74(1), 5-36.
- Acevedo-Rodríguez, P., & Strong, M. T., (2012). *Catalogue of seed plants of the West Indies*. Smithsonian Contributions to Botany.
- Banda, K., Delgado-Salinas, A., Dexter, K. G., Linares-Palomino, R., Oliveira-Filho, A., Prado, D., *et al.* (2016). *Plant diversity patterns in neotropical dry forests and their conservation implications*. *Science*, 353(6306), 1383-1387.
- Bentz, E. J., Rodríguez, M. R., John, R. R., Henderson, R. W., & Powell, R. (2011). Population densities, activity, microhabitats, and thermal biology of a unique crevice-and litter-dwelling assemblage of reptiles on Union Island, St. Vincent and the Grenadines. *Herpetological Conservation and Biology*, 6(1), 40-50.
- Bernard, J. F., Étifier-Chalono, É., Feldmann, P., Fiard, J. P., Fournet, J., Jérémie, J., ... & Sastre, C. (2014). *Livre rouge des plantes menacées aux Antilles françaises*.
- Blackie, R., Baldauf, C., Gautier, D., Gumbo, D., Kassa, H., Parthasarathy, N., *et al.* (2014). *Tropical dry forests: The state of global knowledge and recommendations for future research (Vol. 2)*. Cifor.
- Blondel, J. (1975). *L'analyse des peuplements d'oiseaux, éléments d'un diagnostic écologique I. la méthode des échantillonnages fréquents progressifs (EFP)*. La terre et la vie.
- Calhoun, J. V. (2010). *The Identities of Papilio evarete Cramer and Papilio genoveva Cramer (Nymphalidae), with notes on the occurrence of Junonia evarete in Florida*. *Identities*, 52(2).
- David, G., & Lucas, P. D. (2017). *Atlas des papillons de jour de la Martinique*. Association Martinique Entomologie.
- Delvare, G., & Aberlenc, H. P. (1989). *Les insectes d'Afrique et d'Amérique tropicale: clés pour la reconnaissance des familles*. Editions Quae.
- De Massary, J. C., Bour, R., Dewynter, M., Ineich, I., Vidal, N., & Lescure, J. (2017). *Liste taxinomique de l'herpétofaune dans l'outre-mer français : I. collectivité de Saint-Martin*. *Bull. Soc. Herp. Fr*, 164, 37-54.
- Evans, W.H. 1952. *A Catalogue of the American Hesperidae. Part II. (Groups B, C, D) Pyrginae. Section I*. British Museum, London
- Fielding, R. (2017). *Landscapes and Landforms of the Lesser Antilles – Saint-Martin/Sint Maarten and Saint-Barthélemy*. Springer International Publishing
- Fläschendräger, A. (2010). *cuban brown anoles (Anolis sagrei) in st. maarten*. *Reptiles & Amphibians*, 17(2), 121-122.
- Fournet, J., Hoff, M., Bernard, J. F., Daszkiewicz, P., Feldmann, P., Florence, J., ... & Sastre, C. (1999). *Index floristique des Antilles françaises*. Service du patrimoine naturel.
- Fournet, J. (2002). *Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique, Tome I*. CIRAD, Gondwana éditions, 1324 p.

- Fournet, J. (2002). *Flore illustrée des phanérogames de Guadeloupe et de Martinique, Tome II*. CIRAD, Gondwana éditions, 1214 p.
- Fournet, J. & Sastre, C. (2002). *Progrès récents dans la connaissance de la flore de Guadeloupe et de Martinique*. Acta Botanica Gallica, 149:4, 481-500
- Henderson, R. W., Breuil, M., Powell, R., & Henderson, R. (2012). *Island lists of West Indian amphibians and reptiles: Lesser Antilles*. Bulletin of the Florida Museum of Natural History, 51(2), 148-159.
- Howard, R. A. (1977). *Flora of the Lesser Antilles: Proctor, GR Pteridophyta* (Vol. 2). Arnold Arboretum, Harvard University, 414 p.
- Köhler, G., & Vesely, M. (2011). *A new species of thecadactylus from sint maarten, lesser antilles (reptilia, squamata, gekkonidae)*. ZooKeys, (118), 97.
- Legreneur, P., & Lorvelec, O. (2017). *Note relative à la systématique et à la nomenclature des Anolis de l'archipel guadeloupéen*.
- Lemaire J.-M. En ligne. Coléoptères des Antilles françaises. <http://www.troglorites.fr/ColeosAntilles/Accueil.html>
- Lorvelec O, Barré N, Chalifour J, Teynié A, Pisanu B, Hedges SB. (2017). *Discovery of a population of Spondylurus powelli (Squamata: Mabuyidae) on Île Tintamarre (Saint-Martin, French Antilles) and comments on relationships among skinks of the Anguilla Bank*. Caribbean Herpetology, 59, 1–8
- Maunder, M., Leiva, A., Santiago-Valentín, E., Stevenson, D. W., Acevedo-Rodríguez, P., Meerow, A. W., et al. (2008). *Plant conservation in the Caribbean Island biodiversity hotspot*. The Botanical Review, 74(1), 197-207.
- Meurgey, L. P., Poiron, C., & Questel, K. (2012). *Liste Rouge provisoire des Odonates des Antilles françaises*.
- Meurgey, F., & David, G. (2014). *Statut actuel d'Erythrodiplax berenice (Drury, 1773) en Guadeloupe (Petites Antilles) (Insecta, Odonata, Libellulidae)*. Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1983), 36(3), 177-179.
- Meurgey, F., & Picard, L. (2011). *Les libellules des Antilles françaises*. Biotope.
- Mittermeier, R. A., Turner, W. R., Larsen, F. W., Brooks, T. M., & Gascon, C. (2011). *Global biodiversity conservation: the critical role of hotspots*. In Biodiversity hotspots (pp. 3-22). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Munroe, E. (1951). *The genus Junonia in the West Indies (Lepidoptera, Nymphalidae)*. American Museum novitates; no. 1498.
- Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Da Fonseca, G. A., & Kent, J. (2000). *Biodiversity hotspots for conservation priorities*. Nature, 403(6772), 853.
- Nakamura, S., Tamura, S., Taki, H., & Shoda-Kagaya, E. (2020). *Propylene glycol: a promising preservative for insects, comparable to ethanol, from trapping to DNA analysis*. Entomologia Experimentalis et Applicata, 168(2), 158-165.
- Nicholson, K. E., Crother, B. I., Guyer, C., & Savage, J. M. (2012). *It is time for a new classification of anoles (Squamata: Dactyloidae)*. Zootaxa, 3477(1), 1-108.

- Powell, R., Passaro, R. J., & Henderson, R. W. (1992). *Noteworthy herpetological records from Saint Maarten, Netherlands Antilles*. Carib. J. Sci, 28, 234-235.
- Powell, R. (2011). *Conservation of the herpetofauna on the Dutch Windward Islands: St. Eustatius, Saba, and St. Maarten*. In Conservation of Caribbean Island Herpetofaunas Volume 2: Regional Accounts of the West Indies (pp. 189-204). Brill.
- Powell, R., & Bauer, A. M. (2012). *Anolis gingivinus*. Catalogue of American Amphibians and Reptiles (CAAR).
- Questel, K. (2011). *L'Anolis à crête de Puerto Rico (Anolis cristatellus) à Sint-Maarten (Antilles Néerlandaises)*. Notes brèves ALSOPHIS n° 2011122 2pp
- Questel, K. (2016). *Les papillons de l'île de Saint-Barthélemy et leurs plantes hôtes*. Agence Territoriale de l'Environnement St Barthélemy.
- Questel, K. (2018). *La liste de faune de Saint-Barthélemy*. Mise à jour : juillet 2018. Le Bulletin de l'ATE N°3. 1-38.
- Questel, K. (2018). *Proposition d'une méthodologie de classement des espèces indigènes et des espèces exotiques en vue de prioriser les actions de conservation ou leur gestion*. Bulletin de l'ATE N°2.
- Rollet, B., Fiard, J. P., & Huc, R. (2010). *Arbres des Petites Antilles, Tome 1. Introduction à la dendrologie*. Office National des Forêt, 276 p.
- Rollet, B., Fiard, J. P., & Huc, R. (2010). *Arbres des Petites Antilles, Tome 2. Description des espèces*. Office National des Forêt, 914 p.
- Sastre, C., & Breuil, A. (2007). *Plantes, milieux et paysages des Antilles françaises : écologie, biologie, identification, protection et usages*. Biotope, Mèze, 672 p.
- Schultz, G. A. (1974). Terrestrial Isopod Crustaceans (Oniscoidea) mainly from the West Indies and adjacent regions 1. Tylos and Ligia. *Studies on the Fauna of Curaçao and other Caribbean Islands*, 45(1), 162-173.
- Subcommittee, S. N., Braby, M., Epstein, M., Glassberg, J., Hall, P. W., Hsu, Y. F., ... & Vane-Wright, D. (2015). *Second Interim Report of the NABA Names Committee*. American Butterflies, 27.
- Tourout, J. (2012). Première utilisation de pièges d'interception Polytrap™ aux Antilles: retour d'expérience.
- Tourout, J., Poirier, E., Moulin, N., Deknuydt, F., Dumbardon-Martial, E., Ramage, T., & Romé, D. (2016). Inventaire entomologique des ZNIEFF de Martinique. Campagne de terrain, 1-86.
- Williams, E.E. (1972) *The origin of faunas. Evolution of lizard congeners in a complex island fauna: a trial analysis*. *Evolutionary Biology* 6:47-89.
- Yokoyama, M. (2013). *The Incomplete guide to the wildlife of Saint Martin*.
- Zagatti, P., Lalanne-Cassou, B. & le Duchat d'Aubigny, J. (1995). *Catalogue des Lépidoptères des Antilles françaises*. INRA. Disponible sur : <http://www7.inra.fr/papillon/>

10. ANNEXES

10 ANNEXES

10.1 ANNEXES FLORE

10.1.1 Annexe 1 : Extrait du bordereau d'inventaire

Checklist flore projet Insularis I (Saint-Martin)				Secteur :
<i>O Abelmoschus esculentus</i>	<i>O Annona squamosa</i>	<u>O Brassavola cucullata</u>	O Chloris ciliata	O Croton flavens
<u>O Abildgaardia ovata</u>	<i>O Anredera cordifolia</i>	O Brassica juncea	O Chloris radiata	<i>O Cucumis dipsaceus</i>
<i>O Abrus precatorius</i>	<i>O Anthepphora hermaphrodita</i>	<u>O Bromelia pinguin</u>	O Chromolaena odorata	<i>O Cucumis melo</i>
<i>O Abutilon indicum</i>	<i>O Anthurium andraeanum</i>	O Bunchosia glandulosa	O Chrysobalanus icaco	<i>O Cucumis sativus</i>
O Acacia tortuosa	O Anthurium cordatum	O Bunchosia polystachia	<i>O Chrysopogon zizanioides</i>	<i>O Cucurbita moschata</i>
<i>O Acalypha chamaedrifolia</i>	O Anthurium grandifolium	O Bursera simaruba	O Cissampelos pareira	O Cuscuta americana
<i>O Acalypha indica</i>	<i>O Arachis hypogaea</i>	<u>O Byrsonima crassifolia</u>	O Cissus obovata	<u>O Cuscuta campestris</u>
<i>O Acalypha poiretii</i>	O Ardisia obovata	O Byrsonima lucida	O Cissus verticillata	<u>O Cuscuta umbellata</u>
<i>O Acalypha wilkesiana</i>	<u>O Argemone mexicana</u>	<i>O Caesalpinia coriaria</i>	O Citharexylum spinosum	<i>O Cyanthillium cinereum</i>
<i>O Acanthospermum hispidum</i>	<u>O Argythamnia candidans</u>	<i>O Caesalpinia pulcherrima</i>	<i>O Citrullus lanatus</i>	<i>O Cymbopogon citratus</i>
O Achyranthes aspera	O Aristida adscensionis	<i>O Cajanus cajan</i>	<i>O Citrus x aurantiifolia</i>	O Cynodon dactylon
O Acnistus arborescens	<u>O Aristolochia rugosa</u>	<u>O Cakile lanceolata</u>	<i>O Citrus x aurantium var. sinensis</i>	O Cynophalla flexuosa
<u>O Actinostemon caribaeus</u>	O Aristolochia trilobata	<i>O Caladium bicolor</i>	O Clibadium erosum	<u>O Cynophalla hastata</u>
<u>O Adelia ricinella</u>	<i>O Arivela viscosa</i>	<i>O Calotropis procera</i>	<i>O Clitoria ternatea</i>	<i>O Cyperus alopecuroides</i>
O Adiantum tenerum	<i>O Artocarpus altilis</i>	<u>O Calyotranthes boldinghii</u>	<u>O Clusia rosea</u>	O Cyperus brevifolius
O Aegiphila martinicensis	<u>O Arundinella berteroniana</u>	O Campyloneurum phyllitidis	<u>O Coccoloba krugii</u>	O Cyperus distans
<i>O Agave americana</i>	O Arundo donax	O Canavalia rosea	O Coccoloba swartzii	O Cyperus elegans

Italique : Espèce exogène

Soulignée : Espèce patrimoniale → Micro-inventaire

Bulle à cocher :

1 trait = observation

2 traits = observation + herbier

10.1.2 Annexe 2 : Liste des espèces observées

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
1	<i>Abildgaardia ovata</i>	Cyperaceae	Oui	LC	DD		Non	Oui
2	<i>Abrus precatorius</i>	Fabaceae					Non	Non
3	<i>Abutilon indicum</i>	Malvaceae					Non	Non
4	<i>Acacia retusa</i>	Fabaceae		LC			Non	Non
5	<i>Acacia tortuosa</i>	Fabaceae					Non	Oui
6	<i>Acalypha aristata</i>	Euphorbiaceae					Non	Non
7	<i>Acalypha chamaedrifolia</i>	Euphorbiaceae					Non	Non
8	<i>Acalypha indica</i>	Euphorbiaceae					Non	Non
9	<i>Acalypha poiretii</i>	Euphorbiaceae					Non	Non
10	<i>Achyranthes aspera</i>	Amaranthaceae			LC		Non	Oui
11	<i>Acrostichum danaeifolium</i>	Pteridaceae		LC	LC		Non	Oui
12	<i>Actinostemon caribaeus</i>	Euphorbiaceae	Oui	DD	VU		Non	Oui
13	<i>Adelia ricinella</i>	Ehretiaceae	Oui				Non	Non
14	<i>Adiantum tenerum</i>	Pteridaceae			LC		Non	Oui
15	<i>Adiantum villosum</i>	Pteridaceae	Oui		DD		Non	Oui
16	<i>Aeschynomene americana</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
17	<i>Agave karatto</i>	Asparagaceae	Oui		VU		Non	Oui
18	<i>Agave sisalana</i>	Asparagaceae					Non	Non
19	<i>Albizia lebbbeck</i>	Fabaceae		LC			Non	Non
20	<i>Allophylus racemosus</i>	Sapindaceae		LC	LC		Non	Oui
21	<i>Aloe vera</i>	Asphodelaceae					Non	Non
22	<i>Alternanthera flavescens</i>	Amaranthaceae					Non	Non
23	<i>Alternanthera geniculata</i>	Amaranthaceae	Oui				Non	Non
24	<i>Alternanthera sessilis</i>	Amaranthaceae		LC	LC		Non	Oui

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
25	<i>Alysicarpus vaginalis</i>	Fabaceae					Non	Non
26	<i>Amaranthus crassipes</i>	Amaranthaceae					Non	Non
27	<i>Amaranthus polygonoides</i>	Amaranthaceae	Oui		DD		Non	Oui
28	<i>Amaranthus spinosus</i>	Amaranthaceae			LC		Non	Oui
29	<i>Amaranthus viridis</i>	Amaranthaceae					Non	Non
30	<i>Ammannia latifolia</i>	Lythraceae	Oui		NT		Non	Oui
31	<i>Amyris elemifera</i>	Rutaceae	Oui	LC	LC		Non	Oui
32	<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardiaceae					Non	Non
33	<i>Annona muricata</i>	Annonaceae		LC	LC		Non	Non
34	<i>Annona squamosa</i>	Annonaceae		LC	LC		Non	Non
35	<i>Anthephora hermaphrodita</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
36	<i>Anthurium cordatum</i>	Araceae					Non	Non
37	<i>Antigonon leptopus</i>	Polygonaceae					Oui	Non
38	<i>Argemone mexicana</i>	Papaveraceae	Oui		NT		Non	Oui
39	<i>Argythamnia candidans</i>	Euphorbiaceae	Oui		DD		Non	Oui
40	<i>Aristida adscensionis</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
41	<i>Arivela viscosa</i>	Cleomaceae					Non	Non
42	<i>Asparagus densiflorus</i>	Asparagaceae					Non	Non
43	<i>Asplenium pumilum</i>	Aspleniaceae	Oui		EN		Non	Oui
44	<i>Astraea lobata</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
45	<i>Asystasia gangetica</i>	Acanthaceae					Non	Non
46	<i>Atriplex pentandra</i>	Amaranthaceae	Oui				Non	Non
47	<i>Avicennia germinans</i>	Acanthaceae		LC	LC		Non	Oui
48	<i>Axonopus compressus</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
49	<i>Ayenia insulicola</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
50	<i>Azadirachta indica</i>	Meliaceae		LC			Non	Non
51	<i>Barleria repens</i>	Acanthaceae					Non	Non

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
52	<i>Bastardia viscosa</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
53	<i>Batis maritima</i>	Bataceae	Oui		DD		Non	Oui
54	<i>Bernardia corensis</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
55	<i>Bidens alba</i>	Asteraceae			LC		Non	Oui
56	<i>Bidens cynapiifolia</i>	Asteraceae			LC		Non	Oui
57	<i>Blechnum occidentale</i>	Blechnaceae			LC		Non	Oui
58	<i>Blutaparon vermiculare</i>	Amaranthaceae			LC		Non	Oui
59	<i>Boerhavia coccinea</i>	Nyctaginaceae			LC		Non	Oui
60	<i>Boerhavia diffusa</i>	Nyctaginaceae			LC		Non	Non
61	<i>Boerhavia erecta</i>	Nyctaginaceae			LC		Non	Oui
62	<i>Boerhavia scandens</i>	Nyctaginaceae					Non	Non
63	<i>Borrchia arborescens</i>	Asteraceae		LC	LC		Non	Oui
64	<i>Bothriochloa bladhii</i>	Poaceae					Oui	Non
65	<i>Bothriochloa pertusa</i>	Poaceae					Non	Non
66	<i>Bourreria succulenta</i>	Ehretiaceae		LC	LC		Non	Oui
67	<i>Brachiaria distachya</i>	Poaceae					Non	Non
68	<i>Brachiaria fasciculata</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
69	<i>Brachiaria mutica</i>	Poaceae		LC			Non	Oui
70	<i>Brassavola cucullata</i>	Orchidaceae	Oui		VU	PR	Non	Oui
71	<i>Bulbostylis antillana</i>	Cyperaceae	Oui				Non	Non
72	<i>Bunchosia glandulosa</i>	Malpighiaceae		LC	LC		Non	Oui
73	<i>Bursera simaruba</i>	Burseraceae		LC	LC		Non	Oui
74	<i>Byrsonima lucida</i>	Malpighiaceae			LC		Non	Oui
75	<i>Cakile lanceolata</i>	Brassicaceae	Oui		LC		Non	Oui
76	<i>Callisia repens</i>	Commelinaceae			LC		Non	Oui
77	<i>Calophyllum antillanum</i>	Calophyllaceae			LC		Non	Non
78	<i>Calotropis procera</i>	Apocynaceae					Non	Non

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
79	<i>Campyloneurum brevifolium</i>	Polypodiaceae	Oui		DD		Non	Oui
80	<i>Campyloneurum phyllitidis</i>	Polypodiaceae			LC		Non	Oui
81	<i>Canavalia rosea</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
82	<i>Canella winterana</i>	Canellaceae		LC	LC		Non	Oui
83	<i>Cannabis sativa</i>	Cannabaceae					Non	Non
84	<i>Capparidastrum frondosum</i>	Capparaceae		LC	LC		Non	Oui
85	<i>Capraria biflora</i>	Scrophulariaceae			LC		Non	Oui
86	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>glabriusculum</i>	Solanaceae					Non	Non
87	<i>Cardiospermum corindum</i>	Sapindaceae	Oui		DD		Non	Oui
88	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	Sapindaceae		LC	LC		Non	Non
89	<i>Casearia decandra</i>	Salicaceae			LC		Non	Oui
90	<i>Casearia dodecandra</i>	Salicaceae	Oui				Non	Non
91	<i>Casearia guianensis</i>	Salicaceae	Oui		DD		Non	Oui
92	<i>Casearia sylvestris</i>	Salicaceae	Oui	LC	EN		Non	Oui
93	<i>Cassytha filiformis</i>	Lauraceae			LC		Non	Oui
94	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarinaceae		LC			Non	Non
95	<i>Cayaponia americana</i>	Cucurbitaceae			LC		Non	Oui
96	<i>Cedrela odorata</i>	Meliaceae	Oui	VU	LC		Non	Oui
97	<i>Ceiba pentandra</i>	Malvaceae		LC	LC		Non	Oui
98	<i>Celosia nitida</i>	Amaranthaceae	Oui		LC		Non	Oui
99	<i>Celtis iguanaea</i>	Cannabaceae		LC	LC		Non	Oui
100	<i>Cenchrus echinatus</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
101	<i>Cenchrus setaceus</i>	Poaceae		LC			Oui	Non
102	<i>Cenchrus spinifex</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
103	<i>Centrosema pubescens</i>	Fabaceae			LC		Non	Non
104	<i>Centrosema virginianum</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
105	<i>Chamaecrista nictitans</i> subsp. <i>nictitans</i>	Fabaceae					Non	Oui
106	<i>Chamaecrista obcordata</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
107	<i>Chiococca alba</i>	Rubiaceae		LC	LC		Non	Oui
108	<i>Chionanthus compactus</i>	Oleaceae	Oui		NT		Non	Oui
109	<i>Chloris barbata</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
110	<i>Chloris radiata</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
111	<i>Cissampelos pareira</i>	Menispermaceae			LC		Non	Oui
112	<i>Cissus verticillata</i>	Vitaceae			LC		Non	Oui
113	<i>Citharexylum spinosum</i>	Verbenaceae		LC	LC		Non	Oui
114	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae	Oui	LC			Non	Non
115	<i>Coccoloba krugii</i>	Polygonaceae	Oui				Non	Non
116	<i>Coccoloba uvifera</i>	Polygonaceae		LC	LC		Non	Oui
117	<i>Coccoloba venosa</i>	Polygonaceae	Oui		EN		Non	Oui
118	<i>Coccothrinax barbadensis</i>	Arecaceae	Oui		NT		Non	Oui
119	<i>Cocos nucifera</i>	Arecaceae					Non	Non
120	<i>Colubrina arborescens</i>	Rhamnaceae	Oui	LC	EN		Non	Oui
121	<i>Commelina benghalensis</i>	Commelinaceae		LC			Non	Non
122	<i>Commelina diffusa</i>	Commelinaceae		LC	LC		Non	Oui
123	<i>Commelina erecta</i>	Commelinaceae		LC	LC		Non	Oui
124	<i>Comocladia dodonaea</i>	Anacardiaceae	Oui		VU		Non	Oui
125	<i>Conocarpus erectus</i>	Combretaceae		LC	LC		Non	Oui
126	<i>Conocarpus erectus</i> f. <i>sericeus</i>	Combretaceae					Non	Non
127	<i>Corchorus aestuans</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
128	<i>Corchorus hirsutus</i>	Malvaceae	Oui	LC	DD		Non	Oui
129	<i>Cordia collococca</i>	Cordiaceae		LC	LC		Non	Oui
130	<i>Cordia obliqua</i>	Cordiaceae					Non	Oui

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
131	<i>Cordia sebestena</i>	Cordiaceae		LC			Non	Non
132	<i>Cordia sulcata</i>	Cordiaceae		LC	LC		Non	Oui
133	<i>Coursetia caribaea</i>	Fabaceae	Oui	LC	DD		Non	Oui
134	<i>Crescentia cujete</i>	Bignoniaceae		LC			Non	Non
135	<i>Crossopetalum rhacoma</i>	Celastraceae		LC	LC		Non	Oui
136	<i>Crotalaria pallida</i>	Fabaceae	Oui		DD		Non	Non
137	<i>Crotalaria retusa</i>	Fabaceae					Non	Non
138	<i>Crotalaria verrucosa</i>	Fabaceae					Non	Non
139	<i>Croton astroites</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
140	<i>Croton betulinus</i>	Euphorbiaceae	Oui				Non	Non
141	<i>Croton flavens</i>	Euphorbiaceae		LC	LC		Non	Oui
142	<i>Cucumis dipsaceus</i>	Cucurbitaceae					Non	Non
143	<i>Cuscuta americana</i>	Cuscutaceae			LC		Non	Oui
144	<i>Cyanthillium cinereum</i>	Asteraceae					Non	Non
145	<i>Cynodon dactylon</i>	Poaceae			LC		Non	Non
146	<i>Cynophalla flexuosa</i>	Capparaceae		LC	LC		Non	Oui
147	<i>Cynophalla hastata</i>	Capparaceae	Oui	LC	EN		Non	Oui
148	<i>Cyperus brunneus</i>	Cyperaceae			LC		Non	Oui
149	<i>Cyperus confertus</i>	Cyperaceae	Oui		DD		Non	Oui
150	<i>Cyperus distans</i>	Cyperaceae		LC	LC		Non	Oui
151	<i>Cyperus elegans</i>	Cyperaceae			LC		Non	Oui
152	<i>Cyperus involucratus</i>	Cyperaceae					Non	Non
153	<i>Cyperus ligularis</i>	Cyperaceae			LC		Non	Oui
154	<i>Cyperus mutisii</i>	Cyperaceae					Non	Non
155	<i>Cyperus nanus</i>	Cyperaceae	Oui		DD		Non	Oui
156	<i>Cyperus odoratus</i>	Cyperaceae			LC		Non	Oui
157	<i>Cyperus papyrus</i>	Cyperaceae		LC			Non	Non

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
158	<i>Cyperus planifolius</i>	Cyperaceae	Oui		DD		Non	Oui
159	<i>Cyperus rotundus</i>	Cyperaceae		LC			Non	Non
160	<i>Cyperus sphacelatus</i>	Cyperaceae			LC		Non	Oui
161	<i>Cyperus surinamensis</i>	Cyperaceae			LC		Non	Oui
162	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	Poaceae					Non	Non
163	<i>Damburneya coriacea</i>	Lauraceae		LC	LC		Non	Oui
164	<i>Daphnopsis americana</i>	Thymelaeaceae			LC		Non	Oui
165	<i>Datura innoxia</i>	Solanaceae					Non	Non
166	<i>Delonix regia</i>	Fabaceae		LC			Non	Non
167	<i>Desmanthus leptophyllus</i>	Fabaceae					Non	Non
168	<i>Desmanthus pernambucanus</i>	Fabaceae	Oui		DD		Non	Non
169	<i>Desmanthus virgatus</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
170	<i>Desmodium angustifolium</i>	Fabaceae					Non	Oui
171	<i>Desmodium incanum</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
172	<i>Desmodium procumbens</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
173	<i>Dichanthium annulatum</i>	Poaceae					Non	Non
174	<i>Dichanthium aristatum</i>	Poaceae					Non	Non
175	<i>Dichrostachys cinerea</i>	Fabaceae		LC			Oui	Non
176	<i>Digitaria bicornis</i>	Poaceae	Oui		DD		Non	Non
177	<i>Digitaria insularis</i>	Poaceae		LC	LC		Non	Oui
178	<i>Digitaria radicata</i>	Poaceae	Oui		DD		Non	Non
179	<i>Distimake aegyptius</i>	Convolvulaceae			LC		Non	Oui
180	<i>Distimake dissectus</i>	Convolvulaceae			LC		Non	Oui
181	<i>Distimake quinquefolius</i>	Convolvulaceae			LC		Non	Oui
182	<i>Ditaxis fasciculata</i>	Euphorbiaceae					Non	Non
183	<i>Ditaxis polygama</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
184	<i>Dolichandra unguis-cati</i>	Bignoniaceae			LC		Non	Oui

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
185	<i>Dracaena angolensis</i>	Asparagaceae					Non	Non
186	<i>Dracaena hyacinthoides</i>	Asparagaceae					Oui	Non
187	<i>Drymaria cordata</i>	Caryophyllaceae			LC		Non	Oui
188	<i>Echinochloa colona</i>	Poaceae	Oui	LC	DD		Non	Non
189	<i>Eclipta prostrata</i>	Asteraceae		LC	LC		Non	Non
190	<i>Egletes prostrata</i>	Asteraceae			LC		Non	Oui
191	<i>Eleocharis geniculata</i>	Cyperaceae		LC	LC		Non	Oui
192	<i>Eleocharis mutata</i>	Cyperaceae		LC	LC		Non	Oui
193	<i>Eleusine indica</i>	Poaceae		LC			Non	Non
194	<i>Emilia fosbergii</i>	Asteraceae					Non	Oui
195	<i>Emilia sonchifolia</i>	Asteraceae					Non	Oui
196	<i>Epidendrum ciliare</i>	Orchidaceae	Oui		VU	PR	Non	Oui
197	<i>Eragrostis amabilis</i>	Poaceae					Non	Non
198	<i>Eragrostis ciliaris</i>	Poaceae					Non	Non
199	<i>Eragrostis pilosa</i>	Poaceae			LC		Non	Non
200	<i>Erigeron bellioides</i>	Asteraceae					Oui	Non
201	<i>Erigeron bonariensis</i>	Asteraceae			LC		Non	Oui
202	<i>Erigeron canadensis</i>	Asteraceae			LC		Oui	Non
203	<i>Erithalis fruticosa</i>	Rubiaceae		LC	LC		Non	Non
204	<i>Erithalis odorifera</i>	Rubiaceae			LC		Non	Non
205	<i>Ernodea littoralis</i>	Rubiaceae		LC	LC		Non	Non
206	<i>Erythroxylum havanense</i>	Erythroxylaceae		LC	LC		Non	Oui
207	<i>Eugenia axillaris</i>	Myrtaceae		LC	LC		Non	Oui
208	<i>Eugenia confusa</i>	Myrtaceae	Oui	LC	VU		Non	Oui
209	<i>Eugenia foetida</i>	Myrtaceae	Oui	LC			Non	Non
210	<i>Eugenia ligustrina</i>	Myrtaceae			LC		Non	Oui
211	<i>Eugenia monticola</i>	Myrtaceae		LC	LC		Non	Oui

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
212	<i>Eugenia procera</i>	Myrtaceae	Oui		DD		Non	Oui
213	<i>Eugenia rhombea</i>	Myrtaceae	Oui	LC	DD		Non	Oui
214	<i>Eumachia microdon</i>	Rubiaceae		LC	LC		Non	Oui
215	<i>Euphorbia berteriana</i>	Euphorbiaceae	Oui		DD		Non	Oui
216	<i>Euphorbia graminea</i>	Euphorbiaceae					Non	Non
217	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
218	<i>Euphorbia hirta</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
219	<i>Euphorbia hypericifolia</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
220	<i>Euphorbia hyssopifolia</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
221	<i>Euphorbia mesembryanthemifolia</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
222	<i>Euphorbia petiolaris</i>	Euphorbiaceae					Non	Non
223	<i>Euphorbia prostrata</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
224	<i>Euphorbia serpens</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
225	<i>Euphorbia thymifolia</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
226	<i>Euphorbia tithymaloides</i>	Euphorbiaceae		LC	LC		Non	Oui
227	<i>Euploca microphylla</i>	Heliotropiaceae	Oui		EN	PR	Non	Oui
228	<i>Evolvulus convolvuloides</i>	Convolvulaceae			LC		Non	Oui
229	<i>Evolvulus sericeus</i>	Convolvulaceae	Oui		DD		Non	Oui
230	<i>Exostema caribaeum</i>	Rubiaceae	Oui	LC	NT		Non	Oui
231	<i>Exothea paniculata</i>	Sapindaceae	Oui	LC	EN		Non	Oui
232	<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae		LC			Non	Non
233	<i>Ficus citrifolia</i>	Moraceae		LC	LC		Non	Oui
234	<i>Ficus nymphaeifolia</i>	Moraceae		LC	LC		Non	Oui
235	<i>Fimbristylis cymosa</i>	Cyperaceae		LC	LC		Non	Oui
236	<i>Fimbristylis dichotoma</i>	Cyperaceae		LC	LC		Non	Non
237	<i>Forestiera eggertiana</i>	Oleaceae	Oui	LC	CR		Non	Oui
238	<i>Galactia dubia</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
239	<i>Galactia longifolia</i>	Fabaceae	Oui		DD		Non	Non
240	<i>Galactia nummularia</i>	Fabaceae	Oui				Non	Non
241	<i>Galactia rubra</i>	Fabaceae	Oui		DD		Non	Oui
242	<i>Gibasis geniculata</i>	Commelinaceae			LC		Non	Oui
243	<i>Goniopteris tetragona</i>	Thelypteridaceae		LC	LC		Non	Oui
244	<i>Gossypium hirsutum</i>	Malvaceae	Oui	VU			Non	Oui
245	<i>Gouania lupuloides</i>	Rhamnaceae	Oui		NT		Non	Oui
246	<i>Grona triflora</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
247	<i>Guaiacum officinale</i>	Zygophyllaceae	Oui	EN	EN	PR	Non	Oui
248	<i>Guarea glabra</i>	Meliaceae		LC	LC		Non	Oui
249	<i>Guettarda odorata</i>	Rubiaceae	Oui		NT		Non	Oui
250	<i>Guettarda scabra</i>	Rubiaceae		LC	LC		Non	Oui
251	<i>Guilandina bonduc</i>	Fabaceae		LC	LC		Non	Oui
252	<i>Guilandina ciliata</i>	Fabaceae	Oui		EN		Non	Oui
253	<i>Gyminda latifolia</i>	Celastraceae		LC	LC		Non	Oui
254	<i>Gymnanthes lucida</i>	Euphorbiaceae		LC	LC		Non	Oui
255	<i>Heliotropium angiospermum</i>	Heliotropiaceae			LC		Non	Oui
256	<i>Heliotropium curassavicum</i>	Heliotropiaceae		LC	LC		Non	Oui
257	<i>Heliotropium indicum</i>	Heliotropiaceae			LC		Non	Oui
258	<i>Hemionitis palmata</i>	Pteridaceae	Oui		VU		Non	Oui
259	<i>Herissantia crispa</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
260	<i>Hexasepalum apiculatum</i>	Rubiaceae	Oui				Non	Non
261	<i>Hippomane mancinella</i>	Euphorbiaceae		LC	LC		Non	Oui
262	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae	Oui	LC	VU		Non	Oui
263	<i>Hymenocallis caribaea</i>	Amaryllidaceae			LC		Non	Oui
264	<i>Ibatia maritima</i>	Apocynaceae	Oui		CR		Non	Oui
265	<i>Indigofera suffruticosa</i>	Fabaceae					Non	Non

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
266	<i>Indigofera tinctoria</i>	Fabaceae					Non	Non
267	<i>Inga laurina</i>	Fabaceae		LC	LC		Non	Oui
268	<i>Ipomoea cairica</i>	Convolvulaceae		LC			Non	Non
269	<i>Ipomoea eggersiana</i>	Convolvulaceae	Oui				Non	Non
270	<i>Ipomoea nil</i>	Convolvulaceae	Oui		DD		Non	Oui
271	<i>Ipomoea obscura</i>	Convolvulaceae	Oui		DD		Non	Non
272	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	Convolvulaceae			LC		Non	Oui
273	<i>Ipomoea tiliacea</i>	Convolvulaceae		LC	LC		Non	Oui
274	<i>Ipomoea violacea</i>	Convolvulaceae	Oui		VU		Non	Oui
275	<i>Iresine diffusa</i>	Amaranthaceae			LC		Non	Oui
276	<i>Jacquemontia cumanensis</i>	Convolvulaceae	Oui				Non	Non
277	<i>Jacquemontia nodiflora</i>	Convolvulaceae	Oui		DD		Non	Oui
278	<i>Jacquemontia solanifolia</i>	Convolvulaceae			LC		Non	Oui
279	<i>Jacquinia arborea</i>	Primulaceae					Non	Non
280	<i>Jacquinia armillaris</i>	Primulaceae	Oui		DD		Non	Oui
281	<i>Jacquinia berteroi</i>	Primulaceae	Oui		EN		Non	Oui
282	<i>Jasminum fluminense</i>	Oleaceae					Non	Non
283	<i>Jatropha gossypifolia</i>	Euphorbiaceae		LC	LC		Non	Oui
284	<i>Justicia eustachiana</i>	Acanthaceae	Oui		VU		Non	Oui
285	<i>Justicia sessilis</i>	Acanthaceae			LC		Non	Oui
286	<i>Kalanchoe pinnata</i>	Crassulaceae					Non	Non
287	<i>Kalanchoe rosei</i>	Crassulaceae					Non	Non
288	<i>Kallstroemia pubescens</i>	Zygophyllaceae			LC		Non	Oui
289	<i>Krugiodendron ferreum</i>	Fabaceae	Oui	LC	NT		Non	Non
290	<i>Lablab purpureus</i>	Fabaceae					Non	Non
291	<i>Laguncularia racemosa</i>	Combretaceae		LC	LC		Non	Oui
292	<i>Lantana camara</i>	Verbenaceae					Non	Non

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
293	<i>Lantana involucrata</i>	Verbenaceae			LC		Non	Oui
294	<i>Lasiacis divaricata</i>	Poaceae		LC	LC		Non	Oui
295	<i>Lasiacis sorghoidea</i>	Poaceae	Oui		DD		Non	Oui
296	<i>Launaea intybacea</i>	Asteraceae					Non	Non
297	<i>Lemna aequinoctialis</i>	Araceae		LC	LC		Non	Oui
298	<i>Lepidaploa glabra</i>	Asteraceae	Oui		NT		Non	Oui
299	<i>Lepidium virginicum</i>	Brassicaceae					Non	Non
300	<i>Leptochloa mucronata</i>	Poaceae		LC	LC		Non	Non
301	<i>Leptochloa virgata</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
302	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae			LC		Non	Non
303	<i>Lithophila muscoides</i>	Amaranthaceae			LC		Non	Oui
304	<i>Lonchocarpus roseus</i>	Fabaceae	Oui		CR		Non	Oui
305	<i>Ludwigia octovalvis</i>	Onagraceae		LC	LC		Non	Oui
306	<i>Lycium americanum</i>	Solanaceae	Oui		DD		Non	Oui
307	<i>Macroptilium atropurpureum</i>	Fabaceae					Non	Non
308	<i>Macroptilium lathyroides</i>	Fabaceae			LC		Non	Non
309	<i>Malpighia linearis</i>	Malpighiaceae	Oui		NT		Non	Oui
310	<i>Malpighia linearis x M. martinicensis</i>	Malpighiaceae	Oui				Non	Non
311	<i>Malpighia martinicensis</i>	Malpighiaceae	Oui		CR		Non	Oui
312	<i>Malvastrum corchorifolium</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
313	<i>Malvastrum coromandelianum</i>	Malvaceae	Oui		LC		Non	Oui
314	<i>Mammillaria nivosa</i>	Cactaceae	Oui	LC			Non	Non
315	<i>Mangifera indica</i>	Anacardiaceae		DD			Non	Non
316	<i>Margaritaria nobilis</i>	Phyllanthaceae	Oui		LC		Non	Oui
317	<i>Mecardonia procumbens</i>	Plantaginaceae	Oui		DD		Non	Non
318	<i>Melia azedarach</i>	Meliaceae		LC			Non	Non
319	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Sapindaceae		LC			Non	Non

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
320	<i>Melinis repens</i>	Poaceae					Non	Non
321	<i>Melocactus intortus</i>	Cactaceae	Oui	LC	CR	PR	Non	Oui
322	<i>Melochia nodiflora</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
323	<i>Melochia pyramidata</i>	Malvaceae		LC	LC		Non	Oui
324	<i>Melochia tomentosa</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
325	<i>Mesosphaerum pectinatum</i>	Lamiaceae			LC		Non	Oui
326	<i>Miconia laevigata</i>	Melastomataceae			LC		Non	Oui
327	<i>Microgramma heterophylla</i>	Polypodiaceae	Oui				Non	Non
328	<i>Microgramma lycopodioides</i>	Polypodiaceae			LC		Non	Oui
329	<i>Microsorium scolopendria</i>	Polypodiaceae					Non	Non
330	<i>Microtea debilis</i>	Microteaceae			LC		Non	Oui
331	<i>Mollugo verticillata</i>	Molluginaceae	Oui				Non	Non
332	<i>Momordica charantia</i>	Cucurbitaceae					Non	Non
333	<i>Monteverdia laevigata</i>	Celastraceae	Oui	LC	NT		Non	Oui
334	<i>Morinda citrifolia</i>	Rubiaceae					Non	Non
335	<i>Moringa oleifera</i>	Moringaceae		LC			Non	Non
336	<i>Morisonia americana</i>	Capparaceae	Oui		NT		Non	Oui
337	<i>Myrcia boldinghii</i>	Myrtaceae	Oui				Non	Non
338	<i>Myrcia citrifolia</i> var. <i>imrayana</i>	Myrtaceae	Oui		NT		Non	Non
339	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae		LC	LC		Non	Oui
340	<i>Myrcianthes fragrans</i>	Myrtaceae		LC	LC		Non	Oui
341	<i>Myrciaria floribunda</i>	Myrtaceae	Oui	LC	NT		Non	Oui
342	<i>Myriopus microphyllus</i>	Heliotropiaceae	Oui				Non	Non
343	<i>Myriopus volubilis</i>	Heliotropiaceae			LC		Non	Oui
344	<i>Nephrolepis brownii</i>	Nephrolepidaceae					Oui	Non
345	<i>Neptunia plena</i>	Fabaceae	Oui	LC	NT		Non	Oui
346	<i>Neptunia pubescens</i>	Fabaceae	Oui		DD		Non	Oui

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
347	<i>Nerium oleander</i>	Apocynaceae		LC			Non	Non
348	<i>Nymphaea ampla</i>	Nymphaeaceae	Oui		NT		Non	Oui
349	<i>Odontonema nitidum</i>	Acanthaceae			LC		Non	Oui
350	<i>Oeceoclades maculata</i>	Orchidaceae		LC			Oui	Non
351	<i>Oldenlandia corymbosa</i>	Rubiaceae					Non	Non
352	<i>Oldenlandia lancifolia</i>	Rubiaceae		LC			Non	Non
353	<i>Olyra latifolia</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
354	<i>Ophioglossum harrisii</i>	Ophioglossaceae	Oui				Non	Non
355	<i>Oplismenus compositus</i>	Poaceae	Oui		DD		Non	Non
356	<i>Opuntia dillenii</i>	Cactaceae	Oui		VU		Non	Non
357	<i>Opuntia rubescens</i>	Cactaceae	Oui	LC	EN	PR	Non	Oui
358	<i>Opuntia triacantha</i>	Cactaceae	Oui	NT	NT		Non	Oui
359	<i>Oxalis barrelieri</i>	Oxalidaceae			LC		Non	Oui
360	<i>Oxalis corniculata</i>	Oxalidaceae			LC		Non	Non
361	<i>Panicum trichoides</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
362	<i>Parthenium hysterophorus</i>	Asteraceae			LC		Oui	Oui
363	<i>Paspalidium geminatum</i>	Poaceae		LC	LC		Non	Non
364	<i>Paspalum fimbriatum</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
365	<i>Paspalum laxum</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
366	<i>Paspalum plicatulum</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
367	<i>Paspalum vaginatum</i>	Poaceae		LC	LC		Non	Oui
368	<i>Passiflora laurifolia</i>	Passifloraceae			LC		Non	Oui
369	<i>Passiflora rubra</i>	Passifloraceae			LC		Non	Oui
370	<i>Passiflora suberosa</i>	Passifloraceae			LC		Non	Oui
371	<i>Pavonia spinifex</i>	Malvaceae	Oui	LC	DD		Non	Oui
372	<i>Pectis humifusa</i>	Asteraceae			LC		Non	Oui
373	<i>Peltophorum pterocarpum</i>	Fabaceae					Non	Non

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
374	<i>Pentalinon luteum</i>	Apocynaceae	Oui		DD		Non	Oui
375	<i>Peperomia hernandiifolia</i>	Piperaceae	Oui		NT		Non	Oui
376	<i>Peperomia humilis</i>	Piperaceae	Oui		VU		Non	Oui
377	<i>Peperomia magnoliifolia</i>	Piperaceae			LC		Non	Oui
378	<i>Peperomia myrtifolia</i>	Piperaceae			DD		Non	Oui
379	<i>Peperomia nigropunctata</i>	Piperaceae			LC		Non	Oui
380	<i>Pereskia aculeata</i>	Cactaceae		LC			Non	Non
381	<i>Petiveria alliacea</i>	Petiveriaceae			LC		Non	Non
382	<i>Pharus lappulaceus</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
383	<i>Philodendron giganteum</i>	Araceae	Oui		LC		Non	Oui
384	<i>Phlebodium aureum</i>	Polypodiaceae			LC		Non	Oui
385	<i>Phyla nodiflora</i>	Verbenaceae		LC	LC		Non	Oui
386	<i>Phyllanthus amarus</i>	Phyllanthaceae			LC		Non	Oui
387	<i>Phyllanthus epiphyllanthus</i>	Phyllanthaceae			LC		Non	Oui
388	<i>Phyllanthus tenellus</i>	Phyllantaceae					Non	Non
389	<i>Phyllanthus urinaria</i>	Phyllanthaceae	Oui		DD		Non	Non
390	<i>Physalis angulata</i>	Solanaceae		LC	LC		Non	Non
391	<i>Picramnia pentandra</i>	Picramniaceae		LC	LC		Non	Oui
392	<i>Picrasma excelsa</i>	Simaroubaceae	Oui	VU	EN	PR	Non	Oui
393	<i>Pilea microphylla</i>	Urticaceae			LC		Non	Oui
394	<i>Pilosocereus curtisii</i>	Cactaceae	Oui	LC	VU		Non	Oui
395	<i>Piper dilatatum</i>	Piperaceae			LC		Non	Oui
396	<i>Piriqueta cistoides</i>	Passifloraceae	Oui		NT		Non	Oui
397	<i>Piscidia carthagenensis</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
398	<i>Pisonia aculeata</i>	Nyctaginaceae		LC	LC		Non	Oui
399	<i>Pisonia fragrans</i>	Nyctaginaceae			LC		Non	Oui
400	<i>Pisonia subcordata</i>	Nyctaginaceae			LC		Non	Oui

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
401	<i>Pistia stratiotes</i>	Araceae		LC	LC		Oui	Non
402	<i>Pithecellobium unguis-cati</i>	Fabaceae		LC	LC		Non	Oui
403	<i>Pityrogramma calomelanos</i>	Pteridaceae			LC		Non	Oui
404	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Lamiaceae					Non	Non
405	<i>Pleopeltis marginata</i>	Polypodiaceae			LC		Non	Oui
406	<i>Pleopeltis polypodioides</i>	Polypodiaceae			LC		Non	Oui
407	<i>Pluchea carolinensis</i>	Asteraceae		LC	LC		Non	Oui
408	<i>Plumbago scandens</i>	Plumbaginaceae			LC		Non	Oui
409	<i>Plumeria alba</i>	Apocynaceae			LC		Non	Oui
410	<i>Portulaca halimoides</i>	Portulacaceae			LC		Non	Oui
411	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae		LC	LC		Non	Non
412	<i>Portulaca quadrifida</i>	Portulacaceae	Oui		DD		Non	Oui
413	<i>Portulaca teretifolia</i>	Portulacaceae	Oui		DD		Non	Oui
414	<i>Portulaca umbraticola subsp. coronata</i>	Portulacaceae	Oui				Non	Non
415	<i>Priva lappulacea</i>	Verbenaceae			LC		Non	Oui
416	<i>Pseudabutilon umbellatum</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
417	<i>Pseudelephantopus spicatus</i>	Asteraceae			LC		Non	Oui
418	<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i>	Asteraceae					Non	Non
419	<i>Psychilis correllii</i>	Orchidaceae	Oui				Non	Non
420	<i>Psychotria nervosa</i>	Rubiaceae		LC	LC		Non	Oui
421	<i>Pteris vittata</i>	Pteridaceae		LC			Non	Non
422	<i>Quadrella cynophallophora</i>	Capparaceae		LC	LC		Non	Oui
423	<i>Quadrella indica</i>	Capparaceae		LC	LC		Non	Oui
424	<i>Randia aculeata</i>	Rubiaceae		LC	LC		Non	Oui
425	<i>Rauvolfia viridis</i>	Apocynaceae			LC		Non	Oui
426	<i>Rhizophora mangle</i>	Rhizophoraceae		LC	LC		Non	Non
427	<i>Rhynchosia minima</i>	Fabaceae		LC	LC		Non	Oui

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
428	<i>Rhynchosia phaseoloides</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
429	<i>Rhynchosia reticulata</i>	Fabaceae	Oui		DD		Non	Oui
430	<i>Ricinus communis</i>	Euphorbiaceae					Non	Non
431	<i>Rivina humilis</i>	Petiveriaceae			LC		Non	Oui
432	<i>Rochefortia acanthophora</i>	Ehretiaceae	Oui		DD	PR	Non	Oui
433	<i>Rondeletia sp.</i>	Rubiaceae	Oui				Non	Non
434	<i>Roystonea oleracea</i>	Arecaceae	Oui		NT		Non	Oui
435	<i>Ruellia blechum</i>	Acanthaceae			LC		Non	Oui
436	<i>Ruellia tuberosa</i>	Acanthaceae			LC		Non	Non
437	<i>Ruppia maritima</i>	Ruppiaceae	Oui	LC	NT		Non	Non
438	<i>Salicornia bigelovii</i>	Amaranthaceae	Oui				Non	Non
439	<i>Sapium glandulosum</i>	Euphorbiaceae		LC	LC		Non	Oui
440	<i>Sarcomphalus domingensis</i>	Rhamnaceae	Oui	LC			Non	Non
441	<i>Scaevola plumieri</i>	Goodeniaceae	Oui	LC	VU		Non	Oui
442	<i>Scaevola taccada</i>	Goodeniaceae					Non	Non
443	<i>Schaefferia frutescens</i>	Celastraceae	Oui	LC	NT		Non	Oui
444	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Anacardiaceae					Non	Non
445	<i>Schizachyrium tenerum</i>	Poaceae	Oui				Non	Non
446	<i>Schoepfia schreberi</i>	Schoepfiaceae		LC	LC		Non	Oui
447	<i>Scleria gaertneri</i>	Cyperaceae			LC		Non	Oui
448	<i>Scleria lithosperma</i>	Cyperaceae		LC	LC		Non	Oui
449	<i>Scleria melaleuca</i>	Cyperaceae			LC		Non	Oui
450	<i>Scoparia dulcis</i>	Plantaginaceae			LC		Non	Oui
451	<i>Selenicereus trigonus</i>	Cactaceae			LC		Non	Oui
452	<i>Selenicereus undatus</i>	Cactaceae		DD			Non	Non
453	<i>Senna alata</i>	Fabaceae		LC	LC		Non	Oui
454	<i>Senna bicapsularis</i>	Fabaceae		LC	LC		Non	Oui

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
455	<i>Senna obtusifolia</i>	Fabaceae		LC	LC		Non	Oui
456	<i>Senna occidentalis</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
457	<i>Senna siamea</i>	Fabaceae		LC			Non	Non
458	<i>Senna sophera</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
459	<i>Sesbania sericea</i>	Fabaceae		LC			Non	Non
460	<i>Sesuvium portulacastrum</i>	Aizoaceae			LC		Non	Oui
461	<i>Setaria setosa</i>	Poaceae		LC	LC		Non	Non
462	<i>Setaria verticillata</i>	Poaceae					Non	Non
463	<i>Sida abutifolia</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
464	<i>Sida acuta</i>	Malvaceae			LC		Non	Oui
465	<i>Sida ciliaris</i>	Malvaceae			LC		Non	Oui
466	<i>Sida glabra</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
467	<i>Sida jamaicensis</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
468	<i>Sida rhombifolia</i>	Malvaceae			LC		Non	Oui
469	<i>Sida spinosa</i>	Malvaceae			LC		Non	Oui
470	<i>Sidastrum multiflorum</i>	Malvaceae	Oui		DD		Non	Oui
471	<i>Sideroxylon foetidissimum</i>	Sapotaceae	Oui	LC	EN	PR	Non	Oui
472	<i>Sideroxylon obovatum</i>	Sapotaceae	Oui		VU		Non	Oui
473	<i>Sideroxylon salicifolium</i>	Sapotaceae		LC	LC		Non	Oui
474	<i>Sieruela rutidosperma</i>	Cleomaceae					Non	Non
475	<i>Smilax coriacea</i>	Smilacaceae			LC		Non	Oui
476	<i>Solanum agrarium</i>	Solanaceae					Non	Non
477	<i>Solanum bahamense</i>	Solanaceae		LC	LC		Non	Non
478	<i>Solanum lanceifolium</i>	Solanaceae			LC		Non	Oui
479	<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae			LC		Non	Oui
480	<i>Sonchus oleraceus</i>	Asteraceae					Non	Non
481	<i>Sorghum bicolor subsp. verticilliflorum</i>	Poaceae					Non	Non

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
482	<i>Sorghum halepense</i>	Poaceae					Non	Non
483	<i>Spermacoce remota</i>	Rubiaceae			LC		Non	Oui
484	<i>Sphagneticola trilobata</i>	Asteraceae			LC		Non	Oui
485	<i>Spigelia anthelmia</i>	Loganiaceae			LC		Non	Non
486	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae		LC			Non	Non
487	<i>Sporobolus indicus</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
488	<i>Sporobolus pyramidalis</i>	Poaceae					Non	Oui
489	<i>Sporobolus pyramidatus</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
490	<i>Sporobolus virginicus</i>	Poaceae			LC		Non	Oui
491	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	Verbenaceae			LC		Non	Non
492	<i>Stenostomum acutatum</i>	Rubiaceae			LC		Non	Oui
493	<i>Stigmaphyllon diversifolium</i>	Malpighiaceae			LC		Non	Oui
494	<i>Stigmaphyllon emarginatum</i>	Malpighiaceae			LC		Non	Oui
495	<i>Strumpfia maritima</i>	Rubiaceae	Oui	LC	EN		Non	Oui
496	<i>Stylosanthes hamata</i>	Fabaceae			LC		Non	Non
497	<i>Suriana maritima</i>	Surianaceae		LC	LC		Non	Oui
498	<i>Swietenia mahagoni</i>	Meliaceae		NT	DD		Non	Non
499	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Arecaceae					Non	Non
500	<i>Symphotrichum subulatum</i>	Asteraceae					Non	Non
501	<i>Syngonium podophyllum</i>	Araceae					Oui	Non
502	<i>Syringodium filiforme</i>	Cymodoceaceae		LC	LC		Non	Oui
503	<i>Tabebuia heterophylla</i>	Bignoniaceae		LC	LC		Non	Oui
504	<i>Tabebuia lepidota</i>	Bignoniaceae	Oui				Non	Non
505	<i>Tabernaemontana citrifolia</i>	Apocynaceae			LC		Non	Oui
506	<i>Talinum fruticosum</i>	Talinaceae			LC		Non	Oui
507	<i>Talinum paniculatum</i>	Talinaceae			LC		Non	Oui
508	<i>Talipariti tiliaceum</i>	Malvaceae	Oui	LC	DD		Non	Non

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
509	<i>Tamarindus indica</i>	Fabaceae		LC			Non	Non
510	<i>Tecoma stans</i>	Bignoniaceae		LC	LC		Non	Oui
511	<i>Tephrosia cinerea</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
512	<i>Teramnus labialis</i>	Fabaceae			LC		Non	Oui
513	<i>Terminalia catappa</i>	Combretaceae		LC			Non	Non
514	<i>Ternstroemia peduncularis</i>	Pentaphragaceae	Oui		EN	PR	Non	Oui
515	<i>Tetramicra elegans</i>	Orchidaceae	Oui		NT	PR	Non	Oui
516	<i>Thespesia populnea</i>	Malvaceae		LC	LC		Non	Oui
517	<i>Thunbergia grandiflora</i>	Bignoniaceae					Oui	Non
518	<i>Tillandsia recurvata</i>	Bromeliaceae	Oui		NT		Non	Oui
519	<i>Tillandsia usneoides</i>	Bromeliaceae		LC	LC		Non	Oui
520	<i>Tillandsia utriculata</i>	Bromeliaceae			LC		Non	Oui
521	<i>Tithonia diversifolia</i>	Asteraceae					Non	Non
522	<i>Tournefortia gnaphalodes</i>	Heliotropiaceae	Oui		EN		Non	Oui
523	<i>Tournefortia hirsutissima</i>	Heliotropiaceae			LC		Non	Oui
524	<i>Tradescantia spathacea</i>	Commelinaceae			DD		Non	Non
525	<i>Tragia volubilis</i>	Euphorbiaceae			LC		Non	Oui
526	<i>Tragus berteronianus</i>	Poaceae			LC		Non	Non
527	<i>Trema micrantha</i>	Cannabaceae		LC	LC		Non	Oui
528	<i>Trianthema portulacastrum</i>	Aizoaceae			LC		Non	Non
529	<i>Tribulus cistoides</i>	Zygophyllaceae	Oui		DD		Non	Oui
530	<i>Trichostigma octandrum</i>	Petiveriaceae		LC	LC		Non	Oui
531	<i>Tridax procumbens</i>	Asteraceae			LC		Non	Oui
532	<i>Triphasia trifolia</i>	Rutaceae					Oui	Non
533	<i>Triumfetta semitriloba</i>	Malvaceae		LC	LC		Non	Oui
534	<i>Turnera ulmifolia</i>	Passifloraceae					Non	Non
535	<i>Typha domingensis</i>	Typhaceae		LC			Non	Non

N°	Taxon	Famille	Patrimonialité	LR Monde	LR Guad	Protection	EEE	Indigénat
536	<i>Urochloa distachyos</i>	Poaceae					Non	Non
537	<i>Urochloa maxima</i>	Poaceae					Non	Non
538	<i>Urochloa mutica</i>	Poaceae		LC			Non	Oui
539	<i>Urochloa reptans</i>	Poaceae		LC			Non	Non
540	<i>Vachellia macracantha</i>	Fabaceae		LC			Non	Non
541	<i>Vachellia tortuosa</i>	Fabaceae					Non	Oui
542	<i>Vanilla planifolia</i>	Orchidaceae					Non	Non
543	<i>Verbesina gigantea</i>	Asteraceae	Oui		EN		Non	Oui
544	<i>Vernonia albicaulis</i>	Asteraceae	Oui		NT		Non	Oui
545	<i>Vernonia arborescens</i>	Asteraceae		LC	LC		Non	Non
546	<i>Vigna luteola</i>	Fabaceae		LC	LC		Non	Oui
547	<i>Vitex divaricata</i>	Lamiaceae	Oui		LC		Non	Oui
548	<i>Vittaria lineata</i>	Pteridaceae	Oui		VU		Non	Oui
549	<i>Volkameria aculeata</i>	Lamiaceae	Oui	LC	NT		Non	Oui
550	<i>Waltheria indica</i>	Malvaceae			LC		Non	Oui
551	<i>Wedelia calycina</i>	Asteraceae			LC		Non	Oui
552	<i>Wittmackia lingulata</i>	Bromeliaceae			LC		Non	Oui
553	<i>Xanthium strumarium</i>	Asteraceae					Non	Non
554	<i>Youngia japonica</i>	Asteraceae					Non	Non
555	<i>Zanthoxylum flavum</i>	Rutaceae	Oui	VU	EN		Non	Oui
556	<i>Zanthoxylum martinicense</i>	Rutaceae	Oui		LC		Non	Oui
557	<i>Zanthoxylum monophyllum</i>	Rutaceae			LC		Non	Oui
558	<i>Zanthoxylum punctatum</i>	Rutaceae			LC		Non	Oui
559	<i>Zanthoxylum tragodes</i>	Rutaceae			LC		Non	Oui
560	<i>Ziziphus mauritiana</i>	Rhamnaceae		LC			Non	Non
561	<i>Zoysia matrella</i> var. <i>matrella</i>	Poaceae					Non	Non

10.1.3 Annexe 3 : Liste des taxons patrimoniaux retenus dans l'étude

N°	Nom	Famille
1	<i>Abildgaardia ovata</i>	Cyperaceae
2	<i>Actinostemon caribaeus</i>	Euphorbiaceae
3	<i>Adelia ricinella</i>	Euphorbiaceae
4	<i>Adiantum villosum</i>	Pteridaceae
5	<i>Agave karatto</i>	Asparagaceae
6	<i>Alternanthera geniculata</i>	Amaranthaceae
7	<i>Amaranthus polygonoides</i>	Amaranthaceae
8	<i>Ammannia latifolia</i>	Lythraceae
9	<i>Amyris elemifera</i>	Rutaceae
10	<i>Argemone mexicana</i>	Papaveraceae
11	<i>Argythamnia candicans</i>	Euphorbiaceae
12	<i>Asplenium pumilum</i>	Aspleniaceae
13	<i>Atriplex pentandra</i>	Amaranthaceae
14	<i>Ayenia insulicola</i>	Malvaceae
15	<i>Bastardia viscosa</i>	Malvaceae
16	<i>Batis maritima</i>	Bataceae
17	<i>Brassavola cucullata</i>	Orchidaceae
18	<i>Bulbostylis antillana</i>	Cyperaceae
19	<i>Cakile lanceolata</i>	Brassicaceae
20	<i>Campyloneurum brevifolium</i>	Polypodiaceae
21	<i>Cardiospermum corindum</i>	Sapindaceae
22	<i>Casearia dodecandra</i>	Salicaceae
23	<i>Casearia guianensis</i>	Salicaceae
24	<i>Casearia sylvestris</i>	Salicaceae
25	<i>Cedrela odorata</i>	Meliaceae
26	<i>Celosia nitida</i>	Amaranthaceae
27	<i>Chionanthus compactus</i>	Oleaceae
28	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae
29	<i>Coccoloba krugii</i>	Polygonaceae
30	<i>Coccoloba venosa</i>	Polygonaceae
31	<i>Coccothrinax barbadensis</i>	Arecaceae
32	<i>Colubrina arborescens</i>	Rhamnaceae
33	<i>Comocladia dodonaea</i>	Anacardiaceae
34	<i>Corchorus aestuans</i>	Malvaceae
35	<i>Corchorus hirsutus</i>	Malvaceae
36	<i>Coursetia caribaea</i>	Fabaceae
37	<i>Crotalaria pallida</i>	Fabaceae
38	<i>Croton betulinus</i>	Euphorbiaceae
39	<i>Cynophalla hastata</i>	Capparaceae
40	<i>Cyperus confertus</i>	Cyperaceae
41	<i>Cyperus nanus</i>	Cyperaceae
42	<i>Cyperus planifolius</i>	Cyperaceae
43	<i>Desmanthus pernambucanus</i>	Fabaceae
44	<i>Digitaria bicornis</i>	Poaceae
45	<i>Digitaria radicata</i>	Poaceae
46	<i>Echinochloa colona</i>	Poaceae

N°	Nom	Famille
47	<i>Epidendrum ciliare</i>	Orchidaceae
48	<i>Eugenia confusa</i>	Myrtaceae
49	<i>Eugenia foetida</i>	Myrtaceae
50	<i>Eugenia procera</i>	Myrtaceae
51	<i>Eugenia rhombea</i>	Myrtaceae
52	<i>Euphorbia berteriana</i>	Euphorbiaceae
53	<i>Euploca microphylla</i>	Heliotropiaceae
54	<i>Evolvulus sericeus</i>	Convolvulaceae
55	<i>Exostema caribaeum</i>	Rubiaceae
56	<i>Exothea paniculata</i>	Sapindaceae
57	<i>Forestiera eggersiana</i>	Oleaceae
58	<i>Galactia longifolia</i>	Fabaceae
59	<i>Galactia nummularia</i>	Fabaceae
60	<i>Galactia rubra</i>	Fabaceae
61	<i>Gossypium hirsutum</i>	Malvaceae
62	<i>Gouania lupuloides</i>	Rhamnaceae
63	<i>Guaiacum officinale</i>	Zygophyllaceae
64	<i>Guettarda odorata</i>	Rubiaceae
65	<i>Guilandina ciliata</i>	Fabaceae
66	<i>Hemionitis palmata</i>	Pteridaceae
67	<i>Herissantia crispa</i>	Malvaceae
68	<i>Hexasepalum apiculatum</i>	Rubiaceae
69	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
70	<i>Ibatia maritima</i>	Apocynaceae
71	<i>Ipomoea eggersiana</i>	Convolvulaceae
72	<i>Ipomoea nil</i>	Convolvulaceae
73	<i>Ipomoea obscura</i>	Convolvulaceae
74	<i>Ipomoea violacea</i>	Convolvulaceae
75	<i>Jacquemontia cumanensis</i>	Convolvulaceae
76	<i>Jacquemontia nodiflora</i>	Convolvulaceae
77	<i>Jacquinia amillarlis</i>	Primulaceae
78	<i>Jacquinia berteroi</i>	Primulaceae
79	<i>Justicia eustachiana</i>	Acanthaceae
80	<i>Krugiodendron ferreum</i>	Rhamnaceae
81	<i>Lasiacis sorghoidea</i>	Poaceae
82	<i>Lepidaploa glabra</i>	Asteraceae
83	<i>Lonchocarpus roseus</i>	Fabaceae
84	<i>Lycium americanum</i>	Solanaceae
85	<i>Malpighia linearis</i>	Malpighiaceae
86	<i>Malpighia linearis x M. martinicensis</i>	Malpighiaceae
87	<i>Malpighia martinicensis</i>	Malpighiaceae
88	<i>Malvastrum corchorifolium</i>	Malvaceae
89	<i>Malvastrum coromandelianum</i>	Malvaceae
90	<i>Mammillaria nivosa</i>	Cactaceae
91	<i>Margaritaria nobilis</i>	Phyllanthaceae
92	<i>Mecardonia procumbens</i>	Plantaginaceae

N°	Nom	Famille
93	<i>Melocactus intortus</i>	Cactaceae
94	<i>Melochia nodiflora</i>	Malvaceae
95	<i>Melochia tomentosa</i>	Malvaceae
96	<i>Microgramma heterophylla</i>	Polypodiaceae
97	<i>Mollugo verticillata</i>	Molluginaceae
98	<i>Monteverdia laevigata</i>	Celastraceae
99	<i>Morisonia americana</i>	Capparaceae
100	<i>Myrcia boldinghii</i>	Myrtaceae
101	<i>Myrcia citrifolia</i> var. <i>imrayana</i>	Myrtaceae
102	<i>Myrciaria floribunda</i>	Myrtaceae
103	<i>Myriopus microphyllus</i>	Heliotropiaceae
104	<i>Neptunia plena</i>	Fabaceae
105	<i>Neptunia pubescens</i>	Fabaceae
106	<i>Nymphaea ampla</i>	Nymphaeaceae
107	<i>Ophioglossum harrisii</i>	Ophioglossaceae
108	<i>Oplismenus compositus</i>	Poaceae
109	<i>Opuntia dillenii</i>	Cactaceae
110	<i>Opuntia rubescens</i>	Cactaceae
111	<i>Opuntia triacantha</i>	Cactaceae
112	<i>Pavonia spinifex</i>	Euphorbiaceae
113	<i>Pentalinon luteum</i>	Apocynaceae
114	<i>Peperomia hermandiifolia</i>	Piperaceae
115	<i>Peperomia humilis</i>	Piperaceae
116	<i>Peperomia myrtifolia</i>	Piperaceae
117	<i>Philodendron giganteum</i>	Araceae
118	<i>Phyllanthus urinaria</i>	Phyllanthaceae
119	<i>Picrasma excelsa</i>	Simaroubaceae
120	<i>Pilosocereus curtisii</i>	Cactaceae
121	<i>Piriqueta cistoides</i>	Passifloraceae
122	<i>Portulaca quadrifida</i>	Portulacaceae
123	<i>Portulaca teretifolia</i>	Portulacaceae
124	<i>Portulaca umbraticola</i> subsp. <i>coronata</i>	Portulacaceae
125	<i>Pseudabutilon umbellatum</i>	Malvaceae

N°	Nom	Famille
126	<i>Psychilis correllii</i>	Orchidaceae
127	<i>Rhynchosia reticulata</i>	Fabaceae
128	<i>Rochefortia acanthophora</i>	Ehretiaceae
129	<i>Rondeletia</i> sp.	Rubiaceae
130	<i>Roystonea oleracea</i>	Arecaceae
131	<i>Ruppia maritima</i>	Ruppiaceae
132	<i>Salicornia bigelovii</i>	Amaranthaceae
133	<i>Sarcomphalus domingensis</i>	Rhamnaceae
134	<i>Scaevola plumieri</i>	Goodeniaceae
135	<i>Schaefferia frutescens</i>	Celastraceae
136	<i>Schizachyrium tenerum</i>	Poaceae
137	<i>Sida abutilifolia</i>	Malvaceae
138	<i>Sida glabra</i>	Malvaceae
139	<i>Sida jamaicensis</i>	Malvaceae
140	<i>Sidastrum multiflorum</i>	Malvaceae
141	<i>Sideroxylon foetidissimum</i>	Sapotaceae
142	<i>Sideroxylon obovatum</i>	Sapotaceae
143	<i>Strumpfia maritima</i>	Rubiaceae
144	<i>Tabebuia lepidota</i>	Bignoniaceae
145	<i>Talipariti tiliaceum</i>	Malvaceae
146	<i>Temstroemia peduncularis</i>	Pentaphragaceae
147	<i>Tetramicra elegans</i>	Orchidaceae
148	<i>Tillandsia recurvata</i>	Bromeliaceae
149	<i>Tournefortia gnaphalodes</i>	Heliotropiaceae
150	<i>Tribulus cistoides</i>	Zygophyllaceae
151	<i>Verbesina gigantea</i>	Asteraceae
152	<i>Vernonia albicaulis</i>	Asteraceae
153	<i>Vitex divaricata</i>	Lamiaceae
154	<i>Vittaria lineata</i>	Pteridaceae
155	<i>Volkameria aculeata</i>	Lamiaceae
156	<i>Zanthoxylum flavum</i>	Rutaceae
157	<i>Zanthoxylum martinicense</i>	Rutaceae

10.1.4 Annexe 4 : Liste des nouveaux
taxons (comparaison avec TaxRef
14)

N°	Famille	Nom
1	Fabaceae	<i>Acacia tortuosa</i>
2	Euphorbiaceae	<i>Acalypha aristata</i>
3	Euphorbiaceae	<i>Acalypha poiretii</i>
4	Amaranthaceae	<i>Achyranthes aspera</i>
5	Pteridaceae	<i>Acrostichum danaeifolium</i>
6	Pteridaceae	<i>Adiantum tenerum</i>
7	Pteridaceae	<i>Adiantum villosum</i>
8	Fabaceae	<i>Aeschynomene americana</i>
9	Sapindaceae	<i>Allophylus racemosus</i>
10	Asphodelaceae	<i>Aloe vera</i>
11	Amaranthaceae	<i>Alternanthera flavescens</i>
12	Rutaceae	<i>Amyris elemifera</i>
13	Araceae	<i>Anthurium cordatum</i>
14	Polygonaceae	<i>Antigonon leptopus</i>
15	Poaceae	<i>Aristida adscensionis</i>
16	Aspleniaceae	<i>Asplenium pumilum</i>
17	Acanthaceae	<i>Asystasia gangetica</i>
18	Amaranthaceae	<i>Atriplex pentandra</i>
19	Poaceae	<i>Axonopus compressus</i>
20	Malvaceae	<i>Ayenia insulicola</i>
21	Meliaceae	<i>Azadirachta indica</i>
22	Acanthaceae	<i>Barleria repens</i>
23	Nyctaginaceae	<i>Boerhavia diffusa</i>
24	Poaceae	<i>Bothriochloa bladhii</i>
25	Poaceae	<i>Brachiaria distachya</i>
26	Cyperaceae	<i>Bulbostylis antillana</i>
27	Calophyllaceae	<i>Calophyllum antillanum</i>
28	Apocynaceae	<i>Calotropis procera</i>
29	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum brevifolium</i>
30	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum phyllitidis</i>
31	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>glabriusculum</i>
32	Sapindaceae	<i>Cardiospermum corindum</i>
33	Lauraceae	<i>Cassytha filiformis</i>
34	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i>
35	Cucurbitaceae	<i>Cayaponia americana</i>
36	Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i>
37	Poaceae	<i>Cenchrus echinatus</i>
38	Poaceae	<i>Cenchrus setaceus</i>
39	Poaceae	<i>Cenchrus spinifex</i>
40	Fabaceae	<i>Centrosema pubescens</i>
41	Fabaceae	<i>Chamaecrista nictitans</i> subsp. <i>nictitans</i>
42	Oleaceae	<i>Chionanthus compactus</i>
43	Arecaceae	<i>Coccothrinax barbadensis</i>

N°	Famille	Nom
44	Commelinaceae	<i>Commelina benghalensis</i>
45	Commelinaceae	<i>Commelina diffusa</i>
46	Boraginaceae	<i>Cordia collococca</i>
47	Boraginaceae	<i>Cordia obliqua</i>
48	Boraginaceae	<i>Cordia sulcata</i>
49	Fabaceae	<i>Crotalaria pallida</i>
50	Euphorbiaceae	<i>Croton betulinus</i>
51	Capparaceae	<i>Cynophalla hastata</i>
52	Cyperaceae	<i>Cyperus brunneus</i>
53	Cyperaceae	<i>Cyperus confertus</i>
54	Cyperaceae	<i>Cyperus distans</i>
55	Cyperaceae	<i>Cyperus involucratus</i>
56	Cyperaceae	<i>Cyperus ligularis</i>
57	Cyperaceae	<i>Cyperus mutisii</i>
58	Cyperaceae	<i>Cyperus papyrus</i>
59	Cyperaceae	<i>Cyperus planifolius</i>
60	Cyperaceae	<i>Cyperus sphacelatus</i>
61	Fabaceae	<i>Desmodium procumbens</i>
62	Poaceae	<i>Dichanthium annulatum</i>
63	Poaceae	<i>Dichanthium aristatum</i>
64	Fabaceae	<i>Dichrostachys cinerea</i>
65	Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>
66	Poaceae	<i>Digitaria radicata</i>
67	Convolvulaceae	<i>Distimake quinquefolius</i>
68	Euphorbiaceae	<i>Ditaxis polygama</i>
69	Asteraceae	<i>Egletes prostrata</i>
70	Asteraceae	<i>Emilia fosbergii</i>
71	Poaceae	<i>Eragrostis amabilis</i>
72	Asteraceae	<i>Erigeron bellioides</i>
73	Asteraceae	<i>Erigeron bonariensis</i>
74	Rubiaceae	<i>Erithalis fruticosa</i>
75	Rubiaceae	<i>Erithalis odorifera</i>
76	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum havanense</i>
77	Myrtaceae	<i>Eugenia confusa</i>
78	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia berteriana</i>
79	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia graminea</i>
80	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hypericifolia</i>
81	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hyssopifolia</i>
82	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia thymifolia</i>
83	Sapindaceae	<i>Exothea paniculata</i>
84	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i>
85	Cyperaceae	<i>Fimbristylis cymosa</i>
86	Thelypteridaceae	<i>Goniopteris tetragona</i>
87	Malvaceae	<i>Gossypium hirsutum</i>
88	Meliaceae	<i>Guarea glabra</i>
89	Rubiaceae	<i>Guettarda scabra</i>
90	Euphorbiaceae	<i>Gymnanthes lucida</i>

N°	Famille	Nom
91	Pteridaceae	<i>Hemionitis palmata</i>
92	Rubiaceae	<i>Hexasepalum apiculatum</i>
93	Euphorbiaceae	<i>Hippomane mancinella</i>
94	Amaryllidaceae	<i>Hymenocallis caribaea</i>
95	Fabaceae	<i>Indigofera suffruticosa</i>
96	Fabaceae	<i>Inga laurina</i>
97	Convolvulaceae	<i>Ipomoea cairica</i>
98	Convolvulaceae	<i>Ipomoea obscura</i>
99	Convolvulaceae	<i>Ipomoea violacea</i>
100	Convolvulaceae	<i>Jacquemontia solanifolia</i>
101	Euphorbiaceae	<i>Jatropha gossypifolia</i>
102	Acanthaceae	<i>Justicia eustachiana</i>
103	Crassulaceae	<i>Kalanchoe pinnata</i>
104	Crassulaceae	<i>Kalanchoe rosei</i>
105	Zygophyllaceae	<i>Kallstroemia pubescens</i>
106	Poaceae	<i>Lasiacis sorghoidea</i>
107	Asteraceae	<i>Launaea intybacea</i>
108	Fabaceae	<i>Lonchocarpus roseus</i>
109	Fabaceae	<i>Macroptilium atropurpureum</i>
110	Fabaceae	<i>Macroptilium lathyroides</i>
111	Malpighiaceae	<i>Malpighia martinicensis</i>
112	Plantaginaceae	<i>Mecardonia procumbens</i>
113	Lamiaceae	<i>Mesosphaerum pectinatum</i>
114	Polypodiaceae	<i>Microgramma lycopodioides</i>
115	Polypodiaceae	<i>Microsorium scolopendria</i>
116	Celastraceae	<i>Monteverdia laevigata</i>
117	Rubiaceae	<i>Morinda citrifolia</i>
118	Nephrolepidaceae	<i>Nephrolepis brownii</i>
119	Fabaceae	<i>Neptunia pubescens</i>
120	Nymphaeaceae	<i>Nymphaea ampla</i>
121	Rubiaceae	<i>Oldenlandia corymbosa</i>
122	Poaceae	<i>Olyra latifolia</i>
123	Oxalidaceae	<i>Oxalis barrelieri</i>
124	Poaceae	<i>Paspalum laxum</i>
125	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>
126	Fabaceae	<i>Peltophorum pterocarpum</i>
127	Piperaceae	<i>Peperomia hernandiifolia</i>
128	Piperaceae	<i>Peperomia myrtifolia</i>
129	Poaceae	<i>Pharus lappulaceus</i>
130	Araceae	<i>Philodendron giganteum</i>
131	Polypodiaceae	<i>Phlebodium aureum</i>
132	Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora</i>
133	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus tenellus</i>
134	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus urinaria</i>
135	Solanaceae	<i>Physalis angulata</i>
136	Simaroubaceae	<i>Picrasma excelsa</i>
137	Piperaceae	<i>Piper dilatatum</i>

N°	Famille	Nom
138	Passifloraceae	<i>Piriqueta cistoides</i>
139	Araceae	<i>Pistia stratiotes</i>
140	Lamiaceae	<i>Plectranthus amboinicus</i>
141	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis marginata</i>
142	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis polypodioides</i>
143	Portulacaceae	<i>Portulaca quadrifida</i>
144	Portulacaceae	<i>Portulaca umbraticola</i> subsp. <i>coronata</i>
145	Verbenaceae	<i>Priva lappulacea</i>
146	Asteraceae	<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i>
147	Rubiaceae	<i>Psychotria nervosa</i>
148	Pteridaceae	<i>Pteris vittata</i>
149	Rubiaceae	<i>Randia aculeata</i>
150	Fabaceae	<i>Rhynchosia phaseoloides</i>
151	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i>
152	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i>
153	Poaceae	<i>Schizachyrium tenerum</i>
154	Schoepfiaceae	<i>Schoepfia schreberi</i>
155	Cyperaceae	<i>Scleria gaertneri</i>
156	Cyperaceae	<i>Scleria lithosperma</i>
157	Plantaginaceae	<i>Scoparia dulcis</i>
158	Fabaceae	<i>Senna alata</i>
159	Fabaceae	<i>Senna bicapsularis</i>
160	Fabaceae	<i>Senna siamea</i>
161	Fabaceae	<i>Senna sophera</i>
162	Poaceae	<i>Setaria verticillata</i>
163	Malvaceae	<i>Sida jamaicensis</i>
164	Sapotaceae	<i>Sideroxylon foetidissimum</i>
165	Sapotaceae	<i>Sideroxylon salicifolium</i>
166	Cleomaceae	<i>Sieruela ruidosperma</i>
167	Solanaceae	<i>Solanum agrarium</i>
168	Poaceae	<i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>verticilliflorum</i>
169	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>
170	Rubiaceae	<i>Spermocoe remota</i>
171	Asteraceae	<i>Sphagneticola trilobata</i>
172	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i>
173	Rubiaceae	<i>Stenostomum acutatum</i>
174	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon diversifolium</i>
175	Rubiaceae	<i>Strumpfia maritima</i>
176	Fabaceae	<i>Stylosanthes hamata</i>
177	Surianaceae	<i>Suriana maritima</i>
178	Meliaceae	<i>Swietenia mahagoni</i>
179	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i>
180	Asteraceae	<i>Symphotrichum subulatum</i>
181	Araceae	<i>Syngonium podophyllum</i>
182	Talinaceae	<i>Talinum fruticosum</i>
183	Talinaceae	<i>Talinum paniculatum</i>
184	Fabaceae	<i>Tephrosia cinerea</i>

N°	Famille	Nom
185	Fabaceae	<i>Teramnus labialis</i>
186	Acanthaceae	<i>Thunbergia grandiflora</i>
187	Asteraceae	<i>Tithonia diversifolia</i>
188	Commelinaceae	<i>Tradescantia spathacea</i>
189	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i>
190	Typhaceae	<i>Typha domingensis</i>
191	Orchidaceae	<i>Vanilla planifolia</i>
192	Asteraceae	<i>Verbesina gigantea</i>
193	Asteraceae	<i>Vernonia arborescens</i>
194	Fabaceae	<i>Vigna luteola</i>
195	Lamiaceae	<i>Vitex divaricata</i>
196	Pteridaceae	<i>Vittaria lineata</i>
197	Asteraceae	<i>Wedelia calycina</i>
198	Bromeliaceae	<i>Wittmackia lingulata</i>
199	Asteraceae	<i>Xanthium strumarium</i>
200	Asteraceae	<i>Youngia japonica</i>
201	Rutaceae	<i>Zanthoxylum martinicense</i>
202	Rutaceae	<i>Zanthoxylum monophyllum</i>
203	Rutaceae	<i>Zanthoxylum punctatum</i>
204	Rutaceae	<i>Zanthoxylum tragodes</i>
205	Poaceae	<i>Zoysia matrella</i> var. <i>matrella</i>

10.1.5 Annexe 5 : Liste des espèces collectées et envoyées aux herbiers sélectionnés

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
1	30/10/2021	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium curassavicum</i>	L.	B Ferlay, N Servientis	1542	X	X	X	
2	30/10/2021	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis	1543	X	X	X	X
3	30/10/2021	Cyperaceae	<i>Fimbristylis cymosa</i>	R.Br.	B Ferlay, N Servientis	1544	X	X	X	X
4	30/10/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus ligularis</i>	L.	B Ferlay, N Servientis	1545	X	X	X	X
5	30/10/2021	Poaceae	<i>Sporobolus virginicus</i>	(L.) Kunth	B Ferlay, N Servientis	1546	X	X	X	
6	30/10/2021	Poaceae	<i>Sporobolus pyramidatus</i>	(Lam.) Hitchc.	B Ferlay, N Servientis	1547	X	X	X	X
7	31/10/2021	Malvaceae	<i>Melochia tomentosa</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	591	X	X	X	
8	31/10/2021	Fabaceae	<i>Coursetia caribaea</i>	(Jacq.) Lavin	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	592	X	X	X	X
9	31/10/2021	Malvaceae	<i>Pavonia spinifex</i>	(L.) Cav.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	593	X	X	X	X
10	31/10/2021	Commelinaceae	<i>Commelina erecta</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	594		X	X	X
11	31/10/2021	Euphorbiaceae	<i>Acalypha indica</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	595	X	X	X	
12	31/10/2021	Malvaceae	<i>Sida glabra</i>	Mill.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	596	X	X		X
13	31/10/2021	Malvaceae	<i>Pseudabutilon umbellatum</i>	(L.) Fryxell	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	597		X		X
14	31/10/2021	Cannabaceae	<i>Celtis iguanaea</i>	(Jacq.) Sarg.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	598	X	X	X	
15	31/10/2021	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	599	X	X	X	X
16	31/10/2021	Capparaceae	<i>Morisonia americana</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	600	X	X	X	X
17	31/10/2021	Capparaceae	<i>Quadrella indica</i>	(L.) Iltis & Cornejo	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	601	X	X	X	X
18	31/10/2021	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum havanense</i>	Jacq.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	602	X	X	X	X
19	31/10/2021	Petiveriaceae	<i>Petiveria alliacea</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	603	X	X	X	X
20	31/10/2021	Rubiaceae	<i>Guettarda odorata</i>	(Jacq.) Lam.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	604	X	X	X	X
21	31/10/2021	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans</i>	(L.) Juss. ex Kunth	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	605	X	X	X	X
22	31/10/2021	Malpighiaceae	<i>Bunchosia glandulosa</i>	(Cav.) DC.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	606	X	X	X	X
23	31/10/2021	Ehretiaceae	<i>Bouyeria succulenta</i>	Jacq.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	607	X	X	X	X
24	31/10/2021	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus amarus</i>	Schumach. & Thonn.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	608	X			
25	31/10/2021	Burseraceae	<i>Bursera simaruba</i>	(L.) Sarg.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	609	X	X	X	X
26	31/10/2021	Sapotaceae	<i>Sideroxylon obovatum</i>	Lam.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	610	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
27	31/10/2021	Fabaceae	<i>Tamarindus indica</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	611	X	X	X	X
28	31/10/2021	Rhamnaceae	<i>Krugiodendron ferreum</i>	(Vahl) Urb.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	612	X	X	X	X
29	31/10/2021	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum havanense</i>	Jacq.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	613	X	X	X	X
30	31/10/2021	Capparaceae	<i>Quadrella cynophallophora</i>	(L.) Hutch.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	614	X	X	X	X
31	31/10/2021	Solanaceae	<i>Solanum bahamense</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	615	X	X	X	
32	31/10/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia tithymaloides</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	616	X	X		X
33	31/10/2021	Rubiaceae	<i>Randia aculeata</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	617	X	X		X
34	31/10/2021	Picramniaceae	<i>Picramnia pentandra</i>	Sw.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	618	X	X	X	X
35	31/10/2021	Fabaceae	<i>Acacia retusa</i>	(Jacq.) R.A.Howard	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	619	X	X	X	X
36	31/10/2021	Fabaceae	<i>Pithecellobium unguis-cati</i>	(L.) Benth.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	620	X	X	X	X
37	31/10/2021	Capparaceae	<i>Cynophalla flexuosa</i>	(L.) J.Presl	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	621	X	X	X	X
38	31/10/2021	Apocynaceae	<i>Plumeria alba</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	622	X	X	X	
39	31/10/2021	Cactaceae	<i>Selenicereus trigonus</i>	(Haw.) S.Arias & N.Korotkova	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	623	X	X	X	
40	31/10/2021	Bromeliaceae	<i>Tillandsia utriculata</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	624	X	X	X	X
41	31/10/2021	Fabaceae	<i>Centrosema virginianum</i>	(L.) Benth.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	625	X	X	X	X
42	31/10/2021	Euphorbiaceae	<i>Jatropha gossypifolia</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	626	X	X	X	X
43	31/10/2021	Fabaceae	<i>Teramnus labialis</i>	(L.f.) Spreng.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	627	X	X	X	X
44	31/10/2021	Acanthaceae	<i>Justicia eustachiana</i>	Jacq.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	628	X	X	X	X
45	31/10/2021	Apocynaceae	<i>Rauvolfia viridis</i>	Willd. ex Roem. & Schult.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	629	X	X	X	
46	31/10/2021	Heliotropiaceae	<i>Myriopus volubilis</i>	(L.) Small	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	630	X	X	X	
47	31/10/2021	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon emarginatum</i>	(Cav.) A.Juss.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	631	X	X	X	X
48	31/10/2021	Nyctaginaceae	<i>Pisonia fragrans</i>	Dum.Cours.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	632	X	X	X	X
49	31/10/2021	Asteraceae	<i>Wedelia calycina</i>	Rich.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	633		X	X	
50	31/10/2021	Rutaceae	<i>Amyris elemifera</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	634	X	X	X	
51	31/10/2021	Convolvulaceae	<i>Ipomoea tiliacea</i>	(Willd.) Choisy	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	635	X	X	X	X
52	31/10/2021	Araceae	<i>Anthurium cordatum</i>	(L.) Schott	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	636	X	X	X	X
53	31/10/2021	Bromeliaceae	<i>Tillandsia recurvata</i>	(L.) L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	637	X	X	X	X
54	31/10/2021	Rutaceae	<i>Zanthoxylum punctatum</i>	Vahl	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	638	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
55	31/10/2021	Celastraceae	<i>Schaefferia frutescens</i>	Jacq.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	640	X	X	X	
56	31/10/2021	Myrtaceae	<i>Myrcianthes fragrans</i>	(Sw.) McVaugh	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	641	X	X	X	X
57	31/10/2021	Rubiaceae	<i>Eumachia microdon</i>	(DC.) Delprete & J.H.Kirkbr.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	642	X	X	X	X
58	31/10/2021	Moraceae	<i>Ficus nymphaeifolia</i>	Mill.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	644	X	X	X	X
59	31/10/2021	Passifloraceae	<i>Passiflora suberosa</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	645	X	X	X	X
60	31/10/2021	Arecaceae	<i>Coccothrinax barbadensis</i>	(Lodd. ex Mart.) Becc.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	646	X	X	X	X
61	31/10/2021	Myrtaceae	<i>Eugenia foetida</i>	Pers.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	647	X	X	X	X
62	31/10/2021	Moraceae	<i>Ficus citrifolia</i>	Mill.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	648	X	X	X	X
63	31/10/2021	Verbenaceae	<i>Citharexylum spinosum</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	649	X	X	X	X
64	31/10/2021	Poaceae	<i>Digitaria insularis</i>	(L.) Fedde	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	650		X		X
65	31/10/2021	Asteraceae	<i>Lepidaploa glabra</i>	(Willd.) H.Rob.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	651	X	X	X	X
66	31/10/2021	Fabaceae	<i>Galactia rubra</i>	(Jacq.) Urb.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	652	X	X	X	X
67	31/10/2021	Celastraceae	<i>Monteverdia laevigata</i>	(Vahl) Biral	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	654	X	X	X	X
68	31/10/2021	Verbenaceae	<i>Lantana camara</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	655	X	X	X	X
69	31/10/2021	Fabaceae	<i>Galactia dubia</i>	DC.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	656	X	X	X	X
70	31/10/2021	Fabaceae	<i>Abrus precatorius</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	657	X	X	X	X
71	31/10/2021	Asteraceae	<i>Cyanthillium cinereum</i>	(L.) H.Rob.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	658	X			X
72	31/10/2021	Salicaceae	<i>Casearia dodecandra</i>	(Jacq.) T.Samar. & M.H.Alford	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	659	X	X	X	X
73	31/10/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia petiolaris</i>	Sims	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	660	X	X		X
74	31/10/2021	Talinaceae	<i>Talinum paniculatum</i>	(Jacq.) Gaertn.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis	661	X	X	X	X
75	01/11/2021	Fabaceae	<i>Hymenaea courbaril</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	662	X	X	X	X
76	01/11/2021	Fabaceae	<i>Chamaecrista obcordata</i>	(Sw. ex Wikstr.) Britton	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	663	X	X	X	X
77	01/11/2021	Poaceae	<i>Melinis repens</i>	(Willd.) Zizka	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	664	X	X	X	X
78	01/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus planifolius</i>	Rich.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	665	X	X	X	X
79	01/11/2021	Malpighiaceae	<i>Byrsonima lucida</i>	(Mill.) DC.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	666	X	X	X	X
80	01/11/2021	Malvaceae	<i>Sida ciliaris</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	667	X	X	X	X
81	01/11/2021	Portulacaceae	<i>Portulaca teretifolia</i>	Kunth	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	668	X	X		X
82	01/11/2021	Poaceae	<i>Paspalum laxum</i>	Lam.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	669	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
83	01/11/2021	Poaceae	<i>Aristida adscensionis</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	670	X	X	X	X
84	01/11/2021	Malpighiaceae	<i>Stigmaphyllon diversifolium</i>	(Kunth) A.Juss.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	671	X	X	X	X
85	01/11/2021	Cyperaceae	<i>Scleria lithosperma</i>	(L.) Sw.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	672	X	X	X	X
86	01/11/2021	Myrtaceae	<i>Myrcia citrifolia</i> var. <i>imrayana</i>	(Griseb.) Stehlé & Quentin	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	674	X	X	X	X
87	01/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus mutisii</i>	(Kunth) Griseb.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	675	X			X
88	01/11/2021	Rubiaceae	<i>Guettarda scabra</i>	(L.) Vent.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	676	X	X	X	X
89	01/11/2021	Poaceae	<i>Setaria setosa</i>	(Sw.) P.Beauv.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	677	X	X	X	X
90	01/11/2021	Myrtaceae	<i>Eugenia ligustrina</i>	(Sw.) Willd.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	679	X	X	X	X
91	01/11/2021	Fabaceae	<i>Stylosanthes hamata</i>	(L.) Taub.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	680			X	X
92	01/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Astraea lobata</i>	(L.) Klotzsch	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	681	X	X	X	X
93	01/11/2021	Polygonaceae	<i>Coccoloba krugii</i>	Lindau	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	682	X	X	X	X
94	01/11/2021	Poaceae	<i>Aristida adscensionis</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	683	X	X		X
95	01/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Croton betulinus</i>	Vahl	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	684	X	X	X	X
96	01/11/2021	Poaceae	<i>Schizachyrium tenerum</i>	Nees	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	685	X	X		X
97	01/11/2021	Malvaceae	<i>Corchorus hirsutus</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	686	X	X	X	X
98	01/11/2021	Verbenaceae	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i>	(L.) Vahl	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	687	X	X	X	X
99	01/11/2021	Malvaceae	<i>Ayenia insulicola</i>	Cristobal	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	688	X	X		X
100	01/11/2021	Smilacaceae	<i>Smilax coriacea</i>	Spreng.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	689	X	X	X	X
101	01/11/2021	Malvaceae	<i>Waltheria indica</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	690	X	X	X	X
102	01/11/2021	Myrtaceae	<i>Myrcia boldinghii</i>	(Urb.) K.Campbell & K.Samra	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	691	X	X	X	X
103	01/11/2021	Celastraceae	<i>Crossopetalum rhacoma</i>	Crantz	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	692	X	X	X	X
104	01/11/2021	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus epiphyllanthus</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	693	X	X	X	X
105	01/11/2021	Rubiaceae	<i>Erithalis fruticosa</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	694	X	X	X	X
106	01/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus mutisii</i>	(Kunth) Griseb.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	695	X	X	X	X
107	01/11/2021	Rubiaceae	<i>Hexasepalum apiculatum</i>	(Willd.) Delprete & J.H.Kirkbr.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	696	X	X		X
108	01/11/2021	Cyperaceae	<i>Bulbostylis antillana</i>	(Britton) Fernald	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	697	X	X	X	X
109	01/11/2021	Lauraceae	<i>Cassytha filiformis</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	698	X	X	X	X
110	01/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Croton flavens</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	700	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
111	01/11/2021	Rubiaceae	<i>Rondeletia sp.</i>		C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	701	X	X	X	X
112	01/11/2021	Asteraceae	<i>Sphagneticola trilobata</i>	(L.) Pruski	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	702	X	X		X
113	01/11/2021	Asteraceae	<i>Egletes prostrata</i>	(Sw.) Kuntze	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	703	X	X		X
114	01/11/2021	Fabaceae	<i>Neptunia plena</i>	(L.) Benth.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	704	X	X	X	X
115	01/11/2021	Malvaceae	<i>Thespesia populnea</i>	(L.) Sol. ex Corrêa	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	705	X	X	X	X
116	01/11/2021	Combretaceae	<i>Conocarpus erectus</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	706	X	X		X
117	01/11/2021	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	(L.) Pers.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	707	X	X		X
118	01/11/2021	Poaceae	<i>Bothriochloa bladhii</i>	(Retz.) S.T.Blake	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	708	X	X	X	X
119	01/11/2021	Goodeniaceae	<i>Scaevola taccada</i>	(Gaertn.) Roxb.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	709	X	X	X	X
120	01/11/2021	Poaceae	<i>Urochloa maxima</i>	(Jacq.) R.D.Webster	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	710	X	X	X	X
121	01/11/2021	Aizoaceae	<i>Trianthema portulacastrum</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	711	X	X	X	X
122	01/11/2021	Poaceae	<i>Bothriochloa pertusa</i>	(L.) A.Camus	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	712	X	X		X
123	01/11/2021	Fabaceae	<i>Rhynchosia minima</i>	(L.) DC.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	713	X	X	X	X
124	01/11/2021	Poaceae	<i>Sporobolus pyramidatus</i>	(Lam.) Hitchc.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	714	X	X	X	X
125	01/11/2021	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium angiospermum</i>	Murray	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	715	X	X	X	X
126	01/11/2021	Fabaceae	<i>Desmanthus virgatus</i>	(L.) Willd.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	716	X	X	X	X
127	01/11/2021	Fabaceae	<i>Desmodium incanum</i>	(Sw.) DC.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	717	X	X	X	X
128	01/11/2021	Fabaceae	<i>Canavalia rosea</i>	(Sw.) DC.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	718	X	X	X	X
129	01/11/2021	Aizoaceae	<i>Sesuvium portulacastrum</i>	(L.) L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	719	X	X		X
130	01/11/2021	Poaceae	<i>Cenchrus echinatus</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	720	X	X		X
131	01/11/2021	Asteraceae	<i>Tridax procumbens</i>	L.	C Lecompte, B Ferlay, N Servientis, D Andreis, L Procopio	721		X	X	X
132	01/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hyssopifolia</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	687	X	X	X	X
133	01/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i>	Kunth	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	688	X	X	X	X
134	01/11/2021	Poaceae	<i>Paspalum laxum</i>	Lam.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	689	X	X	X	X
135	01/11/2021	Bignoniaceae	<i>Tabebuia heterophylla</i>	(DC.) Britton	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	690	X	X	X	X
136	01/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hirta</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	691	X	X		X
137	01/11/2021	Rhamnaceae	<i>Colubrina arborescens</i>	(Mill.) Sarg.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	692	X	X	X	X
138	01/11/2021	Rubiaceae	<i>Erithalis fruticosa</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	693	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
139	01/11/2021	Rhizophoraceae	<i>Rhizophora mangle</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	694	X	X	X	X
140	01/11/2021	Asteraceae	<i>Borrchia arborescens</i>	(L.) DC.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	696	X	X		X
141	01/11/2021	Polygonaceae	<i>Coccoloba uvifera</i>	(L.) L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	697	X	X	X	X
142	01/11/2021	Verbenaceae	<i>Lantana involucrata</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	698	X	X	X	X
143	01/11/2021	Fabaceae	<i>Albizia lebeck</i>	(L.) Benth.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	699	X	X		X
144	01/11/2021	Rhamnaceae	<i>Ziziphus mauritiana</i>	Lam.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	700	X	X	X	X
145	01/11/2021	Fabaceae	<i>Vachellia macracantha</i>	(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	701	X	X	X	X
146	01/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus rotundus</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	702	X	X	X	X
147	01/11/2021	Poaceae	<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	(L.) Willd.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	703	X	X	X	X
148	01/11/2021	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus amarus</i>	Schumach. & Thonn.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	704	X	X	X	X
149	01/11/2021	Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>	(Lam.) Roem. & Schult.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	705	X	X	X	X
150	01/11/2021	Fabaceae	<i>Acacia tortuosa</i>	(L.) Willd.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	706	X	X	X	X
151	01/11/2021	Poaceae	<i>Zoysia matrella</i>	(L.) Merr.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	707	X	X	X	X
152	01/11/2021	Fabaceae	<i>Peltophorum pterocarpum</i>	(DC.) Baker ex K. Heyne	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	708	X	X	X	X
153	01/11/2021	Asparagaceae	<i>Asparagus densiflorus</i>	(Kunth) Jessop	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	709	X	X		X
154	01/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia mesembryanthemifolia</i>	Jacq., 1760	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	710	X	X	X	X
155	01/11/2021	Combretaceae	<i>Laguncularia racemosa</i>	(L.) C.F. Gaertn.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	711	X	X	X	X
156	01/11/2021	Poaceae	<i>Eleusine indica</i>	(L.) Gaertn.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	712	X	X	X	X
157	01/11/2021	Asteraceae	<i>Launaea intybacea</i>	(Jacq.) Beauv.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	713	X	X	X	X
158	01/11/2021	Scrophulariaceae	<i>Capraria biflora</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	714	X	X	X	X
159	01/11/2021	Fabaceae	<i>Sesbania sericea</i>	(Willd.) Link	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	715	X	X	X	X
160	01/11/2021	Poaceae	<i>Brachiaria distachya</i>	(L.) Stapf	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	716	X	X	X	X
161	01/11/2021	Fabaceae	<i>Canavalia rosea</i>	(Sw.) DC.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	717		X	X	X
162	01/11/2021	Fabaceae	<i>Tephrosia cinerea</i>	(L.) Pers.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	718	X	X	X	X
163	01/11/2021	Fabaceae	<i>Indigofera suffruticosa</i>	Mill.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	719	X	X		X
164	01/11/2021	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia gnaphalodes</i>	(L.) R.Br. ex Roem. & Schult.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	720	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
165	01/11/2021	Combretaceae	<i>Terminalia catappa</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	721	X	X	X	X
166	01/11/2021	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	722	X	X	X	X
167	02/11/2021	Passifloraceae	<i>Tumera ulmifolia</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	723	X	X	X	X
168	02/11/2021	Petiveriaceae	<i>Rivina humilis</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	724	X	X	X	X
169	02/11/2021	Myrtaceae	<i>Eugenia rhombea</i>	Krug & Urb. ex Urb.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	725	X	X		X
170	02/11/2021	Nyctaginaceae	<i>Boerhavia scandens</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	726	X	X	X	X
171	02/11/2021	Polygonaceae	<i>Antigonon leptopus</i>	Hook. & Arn.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	727	X	X	X	X
172	02/11/2021	Sapindaceae	<i>Cardiospermum halicacabum</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	728	X	X	X	X
173	02/11/2021	Amaranthaceae	<i>Achyranthes aspera</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	729	X	X		X
174	02/11/2021	Polygonaceae	<i>Coccoloba venosa</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	730	X	X	X	X
175	02/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Tragia volubilis</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	731	X	X	X	X
176	02/11/2021	Zygothylaceae	<i>Kallstroemia pubescens</i>	(G.Don) Dandy	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	732	X		X	X
177	02/11/2021	Poaceae	<i>Brachiaria fasciculata</i>	(Sw.) Parodi	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	733	X	X	X	X
178	02/11/2021	Salicaceae	<i>Casearia decandra</i>	Jacq.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	734	X	X		X
179	02/11/2021	Cordiaceae	<i>Cordia sulcata</i>	DC.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	735	X	X		X
180	02/11/2021	Lauraceae	<i>Dambumeya coriacea</i>	(Sw.) Trofimov & Rohwer	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	736	X	X	X	X
181	02/11/2021	Salicaceae	<i>Casearia guianensis</i>	(Aubl.) Urb.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	737	X	X	X	X
182	02/11/2021	Sapindaceae	<i>Melicoccus bijugatus</i>	Jacq.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	738	X	X	X	X
183	02/11/2021	Rubiaceae	<i>Chiococca alba</i>	(L.) Hitchc.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	739	X	X	X	X
184	02/11/2021	Heliotropiaceae	<i>Tournefortia hirsutissima</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	740	X	X	X	X
185	02/11/2021	Myrtaceae	<i>Eugenia procera</i>	(Sw.) Poir.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	741	X	X	X	X
186	02/11/2021	Cyperaceae	<i>Eleocharis geniculata</i>	(L.) Roem. & Schult.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	742	X	X	X	X
187	02/11/2021	Capparaceae	<i>Capparidastrum frondosum</i>	(Jacq.) Cornejo & Iltis	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	743	X	X	X	X
188	02/11/2021	Pteridaceae	<i>Pityrogramma calomelanos</i>	(L.) Link	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	744	X	X	X	X
189	02/11/2021	Pteridaceae	<i>Adiantum tenerum</i>	Sw.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	745	X	X	X	X
190	02/11/2021	Calophyllaceae	<i>Calophyllum antillanum</i>	Britton	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	746	X	X	X	X
191	02/11/2021	Araceae	<i>Lemna aequinoctialis</i>	Welw.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	747	X	X		
192	02/11/2021	Annonaceae	<i>Annona muricata</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	748	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
193	02/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Croton astroites</i>	Dryand.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	749	X	X	X	X
194	02/11/2021	Rubiaceae	<i>Spermacoce remota</i>	Lam.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	750	X	X	X	X
195	02/11/2021	Malvaceae	<i>Sidastrum multiflorum</i>	(Jacq.) Fryxell	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	751	X	X	X	X
196	02/11/2021	Poaceae	<i>Lasiacis divaricata</i>	(L.) Hitchc.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	752	X	X	X	X
197	02/11/2021	Malvaceae	<i>Melochia nodiflora</i>	Sw.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	753	X	X	X	X
198	02/11/2021	Poaceae	<i>Paspalum laxum</i>	Lam.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	754	X	X	X	X
199	02/11/2021	Polypodiaceae	<i>Microgramma heterophylla</i>	(L.) Wherry	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	755	X	X	X	X
200	02/11/2021	Fabaceae	<i>Galactia rubra</i>	(Jacq.) Urb.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	756	X	X	X	X
201	02/11/2021	Fabaceae	<i>Centrosema pubescens</i>	Benth.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	757	X	X	X	X
202	02/11/2021	Fabaceae	<i>Rhynchosia reticulata</i>	(Sw.) DC.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	758	X	X	X	X
203	02/11/2021	Rubiaceae	<i>Exostema caribaeum</i>	(Jacq.) Schult.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	759	X	X	X	X
204	02/11/2021	Cyperaceae	<i>Abildgaardia ovata</i>	(Burm.f.) Kral	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	760	X	X	X	X
205	02/11/2021	Poaceae	<i>Pharus lappulaceus</i>	Aubl.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	761	X	X	X	X
206	02/11/2021	Thymelaeaceae	<i>Daphnopsis americana</i>	(Mill.) J.R.Johnst.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	762		X	X	X
207	02/11/2021	Fabaceae	<i>Desmanthus pernambucanus</i>	(L.) Thell.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	763	X	X	X	X
208	02/11/2021	Rutaceae	<i>Zanthoxylum monophyllum</i>	(Lam.) P.Wilson	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	764	X	X	X	X
209	02/11/2021	Poaceae	<i>Leptochloa virgata</i>	(L.) P.Beauv.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	765	X	X	X	X
210	02/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus odoratus</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	766	X	X	X	X
211	02/11/2021	Commelinaceae	<i>Commelina diffusa</i>	Burm.f.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	767	X			X
212	02/11/2021	Amaranthaceae	<i>Alternanthera sessilis</i>	(L.) R.Br. ex DC.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	768	X	X	X	X
213	02/11/2021	Vitaceae	<i>Cissus verticillata</i>	(L.) Nicolson & C.E.Jarvis	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	769	X	X		X
214	02/11/2021	Fabaceae	<i>Teramnus labialis</i>	(L.f.) Spreng.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	770	X	X	X	X
215	02/11/2021	Fabaceae	<i>Indigofera tinctoria</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	771	X	X		X
216	02/11/2021	Oxalidaceae	<i>Oxalis barrelieri</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	772	X	X		X
217	02/11/2021	Malvaceae	<i>Sida spinosa</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	773	X	X	X	X
218	02/11/2021	Asteraceae	<i>Emilia fosbergii</i>	Nicolson	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	774	X	X	X	X
219	02/11/2021	Malvaceae	<i>Triumfetta semitriloba</i>	Jacq.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	775	X	X	X	X
220	02/11/2021	Malvaceae	<i>Sida jamaicensis</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	776	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
221	02/11/2021	Poaceae	<i>Oplismenus compositus</i>	(L.) P.Beauv.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	777	X	X	X	X
222	02/11/2021	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	(Cham.) Glassman	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	778	X	X	X	X
223	02/11/2021	Moraceae	<i>Ficus benjamina</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	779	X	X	X	X
224	02/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus sphacelatus</i>	Rottb.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	780	X	X	X	X
225	02/11/2021	Microteaceae	<i>Microtea debilis</i>	Sw.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	781	X	X	X	X
226	03/11/2021	Bataceae	<i>Batis maritima</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	782	X	X	X	X
227	03/11/2021	Acanthaceae	<i>Avicennia germinans</i>	(L.) L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	783	X			X
228	03/11/2021	Poaceae	<i>Cenchrus echinatus</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	784	X	X	X	X
229	03/11/2021	Acanthaceae	<i>Asystasia gangetica</i>	(L.) T.Anderson	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	785	X	X		X
230	03/11/2021	Fabaceae	<i>Vigna luteola</i>	(Jacq.) Benth.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	786	X	X		X
231	03/11/2021	Malvaceae	<i>Bastardia viscosa</i>	(L.) Kunth	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	787	X	X	X	X
232	03/11/2021	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	788	X	X	X	X
233	03/11/2021	Asteraceae	<i>Pluchea carolinensis</i>	(Jacq.) G.Don	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	789	X	X	X	X
234	03/11/2021	Convolvulaceae	<i>Ipomoea pes-caprae</i>	(L.) R.Br.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	790	X	X	X	X
235	03/11/2021	Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora</i>	(L.) Greene	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	791	X	X		X
236	03/11/2021	Convolvulaceae	<i>Ipomoea violacea</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	792	X	X	X	X
237	03/11/2021	Solanaceae	<i>Physalis angulata</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	793	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
238	03/11/2021	Malvaceae	<i>Gossypium hirsutum</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	794	X	X	X	X
239	03/11/2021	Malvaceae	<i>Corchorus aestuans</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	795	X	X	X	X
240	03/11/2021	Cucurbitaceae	<i>Cucumis dipsaceus</i>	Ehrenb. ex Spach	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	796	X	X	X	X
241	03/11/2021	Solanaceae	<i>Datura innoxia</i>	Mill.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	797	X	X	X	X
242	03/11/2021	Talinaceae	<i>Talinum fruticosum</i>	(L.) Juss.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	798	X	X		X
243	03/11/2021	Amaranthaceae	<i>Alternanthera geniculata</i>	Urb.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	799	X			X
244	03/11/2021	Convolvulaceae	<i>Jacquemontia solanifolia</i>	(L.) Hallier	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	800	X	X	X	X
245	03/11/2021	Portulacaceae	<i>Portulaca teretifolia</i>	Kunth	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	801	X	X	X	X
246	03/11/2021	Convolvulaceae	<i>Distimake quinquefolius</i>	(L.) A.R.Simões & Staples	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	802		X		X
247	03/11/2021	Malvaceae	<i>Abutilon indicum</i>	(L.) Sweet	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	803	X	X	X	X
248	03/11/2021	Asteraceae	<i>Pectis humifusa</i>	Sw.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	804	X	X	X	X
249	03/11/2021	Acanthaceae	<i>Ruellia tuberosa</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	805	X			X
250	03/11/2021	Poaceae	<i>Echinochloa colona</i>	(L.) Link	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	806	X	X	X	X
251	03/11/2021	Convolvulaceae	<i>Evolvulus convolvuloides</i>	(Willd.) Steam	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	807	X	X	X	X
252	03/11/2021	Solanaceae	<i>Solanum agrarium</i>	Sendtn.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	808	X		X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
253	03/11/2021	Poaceae	<i>Setaria verticillata</i>	(L.) P.Beauv.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	809	X	X	X	X
254	03/11/2021	Goodeniaceae	<i>Scaevola plumieri</i>	(L.) Vahl	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	810	X	X	X	X
255	03/11/2021	Poaceae	<i>Brachiaria distachya</i>	(L.) Stapf	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	811	X	X		X
256	03/11/2021	Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora</i>	(L.) Greene	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	812	X	X	X	X
257	03/11/2021	Fabaceae	<i>Galactia nummularia</i>	Urb.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	813	X	X	X	X
258	03/11/2021	Fabaceae	<i>Guilandina bonduc</i>	L.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	815	X	X	X	X
259	03/11/2021	Poaceae	<i>Leptochloa mucronata</i>	(Michx.) Kunth	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	816	X	X		X
260	03/11/2021	Cleomaceae	<i>Arivela viscosa</i>	(L.) Raf.	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	817	X		X	X
261	03/11/2021	Molluginaceae	<i>Mollugo verticillata</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	1548	X	X	X	X
262	03/11/2021	Malvaceae	<i>Bastardia viscosa</i>	(L.) Kunth	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	1549	X	X	X	X
263	03/11/2021	Talinaceae	<i>Talinum fruticosum</i>	(L.) Juss.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	1550	X	X		X
264	03/11/2021	Fabaceae	<i>Centrosema virginianum</i>	(L.) Benth.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	1551	X	X	X	X
265	03/11/2021	Malvaceae	<i>Sida abutilifolia</i>	Mill.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	1552	X	X		X
266	03/11/2021	Poaceae	<i>Tragus berteronianus</i>	Schult.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	1553	X	X		X
267	03/11/2021	Acanthaceae	<i>Justicia sessilis</i>	Jacq.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	1554	X	X		X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
268	03/11/2021	Amaryllidaceae	<i>Hymenocallis caribaea</i>	(L.) Herb.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	1555	X	X	X	X
269	03/11/2021	Poaceae	<i>Antheophora hermaphrodita</i>	(L.) Kuntze	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	1556	X	X	X	X
270	03/11/2021	Lamiaceae	<i>Volkameria aculeata</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, L Procopio, A Lechevalier, J Chalifour	1557	X	X	X	X
271	04/11/2021	Nyctaginaceae	<i>Boerhavia coccinea</i>	Mill.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1558	X	X		X
272	04/11/2021	Rubiaceae	<i>Morinda citrifolia</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1559	X	X	X	X
273	04/11/2021	Solanaceae	<i>Lycium americanum</i>	Jacq.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1560	X	X		X
274	04/11/2021	Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>	(Lam.) Roem. & Schult.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1561	X	X	X	X
275	04/11/2021	Heliotropiaceae	<i>Myriopus microphyllus</i>	(Bertero ex Spreng.) Feuillet	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1562	X	X	X	X
276	04/11/2021	Convolvulaceae	<i>Jacquemontia cumanensis</i>	(Kunth) Kuntze	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1563	X		X	X
277	04/11/2021	Amaranthaceae	<i>Lithophila muscoides</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1564	X	X	X	X
278	04/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i>	Kunth	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1565	X			X
279	04/11/2021	Asteraceae	<i>Launaea intybacea</i>	(Jacq.) Beauv.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1566		X		X
280	04/11/2021	Asteraceae	<i>Emilia sonchifolia</i>	(L.) DC.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1568	X	X	X	X
281	04/11/2021	Asteraceae	<i>Wedelia calycina</i>	Rich.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1569	X	X	X	
282	04/11/2021	Rubiaceae	<i>Erithalis odorifera</i>	Jacq.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1570	X	X	X	X
283	04/11/2021	Cuscutaceae	<i>Cuscuta americana</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1571	X	X	X	X
284	04/11/2021	Amaranthaceae	<i>Celosia nitida</i>	Vahl	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1572	X	X	X	X
285	04/11/2021	Cordiaceae	<i>Cordia sebestena</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1573	X	X	X	X
286	04/11/2021	Petiveriaceae	<i>Trichostigma octandrum</i>	(L.) H.Walter	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1574	X	X	X	X
287	04/11/2021	Canellaceae	<i>Canella winterana</i>	(L.) Gaertn.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1575	X	X	X	X
288	04/11/2021	Primulaceae	<i>Jacquinia arborea</i>	Vahl	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1576	X	X	X	X
289	04/11/2021	Fabaceae	<i>Piscidia carthagenensis</i>	Jacq.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1577	X	X	X	X
290	04/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus confertus</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1578	X	X	X	X
291	04/11/2021	Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>	(Lam.) Roem. & Schult.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1579	X	X	X	X
292	04/11/2021	Poaceae	<i>Setaria setosa</i>	(Sw.) P.Beauv.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1580		X		X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
293	04/11/2021	Malvaceae	<i>Sidastrum multiflorum</i>	(Jacq.) Fryxell	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1581	X	X	X	X
294	04/11/2021	Malvaceae	<i>Sida jamaicensis</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1582	X	X	X	
295	04/11/2021	Sapindaceae	<i>Cardiospermum corindum</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1583	X	X	X	X
296	04/11/2021	Malvaceae	<i>Ayenia insulicola</i>	Cristobal	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1584	X	X		X
297	04/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Gymnanthes lucida</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1585	X	X	X	X
298	04/11/2021	Poaceae	<i>Setaria setosa</i>	(Sw.) P.Beauv.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1586	X	X		X
299	04/11/2021	Malpighiaceae	<i>Malpighia martinicensis</i> x <i>Malpighia linearis</i>		B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1587	X	X	X	
300	04/11/2021	Bignoniaceae	<i>Tabebuia lepidota</i>	(Kunth) Britton	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1588	X	X	X	X
301	04/11/2021	Fabaceae	<i>Rhynchosia reticulata</i>	(Sw.) DC.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1589	X	X	X	X
302	05/11/2021	Poaceae	<i>Eragrostis ciliaris</i>	(L.) R.Br.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1590	X	X	X	X
303	05/11/2021	Apocynaceae	<i>Pentalinon luteum</i>	(L.) BFHansen & Wunderlin	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1591	X	X	X	X
304	05/11/2021	Portulacaceae	<i>Portulaca halimoides</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1592	X	X		X
305	05/11/2021	Malvaceae	<i>Sida abutilifolia</i>	Mill.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1593		X		X
306	05/11/2021	Rhamnaceae	<i>Sarcomphalus domingensis</i>	(Spreng.) Krug & Urb.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1594	X	X	X	X
307	05/11/2021	Rubiaceae	<i>Stenostomum acutatum</i>	DC.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1595	X	X	X	X
308	05/11/2021	Heliotropiaceae	<i>Euploca microphylla</i>	(Sw. ex Wikstr.) Feuillet	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1596		X		X
309	05/11/2021	Poaceae	<i>Sporobolus pyramidatus</i>	(Lam.) Hitchc.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1597	X	X	X	X
310	05/11/2021	Amaranthaceae	<i>Atriplex pentandra</i>	(Jacq.) Standl.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1598	X	X	X	X
311	05/11/2021	Convolvulaceae	<i>Evolvulus convolvuloides</i>	(Willd.) Stearn	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1599	X	X	X	X
312	05/11/2021	Fabaceae	<i>Galactia nummularia</i>	Urb.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1600	X	X		X
313	05/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus nanus</i>	Wild.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1601	X	X	X	X
314	05/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Hippomane mancinella</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1602	X	X	X	X
315	05/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus brunneus</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, J Chalifour	1603	X	X	X	X
316	06/11/2021	Fabaceae	<i>Inga laurina</i>	(Sw.) Willd.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1604	X	X	X	X
317	06/11/2021	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1605	X	X	X	X
318	06/11/2021	Simaroubaceae	<i>Picrasma excelsa</i>	(Sw.) Planch.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1606	X	X	X	X
319	06/11/2021	Orchidaceae	<i>Oeceoclades maculata</i>	(Lindl.) Lindl.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1607	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
320	06/11/2021	Pteridaceae	<i>Hemionitis palmata</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1608	X	X	X	X
321	06/11/2021	Rubiaceae	<i>Psychotria nervosa</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1609	X	X	X	X
322	06/11/2021	Melastomataceae	<i>Miconia laevigata</i>	(L.) D.Don	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1610	X	X	X	X
323	06/11/2021	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum brevifolium</i>	(Lodd. ex Link) Link	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1611	X	X	X	X
324	06/11/2021	Myrtaceae	<i>Myrcia splendens</i>	(Sw.) DC.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1612	X	X	X	X
325	06/11/2021	Malvaceae	<i>Sida acuta</i>	Burm.f.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1613	X	X	X	X
326	06/11/2021	Polypodiaceae	<i>Microsorium scolopendra</i>	(Burm. Fil.) Copel.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1614	X	X		X
327	06/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus odoratus</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1615	X			X
328	06/11/2021	Acanthaceae	<i>Asystasia gangetica</i>	(L.) T.Anderson	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1616	X	X		X
329	06/11/2021	Poaceae	<i>Axonopus compressus</i>	(Sw.) P.Beauv.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1617	X	X	X	X
330	06/11/2021	Asteraceae	<i>Bidens cynapiifolia</i>	Kunth	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1618	X	X	X	X
331	06/11/2021	Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>	(Lam.) Roem. & Schult.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1619	X	X	X	X
332	06/11/2021	Poaceae	<i>Lasiacis sorghoidea</i>	(Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1620	X	X	X	X
333	06/11/2021	Asteraceae	<i>Vernonia arborescens</i>	(L.) Sw.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1621	X	X	X	X
334	06/11/2021	Fabaceae	<i>Teramnus labialis</i>	(L.f.) Spreng.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1622	X	X	X	X
335	06/11/2021	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus tenellus</i>	Roxb.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1623	X	X	X	X
336	06/11/2021	Malvaceae	<i>Sida jamaicensis</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1624	X	X	X	X
337	06/11/2021	Solanaceae	<i>Solanum lanceifolium</i>	Jacq.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1625	X	X	X	X
338	06/11/2021	Piperaceae	<i>Peperomia humilis</i>	A.Dietr	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1626	X	X	X	X
339	06/11/2021	Urticaceae	<i>Pilea microphylla</i>	(L.) Liebm.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1627	X	X	X	X
340	06/11/2021	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis polypodioides</i>	(L.) E.G.Andrews & Windham	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1628	X	X	X	X
341	06/11/2021	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum phyllitidis</i>	(L.) C.Presl	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1629	X	X	X	X
342	06/11/2021	Thelypteridaceae	<i>Goniopteris tetragona</i>	(Sw.) C.Presl	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1630	X	X	X	X
343	06/11/2021	Polypodiaceae	<i>Pleopeltis marginata</i>	A.R.Sm. & Tejero	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1631	X	X	X	X
344	06/11/2021	Polypodiaceae	<i>Phlebodium aureum</i>	(L.) J.Sm.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1632	X	X	X	X
345	06/11/2021	Sapindaceae	<i>Allophylus racemosus</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1633	X	X	X	X
346	06/11/2021	Piperaceae	<i>Peperomia myrtifolia</i>	(Vahl) A.Dietr.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1634	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
347	06/11/2021	Fabaceae	<i>Galactia rubra</i>	(Jacq.) Urb.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1635	X	X	X	X
348	06/11/2021	Acanthaceae	<i>Odontonema nitidum</i>	(Jacq.) Kuntze	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1636	X	X	X	X
349	06/11/2021	Rubiaceae	<i>Psychotria nervosa</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1637	X	X	X	X
350	06/11/2021	Poaceae	<i>Digitaria radicata</i>	(J.Presl) Miq.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1638	X	X	X	X
351	06/11/2021	Schoepfiaceae	<i>Schoepfia schreberi</i>	J.F.Gmel.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1639	X	X	X	X
352	06/11/2021	Araceae	<i>Pistia stratiotes</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1640	X	X	X	X
353	06/11/2021	Blechnaceae	<i>Blechnum occidentale</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1641	X	X	X	X
354	06/11/2021	Cyperaceae	<i>Scleria gaertneri</i>	Raddi	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1642	X	X	X	X
355	06/11/2021	Phyllanthaceae	<i>Margaritaria nobilis</i>	L.f.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1643	X	X	X	X
356	06/11/2021	Pteridaceae	<i>Adiantum villosum</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1644	X	X	X	X
357	06/11/2021	Commelinaceae	<i>Gibasis geniculata</i>	(Jacq.) Rohweder	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1645	X	X	X	X
358	06/11/2021	Malvaceae	<i>Sida glabra</i>	Mill.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1646	X	X		X
359	06/11/2021	Piperaceae	<i>Peperomia magnoliifolia</i>	(Jacq.) A.Dietr.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1647	X	X	X	X
360	06/11/2021	Bignoniaceae	<i>Dolichandra unguis-cati</i>	(L.) L.G.Lohmann	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1648	X	X	X	X
361	06/11/2021	Pteridaceae	<i>Vittaria lineata</i>	(L.) Sm.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1649	X	X	X	X
362	06/11/2021	Acanthaceae	<i>Ruellia blechum</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1650	X	X		X
363	06/11/2021	Polypodiaceae	<i>Microgramma lycopodioides</i>	(L.) Copel.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1651	X	X	X	X
364	06/11/2021	Cyperaceae	<i>Fimbristylis dichotoma</i>	(L.) Vahl	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1652	X	X		X
365	07/11/2021	Fabaceae	<i>Rhynchosia minima</i>	(L.) DC.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1654	X	X	X	X
366	07/11/2021	Poaceae	<i>Paspalum laxum</i>	Lam.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1655	X	X	X	X
367	07/11/2021	Poaceae	<i>Cenchrus spinifex</i>	Cav.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1656	X	X	X	X
368	07/11/2021	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i>	(L.) Pers.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1657	X	X	X	X
369	07/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia heterophylla</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1658	X	X		X
370	07/11/2021	Fabaceae	<i>Crotalaria retusa</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1659	X	X	X	X
371	07/11/2021	Ruppiaceae	<i>Ruppia maritima</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1660	X	X	X	X
372	07/11/2021	Fabaceae	<i>Senna alata</i>	(L.) Roxb.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1661	X	X	X	X
373	07/11/2021	Cordiaceae	<i>Cordia obliqua</i>	Willd.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1662	X	X	X	X
374	07/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus elegans</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1663	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
375	07/11/2021	Fabaceae	<i>Senna siamea</i>	(Lam.) H.S.Irwin & Barneby	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1664	X	X	X	X
376	07/11/2021	Rubiaceae	<i>Strumpfia maritima</i>	Jacq.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1665	X	X	X	X
377	07/11/2021	Convolvulaceae	<i>Jacquemontia nodiflora</i>	(Desr.) G.Don	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1666	X	X	X	X
378	07/11/2021	Fabaceae	<i>Indigofera tinctoria</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1667	X	X	X	X
379	08/11/2021	Anacardiaceae	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Raddi	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1668	X	X	X	X
380	08/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1669	X	X	X	X
381	08/11/2021	Passifloraceae	<i>Passiflora rubra</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1670	X	X	X	X
382	08/11/2021	Fabaceae	<i>Lablab purpureus</i>	(L.) Sweet	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1671	X	X	X	X
383	08/11/2021	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i>	(L.) Blume	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1672	X	X	X	X
384	08/11/2021	Cucurbitaceae	<i>Momordica charantia</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1673	X	X	X	X
385	08/11/2021	Convolvulaceae	<i>Ipomoea cairica</i>	(L.) Sweet	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1674	X	X	X	X
386	08/11/2021	Asteraceae	<i>Erigeron bonariensis</i>	L.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1675	X	X	X	X
387	08/11/2021	Fabaceae	<i>Galactia dubia</i>	DC.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1676	X	X	X	X
388	08/11/2021	Nephrolepidaceae	<i>Nephrolepis brownii</i>	(Desv.) Hovenkamp & Miyam.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1677	X	X	X	X
389	08/11/2021	Poaceae	<i>Sporobolus indicus</i>	(L.) R.Br.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1400	X	X	X	X
390	08/11/2021	Bignoniaceae	<i>Thunbergia grandiflora</i>	(Roxb. ex Rottler) Roxb.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1401	X	X	X	X
391	08/11/2021	Amaranthaceae	<i>Iresine diffusa</i>	Humb. & Bonpl. ex Willd.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1402	X	X	X	X
392	08/11/2021	Asteraceae	<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i>	(Kunth) Cabrera	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1403	X	X	X	X
393	08/11/2021	Solanaceae	<i>Solanum torvum</i>	Sw.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1404	X	X	X	X
394	08/11/2021	Asteraceae	<i>Tithonia diversifolia</i>	(Hemsl.) A.Gray	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1405	X	X	X	X
395	08/11/2021	Malvaceae	<i>Sida rhombifolia</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1406	X	X	X	X
396	08/11/2021	Asteraceae	<i>Erigeron canadensis</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1407	X	X	X	X
397	08/11/2021	Poaceae	<i>Eragrostis amabilis</i>	(L.) Wight & Arn.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1408	X	X	X	X
398	08/11/2021	Plantaginaceae	<i>Mecardonia procumbens</i>	(Mill.) Small	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1409	X	X	X	X
399	08/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Acalypha aristata</i>	Kunth	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1410	X	X	X	X
400	08/11/2021	Asteraceae	<i>Erigeron belloides</i>	DC.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1411	X	X		X
401	08/11/2021	Poaceae	<i>Paspalum fimbriatum</i>	Kunth	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1412	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
402	08/11/2021	Poaceae	<i>Sorghum bicolor</i>	(L.) Moench	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1413	X	X	X	X
403	08/11/2021	Caryophyllaceae	<i>Drymaria cordata</i>	(L.) Willd. ex Schult.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1414	X	X	X	X
404	08/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hypericifolia</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1415	X	X	X	X
405	08/11/2021	Poaceae	<i>Digitaria bicornis</i>	(Lam.) Roem. & Schult.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1416	X	X		X
406	08/11/2021	Fabaceae	<i>Senna bicapsularis</i>	(L.) Roxb.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1417	X	X		X
407	08/11/2021	Oleaceae	<i>Jasminum fluminense</i>	Vell.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1418	X	X	X	X
408	08/11/2021	Plumbaginaceae	<i>Plumbago scandens</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1419	X	X	X	X
409	08/11/2021	Amaranthaceae	<i>Alternanthera flavescens</i>	Kunth	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1420	X	X	X	X
410	08/11/2021	Poaceae	<i>Brachiaria distachya</i>	(L.) Stapf	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1421	X	X	X	X
411	08/11/2021	Piperaceae	<i>Piper dilatatum</i>	Rich.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1422	X	X	X	X
412	08/11/2021	Fabaceae	<i>Desmanthus leptophyllus</i>	Kunth	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1423	X	X	X	X
413	08/11/2021	Acanthaceae	<i>Ruellia blechum</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1424	X	X	X	X
414	08/11/2021	Lamiaceae	<i>Mesosphaerum pectinatum</i>	(L.) Kuntze	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1425	X	X	X	X
415	08/11/2021	Fabaceae	<i>Chamaecrista nictitans</i> subsp. <i>nictitans</i>	(L.) Moench	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1426	X	X	X	X
416	08/11/2021	Fabaceae	<i>Indigofera suffruticosa</i>	Mill.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1427	X	X	X	X
417	08/11/2021	Poaceae	<i>Chloris radiata</i>	(L.) Sw.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1428	X	X	X	X
418	08/11/2021	Meliaceae	<i>Guarea glabra</i>	Vahl	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1429	X	X	X	X
419	08/11/2021	Annonaceae	<i>Annona muricata</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1430	X	X	X	
420	08/11/2021	Nephrolepidaceae	<i>Nephrolepis brownii</i>	(Desv.) Hovenkamp & Miyam.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1431	X	X		X
421	08/11/2021	Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1432	X	X	X	X
422	08/11/2021	Piperaceae	<i>Peperomia nigropunctata</i>	Miq.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1433	X	X	X	X
423	08/11/2021	Asteraceae	<i>Wedelia calycina</i>	Rich.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1434	X	X	X	X
424	08/11/2021	Typhaceae	<i>Typha domingensis</i>	Pers.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1435			X	X
425	08/11/2021	Onagraceae	<i>Ludwigia octovalvis</i>	(Jacq.) P.H.Raven	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1436	X	X	X	X
426	08/11/2021	Asteraceae	<i>Symphyotrichum subulatum</i>	(Michx.) Nesom	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1437	X	X	X	X
427	08/11/2021	Amaranthaceae	<i>Amaranthus viridis</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1438	X	X		X
428	08/11/2021	Fabaceae	<i>Alysicarpus vaginalis</i>	(L.) DC.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1439	X	X		X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
429	08/11/2021	Poaceae	<i>Dichanthium annulatum</i>	(Forssk.) Stapf	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1440	X	X	X	X
430	08/11/2021	Convolvulaceae	<i>Ipomoea nil</i>	(L.) Roth	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1441	X	X	X	X
431	08/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Acalypha poiretii</i>	Spreng.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1443	X	X	X	X
432	08/11/2021	Zygophyllaceae	<i>Kallstroemia pubescens</i>	(G.Don) Dandy	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1444	X	X	X	X
433	08/11/2021	Malvaceae	<i>Sida spinosa</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1445	X	X	X	X
434	08/11/2021	Cuscutaceae	<i>Cuscuta americana</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1446	X	X		X
435	08/11/2021	Fabaceae	<i>Crotalaria pallida</i>	Aiton	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1447	X	X	X	X
436	08/11/2021	Amaranthaceae	<i>Salicornia bigelovii</i>	Torr.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1448	X	X	X	X
437	08/11/2021	Myrtaceae	<i>Eugenia confusa</i>	DC.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1449	X	X	X	X
438	08/11/2021	Cactaceae	<i>Pilosocereus royenii</i>	(L.) Byles & G.D.Rowley	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1450	X	X	X	X
439	08/11/2021	Convolvulaceae	<i>Distimake aegyptius</i>	(L.) A.R.Simões & Staples	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1451	X	X	X	X
440	08/11/2021	Malpighiaceae	<i>Malpighia martinicensis</i>	Jacq.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1452		X	X	X
441	08/11/2021	Malvaceae	<i>Talipariti tiliaceum</i>	(L.) Fryxell	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1453	X	X	X	X
442	09/11/2021	Fabaceae	<i>Galactia rubra</i>	(Jacq.) Urb.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1454	X	X	X	X
443	09/11/2021	Fabaceae	<i>Centrosema pubescens</i>	Benth.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1455	X	X	X	X
444	09/11/2021	Apocynaceae	<i>Tabernaemontana citrifolia</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1456	X	X	X	X
445	09/11/2021	Asteraceae	<i>Bidens alba</i>	(L.) DC.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1457	X	X	X	X
446	09/11/2021	Brassicaceae	<i>Lepidium virginicum</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1458	X	X	X	X
447	09/11/2021	Asteraceae	<i>Youngia japonica</i>	(L.) DC.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1459	X	X	X	X
448	09/11/2021	Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1460	X	X		X
449	09/11/2021	Fabaceae	<i>Chamaecrista nictitans</i> subsp. <i>nictitans</i>	(L.) Moench	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1461	X	X	X	X
450	09/11/2021	Asteraceae	<i>Pseudelephantopus spicatus</i>	(B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1462	X			X
451	09/11/2021	Cleomaceae	<i>Sieruela rutidosperma</i>	(DC.) Roalson & J.C.Hall	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1463	X	X	X	X
452	09/11/2021	Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1464	X	X	X	X
453	09/11/2021	Verbenaceae	<i>Priva lappulacea</i>	(L.) Pers.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1465	X	X		X
454	09/11/2021	Rhamnaceae	<i>Gouania lupuloides</i>	(L.) Urb.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1466	X	X	X	X
455	09/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia prostrata</i>	Aiton	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1467	X	X		X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
456	09/11/2021	Pteridaceae	<i>Pteris vittata</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1468	X	X		X
457	09/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia graminea</i>	Jacq.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1469	X	X		X
458	09/11/2021	Cucurbitaceae	<i>Cayaponia americana</i>	(Lam.) Cogn.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1470	X	X	X	X
459	09/11/2021	Cyperaceae	<i>Eleocharis geniculata</i>	(L.) Roem. & Schult.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1471	X	X	X	X
460	09/11/2021	Poaceae	<i>Paspalidium geminatum</i>	(Forssk.) Stapf	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1472	X	X	X	X
461	09/11/2021	Fabaceae	<i>Neptunia plena</i>	(L.) Benth.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1473	X	X	X	X
462	09/11/2021	Lythraceae	<i>Ammannia latifolia</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1474	X	X	X	X
463	09/11/2021	Nymphaeaceae	<i>Nymphaea ampla</i>	(Salisb.) DC.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1475	X	X	X	X
464	09/11/2021	Nyctaginaceae	<i>Boerhavia erecta</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1476	X	X	X	X
465	09/11/2021	Asteraceae	<i>Eclipta prostrata</i>	(L.) L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1477	X	X	X	
466	09/11/2021	Poaceae	<i>Brachiaria mutica</i>	(Forssk.) Stapf	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1479	X	X	X	X
467	09/11/2021	Fabaceae	<i>Crotalaria verrucosa</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1480	X	X	X	X
468	09/11/2021	Fabaceae	<i>Macropitium lathyroides</i>	(L.) Urb.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1481	X	X	X	X
469	09/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Acalypha chamaedrifolia</i>	(Lam.) Müll.Arg.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1482		X		X
470	10/11/2021	Primulaceae	<i>Jacquinia berteroi</i>	Spreng.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1483	X	X	X	X
471	10/11/2021	Convolvulaceae	<i>Ipomoea eggersii</i>	(House) D.F.Austin	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1484	X	X	X	X
472	10/11/2021	Asteraceae	<i>Xanthium strumarium</i>	L.	N Servientis, B Ferlay, C Lecompte	1485	X	X	X	X
473	11/11/2021	Rubiaceae	<i>Oldenlandia corymbosa</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1486	X	X	X	X
474	11/11/2021	Fabaceae	<i>Neptunia pubescens</i>	Benth.	N Servientis, B Ferlay	1487	X	X	X	X
475	11/11/2021	Zygophyllaceae	<i>Tribulus cistoides</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1489	X	X	X	X
476	11/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Ditaxis fasciculata</i>	Vahl ex A.Juss	N Servientis, B Ferlay	1490	X	X	X	X
477	11/11/2021	Fabaceae	<i>Senna sophera</i>	(L.) Roxb.	N Servientis, B Ferlay	1491	X	X	X	X
478	11/11/2021	Fabaceae	<i>Senna obtusifolia</i>	(L.) H.S.Irwin & Barneby	N Servientis, B Ferlay	1492	X	X		X
479	11/11/2021	Amaranthaceae	<i>Amaranthus polygonoides</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1493	X	X	X	X
480	11/11/2021	Malvaceae	<i>Sida spinosa</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1494	X	X	X	X
481	11/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus nanus</i>	Wild.	N Servientis, B Ferlay	1495	X	X	X	X
482	11/11/2021	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>glabrusculum</i>	(Dunal) Heiser & Pickersgill	N Servientis, B Ferlay	1496	X	X		X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
483	11/11/2021	Aspleniaceae	<i>Asplenium pumilum</i>	Sw.	N Servientis, B Ferlay	1497	X	X	X	X
484	11/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia berteroa</i>	Balb. ex Spreng.	N Servientis, B Ferlay	1498	X	X		X
485	11/11/2021	Rutaceae	<i>Zanthoxylum martinicense</i>	(Lam.) DC.	N Servientis, B Ferlay	1499	X	X	X	X
486	11/11/2021	Simaroubaceae	<i>Picrasma excelsa</i>	(Sw.) Planch.	N Servientis, B Ferlay	1500	X	X		
487	11/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Actinostemon caribaeus</i>	Griseb.	N Servientis, B Ferlay	1501	X	X	X	X
488	11/11/2021	Poaceae	<i>Olyra latifolia</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1502	X	X	X	X
489	11/11/2021	Myrtaceae	<i>Eugenia procera</i>	(Sw.) Poir.	N Servientis, B Ferlay	1503	X	X		X
490	11/11/2021	Myrtaceae	<i>Myrciaria floribunda</i>	(H.West ex Willd.) O.Berg	N Servientis, B Ferlay	1504	X	X	X	X
491	11/11/2021	Apocynaceae	<i>Ibatia maritima</i>	(Jacq.) Decne.	N Servientis, B Ferlay	1505	X	X		X
492	12/11/2021	Fabaceae	<i>Galactia longifolia</i>	(Jacq.) Benth.	N Servientis, B Ferlay	1506	X	X	X	X
493	12/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus elegans</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1507	X	X	X	X
494	12/11/2021	Commelinaceae	<i>Commelina benghalensis</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1508	X	X	X	X
495	12/11/2021	Meliaceae	<i>Swietenia mahagoni</i>	(L.) Jacq.	N Servientis, B Ferlay	1509	X	X	X	X
496	12/11/2021	Meliaceae	<i>Melia azedarach</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1510	X	X	X	X
497	12/11/2021	Acanthaceae	<i>Barleria repens</i>	Nees	N Servientis, B Ferlay	1511	X	X	X	X
498	12/11/2021	Amaranthaceae	<i>Amaranthus viridis</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1512	X	X	X	X
499	12/11/2021	Convolvulaceae	<i>Distimake dissectus</i>	(Jacq.) A.R.Simões & Staples	N Servientis, B Ferlay	1513	X	X	X	X
500	12/11/2021	Cyperaceae	<i>Eleocharis mutata</i>	(L.) Roem. & Schult.	N Servientis, B Ferlay	1514	X	X	X	X
501	12/11/2021	Fabaceae	<i>Macropitium atropurpureum</i>	(Moc. & Sessé ex DC.) Urb.	N Servientis, B Ferlay	1515	X	X	X	X
502	13/11/2021	Asteraceae	<i>Parthenium hysterophorus</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1516	X	X	X	X
503	13/11/2021	Portulacaceae	<i>Portulaca quadrifida</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1517	X	X		X
504	13/11/2021	Portulacaceae	<i>Portulaca umbraticola</i> subsp. <i>coronata</i>	(Small) J. F. Matthews & Ketron	N Servientis, B Ferlay	1518	X	X	X	X
505	13/11/2021	Nyctaginaceae	<i>Boerhavia diffusa</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1519	X	X	X	X
506	13/11/2021	Amaranthaceae	<i>Amaranthus spinosus</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1520	X	X	X	X
507	13/11/2021	Malvaceae	<i>Ayenia insulicola</i>	Cristobal	N Servientis, B Ferlay	1521	X	X	X	X
508	13/11/2021	Loganiaceae	<i>Spigelia anthelmia</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1522	X	X		X
509	13/11/2021	Amaranthaceae	<i>Amaranthus crassipes</i>	Schtdl.	N Servientis, B Ferlay	1523	X	X	X	X

N°	Date	Famille	Nom botanique	Autorité	Collecteurs	Numéro	P/PC	MTK	UPRRP	Silicagel
510	13/11/2021	Amaranthaceae	<i>Amaranthus polygonoides</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1524	X	X		X
511	13/11/2021	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium indicum</i>	L.	N Servientis, B Ferlay	1525	X			X
512	13/11/2021	Convolvulaceae	<i>Ipomoea obscura</i>	(L.) Ker Gawl.	N Servientis, B Ferlay	1526	X	X	X	X
513	08/11/2021	Malvaceae	<i>Malvastrum corchorifolium</i>	(Desr.) Britton ex Small	D Andreis, B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, L Procopio	818	X			
514	08/11/2021	Poaceae	<i>Panicum trichoides</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1678	X	X	X	X
515	07/11/2021	Asteraceae	<i>Launaea intybacea</i>	(Jacq.) Beauv.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1709	X	X		
516	04/11/2021	Poaceae	<i>Setaria setosa</i>	(Sw.) P.Beauv.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis	1710	X	X	X	
517	08/11/2021	Poaceae	<i>Setaria verticillata</i>	(L.) P.Beauv.	B Ferlay, N Servientis, C Lecompte, D Andreis, C Girod	1711	X	X		
518	12/11/2021	Cyperaceae	<i>Cyperus involucratus</i>	Rottb.	B Ferlay, N Servientis	1712	X			
519	11/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Argythamnia candicans</i>	Sw.	B Ferlay, N Servientis	1713		X		
520	11/11/2021	Asteraceae	<i>Suriana maritima</i>	L.	B Ferlay, N Servientis	1714	X	X	X	
521	12/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia graminea</i>	Jacq.	B Ferlay, N Servientis	1715		X		
522	12/11/2021	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hyssopifolia</i>	L.	B Ferlay, N Servientis	1716	X	X	X	

10.1.6 Annexe 7 : Liste des espèces photographiées

N°	Nom	Famille
1	<i>Abrus precatorius</i>	Fabaceae
2	<i>Abutilon indicum</i>	Malvaceae
3	<i>Acacia retusa</i>	Fabaceae
4	<i>Acalypha aristata</i>	Euphorbiaceae
5	<i>Acalypha chamaedrifolia</i>	Euphorbiaceae
6	<i>Acalypha indica</i>	Euphorbiaceae
7	<i>Acalypha poiretii</i>	Euphorbiaceae
8	<i>Actinostemon caribaeus</i>	Euphorbiaceae
9	<i>Adelia ricinella</i>	Euphorbiaceae
10	<i>Adiantum tenerum</i>	Pteridaceae
11	<i>Adiantum villosum</i>	Pteridaceae
12	<i>Agave sisalana</i>	Asparagaceae
13	<i>Allophylus racemosus</i>	Sapindaceae
14	<i>Alternanthera flavescens</i>	Amaranthaceae
15	<i>Alternanthera geniculata</i>	Amaranthaceae
16	<i>Alternanthera sessilis</i>	Amaranthaceae
17	<i>Amaranthus crassipes</i>	Amaranthaceae
18	<i>Amaranthus dubius</i>	Amaranthaceae
19	<i>Amaranthus polygonoides</i>	Amaranthaceae
20	<i>Amaranthus spinosus</i>	Amaranthaceae
21	<i>Amaranthus viridis</i>	Amaranthaceae
22	<i>Ammannia latifolia</i>	Lythraceae
23	<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardiaceae
24	<i>Annona muricata</i>	Annonaceae
25	<i>Anthurium cordatum</i>	Araceae
26	<i>Argemone mexicana</i>	Papaveraceae
27	<i>Argythamnia candicans</i>	Euphorbiaceae
28	<i>Aristida adscensionis</i>	Poaceae
29	<i>Aristolochia trilobata</i>	Aristolochiaceae
30	<i>Asplenium pumilum</i>	Aspleniaceae
31	<i>Astraea lobata</i>	Euphorbiaceae
32	<i>Asystasia gangetica</i>	Acanthaceae
33	<i>Atriplex pentandra</i>	Amaranthaceae
34	<i>Ayenia insulicola</i>	Malvaceae
35	<i>Barleria repens</i>	Acanthaceae
36	<i>Bastardia viscosa</i>	Malvaceae
37	<i>Batis maritima</i>	Bataceae
38	<i>Bidens cynapiifolia</i>	Asteraceae
39	<i>Boerhavia coccinea</i>	Nyctaginaceae
40	<i>Boerhavia diffusa</i>	Nyctaginaceae
41	<i>Borrchia arborescens</i>	Asteraceae
42	<i>Bourreria succulenta</i>	Ehretiaceae
43	<i>Brassavola cucullata</i>	Orchidaceae
44	<i>Bulbostylis antillana</i>	Cyperaceae

N°	Nom	Famille
45	<i>Bunchosia glandulosa</i>	Malpighiaceae
46	<i>Bursera simaruba</i>	Burseraceae
47	<i>Byrsonima lucida</i>	Malpighiaceae
48	<i>Callisia fragrans</i>	Commelinaceae
49	<i>Calophyllum antillanum</i>	Calophyllaceae
50	<i>Campyloneurum phyllitidis</i>	Polypodiaceae
51	<i>Canavalia rosea</i>	Fabaceae
52	<i>Capparidastrum frondosum</i>	Capparaceae
53	<i>Capsicum annum var. glabriusculum</i>	Solanaceae
54	<i>Cardiospermum corindum</i>	Sapindaceae
55	<i>Casearia decandra</i>	Salicaceae
56	<i>Casearia dodecandra</i>	Salicaceae
57	<i>Casearia guianensis</i>	Salicaceae
58	<i>Casearia sylvestris</i>	Salicaceae
59	<i>Cassytha filiformis</i>	Lauraceae
60	<i>Cedrela odorata</i>	Meliaceae
61	<i>Celosia nitida</i>	Amaranthaceae
62	<i>Celtis iguanaea</i>	Cannabaceae
63	<i>Cenchrus echinatus</i>	Poaceae
64	<i>Cenchrus spinifex</i>	Poaceae
65	<i>Centrosema pubescens</i>	Fabaceae
66	<i>Chamaecrista nictitans subsp. nictitans</i>	Fabaceae
67	<i>Chamaecrista obcordata</i>	Fabaceae
68	<i>Chiococca alba</i>	Rubiaceae
69	<i>Chionanthus compactus</i>	Oleaceae
70	<i>Chloris radiata</i>	Poaceae
71	<i>Cissampelos pareira</i>	Menispermaceae
72	<i>Clusia rosea</i>	Clusiaceae
73	<i>Coccoloba krugii</i>	Polygonaceae
74	<i>Coccoloba uvifera</i>	Polygonaceae
75	<i>Coccoloba venosa</i>	Polygonaceae
76	<i>Coccothrinax barbadensis</i>	Arecaceae
77	<i>Coleus amboinicus</i>	
78	<i>Colubrina arborescens</i>	Rhamnaceae
79	<i>Commelina benghalensis</i>	Commelinaceae
80	<i>Commelina diffusa</i>	Commelinaceae
81	<i>Commelina erecta</i>	Commelinaceae
82	<i>Comocladia dodonaea</i>	Anacardiaceae
83	<i>Corchorus aestuans</i>	Malvaceae
84	<i>Corchorus hirsutus</i>	Malvaceae
85	<i>Cordia obliqua</i>	Cordiaceae
86	<i>Cordia sulcata</i>	Cordiaceae
87	<i>Coursetia caribaea</i>	Fabaceae
88	<i>Crotalaria pallida</i>	Fabaceae

N°	Nom	Famille
89	<i>Crotalaria retusa</i>	Fabaceae
90	<i>Crotalaria verrucosa</i>	Fabaceae
91	<i>Croton astroites</i>	Euphorbiaceae
92	<i>Croton betulinus</i>	Euphorbiaceae
93	<i>Cucumis dipsaceus</i>	Cucurbitaceae
94	<i>Cuscuta americana</i>	Convolvulaceae
95	<i>Cynophalla flexuosa</i>	Capparaceae
96	<i>Cynophalla hastata</i>	Capparaceae
97	<i>Cyperus brunneus</i>	Cyperaceae
98	<i>Cyperus confertus</i>	Cyperaceae
99	<i>Cyperus distans</i>	Cyperaceae
100	<i>Cyperus elegans</i>	Cyperaceae
101	<i>Cyperus ligularis</i>	Cyperaceae
102	<i>Cyperus mutisii</i>	Cyperaceae
103	<i>Cyperus nanus</i>	Cyperaceae
104	<i>Cyperus odoratus</i>	Cyperaceae
105	<i>Cyperus planifolius</i>	Cyperaceae
106	<i>Cyperus sphacelatus</i>	Cyperaceae
107	<i>Damburneya coriacea</i>	Lauraceae
108	<i>Daphnopsis americana subsp. caribaea</i>	Thymelaeaceae
109	<i>Datura innoxia</i>	Solanaceae
110	<i>Desmanthus leptophyllus</i>	Fabaceae
111	<i>Desmanthus virgatus</i>	Fabaceae
112	<i>Desmodium procumbens</i>	Fabaceae
113	<i>Dichanthium annulatum</i>	Poaceae
114	<i>Digitaria bicornis</i>	Poaceae
115	<i>Distimake dissectus</i>	Convolvulaceae
116	<i>Ditaxis fasciculata</i>	Euphorbiaceae
117	<i>Dracaena angolensis</i>	Asparagaceae
118	<i>Drymaria cordata</i>	Caryophyllaceae
119	<i>Egletes prostrata</i>	Asteraceae
120	<i>Eleocharis geniculata</i>	Cyperaceae
121	<i>Emilia fosbergii</i>	Asteraceae
122	<i>Emilia sonchifolia</i>	Asteraceae
123	<i>Epidendrum ciliare</i>	Orchidaceae
124	<i>Eragrostis amabilis</i>	Poaceae
125	<i>Eragrostis ciliaris</i>	Poaceae
126	<i>Erigeron bellioides</i>	Asteraceae
127	<i>Erigeron bonariensis</i>	Asteraceae
128	<i>Erigeron canadensis</i>	Asteraceae
129	<i>Erithalis fruticosa</i>	Rubiaceae
130	<i>Ernodea littoralis</i>	Rubiaceae
131	<i>Erythroxylum havanense</i>	Erythroxylaceae
132	<i>Eugenia axillaris</i>	Myrtaceae
133	<i>Eugenia confusa</i>	Myrtaceae

N°	Nom	Famille
134	<i>Eugenia foetida</i>	Myrtaceae
135	<i>Eugenia ligustrina</i>	Myrtaceae
136	<i>Eugenia procera</i>	Myrtaceae
137	<i>Eugenia rhombea</i>	Myrtaceae
138	<i>Euphorbia berteriana</i>	Euphorbiaceae
139	<i>Euphorbia graminea</i>	Euphorbiaceae
140	<i>Euphorbia heterophylla</i>	Euphorbiaceae
141	<i>Euphorbia hirta</i>	Euphorbiaceae
142	<i>Euphorbia hypericifolia</i>	Euphorbiaceae
143	<i>Euphorbia petiolaris</i>	Euphorbiaceae
144	<i>Euphorbia serpens</i>	Euphorbiaceae
145	<i>Euphorbia sp.</i>	
146	<i>Euphorbia tithymaloides</i>	Euphorbiaceae
147	<i>Euploca microphylla</i>	Heliotropiaceae
148	<i>Evolvulus convolvuloides</i>	Convolvulaceae
149	<i>Evolvulus sericeus</i>	Convolvulaceae
150	<i>Exothea paniculata</i>	Sapindaceae
151	<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae
152	<i>Ficus citrifolia</i>	Moraceae
153	<i>Ficus nymphaeifolia</i>	Moraceae
154	<i>Forestiera eggersiana</i>	Oleaceae
155	<i>Galactia dubia</i>	Fabaceae
156	<i>Galactia longifolia</i>	Fabaceae
157	<i>Galactia nummularia</i>	Fabaceae
158	<i>Galactia rubra</i>	Fabaceae
159	<i>Gibasis geniculata</i>	Commelinaceae
160	<i>Gossypium hirsutum</i>	Malvaceae
161	<i>Gouania lupuloides</i>	Rhamnaceae
162	<i>Guaiacum officinale</i>	Zygophyllaceae
163	<i>Guarea glabra</i>	Meliaceae
164	<i>Guettarda odorata</i>	Rubiaceae
165	<i>Guettarda scabra</i>	Rubiaceae
166	<i>Guilandina bonduc</i>	Fabaceae
167	<i>Guilandina ciliata</i>	Fabaceae
168	<i>Gymnanthes lucida</i>	Euphorbiaceae
169	<i>Heliotropium curassavicum</i>	Heliotropiaceae
170	<i>Heliotropium indicum</i>	Heliotropiaceae
171	<i>Hemionitis palmata</i>	Pteridaceae
172	<i>Hexasepalum apiculatum</i>	Rubiaceae
173	<i>Hymenaea courbaril</i>	Fabaceae
174	<i>Hymenocallis caribaea</i>	Amaryllidaceae
175	<i>Ibatia maritima</i>	Apocynaceae
176	<i>Indigofera suffruticosa</i>	Fabaceae
177	<i>Indigofera tinctoria</i>	Fabaceae
178	<i>Inga laurina</i>	Fabaceae

N°	Nom	Famille
179	<i>Ipomoea cairica</i>	Convolvulaceae
180	<i>Ipomoea eggersiana</i>	Convolvulaceae
181	<i>Ipomoea nil</i>	Convolvulaceae
182	<i>Ipomoea pes-caprae</i> subsp. <i>brasiliensis</i>	Convolvulaceae
183	<i>Ipomoea tiliacea</i>	Convolvulaceae
184	<i>Ipomoea violacea</i>	Convolvulaceae
185	<i>Iresine diffusa</i>	Amaranthaceae
186	<i>Jacquemontia cumanensis</i>	Convolvulaceae
187	<i>Jacquemontia nodiflora</i>	Convolvulaceae
188	<i>Jacquinia arborea</i>	Primulaceae
189	<i>Jacquinia amillarlis</i>	Primulaceae
190	<i>Jasminum fluminense</i>	Oleaceae
191	<i>Justicia eustachiana</i>	Acanthaceae
192	<i>Kalanchoe rosei</i>	Crassulaceae
193	<i>Kallstroemia maxima</i>	Zygophyllaceae
194	<i>Kallstroemia pubescens</i>	Zygophyllaceae
195	<i>Krugiodendron ferreum</i>	Rhamnaceae
196	<i>Lablab purpureus</i>	Fabaceae
197	<i>Lantana camara</i>	Verbenaceae
198	<i>Lasiacis divaricata</i>	Poaceae
199	<i>Lasiacis sorghoidea</i>	Poaceae
200	<i>Launaea intybacea</i>	Asteraceae
201	<i>Lemna aequinoctialis</i>	Araceae
202	<i>Lepidaploa arborescens</i>	Asteraceae
203	<i>Lepidaploa glabra</i>	Asteraceae
204	<i>Leucaena leucocephala</i>	Fabaceae
205	<i>Lithophila muscoides</i>	Amaranthaceae
206	<i>Lycium americanum</i>	Solanaceae
207	<i>Macroptilium lathyroides</i>	Fabaceae
208	<i>Malpighia linearis</i>	Malpighiaceae
209	<i>Malpighia linearis</i> x <i>M. martinicensis</i>	Malpighiaceae
210	<i>Malpighia martinicensis</i>	Malpighiaceae
211	<i>Malvastrum corchorifolium</i>	Malvaceae
212	<i>Mammillaria nivosa</i>	Cactaceae
213	<i>Margaritaria nobilis</i>	Phyllanthaceae
214	<i>Mecardonia procumbens</i>	Plantaginaceae
215	<i>Melinis repens</i>	Poaceae
216	<i>Melocactus intortus</i>	Cactaceae
217	<i>Melochia nodiflora</i>	Malvaceae
218	<i>Melochia pyramidata</i>	Malvaceae
219	<i>Melochia tomentosa</i>	Malvaceae
220	<i>Miconia laevigata</i>	Melastomataceae
221	<i>Microgramma heterophylla</i>	Polypodiaceae
222	<i>Microsorium scolopendria</i>	Polypodiaceae
223	<i>Microtea debilis</i>	Microteaceae

N°	Nom	Famille
224	<i>Mollugo verticillata</i>	Molluginaceae
225	<i>Monteverdia laevigata</i>	Celastraceae
226	<i>Morisonia americana</i>	Capparaceae
227	<i>Myrcia boldinghii</i>	Myrtaceae
228	<i>Myrcia citrifolia</i> var. <i>imrayana</i>	Myrtaceae
229	<i>Myrcia splendens</i>	Myrtaceae
230	<i>Myrcianthes fragrans</i>	Myrtaceae
231	<i>Myrciaria floribunda</i>	Myrtaceae
232	<i>Myriopus microphyllus</i>	Heliotropiaceae
233	<i>Nephrolepis brownii</i>	Nephrolepidaceae
234	<i>Neptunia plena</i>	Fabaceae
235	<i>Nymphaea ampla</i>	Nymphaeaceae
236	<i>Odontonema nitidum</i>	Acanthaceae
237	<i>Oeceoclades maculata</i>	Orchidaceae
238	<i>Oldenlandia lancifolia</i>	Rubiaceae
239	<i>Olyra latifolia</i>	Poaceae
240	<i>Ophioglossum harrisii</i>	Ophioglossaceae
241	<i>Oplismenus compositus</i>	Poaceae
242	<i>Opuntia cochenillifera</i>	Cactaceae
243	<i>Opuntia rubescens</i>	Cactaceae
244	<i>Opuntia triacantha</i>	Cactaceae
245	<i>Paspalum fimbriatum</i>	Poaceae
246	<i>Paspalum laxum</i>	Poaceae
247	<i>Paspalum vaginatum</i>	Poaceae
248	<i>Passiflora rubra</i>	Passifloraceae
249	<i>Passiflora suberosa</i>	Passifloraceae
250	<i>Pavonia spinifex</i>	Malvaceae
251	<i>Pectis humifusa</i>	Asteraceae
252	<i>Pentalinon luteum</i>	Apocynaceae
253	<i>Peperomia humilis</i>	Piperaceae
254	<i>Peperomia magnoliifolia</i>	Piperaceae
255	<i>Peperomia myrtifolia</i>	Piperaceae
256	<i>Peperomia nigropunctata</i>	Piperaceae
257	<i>Pereskia aculeata</i>	Cactaceae
258	<i>Petiveria alliacea</i>	Petiveriaceae
259	<i>Pharus lappulaceus</i>	Poaceae
260	<i>Philodendron giganteum</i>	Araceae
261	<i>Phlebodium aureum</i>	Polypodiaceae
262	<i>Phyllanthus amarus</i>	Phyllanthaceae
263	<i>Phyllanthus epiphyllanthus</i>	Phyllanthaceae
264	<i>Phyllanthus tenellus</i>	Phyllanthaceae
265	<i>Physalis angulata</i>	Solanaceae
266	<i>Picramnia pentandra</i>	Picramniaceae
267	<i>Picrasma excelsa</i>	Simaroubaceae
268	<i>Pilea microphylla</i>	Urticaceae

N°	Nom	Famille
269	<i>Pilosocereus curtisii</i>	Cactaceae
270	<i>Piriqueta cistoides</i>	Passifloraceae
271	<i>Piscidia carthagenensis</i>	Fabaceae
272	<i>Pisonia subcordata</i>	Nyctaginaceae
273	<i>Pistia stratiotes</i>	Araceae
274	<i>Pithecellobium unguis-cati</i>	Fabaceae
275	<i>Pityrogramma calomelanos</i>	Pteridaceae
276	<i>Pleopeltis polypodioides</i>	Polypodiaceae
277	<i>Pluchea carolinensis</i>	Asteraceae
278	<i>Plumbago scandens</i>	Plumbaginaceae
279	<i>Plumeria alba</i>	Apocynaceae
280	<i>Portulaca halimoides</i>	Portulacaceae
281	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae
282	<i>Portulaca quadrifida</i>	Portulacaceae
283	<i>Portulaca teretifolia</i>	Portulacaceae
284	<i>Portulaca umbraticola</i> subsp. <i>coronata</i>	Portulacaceae
285	<i>Pseudabutilon umbellatum</i>	Malvaceae
286	<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i>	Asteraceae
287	<i>Psychilis correllii</i>	Orchidaceae
288	<i>Psychotria nervosa</i>	Rubiaceae
289	<i>Quadrella cynophallophora</i>	Capparaceae
290	<i>Quadrella indica</i>	Capparaceae
291	<i>Randia aculeata</i>	Rubiaceae
292	<i>Rauwolfia viridis</i>	Apocynaceae
293	<i>Rhynchosia minima</i>	Fabaceae
294	<i>Rhynchosia reticulata</i>	Fabaceae
295	<i>Ricinus communis</i>	Euphorbiaceae
296	<i>Rivina humilis</i>	Petiveriaceae
297	<i>Rochefortia acanthophora</i>	Ehretiaceae
298	<i>Rondeletia</i> sp. <i>SXM</i>	Rubiaceae
299	<i>Ruppia maritima</i>	Ruppiaceae
300	<i>Salicornia bigelovii</i>	Amaranthaceae
301	<i>Sarcophilus domingensis</i>	Rhamnaceae
302	<i>Scaevola plumieri</i>	Goodeniaceae
303	<i>Scaevola taccada</i>	Goodeniaceae
304	<i>Schaefferia frutescens</i>	Celastraceae
305	<i>Schinus terebinthifolia</i>	Anacardiaceae
306	<i>Schizachyrium tenerum</i>	Poaceae
307	<i>Schoepfia schreberi</i>	Schoepfiaceae
308	<i>Scoparia dulcis</i>	Plantaginaceae
309	<i>Selenicereus triangularis</i>	Cactaceae
310	<i>Senna alata</i>	Fabaceae
311	<i>Senna bicapsularis</i>	Fabaceae
312	<i>Sesbania sericea</i>	Fabaceae
313	<i>Setaria geminata</i>	Poaceae

N°	Nom	Famille
314	<i>Setaria setosa</i>	Poaceae
315	<i>Sida abutifolia</i>	Malvaceae
316	<i>Sida acuta</i>	Malvaceae
317	<i>Sida ciliaris</i>	Malvaceae
318	<i>Sida glabra</i>	Malvaceae
319	<i>Sida jamaicensis</i>	Malvaceae
320	<i>Sida rhombifolia</i>	Malvaceae
321	<i>Sidastrum multiflorum</i>	Malvaceae
322	<i>Sideroxylon foetidissimum</i>	Sapotaceae
323	<i>Sideroxylon obovatum</i>	Sapotaceae
324	<i>Sideroxylon salicifolium</i>	Sapotaceae
325	<i>Smilax coriacea</i>	Smilacaceae
326	<i>Solanum agrarium</i>	Solanaceae
327	<i>Solanum bahamense</i>	Solanaceae
328	<i>Solanum lanceifolium</i>	Solanaceae
329	<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae
330	<i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>verticilliflorum</i>	Poaceae
331	<i>Sorghum halepense</i>	Poaceae
332	<i>Spermacoce remota</i>	Rubiaceae
333	<i>Spondias mombin</i>	Anacardiaceae
334	<i>Sporobolus indicus</i>	Poaceae
335	<i>Sporobolus pyramidatus</i>	Poaceae
336	<i>Sporobolus virginicus</i>	Poaceae
337	<i>Stigmaphyllon diversifolium</i>	Malpighiaceae
338	<i>Stigmaphyllon emarginatum</i>	Malpighiaceae
339	<i>Strumpfia maritima</i>	Rubiaceae
340	<i>Stylosanthes hamata</i>	Fabaceae
341	<i>Suriana maritima</i>	Surianaceae
342	<i>Swietenia mahagoni</i>	Meliaceae
343	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Arecaceae
344	<i>Symphotrichum subulatum</i>	Asteraceae
345	<i>Syngonium podophyllum</i>	Araceae
346	<i>Tabebuia lepidota</i>	Bignoniaceae
347	<i>Talinum fruticosum</i>	Talinaceae
348	<i>Talipariti tiliaceum</i>	Malvaceae
349	<i>Tamarindus indica</i>	Fabaceae
350	<i>Tephrosia cinerea</i>	Fabaceae
351	<i>Teramnus labialis</i>	Fabaceae
352	<i>Ternstroemia peduncularis</i>	Pentaphragaceae
353	<i>Tetramicra elegans</i>	Orchidaceae
354	<i>Thunbergia grandiflora</i>	Acanthaceae
355	<i>Tillandsia recurvata</i>	Bromeliaceae
356	<i>Tillandsia utriculata</i>	Bromeliaceae
357	<i>Tillandsia usneoides</i>	Bromeliaceae
358	<i>Tithonia diversifolia</i>	Asteraceae

N°	Nom	Famille
359	<i>Tournefortia gnaphalodes</i>	Heliotropiaceae
360	<i>Tournefortia hirsutissima</i>	Heliotropiaceae
361	<i>Tragia volubilis</i>	Euphorbiaceae
362	<i>Tragus berteronianus</i>	Poaceae
363	<i>Trema micrantha</i>	Cannabaceae
364	<i>Trianthema portulacastrum</i>	Aizoaceae
365	<i>Tribulus cistoides</i>	Zygophyllaceae
366	<i>Trichostigma octandrum</i>	Petiveriaceae
367	<i>Triumfetta semitriloba</i>	Malvaceae
368	<i>Typha domingensis</i>	Typhaceae
369	<i>Urochloa distachya</i>	Poaceae
370	<i>Urochloa mutica</i>	Poaceae
371	<i>Vachellia macracantha</i>	Fabaceae
372	<i>Vachellia tortuosa</i>	Fabaceae
373	<i>Vigna luteola</i>	Fabaceae
374	<i>Vitex divaricata</i>	Lamiaceae
375	<i>Vittaria lineata</i>	Pteridaceae
376	<i>Waltheria indica</i>	Malvaceae
377	<i>Waltheria glabra</i>	Malvaceae
378	<i>Wedelia calycina</i>	Asteraceae
379	<i>Wittmackia lingulata</i>	Bromeliaceae
380	<i>Xanthium strumarium</i>	Asteraceae
381	<i>Zanthoxylum flavum</i>	Rutaceae
382	<i>Zanthoxylum martinicense</i>	Rutaceae
383	<i>Zanthoxylum monophyllum</i>	Rutaceae
384	<i>Zanthoxylum punctatum</i>	Rutaceae
385	<i>Zoysia matrella</i> var. <i>matrella</i>	Poaceae

10.2 ANNEXES FAUNE

10.2.1 Annexe 8 : Liste complètes des espèces Reptiles de Saint-Martin

CD_NOM/ CD_REF	ORDRE	NOM ESPECE	STATUT UICN					OBSERVE
			MQ	GP	SXM	NATIONAL	MONDIAL	
654832	Squamata	<i>Ctenonotus gingivinus</i> (Cope, 1864)	-	-	-	-	LC	X
654856	Squamata	<i>Ctenonotus pogus</i> (Lazell, 1972)	-	-	-	-	NT	X
654827	Squamata	<i>Ctenonotus bimaculatus</i> (Sparrman, 1784)	-	-	-	-	LC	
654828	Squamata	<i>Ctenonotus cristatellus</i> (Duméril & Bibron, 1837)	-	-	-	-	LC	
654866	Squamata	<i>Norops sagrei</i> (Cocteau in Duméril & Bibron, 1837)	-	-	-	-	LC	
835363	Squamata	<i>Pholidoscelis plei</i> (Duméril & Bibron, 1839)	-	-	-	-	LC	X
649897	Squamata	<i>Spondylurus martinae</i> (Hedges & Conn, 2012)	-	-	-	-	CR	
649895	Squamata	<i>Spondylurus powelli</i> (Hedges & Conn, 2012)	-	-	-	-	EN	X
350753	Squamata	<i>Gymnophthalmus underwoodi</i> (Grant, 1958)	-	-	-	-	LC	X
350777	Squamata	<i>Sphaerodactylus parvus</i> (King, 1962)	-	-	-	-	LC	X
350778	Squamata	<i>Sphaerodactylus sputator</i> (Sparrman, 1784)	-	-	-	-	LC	X
350755	Squamata	<i>Iguana delicatissima</i> (Laurenti, 1768)	CR	-	-	CR	CR	
350756	Squamata	<i>Iguana iguana</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	LC	
649899	Squamata	<i>Thecadactylus oskrobapreinorum</i> (Köhler & Vesely, 2011)	-	-	-	-	DD	X
350779	Squamata	<i>Thecadactylus rapicauda</i> (Houttuyn, 1782)	-	-	-	-	LC	
350754	Squamata	<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818)	-	-	-	-	-	X

CD_NOM/ CD_REF	ORDRE	NOM ESPECE	STATUT UICN					OBSERVE
			MQ	GP	SXM	NATIONAL	MONDIAL	
350714	Squamata	<i>Alsophis rijgersmaei</i> (Cope, 1869)	-	-	-	-	EN	
649877	Squamata	<i>Pantherophis guttatus</i> (Linnaeus, 1766)	-	-	-	-	LC	
728244	Squamata	<i>Indotyphlops braminus</i> (Daudin, 1803)	NA	NA	-	-	-	X
77330	Testidines	<i>Caretta caretta</i> (Linnaeus, 1758)	NA	DD	-	DD	VU	
77338	Testidines	<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)	CR	EN	-	-	EN	
77347	Testidines	<i>Eretmochelys imbricata</i> (Linné, 1766)	VU	NT	-	-	CR	
77367	Testidines	<i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)	VU	EN	-	-	VU	
77424	Testidines	<i>Trachemys scripta</i> (Thunberg in Schoepff, 1792)	NA	NA	-	-	LC	
808589	Testidines	<i>Chelonoidis carbonarius</i> (Spix, 1824)	-	NA	-	-	-	

10.2.2 Annexe 9 : Liste complètes des espèces de lépidoptères présentes à Saint-Martin

CD_NOM/ CD_REF	ORDRE	NOM ESPECE	STATUT IUCN					OBSERVÉ
			MQ	GP	SXM	NATIONAL	MONDIAL	
647840	Lepidoptera	<i>Epargyreus zestos zestos</i> (Geyer, 1832)	LC	NT	-	-	-	X
778881	Lepidoptera	<i>Polygonus savigny punctus</i> (Bell & Comstock, 1852)	-	-	-	-	-	X
647842	Lepidoptera	<i>Polygonus leo leo</i> (Gmelin, 1790)	-	-	-	-	-	X
647852	Lepidoptera	<i>Urbanus proteus domingo</i> (Scudder, 1872)	-	-	-	-	-	X
647854	Lepidoptera	<i>Urbanus dorantes obscurus</i> (Hewitson, 1867)	-	LC	-	-	-	X
647869	Lepidoptera	<i>Burnsius oileus</i> (Linnaeus, 1767)	-	LC	-	-	-	X
647875	Lepidoptera	<i>Wallengrenia ophites</i> (Mabille, 1878)	LC	LC	-	-	-	X
647877	Lepidoptera	<i>Calpodes ethlius</i> (Stoll, 1782)	LC	LC	-	-	-	
647879	Lepidoptera	<i>Panoquina panoquinoides</i> (Skinner, 1891)	NT	VU	-	-	-	X
647882	Lepidoptera	<i>Panoquina lucas woodruffi</i> (Watson, 1837)	-	-	-	-	-	
647865	Lepidoptera	<i>Ephyriades arcas arcas</i> (Drury, 1773)	-	-	-	-	-	X
647872	Lepidoptera	<i>Hylephila phyleus</i> (Drury, 1773)	-	-	-	-	-	X
812881	Lepidoptera	<i>Choranthus vitellius</i> (Fabricius, 1793)	-	-	-	-	-	X
647955	Lepidoptera	<i>Leptotes cassius</i> (Cramer, 1775)	LC	LC	-	-	-	X
647944	Lepidoptera	<i>Ministrymon azia</i> (Hewitson, 1873)	-	DD	-	-	-	
647950	Lepidoptera	<i>Strymon acis</i> (Drury, 1773)	-	LC	-	-	-	X
647946	Lepidoptera	<i>Strymon bubastus</i> (Stoll, 1780)	LC	LC	-	-	-	X

CD_NOM/ CD_REF	ORDRE	NOM ESPECE	STATUT IUCN					OBSERVÉ
			MQ	GP	SXM	NATIONAL	MONDIAL	
647941	Lepidoptera	<i>Chlorostrymon simaethis</i> (Drury, 1773)	NT	LC	-	-	-	
647961	Lepidoptera	<i>Cyclargus thomasi</i> (Clench, 1941)	-	-	-	-	-	
647958	Lepidoptera	<i>Hemiargus hanno</i> (Stoll, 1790)	LC	LC	-	-	-	X
647949	Lepidoptera	<i>Strymon columella</i> (Fabricius, 1793)	-	-	-	-	-	X
647952	Lepidoptera	<i>Electrostrymon angerona</i> (Godman & Salvin, 1896)	LC	LC	-	-	-	
53350	Lepidoptera	<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	-	NA		X
647925	Lepidoptera	<i>Anartia jatrophae</i> (Linnaeus, 1763)	LC	LC	-	-	-	X
647923	Lepidoptera	<i>Junonia evarete</i> (Stoll, 1782)	-	-	-	-	-	X
647922	Lepidoptera	<i>Junonia genoveva</i> (Cramer, 1780)	-	-	-	-	-	X
53747	Lepidoptera	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	-	LC	LC	
647933	Lepidoptera	<i>Agraulis vanillae</i> (Linnaeus, 1759)	LC	-	-	-	LC	X
265986	Lepidoptera	<i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus, 1764)	LC	LC	-	-	-	
812863	Lepidoptera	<i>Papilio polyxenes</i> (Fabricius, 1775)	-	-	-	-	-	X
654792	Lepidoptera	<i>Papilio demoleus</i> (Linnaeus, 1758)	I	I	I	I	-	X
647888	Lepidoptera	<i>Ascia monuste</i> (Linnaeus, 1764)	LC	LC	-	-	-	X
750623	Lepidoptera	<i>Glutophrissa drusilla</i> (Cramer, 1777)	LC	-	-	-	-	
647898	Lepidoptera	<i>Eurema elathea</i> (Cramer, 1777)	-	LC	-	-	-	X
750553	Lepidoptera	<i>Pyrisitia venusta</i> (Boisduval, 1836)	LC	LC	-	-	-	
654877	Lepidoptera	<i>Pyrisitia lisa euterpe</i> (Ménétrières, 1832)	-	-	-	-	-	X

CD_NOM/ CD_REF	ORDRE	NOM ESPECE	STATUT IUCN					OBSERVÉ
			MQ	GP	SXM	NATIONAL	MONDIAL	
811615	Lepidoptera	<i>Pyrisitia leuce antillarum</i> (Hall, 1936)	-	-	-	-	-	
647905	Lepidoptera	<i>Phoebis sennae</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	-	-	LC	X

10.2.3 Annexe 10 : Liste complètes des espèces d'odonates présentes à Saint-Martin

CD_NOM/ CD_REF	ORDRE	NOM ESPECE	STATUT IUCN					OBSERVÉ
			MQ	GP	SXM	NATIONAL	MONDIAL	
530390	Odonata	<i>Ischnura ramburii</i> (Selis in Sagra, 1857)	LC	LC	-	-	LC	X
530676	Odonata	<i>Erythemis vesiculosa</i> (Fabricius, 1775)	LC	LC	-	-	LC	X
812936	Odonata	<i>Orthemis ferruginea</i> (Fabricius, 1775)	-	-	-	-	LC	X
812937	Odonata	<i>Erythrodiplax justiniana</i> (Selis in Sagra, 1857)	-	-	-	-	-	
530678	Odonata	<i>Erythrodiplax umbrata</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	-	-	LC	X
65369	Odonata	<i>Pantala flavescens</i> (Fabricius, 1798)	LC	LC	-	-	LC	X
530442	Odonata	<i>Tramea abdominalis</i> (Rambur, 1842)	LC	LC	-	-	LC	
530444	Odonata	<i>Tramea calverti</i> (Muttkowski, 1910)	-	DD	-	-	LC	
530677	Odonata	<i>Erythrodiplax berenice</i> (Drury, 1773)	-	LC	-	-	LC	X
530673	Odonata	<i>Brachymesia herbida</i> (Gundlach, 1889)	LC	LC	-	-	LC	X
530683	Odonata	<i>Orthemis macrostigma</i> (Rambur, 1842)	LC	LC	-	-	-	X

10.2.4 Annexe 11 : Liste complète des espèces d'oiseaux issus de TaxRef 15 et liste des espèces non référencées dans TaxRef provenant de la base de données eBird

CD_NOM	FAMILLE	NOM ESPECE	STATUT IUCN			OBSERVE	STATUT	SOURCE
			MQ	GP	MONDIAL			
459460	Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766)	LC	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
534642	Psittacidae	<i>Agapornis fischeri</i> (Reichenow, 1887)	-	-	NT	X	Introduit	Bivouac Naturaliste
2775	Anatidae	<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	LC	-	Occasionnel	TaxRef
533083	Mimidae	<i>Allenia fusca</i> (Statius Müller, 1776)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
441630	Psittacidae	<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	NA	-	LC	X	Introduit	Bivouac Naturaliste
1973	Anatidae	<i>Anas acuta</i> (Linnaeus, 1758)	NA	DD	LC	-	Occasionnel	TaxRef
1948	Anatidae	<i>Anas bahamensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	EN	LC	X	Résident	TaxRef
1961	Anatidae	<i>Anas carolinensis</i> (Gmelin, 1789)	-	-	LC	-	Migrateur	TaxRef
1958	Anatidae	<i>Anas crecca</i> (Linnaeus, 1758)	NA	DD	LC	-	Migrateur	TaxRef
1966	Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758)	-	NA	LC	-	Introduit	eBird
199379	Laridae	<i>Anous stolidus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	VU	LC	-	Résident	TaxRef
2741	Anatidae	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	LC	-	Introduit	TaxRef
837992	Caprimulgidae	<i>Antrostomus carolinensis</i> (Gmelin, 1789)	-	-	NT	-	Occasionnel	TaxRef
2504	Ardeidae	<i>Ardea alba</i> (Linnaeus, 1758)	LC	VU	LC	X	Résident	TaxRef
199333	Ardeidae	<i>Ardea herodias</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
3239	Scolopacidae	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	LC	NT	LC	X	Migrateur	TaxRef
199305	Anatidae	<i>Aythya affinis</i> (Eyton, 1838)	DD	DD	LC	-	Occasionnel	TaxRef
1988	Anatidae	<i>Aythya collaris</i> (Donovan, 1809)	DD	DD	LC	X	Occasionnel	TaxRef
199360	Scolopacidae	<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	NA	DD	LC	-	Migrateur	eBird
2489	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Introduit	TaxRef
199310	Anatidae	<i>Bucephala albeola</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	LC	-	Occasionnel	TaxRef
441699	Accipitridae	<i>Buteo jamaicensis</i> (Gmelin, 1788)	-	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef

CD_NOM	FAMILLE	NOM ESPECE	STATUT IUCN			OBSERVE	STATUT	SOURCE
			MQ	GP	MONDIAL			
441701	Accipitridae	<i>Buteo platypterus</i> (Vieillot, 1823)	LC	NA	LC	-	Douteuse	eBird
199328	Ardeidae	<i>Butorides virescens</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	-	X	Résident	TaxRef
441709	Anatidae	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	NA	-	LC	-	Introduit	TaxRef
3195	Scolopacidae	<i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764)	NT	EN	LC	-	Occasionnel	TaxRef
3192	Scolopacidae	<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758)	VU	EN	NT	-	Migrateur	eBird
3218	Scolopacidae	<i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819)	LC	LC	LC	X	Occasionnel	TaxRef
444423	Scolopacidae	<i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826)	VU	DD	LC	X	Migrateur	TaxRef
3203	Scolopacidae	<i>Calidris mauri</i> (Cabanis, 1857)	DD	NT	LC	-	Occasionnel	TaxRef
3226	Scolopacidae	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	LC	LC	LC	X	Occasionnel	TaxRef
3214	Scolopacidae	<i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819)	LC	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
814245	Scolopacidae	<i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, 1758)	NA	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef
3199	Scolopacidae	<i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766)	LC	NT	NT	X	Migrateur	TaxRef
2929	Scolopacidae	<i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	DD	VU	NT	-	Occasionnel	TaxRef
441751	Charadriidae	<i>Charadrius collaris</i> (Vieillot, 1818)	NA	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef
441752	Charadriidae	<i>Charadrius melodus</i> (Ord, 1824)	NA	NA	NT	-	Migrateur	eBird
441753	Charadriidae	<i>Charadrius nivosus</i> (Cassin, 1858)	NA	DD	NT	-	Résident	TaxRef
199364	Charadriidae	<i>Charadrius semipalmatus</i> (Bonaparte, 1825)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
3144	Charadriidae	<i>Charadrius vociferus</i> (Linnaeus, 1758)	NA	DD	LC	X	Résident	TaxRef
441755	Charadriidae	<i>Charadrius wilsonia</i> (Ord, 1814)	CR	EN	LC	-	Résident	TaxRef
530157	Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	NA	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef
3476	Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
441783	Cuculidae	<i>Coccyzus minor</i> (Gmelin, 1788)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
441785	Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
3420	Columbidae	<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	NA	NA	LC	-	Introduit	TaxRef
441800	Columbidae	<i>Columbina passerina</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
441846	Apodidae	<i>Cypseloides niger</i> (Gmelin, 1789)	LC	DD	VU	-	Occasionnel	TaxRef
441860	Anatidae	<i>Dendrocygna arborea</i> (Linnaeus, 1758)	NA	CR	NT	-	Douteuse	TaxRef
199330	Ardeidae	<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	-	Résident	TaxRef

CD_NOM	FAMILLE	NOM ESPECE	STATUT IUCN			OBSERVE	STATUT	SOURCE
			MQ	GP	MONDIAL			
441880	Ardeidae	<i>Egretta rufescens</i> (Gmelin, 1789)	-	-	NT	-	Occasionnel	TaxRef
199332	Ardeidae	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	LC	NT	LC	X	Résident	TaxRef
199331	Ardeidae	<i>Egretta tricolor</i> (Statius Müller, 1776)	DD	DD	LC	X	Occasionnel	TaxRef
441885	Tyrannidae	<i>Elaenia martinica</i> (Linnaeus, 1766)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
441900	Threskiornithidae	<i>Eudocimus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	NA	-	LC	-	Migrateur	eBird
441904	Trochilidae	<i>Eulampis holosericeus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
441905	Trochilidae	<i>Eulampis jugularis</i> (Linnaeus, 1766)	LC	LC	LC	-	Douteuse	eBird
441914	Fringillidae	<i>Euphonia musica</i> (Gmelin, 1789)	NT	CR	LC	-	Résident	TaxRef
2676	Falconidae	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Occasionnel	TaxRef
2938	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	LC	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
199342	Falconidae	<i>Falco sparverius</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
2468	Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i> (Mathews, 1914)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
199351	Rallidae	<i>Fulica americana</i> (Gmelin, 1789)	EN	VU	LC	X	Résident	TaxRef
533062	Scolopacidae	<i>Gallinago delicata</i> (Ord, 1825)	NT	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
627293	Rallidae	<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
3332	Laridae	<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)	NA	DD	LC	-	Résident	TaxRef
627675	Parulidae	<i>Geothlypis formosa</i> (A. Wilson, 1811)	NA	NA	LC	-	Migrateur	eBird
199547	Parulidae	<i>Geothlypis trichas</i> (Linnaeus, 1766)	-	DD	LC	-	Migrateur	eBird
441948	Columbidae	<i>Geotrygon montana</i> (Linnaeus, 1758)	LC	NT	LC	-	Douteuse	TaxRef
441949	Columbidae	<i>Geotrygon mystacea</i> (Temminck, 1811)	EN	LC	LC	-	Résident	TaxRef
441966	Haematopodidae	<i>Haematopus palliatus</i> (Temminck, 1820)	CR	EN	LC	X	Résident	TaxRef
441977	Parulidae	<i>Helmitheros vermivorus</i> (Gmelin, 1789)	-	NA	LC	-	Migrateur	TaxRef
441988	Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i> (Statius Müller, 1776)	NA	EN	-	X	Résident	TaxRef
3696	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
3302	Laridae	<i>Larus argentatus</i> (Pontoppidan, 1763)	-	-	LC	-	Occasionnel	TaxRef
3278	Laridae	<i>Larus delawarensis</i> (Ord, 1815)	NA	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef
3297	Laridae	<i>Larus fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	NA	LC	LC	-	Occasionnel	TaxRef

CD_NOM	FAMILLE	NOM ESPECE	STATUT IUCN			OBSERVE	STATUT	SOURCE
			MQ	GP	MONDIAL			
3311	Laridae	<i>Larus marinus</i> (Linnaeus, 1758)	NA	NA	LC	-	Migrateur	eBird
530157	Laridae	<i>Larus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	NA	NA	LC	-	Migrateur	eBird
534749	Laridae	<i>Larus smithsonianus</i> (Coues, 1862)	NA	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef
813842	Parulidae	<i>Leiothlypis peregrina</i> (Wilson, 1811)	-	NA	LC	-	Migrateur	TaxRef
627332	Laridae	<i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	-	Occasionnel	TaxRef
2557	Scolopacidae	<i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, 1789)	NT	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
2554	Scolopacidae	<i>Limnodromus scolopaceus</i> (Say, 1823)	NA	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef
442038	Scolopacidae	<i>Limosa fedoa</i> (Linnaeus, 1758)	NA	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef
199356	Scolopacidae	<i>Limosa haemastica</i> (Linnaeus, 1758)	NA	VU	LC	-	Migrateur	eBird
199311	Anatidae	<i>Lophodytes cucullatus</i> (Linnaeus, 1758)	NA	NA	LC	-	Migrateur	eBird
442047	Thraupidae	<i>Loxigilla noctis</i> (Linnaeus, 1766)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
1955	Anatidae	<i>Mareca americana</i> (Gmelin, 1789)	NA	DD	LC	-	Occasionnel	TaxRef
442053	Mimidae	<i>Margarops fuscatus</i> (Vieillot, 1808)	NT	LC	LC	X	Résident	TaxRef
442056	Alcedinidae	<i>Megaceryle alcyon</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
199535	Parulidae	<i>Mniotilta varia</i> (Linnaeus, 1766)	NA	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
2571	Scolopacidae	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	VU	VU	LC	X	Migrateur	TaxRef
442143	Ardeidae	<i>Nyctanassa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
2481	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	LC	NT	LC	X	Résident	TaxRef
532691	Laridae	<i>Onychoprion anaethetus</i> (Scopoli, 1786)	VU	NT	LC	-	Résident	TaxRef
528760	Laridae	<i>Onychoprion fuscatus</i> (Linnaeus, 1766)	LC	NT	LC	-	Résident	TaxRef
442156	Parulidae	<i>Oporornis agilis</i> (Wilson, 1812)	-	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef
442161	Trochilidae	<i>Orthorhyncus cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
2823	Anatidae	<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, 1789)	NA	NT	LC	X	Résident	TaxRef
2660	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
626167	Parulidae	<i>Parkesia motacilla</i> (Vieillot, 1809)	NA	DD	LC	-	Occasionnel	TaxRef
626165	Parulidae	<i>Parkesia noveboracensis</i> (Gmelin, 1789)	DD	DD	LC	-	Migrateur	TaxRef
4525	Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	NA	NA	LC	X	Introduit	TaxRef
	Columbidae	<i>Patagioenas corensis</i> (Jacquin, 1789)	-	-	LC	X	Introduit	eBird

CD_NOM	FAMILLE	NOM ESPECE	STATUT IUCN			OBSERVE	STATUT	SOURCE
			MQ	GP	MONDIAL			
459540	Columbidae	<i>Patagioenas leucocephala</i> (Linnaeus, 1758)	VU	EN	NT	-	Résident	TaxRef
459507	Columbidae	<i>Patagioenas squamosa</i> (Bonnaterre, 1792)	NT	DD	LC	X	Résident	TaxRef
442188	Pelecanidae	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i> (Gmelin, 1789)	-	-	LC	-	Occasionnel	TaxRef
442189	Pelecanidae	<i>Pelecanus occidentalis</i> (Linnaeus, 1766)	NT	VU	LC	X	Résident	TaxRef
442197	Hirundinidae	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	DD	LC	LC	-	Migrateur	TaxRef
199319	Phaethontidae	<i>Phaethon aethereus</i> (Linnaeus, 1758)	EN	EN	LC	X	Résident	TaxRef
418705	Phaethontidae	<i>Phaethon lepturus</i> (Daudin, 1802)	EN	VU	LC	-	Résident	TaxRef
442206	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	-	-	-	-	Occasionnel	TaxRef
3249	Scolopacidae	<i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819)	NA	DD	LC	-	Migrateur	eBird
4690	Cardinalidae	<i>Pheucticus ludovicianus</i> (Linnaeus, 1766)	NA	DD	LC	-	Migrateur	eBird
2694	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopus ruber</i> (Linnaeus, 1758)	NA	RE	LC	-	Occasionnel	TaxRef
2522	Threskiornithidae	<i>Plegadis falcinellus</i> (Linnaeus, 1766)	NA	DD	LC	X	Migrateur	eBird
3158	Charadriidae	<i>Pluvialis dominica</i> (Statius Müller, 1776)	VU	NT	LC	-	Occasionnel	TaxRef
3165	Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	VU	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
982	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
442262	Rallidae	<i>Porphyrio martinicus</i> (Linnaeus, 1766)	EN	EN	LC	-	Résident	eBird
3049	Rallidae	<i>Porzana carolina</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
3039	Rallidae	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766)	-	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef
442273	Hirundinidae	<i>Progne dominicensis</i> (Gmelin, 1789)	LC	LC	LC	-	Résident	TaxRef
442277	Parulidae	<i>Protonotaria citrea</i> (Boddaert, 1783)	NA	DD	LC	-	Migrateur	TaxRef
440196	Procellariidae	<i>Puffinus lherminieri</i> (Lesson, 1839)	EN	DD	LC	-	Résident	TaxRef
442307	Icteridae	<i>Quiscalus lugubris</i> (Swainson, 1838)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
442309	Rallidae	<i>Rallus longirostris</i> (Boddaert, 1783)	-	-	LC	-	Occasionnel	TaxRef
442330	Laridae	<i>Rynchops niger</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	LC	-	Occasionnel	eBird
459526	Parulidae	<i>Seiurus aurocapilla</i> (Linnaeus, 1766)	NA	LC	LC	-	Migrateur	TaxRef
627455	Parulidae	<i>Setophaga americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
627456	Parulidae	<i>Setophaga caerulea</i> (Gmelin, 1789)	-	LC	LC	X	Occasionnel	TaxRef
627659	Parulidae	<i>Setophaga citrina</i> (Boddaert, 1783)	NA	DD	LC	-	Migrateur	TaxRef

CD_NOM	FAMILLE	NOM ESPECE	STATUT IUCN			OBSERVE	STATUT	SOURCE
			MQ	GP	MONDIAL			
627661	Parulidae	<i>Setophaga discolor</i> (Vieillot, 1809)	NA	DD	LC	X	Occasionnel	TaxRef
627664	Parulidae	<i>Setophaga magnolia</i> (Wilson, 1811)	-	DD	LC	-	Occasionnel	TaxRef
627667	Parulidae	<i>Setophaga pensylvanica</i> (Linnaeus, 1766)	-	DD	LC	X	Migrateur	eBird
627668	Parulidae	<i>Setophaga petechia</i> (Linnaeus, 1766)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
4636	Parulidae	<i>Setophaga ruticilla</i> (Linnaeus, 1758)	DD	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
627671	Parulidae	<i>Setophaga striata</i> (Forster, 1772)	DD	DD	NT	X	Occasionnel	TaxRef
627672	Parulidae	<i>Setophaga tigrina</i> (Gmelin, 1789)	NA	DD	LC	X	Migrateur	eBird
627673	Parulidae	<i>Setophaga virens</i> (Gmelin, 1789)	NA	NA	LC	-	Migrateur	eBird
1972	Anatidae	<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	NA	DD	LC	-	Migrateur	eBird
813480	Anatidae	<i>Spatula cyanoptera</i> (Vieillot, 1816)	-	-	LC	-	Occasionnel	TaxRef
836223	Anatidae	<i>Spatula discors</i> (Linnaeus, 1766)	NT	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
199403	Picidae	<i>Sphyrapicus varius</i> (Linnaeus, 1766)	-	NA	LC	-	Occasionnel	TaxRef
3249	Scolopacidae	<i>Steganopus tricolor</i> (Vieillot, 1819)	NA	DD	LC	-	Occasionnel	TaxRef
3255	Stercorariidae	<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck, 1815)	DD	LC	LC	-	Migrateur	eBird
3364	Laridae	<i>Sterna dougallii</i> (Montagu, 1813)	EN	CR	LC	-	Résident	TaxRef
199377	Laridae	<i>Sterna forsteri</i> (Nuttall, 1834)	-	NA	LC	-	Migrateur	TaxRef
3343	Laridae	<i>Sterna hirundo</i> (Linnaeus, 1758)	LC	LC	LC	-	Migrateur	TaxRef
532688	Laridae	<i>Sternula antillarum</i> (Lesson, 1847)	EN	VU	LC	-	Résident	TaxRef
3429	Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	NA	NA	LC	X	Introduit	TaxRef
199320	Sulidae	<i>Sula dactylatra</i> (Lesson, 1831)	-	-	-	-	Résident	TaxRef
199321	Sulidae	<i>Sula leucogaster</i> (Boddaert, 1783)	VU	LC	LC	X	Résident	TaxRef
440197	Sulidae	<i>Sula sula</i> (Linnaeus, 1766)	NA	VU	LC	-	Résident	TaxRef
528761	Laridae	<i>Thalasseus maximus</i> (Boddaert, 1783)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
3362	Laridae	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787)	LC	LC	LC	-	Résident	TaxRef
442443	Thraupidae	<i>Tiaris bicolor</i> (Linnaeus, 1766)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
2600	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	LC	DD	LC	X	Migrateur	TaxRef
2597	Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, 1789)	LC	LC	LC	X	Migrateur	TaxRef
626151	Scolopacidae	<i>Tringa semipalmata</i> (Gmelin, 1789)	NT	LC	LC	-	Occasionnel	TaxRef

CD_NOM	FAMILLE	NOM ESPECE	STATUT IUCN			OBSERVE	STATUT	SOURCE
			MQ	GP	MONDIAL			
2605	<i>Scolopacidae</i>	<i>Tringa solitaria</i> (Wilson, 1813)	LC	LC	LC	-	Occasionnel	TaxRef
442484	<i>Turdidae</i>	<i>Turdus nudigenis</i> (Lafresnaye, 1848)	LC	LC	LC	-	Douteuse	TaxRef
442493	<i>Tyrannidae</i>	<i>Tyrannus dominicensis</i> (Gmelin, 1788)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef
442495	<i>Tyrannidae</i>	<i>Tyrannus savana</i> (Daudin, 1802)	NA	NA	-	-	Occasionnel	TaxRef
626218	<i>Parulidae</i>	<i>Vermivora cyanoptera</i> (Olson & Reveal, 2009)	-	NA	-	-	Migrateur	TaxRef
442513	<i>Vireonidae</i>	<i>Vireo altiloquus</i> (Vieillot, 1808)	LC	LC	LC	-	Résident	TaxRef
442514	<i>Vireonidae</i>	<i>Vireo flavifrons</i> (Vieillot, 1808)	NA	DD	LC	-	Migrateur	eBird
442515	<i>Vireonidae</i>	<i>Vireo griseus</i> (Boddaert, 1783)	-	NA	LC	-	Migrateur	TaxRef
4560	<i>Vireonidae</i>	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	DD	LC	LC	-	Occasionnel	TaxRef
442531	<i>Columbidae</i>	<i>Zenaida asiatica</i> (Linnaeus, 1758)	NA	DD	LC	-	Résident	TaxRef
442533	<i>Columbidae</i>	<i>Zenaida aurita</i> (Temminck, 1809)	LC	LC	LC	X	Résident	TaxRef

10.2.5 Annexe 12 : Liste des spécialistes sollicités pour identification

Groupe taxonomique	Spécialiste
Arachnida Araneae	Thomas DUBREUIL (Bivouac Naturaliste)
Arachnida Solifugae	Christophe GIROD (Bivouac Naturaliste)
Arachnida Amblypygi	Florian REVEILLION
Insecta Coleoptera Cerambycidae	Julien TOUROULT (SEAG)
Insecta Coleoptera Curculionidae	Joachim RHEINHEIMER
Insecta Coleoptera (autres familles)	Jean-Michel LEMAIRE
Insecta Dermaptera	Christophe GIROD (Bivouac Naturaliste)
Insecta Dictyoptera	Nicolas MOULIN (Mantodea)
Insecta Diptera	Eddy DUMBARDON-MARTIAL
Insecta Embioptera	Christophe GIROD (Bivouac Naturaliste)
Insecta Hymenoptera	Thibault RAMAGE
Insecta Lepidoptera	Alice ARMAND (Bivouac Naturaliste)
Insecta Neuroptera	Christophe GIROD (Bivouac Naturaliste)
Insecta Odonata	Alice ARMAND (Bivouac Naturaliste)
Insecta Phasmatodea	Yannick BELLANGER (Asper)
Isopoda	Franck NOEL
Myriapoda	Mathieu COULIS (Martinique Entomologie)

10.2.6 Annexe 13 : Liste des invertébrés collectés (hors Odonates et Lépidoptères)

Taxons : Ordre, familles et espèces (ou taxon le plus précis déterminé dans TAXREF v15)	Terres-Basses	Pic Paradis	Red Rock	Salines d'Orient	Ilet Tintamarre	Pointe Arago	Autres localités	Commentaires
CLASSE : ARACHNIDA								
AMBLYPYGI								
Charinidae								
Charinidae Quintero, 1956			1		2			
Phrynidae								
Phrynidae Blanchard, 1852			1					
ARANEAE								
Araneae Clerck, 1758	8	8	20	12	2			
Araneidae								
Araneidae Clerck, 1758		6	4	2				
<i>Argiope argentata</i> (Fabricius, 1775)			1		1			
<i>Cyclosa</i> Menge, 1866		1	2					Genre non signalé de Saint-Martin
<i>Eriophora ravilla</i> (C.L. Koch, 1844)			1					
<i>Eustala</i> Simon, 1895			1		4			
<i>Gasteracantha cancriformis</i> (Linnaeus, 1758)								
<i>Gea heptagon</i> (Hentz, 1850)				1				
<i>Metepeira compsa</i> (Chamberlin, 1916)		3	2		5		1	
Cheiracanthiidae								

Taxons : Ordre, familles et espèces (ou taxon le plus précis déterminé dans TAXREF v15)	Terres-Basses	Pic Paradis	Red Rock	Salines d'Orient	Ilet Tintamarre	Pointe Arago	Autres localités	Commentaires
<i>Cheiracanthium inclusum</i> (Hentz, 1847)		2	1				1	
Lycosidae								
Lycosidae Sundevall, 1833	1			1	1		1	
Oxyopidae								
Oxyopidae Thorell, 1869				1	1		1	
Peucetia Thorell, 1870			1					
Pholcidae								
Pholcidae C. L. Koch, 1850	1	4		1				
<i>Physocyclus globosus</i> (Taczanowski, 1874)						1		
Salticidae								
Salticidae Blackwall, 1841			2		1			
Anasaitis Bryant, 1950	1		2					
<i>Hentzia antillana</i> Bryant, 1940		1						
Lyssomanes Hentz, 1845		1						
Selenopidae								
<i>Selenops souliga</i> Crews, 2011		1	2		1			
Scytodidae								
Scytodes Latreille, 1804				1				
Sparassidae								

Taxons : Ordre, familles et espèces (ou taxon le plus précis déterminé dans TAXREF v15)	Terres-Basses	Pic Paradis	Red Rock	Salines d'Orient	Ilet Tintamarre	Pointe Arago	Autres localités	Commentaires
Thespidae								
<i>Musonia surinama</i> (Saussure, 1869)							5	
COLEOPTERA								
Coleoptera Linnaeus 1758	23	59	121	26	5	1	1	
Anthicidae								
<i>Stricticollis tobias</i> (Marseul, 1879)		3	2					
Bostrichidae								
Bostrichidae Latreille 1802		62	80	3		1		
Brentidae								
Brentidae Billberg 1820		13	3			1		
Carabidae								
<i>Apenes</i> LeConte, 1851			1					
<i>Athrostictus paganus</i> (Dejean, 1831)							1	
Carabidae Latreille 1802	2	8	19	2		1		
<i>Calosoma alternans</i> (Fabricius, 1792)		1	9	1			1	
Cicindelinae Latreille 1802	2			2	3			
<i>Tetracha sobrina</i> (Dejean, 1831)	1							
Cerambycidae								
<i>Achryson surinamum</i> (Linnaeus, 1767)		1	2					
Cerambycidae Latreille 1802	3	7	4	1		2	1	

Taxons : Ordre, familles et espèces (ou taxon le plus précis déterminé dans TAXREF v15)	Terres-Basses	Pic Paradis	Red Rock	Salines d'Orient	Ilet Tintamarre	Pointe Arago	Autres localités	Commentaires
<i>Curtomerus flavus</i> (Fabricius, 1775)				3				
<i>Eburia decemmaculata</i> (Fabricius, 1775)		4	10	8		2	1	
<i>Methia necydalea</i> (Fabricius, 1798)	5	8	5	1		1		
<i>Neocompsa cylindricollis</i> (Fabricius, 1798)			1					
<i>Oxymerus aculeatus</i> (Dupont, 1838)		1					1	
<i>Trachyderes succinctus</i> (Linnaeus, 1758)			1					
<i>Urgleptes cobbeni</i> Gilmour, 1963		2						
Chrysomelidae								
<i>Chalepus sanguinicollis</i> (Linnaeus, 1771)		3						
<i>Charidotella sexpunctata</i> (Fabricius, 1781)		4						
<i>Chelymorpha cribraria</i> (Fabricius, 1775)		3						
Chrysomelidae Latreille 1802		1	2					
<i>Cryptocephalus krugi</i> Weise, 1885		7						
Coccinellidae								
<i>Cycloneda sanguinea</i> (Linnaeus, 1763)		1						
Curculionidea								
Curculionidea Latreille 1802	2	18	14	5	2			
Dysticidae								
Dysticidae Leach 1815	1	1						
Elateroidea								

Taxons : Ordre, familles et espèces (ou taxon le plus précis déterminé dans TAXREF v15)	Terres-Basses	Pic Paradis	Red Rock	Salines d'Orient	Ilet Tintamarre	Pointe Arago	Autres localités	Commentaires
Elateroidea Leach 1815	14	22	12	46		4		
Hydrophilidae								
<i>Tropisternus lateralis</i> (Fabricius, 1775)		1						
Lampyridae								
<i>Aspisoma ignitum</i> (Linnaeus, 1758)			2					
Lampyridae Rafinesque, 1815			1					
Mordellidae								
Mordellidae Latreille 1802	20	4	10					
Nitidulidae								
Nitidulidae Latreille 1802		4						
Oedemeridae								
<i>Oxycopis vittata</i> (Fabricius, 1775)	1	2	9	29				
Scarabaeoidea								
Scarabaeoidea Latreille 1802	5	9	18	11				
Staphylinidae								
Staphylinidae Latreille 1802		13	1	1				
Tenebrionidae								
Tenebrionidae Latreille 1802		1	4			2	3	
<i>Uloma retusa</i> Fabricius, 1801							1	Nouveau signalement pour Saint-Martin

Taxons : Ordre, familles et espèces (ou taxon le plus précis déterminé dans TAXREF v15)	Terres-Basses	Pic Paradis	Red Rock	Salines d'Orient	Ilet Tintamarre	Pointe Arago	Autres localités	Commentaires
Trogossitidae								
<i>Tenebroides</i> Piller & Mitterpacher, 1783			1					
Zopheridae								
Colydiinae Erichson, 1842			2					
DERMAPTERA								
Anisolabididae								
<i>Anisolabis maritima</i> (Bonelli, 1832)			1		1			
<i>Euborellia stali</i> (Dohrn, 1864)	1		4					
<i>Euborellia</i> Burr, 1900			1				1	larves indéterminables
Labiduridae								
<i>Labidura riparia</i> (Pallas, 1773)			1					
EMBIOPTERA								
Embioptera sp.			2			1		
HEMIPTERA								
Heteroptera Latreille 1810	1	3	7					
Homoptera Latreille 1810	34	7	12					
<i>Nepomorpha</i> Popov 1968				3				
Coreidae								
Coreidae Leach 1815	2	2	5			3	1	
Pentatomidae								

Taxons : Ordre, familles et espèces (ou taxon le plus précis déterminé dans TAXREF v15)	Terres-Basses	Pic Paradis	Red Rock	Salines d'Orient	Ilet Tintamarre	Pointe Arago	Autres localités	Commentaires
Pentatomidae Leach 1815		11	24		6	5	5	
Pyrrhocoridae								
<i>Dysdercus andreae</i> (Linnaeus, 1758)	1	2	1			2		
Reduviidae								
Reduviidae Latreille 1807		2	2				1	
LEPIDOPTERA								
Psychidae Boisduval, 1828			7	2				
NEUROPTERA								
Ascalaphidae								
<i>Ululodes cajennensis</i> (Fabricius, 1787)			3	3		2		
Chrysopidae								
Chrysopidae Schneider, 1851				1		1		
Mantispidae								
<i>Leptomantispa antillesensis</i> Hoffman, 2017		1						
Myrmeleontidae								
Myrmeleontidae Latreille, 1802				1				
ORTHOPTERA								
Acrididae								
Acrididae MacLeay 1821			2	3				

Taxons : Ordre, familles et espèces (ou taxon le plus précis déterminé dans TAXREF v15)	Terres-Basses	Pic Paradis	Red Rock	Salines d'Orient	Ilet Tintamarre	Pointe Arago	Autres localités	Commentaires
<i>Orphulella punctata</i> (De Geer, 1773)			1	6				
<i>Schistocerca pallens</i> (Thunberg, 1815)							1	
Gryllidae								
Gryllidae Laicharting, 1781		16	1	2				
<i>Gryllodes sigillatus</i> (Walker, 1869)			77			1		
Tettigoniidae								
Tettigoniidae Krauss 1902	2		1	1				
PHASMATODEA								
Phasmatodea		5						
ZYGENTOMA								
Zygentoma Börner, 1904			2		1			
ISOPODA								
Isopoda Latreille, 1817	3	16	52	6	5			
<i>Tylos wegeneri</i> (Vandel, 1952)			49					
SOUS-EMBRANCHEMENT : MYRIAPODA								
Myriapoda Latreille, 1802	1	17	25		7		4	

10.3 AUTRES ANNEXES

10.3.1 Annexe 14 : Autorisation de recherches dans la RNN de Saint-Martin

OBJET : Autorisation temporaire de recherche dans la RNN de Saint Martin 2021

A l'attention de :
L'Association Bivouac Naturaliste
Porteur de l'Expédition Insularis I
8B Rue Martin LUTHER KING 97200 Fort de France

Objet :
Autorisation temporaire de recherche dans la RNN de Saint-Martin

Suivi par :
J. CHALIFOUR
Responsable scientifique

Copie :
N. MASLACH
Conservateur RNN de St Martin

Association Gestionnaire
De la Réserve Naturelle
De Saint Martin

Lot 11 et 13, Rue Barbuda
Hope Estate
97150 Saint-Martin
Téléphone :
0690 34 77 10
e-mail :
science@msm.org

Madame, Monsieur

Suite à votre demande de permis de recherche adressée au gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, au regard de la réglementation s'appliquant à l'espace classé par Décret ministériel de Septembre 1998 et conformément à nos échanges par email, nous vous octroyons un permis temporaire pour réaliser vos prospections pour inventaire faune/flore, selon le cahier des charges transmis, au sein de la Réserve naturelle et plus particulièrement sur les sites de Grandes Cayes, Tintamarre et des Salines d'Orient, du 30 octobre au 10 novembre 2021.

Cette autorisation temporaire n'est valable que pour la période citée ci-dessus et tous travaux ultérieurs devront faire l'objet d'une seconde demande officielle et que pour les personnes suivantes : Alice ARMAND, Thomas DUBREUIL, Benjamin FERLAY, Christophe GIROD, Camille LECOMPTE, Daniel PINELLI et Nils SERVIENTIS.

Ce permis concerne l'acquisition de données dans le cadre de la campagne scientifique organisée par l'association Bivouac naturaliste représentée par M. SERVIENTIS Nils, financée par l'UMS Patrinat dans le cadre de l'appel à projet « Connaissance naturaliste ».

Ce permis vous est octroyé à la condition que les résultats découlant de vos recherches soient portés à la connaissance du gestionnaire de la RNN de Saint-Martin sous forme numérique (rapports de campagne, publications, base de données...), afin de l'aider dans ses missions de conservation de la biodiversité et de sensibilisation du public. Vous vous engagez également à notifier au personnel de la RNN de St Martin toute future publication scientifique découlant des résultats de ces travaux. En retour, la RNN de St Martin s'engage à ce qu'aucune utilisation de ces données ne soit faite à but lucratif ou autre, sans votre consentement préalable.

Les coordinateurs de la mission s'engagent à :

- Avertir le gestionnaire du début et de la fin de prospection sur les espaces classés de la RNN de St Martin,
- Détenir une copie papier ou numérique consultable de la présente autorisation lors des prospections sur le terrain (en cas de contrôle),
- Signaler tout incident survenu lors des opérations,
- Tenir le gestionnaire informé des résultats et productions issus de cette campagne.

Cette autorisation temporaire ne dédouane aucunement les organisateurs des autres formalités et obligations liées à la réalisation d'une telle campagne scientifique et impliquant les autorités compétentes, notamment en matière de dérogation concernant les espèces protégées. Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.

Cordialement,

Le 28/10/21 à Saint-Martin,
J. CHALIFOUR, Resp. scientifique

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
de SAINT MARTIN
11 et 13 Rue BARBUDA
HOPE ESTATE - 97150 SAINT MARTIN

EXPEDITION
INSULARIS I

Association Bivouac Naturaliste

8 B rue Martin Luther King

asso.bivouacnaturaliste@gmail.com

